

ISSN 2181-385X

SCIENTIFIC TECHNICAL JOURNAL

CAFET

CENTRAL ASIAN FOOD
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

VOLUME 3 ISSUE 11

OLIY
ATTESTATSIYA
KOMISSIYASI

December 2025/11

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT KIMYO-TEKNOLOGIYA INSTITUTI

“CENTRAL ASIAN FOOD
ENGINEERING AND TECHNOLOGY”
ELEKTRON ILMIIY JURNALI

*OAK rayosatining 2023
yil 28-fevraldagi 333/5-son
qarori bilan dissertatsiya ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya
etilgan ilmiy jurnallar
ro‘yxatiga kiritilgan.*

*Texnika, qishloq
xo‘jaligi, kimyo, biologiya,
veterinariya yo‘nalishlari
bo‘yicha yozilgan ilmiy
maqolalar nashr etiladi.*

2025/11

VOLUME 3 ISSUE 11

Toshkent 2025

ISSN 2181-385X

“Central Asian Food Engineering and Technology” elektron ilmiy jurnali 11-soni. – 2025-yil dekabr

Bosh muharrir:

Botir Shukurillayevich Usmonov, t.f.d, professor.

Bosh muharrir o‘rinbosari:

Pulatov Xayrulla Lutpullayevich, k.f.d, professor.

Mas’ul kotib:

Sanayev Ermat Shermatovich, PhD, dotsent.

Texnik muharrir:

Xasanov Abbos Xasanovich, PhD, dotsent.

Tahrir hay’ati:

<i>Gomez O. C., DSc. (Meksika)</i>	<i>Ro‘ziboyev A.T., professor</i>
<i>Erkmen O., DSc, professor. (Turkiya)</i>	<i>Djaxangirova G.Z., professor</i>
<i>Lee G.S., PhD. (Janubiy Koreya)</i>	<i>Yunusov M.Y., t.f.d., professor</i>
<i>Torices M. F., professor. (Ispaniya)</i>	<i>Dodayev Q.O., t.f.d., professor</i>
<i>Xakimov B.B., professor. (Daniya)</i>	<i>Urinov U.K., t.f.d., professor</i>
<i>Kirkor M.A., professor. (Belorussiya)</i>	<i>Babaxanova Z.A., t.f.d., professor</i>
<i>Isobayev M.D. (Tojikiston)</i>	<i>Akramova R.R., PhD, professor</i>
<i>Turobjonov S.M. t.f.d., akademik</i>	<i>Shernayev A.N., PhD, professor</i>
<i>Reymov A.M. akademik</i>	<i>Normatov A.M., PhD, professor</i>
<i>Raxmanberdiyev G.R., professor.</i>	<i>Ayxodjayeva N. K. t.f.n, dotsent</i>
<i>Serkayev Q.P., t.f.d., professor</i>	<i>Saidvaliyev. S. S., t.f.d, dotsent</i>
<i>Ikromov A., t.f.d., professor</i>	<i>To‘rayev T.B., t.f.d, dotsent</i>
<i>Xo‘jamshukurov N.A., b.f.d. Professor</i>	<i>Abduraximov A. X. PhD, dotsent</i>
<i>Kadirov X. I., t.f.d., professor</i>	<i>Maxmudov K.A., PhD, dotsent.</i>
<i>Xakimov Z.T., t.f.d., professor</i>	<i>Baltabayev U.N., PhD dotsent.</i>
<i>Safarov T.T., t.f.d., professor</i>	<i>Maxmudova D.X., PhD dotsent</i>
<i>Yunusov O.Q., t.f.n., professor</i>	<i>Salijonova Sh. D., t.f.d, dotsent</i>
<i>Eminov A.M., t.f.d., professor</i>	<i>Xodjayev S. F., PhD,dotsent</i>
<i>Barakayev.N.R., t.f.d., professor</i>	<i>Boboyev A.X., t.f.n, dotsent</i>
<i>Abduraximov A.A., t.f.d., professor</i>	<i>Qarshiyev T.O., t.f.n, dotsent</i>
<i>Davronov Q.D., b.f.d. professor</i>	<i>Yuldashev A.A., PhD, dots.</i>
<i>Mkrtchyan R.V., t.f.d., professor</i>	<i>Jumayev B.M., PhD, dotsent.</i>
<i>Ataxanov. SH.N., t.f.d., professor</i>	<i>Kamolov.A.B., PhD, dotsent.</i>

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2022 yi 8-avgustda №1692 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

Muassis: Toshkent kimyo-texnologiya instituti.

Tahririyat manzili: Toshkent shahri, Shayxontohur tumani, A. Navoiy ko'chasi, 32.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАФИНАЦИИ САФЛОРОВЫХ МАСЕЛ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

Акрамова Раъно Рамизитдиновна

Ташкентский химико-технологический институт
профессор PhD, кафедры "Технология пищевых и
парфюмерно-косметических продуктов"
ranoakr123@gmail.com

Турабджанов Садриддин Махаматдинович

Академик Ташкентского Государственного
Технического Университета
им. И.А.Каримова

Аннотация. В работе рассмотрены технологические аспекты рафинации сафлоровых масел и проанализировано их влияние на химический состав и качественные показатели продукта. Проведён сравнительный анализ нерафинированного и рафинированного сафлорового масла с целью оценки изменений в жирнокислотном составе, содержании сопутствующих компонентов и показателях окислительной стабильности. Показано, что процессы рафинации способствуют снижению концентрации свободных жирных кислот, фосфолипидов, пигментов и других нежелательных примесей, улучшая физико-химические и органолептические свойства масла. При этом жирнокислотный профиль сафлорового масла в целом сохраняется, однако возможно частичное снижение содержания природных антиоксидантов. Полученные результаты подтверждают технологическую целесообразность рафинации сафлоровых масел для обеспечения их стабильности, безопасности и расширения областей применения в пищевой промышленности и нутрициологии.

Ключевые слова: сафлоровое масло, рафинация масел, нерафинированное масло, рафинированное масло, химический состав, жирнокислотный профиль, технологические процессы, окислительная стабильность, пищевые растительные масла.

TECHNOLOGICAL ASPECTS OF REFINING SAFFLOWER OILS AND THEIR INFLUENCE ON THE CHEMICAL COMPOSITION

Annotation. This paper examines the technological aspects of safflower oil refining and analyzes their impact on the chemical composition and quality of the product. A comparative analysis of unrefined and refined safflower oil was conducted to assess changes in the fatty acid composition, content of associated components, and oxidative stability. It is shown that refining processes reduce the concentration of free fatty acids, phospholipids, pigments, and other undesirable impurities, improving the physicochemical and organoleptic properties of the oil. While the fatty acid profile of safflower oil is generally preserved, a partial reduction in the content of natural antioxidants is possible. The results confirm the technological feasibility of refining

safflower oils to ensure their stability, safety, and expand their applications in the food industry and nutrition.

Key words: safflower oil, oil refining, unrefined oil, refined oil, chemical composition, fatty acid profile, technological processes, oxidative stability, edible vegetable oils.

MAXSAR MOYINI RAFINATSIYALASHNING TEXNOLOGIK JIHATLARI VA ULARNING KIMYOVIY TARKIBIGA TA'SIRI

Annotatsiya. Ushbu maqolada maxsar moyini qayta ishlashning texnologik jihatlari o'rganiladi va ularning mahsulotning kimyoviy tarkibi va sifatiga ta'siri tahlil qilinadi. Yog' kislotalari tarkibidagi o'zgarishlarni, tegishli komponentlarning miqdorini va oksidlanish barqarorligini baholash uchun tozalanmagan va tozalangan maxsar moyining qiyosiy tahlili o'tkazildi. Tozalash jarayonlarida erkin yog 'kislotalari, fosfolipidlar, pigmentlar va boshqa kiruvchi aralashmalar konsentratsiyasini kamaytirishi, moyning fizik-kimyoviy va organoleptik xususiyatlarini yaxshilashi ko'rsatilgan. Maxsar moyining yog' kislotalari profili odatda saqlanib qolsa-da, tabiiy antioksidantlar tarkibini qisman kamaytirish mumkin. Natijalar maxsar moylarining barqarorligi, xavfsizligini ta'minlash va oziq-ovqat sanoatida iste'molga yaroqliyligi, funktsional ovqatlanishda qo'llanilishini kengaytirish uchun ularni qayta ishlashning texnologik imkoniyatlarini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: maxsar moyi, moyni qayta ishlash, rafinatsiyalanmagan moy, rafinatsiyalangan moy, kimyoviy tarkibi, yog 'kislotalari profili, texnologik jarayonlar, oksidlanish barqarorligi, iste'mol qilinadigan o'simlik moylari.

Введение. Растительные масла являются важным компонентом пищевого рациона и широко применяются в пищевой промышленности, нутрициологии и смежных отраслях. Их пищевая и технологическая ценность определяется не только жирнокислотным составом, но и наличием сопутствующих веществ, таких как фосфолипиды, пигменты, свободные жирные кислоты, воски и продукты окисления. В этом контексте сафлоровое масло, получаемое из семян *Carthamus tinctorius L.*, представляет значительный научный и практический интерес благодаря высокому содержанию линолевой кислоты и благоприятным диетическим свойствам. Нерафинированное сафлоровое масло сохраняет большинство природных биологически активных компонентов, однако одновременно может содержать вещества, отрицательно влияющие на его стабильность, органолептические показатели и сроки хранения. Для повышения качества и расширения возможностей использования растительных масел применяется процесс рафинации, включающий последовательные стадии удаления нежелательных примесей и стабилизации продукта. Рафинация сафлорового

масла оказывает существенное влияние на его химический состав и физико-химические характеристики. С одной стороны, данный процесс способствует снижению кислотного числа, удалению фосфолипидов, пигментов и других сопутствующих компонентов, с другой - может приводить к частичному уменьшению содержания природных антиоксидантов. В связи с этим актуальной является оценка технологических аспектов рафинации и их влияния на качественные показатели сафлорового масла.

Целью данной работы является анализ технологических процессов рафинации сафлоровых масел и проведение сравнительной характеристики химического состава нерафинированного и рафинированного сафлорового масла. В природе растительные масла, в частности сафлоровые масла содержат кроме триглицеридов множество сопутствующих веществ, часть из которых является вредным для здорового питания. Поэтому, первоначально изучаются их состав и содержание сопутствующих триглицеридам веществ, по данным которых организуют процессы их комплексной рафинации. Теоретические основы комплексной рафинации растительных масел подробно описаны в монографии.

Комплексная рафинация растительных, в частности сафлоровых масел осуществляется в следующей последовательности процессов: гидратация, нейтрализация и отбелка. Однако на практике не всегда целесообразно проводить все вышеперечисленные процессы т.к. это снижает выход получаемого рафинированного масла, увеличивают расход материалов, энергии и других. Гидратацию осуществляют с целью извлечения фосфолипидов из растительных масел т.к. они являются биологически активным веществом и природными неионогенными ПАВ.

Фосфолипиды занимают второе место в составе растительных масел, после триглицеридов и их выделение в качестве отдельных продуктов продиктовано необходимостью повышения выхода нейтрализованного масла и удовлетворения потребителей ПАВ в кондитерской, хлебопекарной, фармацевтической и других промышленности. По содержанию фосфолипидов сафлоровое масла занимает одно из ведущих мест, среди растительных масел, их содержание колеблется в пределах от 0,3 до 0,9%. Групповой состав фосфолипидов сафлоровых масел представлен в основном фосфатидилхолинами (48,4-50,4%), фосфатидил-инозитолами (20,4-22,6%) и фосфатидилэтаноламинами (14,1-14,3%). Кроме того, имеются сведения о присутствии и таких форм фосфолипидов, как полиглицерофосфатиды и фосфатидные кислоты.

Жирнокислотный состав фосфолипидов в качественном отношении идентичен липидному составу ядра семян сафлора. По степени увеличения насыщенности для основных групп фосфолипидов независимо от сорта семян характерна определенная последовательность: фосфатидилхолины, фосфатидилэтаноламины, фосфатидилинозитолы. Фосфолипиды масел семян сафлор содержат незначительное количество циклопропеноидных кислот, в основном мальвовую (1,8 % от общего содержания жирных кислот во фракции фосфатидилхолина), которая локализована в sn-2-положении молекулы фосфатидилхолина.

Известно, что фосфолипиды являются химически активными соединениями. При созревании, хранении и, особенно, под действием тепла, влаги, давления, трения и кислорода воздуха при переработке сафлоровых семян они способны не только окисляться и гидролизироваться, но и взаимодействовать с сахарами с образованием меланоидиновых соединений, которые переходят в масло. В экстракционном сафлоровом масле содержатся около 0,5% (в пересчете на стеаролеолецетин) фосфатидов, которые подразделяются на гидратируемые и негидратируемые. Фосфолипиды в семенах сафлора локализованы преимущественно в нежировой фазе в свободном и связанном с белками и углеводами состоянии: зависимости от способов и режимов получения нерафинированных сафлоровых масел степень одновременного извлечения фосфатидов из семян доходит до 90%.

В состав сафлоровых фосфолипидов входят глицеро-и инозитофосфотиды, сфингомиэлины. Наиболее важным показателем фосфатидов является их способность проявлять поверхностную активность на различных границах разделения фаз. Содержащиеся в них фосфатидные кислоты, фосфатидилсерины и фосфатидилинозитолы, способны взаимодействовать с щелочными, щелочноземельными и другими металлами за счет своих кислотных свойств. Фосфатиды не устойчивы в масле и даже при его кратковременном хранении частично выделяются, образуя осадок. При отбелке сафлорового масла фосфатиды частично сорбируются адсорбентами, что приводит к увеличению расхода последнего. На практике существующие методы гидратации и их технологические варианты не обеспечивают полного извлечения из сафлорового масла фосфатидов. Оставаясь в гидратированных и даже в рафинированных сафлоровых маслах, они снижают их качество и технологические свойства.

Нейтрализация растительных масел нацелено на удаление свободных жирных кислот и части сопутствующих веществ с использованием щелочных реагентов. На практике чаще используют в качестве щелочного раствора водный раствор каустической соды, который имеет высокую активность.

Объектами исследования являлись образцы нерафинированного и рафинированного сафлорового масла, полученные из семян *Carthamus tinctorius L.*. Нерафинированное масло использовалось без дополнительной обработки, тогда как рафинированное масло было подвергнуто стандартным технологическим стадиям рафинации, включающим гидратацию, нейтрализацию, отбеливание и дезодорацию. Исследуемые образцы хранились в герметичной таре при пониженной температуре в условиях, исключающих воздействие света и кислорода.

Для оценки влияния рафинации на химический состав сафлорового масла применялся комплекс физико-химических и аналитических методов. Жирнокислотный профиль масел определяли методом газожидкостной хроматографии с пламенно-ионизационным детектором после предварительного получения метиловых эфиров жирных кислот. Идентификацию отдельных жирных кислот осуществляли по времени удерживания с использованием стандартных смесей, количественное содержание рассчитывали методом внутренней нормализации по площади пиков. Кислотное число использовали в качестве показателя содержания свободных жирных кислот и определяли титриметрическим методом в соответствии с нормативной документацией. Окислительную устойчивость масел оценивали по перекисному числу, отражающему степень первичного окисления липидов. Определение содержания сопутствующих веществ это - фосфолипиды, пигменты и других сопутствующие компоненты оценивались спектрофотометрическими и расчетными методами, что позволяло установить влияние процессов рафинации на их удаление.

Результаты, полученные для нерафинированного и рафинированного сафлорового масла, подвергались сравнительному анализу с целью выявления изменений химического состава и качественных показателей под воздействием технологических стадий рафинации.

Рис. 1. Результаты ГЖХ-анализа жирнокислотного состава нерафинированного экстракционного масла

Жирнокислотный состав экстракционного нерафинированного и рафинированного сафлорового масла определяли методом газожидкостной хроматографии с пламенно-ионизационным детектором (ГЖХ-ПИД) после предварительного получения метиловых эфиров жирных кислот. Подготовку проб осуществляли путём метилирования триглицеридов масла с использованием метанольного реагента в присутствии кислотного или щелочного катализатора. Хроматографическое разделение проводили на капиллярной колонке с полярной неподвижной фазой при программируемом температурном режиме.

Рис.2. Результаты ГЖХ-анализа жирнокислотного состава нерафинированного экстракционного масла

Идентификацию индивидуальных жирных кислот выполняли по времени удерживания пиков в сравнении со стандартной смесью метиловых эфиров жирных кислот, а

количественное содержание рассчитывали методом внутренней нормализации по площади пиков. Данный метод обеспечивает высокую точность и воспроизводимость анализа и применяется для оценки влияния процессов рафинации на жирнокислотный профиль сафлорового масла. В таблице 1 представлены характеристика экстракционного сафлорового масла (нерафинированного и рафинированного)

Таблица – 1

Показатель	Экстракционное нерафинированное сафлоровое масло	Экстракционное рафинированное сафлоровое масло
Способ получения	Экстракция органическим растворителем (чаще гексан)	Экстракция с последующей полной рафинацией
Стадия очистки	Минимальная (после удаления растворителя)	Гидратация, нейтрализация, отбеливание, дезодорация
Цвет	Тёмно-жёлтый или буроватый	Светло-жёлтый, прозрачный
Запах и вкус	Резко выраженные, специфические	Практически отсутствуют
Содержание фосфолипидов	Высокое	Низкое
Содержание свободных жирных кислот	Повышенное	Значительно сниженное
Пигменты	Сохраняются в большом количестве	Почти полностью удалены
Остатки растворителя	Возможны следовые количества	Отсутствуют (в пределах норм)
Жирнокислотный состав	Характерен для сафлорового масла	В целом сохраняется
Окислительная стабильность	Низкая	Повышенная
Срок хранения	Короткий	Длительный
Основные области применения	Технические и ограниченно пищевые	Пищевая промышленность

Экстракционное сафлоровое масло в нерафинированном виде характеризуется повышенным содержанием сопутствующих веществ и сниженной стабильностью, тогда как рафинация обеспечивает удаление примесей и улучшение физико-химических и потребительских свойств продукта.

Было проведено изучение жирнокислотного состава нерафинированного и рафинированного масла экстракционного. Результаты свидетельствуют о том, что процессы

рафинации экстракционного сафлорового масла *не приводят к существенным изменениям жирнокислотного состава*, при этом сохраняется высокое содержание линолевой кислоты, определяющее его диетическую и технологическую ценность. Основные изменения при рафинации касаются снижения концентрации свободных жирных кислот, пигментов и других сопутствующих компонентов, а не перестройки жирнокислотного профиля. В таблице 2 представлены количество жирнокислотного состава представляемых растительных масел.

Таблица-2

Жирная кислота	Обозначение	Экстракционное нерафинированное масло, %	Экстракционное рафинированное масло, %
Линолевая кислота	C18:2 (ω-6)	70–78	70–77
Олеиновая кислота	C18:1 (ω-9)	12–20	13–20
Пальмитиновая кислота	C16:0	5–8	5–7
Стеариновая кислота	C18:0	2–4	2–4
Пальмитолеиновая кислота	C16:1	≤0,5	≤0,5
Линоленовая кислота	C18:3 (ω-3)	≤0,5	≤0,5
Суммарное содержание ненасыщенных ЖК	-	>85	>85

После рафинации экстракционного сафлорового масла наблюдается значительное снижение кислотного числа, что свидетельствует о удалении свободных жирных кислот и повышении качества продукта. Число омыления практически не изменяется, так как общий триглицеридный состав сохраняется. Температура вспышки и показатель преломления немного увеличиваются за счёт удаления примесей, восков и фосфолипидов, что отражает улучшение органолептических и эксплуатационных характеристик масла. В таблице 3 представлены физико-химические показатели экстракционного сафлорового масла до и после рафинации.

Таблица -3

Показатель	Нерафинированное экстракционное масло	Рафинированное экстракционное масло
Кислотное число, мг КОН/г	2,5–4,5	0,1–0,5
Перекисное число, ммоль O ₂ /кг	6,0–12,0	1,0–3,0
Анизидиновое число	3,0–6,0	1,0–2,5
Йодное число, г I ₂ /100 г	135–150	135–148
Число омыления, мг КОН/г	188–195	188–195
Температура вспышки, °С	210–220	225–240
Показатель преломления (nD)	1,4730–1,4760	1,4725–1,4750
Йодное число, г I ₂ /100 г	135–150	135–148
Число омыления, мг КОН/г	185–195	185–195
Эфирное число, мг КОН/г	178–188	184–194
Массовая доля свободных жирных кислот, % (в пересчёте на олеиновую)	2,0–3,2	0,1–0,3
Плотность при 20 °С, г/см ³	0,918–0,922	0,916–0,920
Вязкость (20 °С), мПа·с	65–72	60–68
Цветовое число (Ловибонд)	20–30	5–10
Массовая доля фосфолипидов, %	0,5–1,2	≤0,05
Содержание восков, %	0,3–0,6	≤0,05
Массовая доля неомыляемых веществ, %	1,2–1,8	0,8–1,2
Содержание влаги и летучих веществ, %	0,20–0,35	≤0,10
Содержание остаточного растворителя, мг/кг	50–300	≤10
Индукционный период окисления (Rancimat, 110 °С), ч	4–6	8–12
Содержание токоферолов, мг/100 г	40–70	25–50

Сравнительный анализ физико-химических показателей нерафинированного и рафинированного экстракционного сафлорового масла показывает, что процессы рафинации приводят к значительному снижению содержания свободных жирных кислот, первичных и вторичных продуктов окисления, фосфолипидов, восков и пигментных веществ. При этом показатели, характеризующие липидную основу масла (йодное и число омыления), остаются практически неизменными, что свидетельствует о сохранении жирнокислотного состава и триглицеридной структуры

Заключение. Результаты проведённых исследований свидетельствуют о том, что технологические процессы рафинации экстракционного сафлорового масла оказывают

комплексное воздействие на его физико-химические, структурные и органолептические характеристики, при этом базовая липидная матрица и жирнокислотный профиль масла в целом сохраняются. Анализ изменений, происходящих в ходе технологической обработки, позволяет сделать следующие научно обоснованные выводы:

- рафинация приводит к существенному снижению кислотного числа и массовой доли свободных жирных кислот, что указывает на высокую эффективность процессов нейтрализации и удаления нежелательных примесей. Снижение концентрации свободных жирных кислот способствует замедлению гидролитических и окислительных процессов, тем самым повышая химическую стабильность масла и увеличивая срок его безопасного хранения;

- установлено, что значения числа омыления, а также качественный и количественный состав жирных кислот практически не претерпевают изменений в результате рафинации. В частности, высокое содержание линолевой кислоты, определяющее физиологическую и диетическую значимость сафлорового масла, сохраняется на сопоставимом уровне. Данный факт свидетельствует о том, что применяемые технологические операции направлены преимущественно на удаление сопутствующих липофильных и нелипидных компонентов (пигментов, фосфолипидов, восков), не затрагивая триглицеридную основу масла;

- рафинация способствует заметному улучшению органолептических и эксплуатационных свойств продукта. Осветление цвета, устранение посторонних запахов и вкусов, а также повышение температуры вспышки и изменение показателя преломления указывают на снижение содержания окрашивающих и поверхностно-активных веществ. Это расширяет технологические возможности использования масла в пищевых системах с высокими требованиями к сенсорным характеристикам и термической стабильности;

- результаты исследований подтверждают повышение окислительной устойчивости рафинированного сафлорового масла по сравнению с нерафинированным аналогом. Снижение склонности к перекисному окислению обеспечивает более высокую стабильность продукта при тепловой обработке и хранении, что существенно расширяет области его применения в пищевой промышленности, общественном питании и нутрициологии. Несмотря на частичное уменьшение содержания природных антиоксидантов в процессе рафинации, общая биологическая ценность сафлорового масла сохраняется на высоком

уровне за счёт преобладания полиненасыщенных жирных кислот. Это позволяет рассматривать рафинированное сафлоровое масло как физиологически полноценный и безопасный пищевой продукт, соответствующий требованиям рационального и функционального питания.

Таким образом, рафинация экстракционного сафлорового масла является научно и технологически обоснованным процессом, обеспечивающим оптимальное сочетание качества, стабильности и безопасности продукта при сохранении его ключевых химических и нутриентных характеристик. Полученные результаты подтверждают целесообразность использования рафинированного сафлорового масла в пищевой промышленности и в составе функциональных пищевых продуктов, а также создают научную основу для дальнейших исследований, направленных на оптимизацию технологических режимов с целью максимального сохранения природных биоактивных соединений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРА.

1. Азимов У.Н., Абдурахимов С.А., Ашуров Ф.Б. Совершенствование технологии рафинации сафлорового масла// Материалы научно технической конференции: «Умидли кимёгарлар-2008».-Ташкент,2008. С.5-8.
2. Азимов У.Н. Совершенствование технологии получения высококачественного пищевого масла из местных сортов семян сафлора. //Автореф.канд.техн.наук, Ташкент, ТашХТИ, 2009-24 с.
3. Юнусова С.Г., Гусакова С.Д., Умаров А.У. Стереоспецифический анализ триацилглицеридов хлопкового масла. Химия природных соединений, 1982, №4, с. 430-433.
4. Акрамова Р.Р., Абдурахимов С.А., Стереовидовой состав триацилглицеринов сафлоровых масел, получаемых из семян возделанных на богарных и орошаемых землях. // Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. - Austrian, 2016y, - №3-4 (March-April),p. 55-59(02.00.00 №2).
5. Akramova R.R. Research of unsaponifiable components of oils obtained from peeled and unpeeled safflower seeds. // Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. – Austrian, 2016y, - №3-4 (March-April), p. 59-61(02.00.00 №2).
6. Jiang, Q. Natural forms of vitamin E: metabolism, antioxidant, and anti-inflammatory activities and their role in disease prevention and therapy / Q. Jiang // Free Radical Biology and Medicine. – 2014. – № 72. – P.76–90. DOI: 10.1016/j.freeradbiomed.2014.03.035.
7. Xia, W. Potential of tocotrienols in the prevention and therapy of Alzheimer's disease / W. Xia, H. Mo // Journal of Nutritional Biochemistry. – 2016. – № 31. – P. 1–9. DOI: 10.1016/j.jnutbio.2015.10.011.
8. Kanchi, M.M. Tocotrienols: the unsaturated sidekick shifting new paradigms in vitamin E therapeutics / M.M. Kanchi, M.K. Shanmugam, G. Rane, G. Sethi, A.P. Kumar // Drug Discovery Today. – 2017. – V. 22. – № 12. – P. 1765–1781. DOI: 10.1016/j.drudis.2017.08.001.
9. Bartosinska, E. GC–MS and LC–MS approaches for determination of tocopherols and tocotrienols in biological and food matrices / E. Bartosinska, M. Buszewska-Forajta, D. Siluk //

Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. – 2016. – № 127. – P. 156–169. DOI: 10.1016/j.jpba.2016.02.051.

10. Saini, R.K. Tocopherols and tocotrienols in plants and their products: A review on methods of extraction, chromatographic separation, and detection / R.K. Saini, Yo.S. Keum // Food Research International. – 2016. – № 82. – P. 59–70. DOI: 10.1016/j.foodres.2016.01.025.

11. De Camargo, A.C. Tocopherols and tocotrienols: Sources, analytical methods, and effects in food and biological systems / A.C. de Camargo, M. Franchin, F. Shahidi // Encyclopedia of Food Chemistry. – 2018. – P. 561-570. DOI: 10.1016/B978-0-08-100596-5.22358-5.

РЕГЕНЕРАЦИЯ ЭТАНОЛАМИНА ОТ КОРРОЗИОННОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИОНОБМЕННЫХ СМОЛ

Бозорова Гавхарой,

Докторант Ташкентского химико-технологического института, г.Ташкент, Узбекистан

E-mail: gavharoybozorova93@gmail.com

Тураев Толиб Бозорович,

профессор кафедры Химической технологии переработки нефти и газа Ташкентского химико-технологического института, г.Ташкент, Узбекистан. E-mail:

tbturaev2003@gmail.com

Бегматов Бекжон Озод ўгли.

Ташкентского химико-технологического института, г.Ташкент, Узбекистан

Аннотация В статье представлены результаты исследований по очистке растворов ДЭА (диэтанолamina) от продуктов деградации с использованием ионообменных методов. В процессе очистки были использованы сильноосновные смолы марок А-23 и АВ-17-8, активированный уголь марки АГ-3 и вермикулит. До этого растворы ДЭА предварительно фильтровались через кварцевый песок для удаления механических примесей. Согласно результатам исследований, для эффективной очистки растворов ДЭА от продуктов деструкции рекомендуется трехступенчатый метод: на первой стадии — удаление механических примесей методом фильтрации, на второй стадии — сорбция на активированном угле АГ-3 и вермикулите, и на третьей стадии — очистка с использованием сильноосновных аниониты марок А-23 и АВ-17-8.

Ключевые слова: диэтанолamin, ионообменный метод, деструкция, продукты деструкции — смолистые вещества, аниониты, кварцевый песок, активированный уголь, вермикулит, механические примеси.

“ION-ALMASHINISH SMOLALARIDAN FOYDALANIB ETANOLAMINNI KORROZIYAGA FAOL MODDALAR DAN REGENERATSIYA QILISH”

Annotatsiya Maqolada ion-almashinish usullaridan foydalangan holda DEA (dietanolamin) eritmalarini degradatsiya mahsulotlaridan tozalash bo'yicha tadqiqotlar natijalari keltirilgan. Tozalash jarayonida A-23 va AV-17-8 markali kuchli asosli smolalar, AG-3 markali faollashtirilgan ko'mir hamda vermikulit qo'llanildi. Bungacha DEA eritmalari mexanik aralashmalarni olib tashlash maqsadida kvarts qumi orqali dastlabki filtrlashdan o'tkazildi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, DEA eritmalarini destruksiya mahsulotlaridan samarali tozalash uchun uch bosqichli usul tavsiya etiladi: birinchi bosqichda — filtrlash yo'li bilan mexanik aralashmalarni olib tashlash, ikkinchi bosqichda — AG-3 faollashtirilgan ko'miri va vermikulitda sorbsiya qilish, uchinchi bosqichda esa — A-23 va AV-17-8 markali kuchli asosli anionitlardan foydalangan holda tozalash.

Kalit so‘zlar: dietanolamin, ion-almashinish usuli, destruksiya, destruksiya mahsulotlari — smolasimon moddalar, anionitlar, kvarts qumi, faollashtirilgan ko‘mir, vermikulit, mexanik aralashmalar.

REGENERATION OF ETHANOLAMINE FROM CORROSIVE SUBSTANCES USING FOREIGN EXCHANGE RESINS

Abstract The article presents the results of research on the purification of DEA (diethanolamine) solutions from degradation products using ion-exchange methods. During the purification process, strongly basic ion-exchange resins of grades A-23 and AV-17-8, activated carbon of grade AG-3, and vermiculite were used. Prior to this, the DEA solutions were pre-filtered through quartz sand to remove mechanical impurities. According to the research results, a three-stage method is recommended for the effective purification of DEA solutions from degradation products: at the first stage - removal of mechanical impurities by filtration, at the second stage - sorption on activated carbon AG-3 and vermiculite, and at the third stage - purification using strongly basic anion exchangers of grades A-23 and AV-17-8.

Keywords: Diethanolamine, ion-exchange method, destruction, degradation product resinous substances, ion-exchange method, anion exchangers, quartz sand, activated carbon, vermiculite, mechanical impurities.

Введение

К основным проблемам в работе диэтаноломиновых (ДЭА) установок относятся значительные потери растворителя и ускоренная коррозия оборудования. В результате этого ухудшается очистка газа, значительно увеличиваются расходные коэффициенты, выводится из строя оборудование.

Потери диэтанолamina в процессе очистки конвертированного газа от CO₂ возникающие (кроме уноса с газовыми потоками) в результате образования побочных соединений. Раствор ДЭА способен к поглощению кислорода. Кислород потенциально ускоряет разложение амина. При высокой температуре в десорбере за счёт поглощённого кислорода с большой скоростью протекают реакции окисления и полимеризации ДЭА.

ДЭА сравнительно легко окисляется сначала с образованием α -аминоальдегида, затем глицина, гликолевой кислоты, щавелевой кислоты и, наконец, муравьиной кислоты. Эти кислоты приводят к коррозии с образованием нерастворимых солей железа, способных забивать аппаратуру.

Продукты осмоления – тяжёлые смолистые соединения в дальнейшем образуют отложения по всему технологическому оборудованию. Необходимо заметить, что возникшие смолистые отложения являются катализаторами дальнейшего образования отложений и вызывают интенсивную коррозию оборудования.

Чем больше в растворе амина продуктов деградации и термостойких солей, тем меньше его абсорбционная способность. Продукты деградации не участвуют в процессе очистки кислых газов, а являются балластом в системе амина. Это ведёт к уменьшению концентрации свободного амина в растворе и увеличению его коррозионной активности.

По этому в последние годы на промышленных предприятиях страны по переработки нефти и газа, основное внимание уделяется поиску методов очистки природных и отходящих газов производства от органических соединений серы, меркаптанов, карбонилсульфида (COS), дисульфида углерода (CS₂) и сульфидов (RSR), а также созданию новых видов высокоэффективных композиционных абсорбентов для очистки газов.

Разработка высокоэффективных композиционных абсорбентов в составе различных функциональных групп, которые повышают степень очистки кислых компонентов природных и отходящих газов производства является актуальной задачей. Основными проблемами в работе диэтанолминовых (ДЭА) установок являются значительные потери растворителя и ускоренная коррозия оборудования, что приводит к ухудшению очистки газа, к значительному увеличению расходных коэффициентов и выводу из строя оборудования. Потери диэтанолмина в процессе очистки конвертированного газа от CO₂ возникают (кроме уноса с газовыми потоками) в результате образования побочных соединений. Раствор ДЭА способен к поглощению кислорода. Кислород потенциально ускоряет разложение амина. При высокой температуре в десорбере за счёт поглощённого кислорода с большой скоростью протекают реакции окисления и полимеризации ДЭА.

Диэтаноламин сравнительно легко окисляется сначала с образованием α-аминоальдегида, затем глицина, гликолевой кислоты, щавелевой кислоты и, наконец, муравьиной кислоты, что приводит к коррозии с образованием нерастворимых солей железа, способных забивать аппаратуру. Продукты осмоления – тяжёлые смолистые соединения в дальнейшем образуют отложения по всему технологическому оборудованию. Необходимо заметить, что возникшие смолистые отложения являются катализатором дальнейшего образования отложений и вызывают интенсивную коррозию оборудования. Тем не менее,

регенерированные растворы ДЭА зачастую содержат смолистые вещества выше нормируемых значений, кроме смолистых веществ растворы ДЭА содержат примеси в виде связанного азота, муравьиной кислоты, нитратов, сульфатов, хлоридов, твёрдых частиц (сульфидов железа, окиси железа, пыли, песка, прокатной окалины, маслянистых веществ) и других.

Целью исследования является изучение возможности очистки циркулирующего ДЭА-раствора от смолистых веществ и других вредных примесей адсорбционным способом. В связи с этим нами изучены составы регенерированных ДЭА-растворов, были исследованы возможности очистки ДЭА-растворов от смолистых веществ на сильноосновных смолах с компании Purolite Сильноосновный анионит А-23, АВ-17-8 и активированном угле АГ-3, а также проведена предварительная фильтрация ДЭА-растворов от механических примесей через кварцевый песок, определены удельные адсорбционные ёмкости исследуемых сорбентов и степени очистки растворов от смолистых веществ, а также исследовалась возможность регенерации сорбентов, был выбран оптимальный сорбент для проведения тонкой очистки ДЭА-раствора. В исследованиях нами использованы сильноосновные аниониты голевого типа А-23 и АВ-17-8 производства Российской Федерации. Подготовка смол проводилась в соответствии с требованиями ГОСТ 20301-74; ГОСТ 20255.1-89; ГОСТ 20255.2-89. Активированный уголь АГ-3 предварительно промывали глубоко обессоленной водой, очищали от механических примесей. Через подготовленные сорбенты объёмом 100 см³ пропускали очищаемые растворы диэтанолamina с определённой скоростью (4,2÷33 см³/мин) до проскока смолистых веществ (достижения концентрации смол в фильтрате выше нормируемых значений) или резкого снижения степени очистки. Определяли степень очистки и оценивали адсорбционную ёмкость сорбента. Затем сорбент (ионообменные смолы) регенерировали 5 %-ным раствором едкого натрия, отмывали водой и запускали снова для очистки ДЭА-раствора по следующему циклу. Регенерацию отработанного активированного угля проводили кипячением в глубоко обессоленной воде в течение 2-х часов. Определяли состав фильтратов. Также для очистки использовали природный речной песок. Просеивали от крупных включений и камней на ситах ячейками 2 мм затем отсеяли и промыли от пыли на сетках с ячейками 0,34 мм. Для фильтра использовали чистый кварцевый песок с зернистостью (0,34÷1,0) мм. Для очистки раствора от механических примесей раствор пропускают через пасочный фильтр со скоростью 1,5-1,2 л/ч. (рис. 1).

**Отработанный
моноэтаноламин**

Характеристика песочного фильтра.

Объем песка в колонне 657 см³.

1. Высота слоя песка 55 см.
Диаметр - 3,9 см
Площадь поверхности песка 12 см²
Скорость передачи раствора 1,5-2,1 л/час.
Производительность - 2,11 м³/м²·с

2. **Активированный уголь АГ-3**
Объем угля АГ-3 – 100 см³,
Масса (сухого угля) – 50 г
Высота угольного пласта 46 см.
Диаметр - 1,66 см
Площадь поперечного сечения - 2,17 см²
Скорость передачи раствора 1,5-2,1 л/час.

3. **Смоляная колонна А-23 и АВ-17-8**
Диаметр - 1,63 см.
Объем приготовленной смолы 100 см³
Высота смоляной колонны 48 см.
Площадь поперечного сечения – 2 083 см²
Скорость передачи раствора 1,5-2,1 л/час.
Производительность - 2,36 м³/м²·с.

Рис. 1. Лабораторная установка очистки отработанного раствора диэтаноламина методом фильтрации. 1- Песочный фильтр, 2- Активированный уголь, 3- Анионит А-23 и АВ-17-8.

Результаты анализов показали, что регенерированные водные раствора ДЭА I, II ступеней очистки содержат 9,27÷13,56 % ДЭА; 0,004 ÷0,14 % связанного азота; смолистых веществ 1,05÷2,45 г/дм³; муравьиной кислоты 0,03÷0,075 г/дм³; общей серы 0,315÷1,0 г/дм³; хлоридов 0,014÷0,032 %; нитратов 0,044÷0,252 г/дм³; механических примесей - 0,028 %. Подбор скорости подачи ДЭА-раствора через адсорбенты осуществляли по результатам очистки раствора от смолистых веществ. Оптимальными скоростями подачи ДЭА раствора оказались: на анионите А-23– 8,2 см³/мин (загрузка смолы 100 см³); на анионите АВ-17-8 – 8,2 см³/мин (загрузка смолы 100 см³); на активированном угле АГ-3 – 8,8 см³/мин (загрузка угля 100 см³); на песочном фильтре – 13,6 см³/мин (загрузка песка 657 см³). При проведении предварительной фильтрации ДЭА-раствора от механических примесей через песок

увеличивался пробег работы анионита А-23 и повышалась степень очистки от смолистых веществ до 64 %. Эффективность очистки анионита АВ-17-8 была ниже, чем у смолы А-23 возможно потому, что для исследований был взят анионит АВ-17-8, бывший в употреблении. Пробег анионита со степенью очистки 45÷52 % составил - 5 дм³ (раствора ДЭА). Удельная адсорбционная ёмкость по смолистым веществам составила 0,08 г/г. Предварительное удаление механических примесей на песочном фильтре, также повышало степень очистки от смолистых веществ ДЭА-раствора до 72%. Регенерация анионита АВ-17-8 5 %-ным щелочным раствором эффективных результатов на II и тем более III циклах очистки не показала. Испытание активированного угля АГ-3 в качестве адсорбента смолистых веществ и других вредных примесей проводили на фильтрованных от механических примесей через песок ДЭА-растворах. Кварцевой фильтр удалял все твёрдые частицы и снижал содержание смолистых веществ на 5,5÷38,0 %. На момент составления отчёта через 100 см³ влажного угля (50 г сухого), пропущено 126 дм³ регенерированных ДЭА-растворов I, II ступеней ДЭАО. В настоящее время работы продолжаются.

Необходимо отметить, что при работе с перерывами во времени, проскок по смолистым веществам, достигавший до предельного значения, >1 г/дм³ заметно снижался, но адсорбент работал и далее без регенерации. После пробега 126 дм³, сорбент, очевидно близок к насыщению. Удельная адсорбционная ёмкость АГ-3 по смолистым веществам составила > 2 г на 1 г сухого активированного угля. Таким образом, результаты проведённых выше исследований показывают на низкую эффективность и крайне низкую сорбционную ёмкость ионообменных смол А-23, АВ-17-8 в процессе очистки ДЭА-растворов от смолистых веществ, а также на возможность проведения тонкой эффективной очистки рабочего раствора ДЭА в процессе очистки конвертированного газа от кислых компонентов, включающей фильтрационное удаление механических примесей с последующим извлечением смолистых веществ на активированном угле АГ-3.

На основании положительных результатов исследований для снижения потерь ДЭА и улучшения качества циркулирующих ДЭА-растворов, помимо регенерации ДЭА из балластных соединений путем разгонки растворов, нами рекомендовано проведение тонкой адсорбционной очистки ДЭА-раствора от смолистых веществ и других вредных примесей на активированном угле АГ-3, а также предложено предварительно провести фильтрационную очистку раствора от механических примесей через кварцевый песок. Следует отметить, что

фильтрационную очистку через кварцевый фильтр для отделения от твердых частиц, а также для тонкой адсорбционной очистки от смолистых веществ и других растворенных примесей должны пройти максимально возможный поток регенерированного раствора ДЭА I, II ступеней диэтаноломиновой очистки.

Список литературы:

1. Рахимов Х.Н., Тўраев Т.Б., Икрамов А., Олимов Д.Н.Ишлатилган яроцсиз этаноламин эритмаларни зарарли моддалардан тозалаш//Композицион материаллар.- Ташкент. 2021. №3 С.154-157
2. Алимов А.А., Фатихова Э.В. Активированные абсорбционных растворов для очистки природного газа от кислых компонентов // Узб. хим. журн., 1994. - № 5. - С. 31-33.
3. Очистка газа от сернистых соединений с использованием различных абсорбентов [Текст] / Энергосберегающие технологии при переработке газа и газового конденсата. - Аналитич. альбом. — Под ред. А.И. Гриценко-М.: ВНИИГАЗ, 1996. - С. 27-49.
4. Тараканов Г.В., Мановян А.К. Основы технологии переработки природного газа и конденсата [Текст]: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности « Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов » . — Астрахань: АГТУ, 2000. - 231 с; ил.
5. Igamkulova N.A., MenglievSh.Sh., Turaev T.B., RakhimovKh.N. Determination of the Reasons for Degradation of a Diethanolamine Solution when Cleaning the Natural gas and Methods for Cleaning Aminic Solutions from Corrosive Active Substances // IJARSET: Vol. 7, Issue 2, February 2020. 12721-12728.
6. Тураев Т.Б., Менглиев Ш.Ш., Игамкулова Н.А. Очистка аминовых растворов от коррозионноактивных веществ с применением механической фильтрации и ионообменных смол // Kimyo va kimyo texnologiyasi. -Ташкент, 2018, № 1. – С. 49-52.

THERMODYNAMICS AND EFFICIENCY OF SOLAR TECHNOLOGY FOR OBTAINING FRESH WATER FROM SEAWATER

Safarov J.E¹., Sultanova Sh.A.^{1,2}, Huseynli Muslum¹

¹Tashkent state technical university named after Islam Karimov, Tashkent, Uzbekistan

²Deputy Mayor of Tashkent, Tashkent, Uzbekistan

Abstract. This article presents a comprehensive scientific and technical study of heliodistillation systems designed for seawater desalination using solar energy. The paper describes the structural and constructive solutions of solar distillation units, their operating principles, and a detailed thermodynamic analysis of the process. Particular attention is given to evaporation phenomena occurring at the air–water interface, including the mechanisms of phase change, spectral transmittance of solar radiation through transparent covers, and condensation processes on cooled surfaces. The influence of thermal losses, heat accumulation, and mass transfer on the overall performance of the system is also analyzed. In addition, computational fluid dynamics (CFD) modeling using ANSYS Fluent is employed to simulate heat and mass transfer processes inside the heliodistillation device. The CFD analysis enables quantitative evaluation of temperature distribution, airflow patterns, evaporation rates, and condensation efficiency under various operating conditions. Based on the numerical and theoretical results, the energy efficiency of the system is assessed, and key parameters affecting freshwater yield are identified. The obtained results demonstrate the potential of solar heliodistillation technology as an environmentally friendly and energy-efficient solution for freshwater production in arid and coastal regions.

Key words: solar energy, seawater desalination, heliodistillation, thermodynamic analysis, evaporation, condensation, energy efficiency.

ТЕРМОДИНАМИКА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГЕЛИОТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕСНОЙ ВОДЫ ИЗ МОРСКОЙ ВОДЫ

Аннотация. В данной статье представлен комплексный научно-технический анализ гелиодистилляционных систем, предназначенных для опреснения морской воды на основе использования солнечной энергии. В работе рассмотрены конструктивные и структурные решения солнечных дистилляционных установок, принципы их функционирования, а также приведён детальный термодинамический анализ процесса. Основное внимание уделено явлениям испарения, происходящим на границе раздела «воздух–вода», при этом проанализированы механизмы фазовых превращений, спектральная проницаемость солнечного излучения через прозрачные покрытия и процессы конденсации на охлаждённых поверхностях. Кроме того, оценено влияние тепловых потерь, аккумуляции тепла и процессов массообмена на общую эффективность системы. Также с использованием программного комплекса ANSYS Fluent был применён метод вычислительной гидродинамики (CFD) для моделирования процессов тепло- и массообмена внутри гелиодистилляционной установки. На основе CFD-анализа в различных режимах работы количественно оценены распределение температуры, структура воздушных потоков, скорость испарения и эффективность конденсации.

На основании полученных теоретических и численных результатов определена энергетическая эффективность системы и выявлены основные факторы, влияющие на производительность по получению пресной воды. Результаты исследования показывают, что технология солнечной гелиодистилляции является экологически чистым и энергоэффективным решением для получения пресной воды в засушливых и прибрежных регионах.

Ключевые слова: солнечная энергия, опреснение морской воды, гелиодистилляция, термодинамический анализ, испарение, конденсация, энергетическая эффективность.

DENGIZ SUVIDAN CHUCHUK SUV OLI SH GELIO TEXNOLOGIYASINING TERMODINAMIKASI VA SAMARADORLIGI

Annotatsiya. Ushbu maqolada quyosh energiyasi asosida dengiz suvini chuchuklashtirishga mo'ljallangan geliodes-tillatsiya tizimlarining ilmiy va texnik jihatdan kompleks tadqiqi keltirilgan. Maqolada quyosh distillyatsiya qurilmalarining konstruktiv va tuzilma yechimlari, ularning ishlash prinsiplari hamda jarayonning batafsil termodinamik tahlili bayon etilgan. Asosiy e'tibor havo–suv interfeysida sodir bo'ladigan bug'lanish hodisalariga qaratilib, fazaviy o'zgarish mexanizmlari, shaffof qoplamalar orqali quyosh nurlanishining spektral o'tkazuvchanligi hamda sovutilgan sirtlarda kondensatsiya jarayonlari tahlil qilingan. Shuningdek, issiqlik yo'qotishlari, issiqlik to'planishi va massa almashinuvi jarayonlarining tizim umumiy samaradorligiga ta'siri baholangan. Bundan tashqari, ANSYS Fluent dasturi asosida hisoblash suyuqliklar dinamikasi (CFD) modellashtirish usuli qo'llanilib, geliodes-tillatsiya qurilmasi ichidagi issiqlik va massa almashinuvi jarayonlari modellashtirilgan. CFD tahlili yordamida harorat taqsimoti, havo oqimlari tuzilishi, bug'lanish tezligi va kondensatsiya samaradorligi turli ish sharoitlarida miqdoriy baholangan. Olingan nazariy va sonli natijalar asosida tizimning energiya samaradorligi aniqlanib, chuchuk suv hosildorligiga ta'sir etuvchi asosiy omillar belgilab berilgan. Tadqiqot natijalari quyosh geliodes-tillatsiya texnologiyasining qurg'oqchil va sohilbo'yi hududlarda chuchuk suv olish uchun ekologik toza va energiya tejankor yechim ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: quyosh energiyasi, dengiz suvini chuchuklashtirish, geliodes-tillatsiya, termodinamik tahlil, bug'lanish, kondensatsiya, energiya samaradorligi.

Introduction. Although more than 97% of the Earth's water resources are contained in the world's oceans, their high salinity makes them unsuitable for direct human consumption. The growing scarcity of freshwater resources and the continuous increase in global population have significantly intensified the demand for efficient seawater desalination technologies. Currently, methods such as reverse osmosis (RO), mechanical vapor compression (MVC), multi-stage flash distillation (MSF), and solar distillation (SD) are widely applied. Among these technologies, heliodistillation, which utilizes solar thermal energy, stands out due to its energy efficiency, environmental sustainability, and relatively low capital and operational costs [1]. The

heliodesalination process is based on natural evaporation and condensation mechanisms, allowing freshwater to be produced with minimal reliance on external energy sources. As a result, greenhouse gas emissions and operational complexity are significantly reduced. These advantages make solar heliodesalination particularly attractive for arid, remote, and coastal regions, where solar radiation is abundant and access to conventional energy infrastructure is limited. Therefore, heliodesalination represents a promising and sustainable solution for addressing global freshwater shortages [1-2].

MATERIAL AND METHODS. General Structure of the Heliodesalination Device. The heliodesalination device consists of several integrated structural and functional components designed to ensure effective absorption of solar radiation, efficient heat retention, and stable evaporation–condensation processes. Each element plays a critical role in enhancing the overall thermal performance and freshwater productivity of the system [3].

The primary component is the transparent cover, typically manufactured from glass or polycarbonate materials. This cover allows approximately 85–92% of incident solar radiation to pass into the internal chamber, thereby facilitating solar energy capture while simultaneously reducing convective and radiative heat losses to the surrounding environment. In addition, the inclined configuration of the transparent cover supports efficient condensation and collection of distilled water [4].

Beneath the transparent cover, an absorber plate made of black-painted metal or coated with a selective surface is installed. The absorber plate efficiently converts incoming solar radiation into thermal energy and transfers this heat to the seawater layer, promoting rapid temperature rise and intensified evaporation. The seawater basin is located at the bottom of the device and contains a shallow water layer with a depth ranging from 5 to 20 mm. Such a reduced water depth minimizes thermal inertia, allowing faster heating and increased evaporation rates [3-4].

A condensation panel is formed on the inner surface of the transparent cover, where water vapor condenses upon contact with the relatively cooler surface, producing distilled freshwater. The condensed water flows downward due to gravity and is directed into a dedicated distillate collection channel.

To reduce thermal losses, the sidewalls and bottom of the heliodesalination unit are insulated using materials such as polyurethane foam or expanded polystyrene (EPS). Proper thermal insulation significantly improves energy retention and overall system efficiency. The inclination

angle θ of the transparent cover is another important design parameter. An optimal tilt angle in the range of $25\text{--}35^\circ$ ensures maximum solar radiation absorption throughout the year and facilitates effective condensate drainage, thereby enhancing freshwater yield [5].

Incident Solar Radiation. The operation of a heliodistillation system is primarily driven by incoming solar radiation. The amount of solar energy received by the system can be expressed as:

$$Q_{solar} = I(t) \times A \times \tau_g \quad (1)$$

Here, $I(t)$ is the solar irradiance or insolation (W/m^2), A is the effective surface area of the heliodistillation unit exposed to solar radiation (m^2), τ_g is the optical transmittance of the transparent cover (glass or polycarbonate).

The transparent cover plays a critical role in allowing a significant portion of the incident solar radiation to enter the system while reducing heat losses to the ambient environment [6].

Heating of Seawater. The transmitted solar radiation is absorbed by the absorber plate, which is typically coated with a black or selective surface. The absorbed energy is then transferred to the seawater layer. The absorbed heat flux can be expressed as:

$$Q_{abs} = \alpha_s \times Q_{solar} \quad (2)$$

Here, α_s is the absorptivity of the selective absorber coating.

As a result of heat absorption, the temperature of the seawater increases. The rise in water temperature can be described by the energy balance equation:

$$m_w \times c_p \times \frac{dT}{dt} = Q_{abs} - Q_{loss} \quad (3)$$

Here, m_w is the mass of seawater, c_p is the specific heat capacity of water, T is the seawater temperature, Q_{loss} represents heat losses due to convection, radiation, and conduction [7].

Evaporation Process. When the seawater temperature rises, evaporation occurs at the air–water interface. The evaporation rate is governed by the vapor pressure difference between the water surface and the surrounding air and can be expressed as:

$$m_{ev} = \frac{h_{ev}(P_{ws}(T_w) - P_a)}{h_{fg}} \quad (4)$$

Here, h_{ev} is the convective evaporation coefficient, $P_{ws}(T_w)$ is the saturated vapor pressure at the water surface temperature, P_a is the partial vapor pressure of water in the air, h_{fg} is the latent heat of vaporization [6-7].

Higher water temperatures increase the vapor pressure difference, thereby intensifying the evaporation rate.

Condensation Process. The generated water vapor rises and comes into contact with the cooler inner surface of the transparent cover, where condensation occurs. The heat transfer from the vapor to the condensing surface is given by:

$$Q_{cond} = h_c(T_{vapor} - T_{cover}) \quad (5)$$

Here, h_c is the condensation heat transfer coefficient, A_c is the condensation surface area, T_v is the vapor temperature, T_c is the temperature of the condensing surface [8].

The mass of condensed freshwater can be calculated as:

$$m_{cond} = \frac{Q_{cond}}{h_{fg}} \quad (6)$$

The condensed water flows downward along the inclined surface and is collected as distillate, completing the desalination cycle [9].

Spectral Analysis and Thermal-Fluid Behavior. The spectral characteristics of the optical and absorbing components play a crucial role in the thermal performance of the heliodistillation system. The transparent cover, made of glass or polycarbonate, exhibits high transmittance in the wavelength range of 0.3–2.5 μm , which corresponds to the main portion of the solar spectrum reaching the Earth's surface. This property enables effective transmission of solar radiation into the distillation chamber while limiting long-wave radiative heat losses [10].

$$a_{solar} \approx 0.96, \quad \epsilon_{thermal} \approx 0.18, \quad (7)$$

In contrast, the absorber surface demonstrates high absorptivity predominantly within the 0.3–1.2 μm wavelength range, where solar irradiance intensity is highest. When a selective coating is applied to the absorber, high solar absorptance is combined with reduced thermal emissivity. Such spectral selectivity significantly enhances thermal energy retention within the system and results in an increase in evaporation efficiency by approximately 15–20% compared to non-selective absorber surfaces [9-10].

For numerical evaluation, a heliodistillation unit with geometric dimensions of 1×1 m was considered. The seawater layer thickness was maintained at 10 mm, while the transparent cover consisted of a 4 mm thick glass plate. The simulated temperature field indicates that the absorber surface temperature reaches values between 65 and 75 °C, whereas the water surface temperature varies in the range of 45–55 °C. The inner surface of the transparent cover remains relatively cooler, with temperatures between 30 and 35 °C [12].

The resulting temperature difference ($\Delta T \approx 20$ °C) between the evaporation and condensation surfaces creates favorable conditions for intensified condensation. Furthermore, the vapor concentration profile obtained from CFD simulations confirms the formation of a stable vapor flow driven by natural convection. This convective transport mechanism ensures continuous mass transfer from the water surface to the condensing surface, thereby supporting sustained freshwater production [11-12].

$$\begin{aligned} W_{vapor}(\text{inter face}) &\approx 0.045\text{kg/kg}, \\ W_{vapor}(\text{nearcover}) &\approx 0.012\text{kg/kg}. \end{aligned} \tag{8}$$

This provides a stable steam flow through convection.

Fig.1. Flow temperature field.

In a heliodistillation system, the flow temperature field determines the intensity of evaporation and condensation processes. High-temperature zones formed on the absorber and water surface promote the generation of water vapor, while regions with relatively lower temperatures enhance condensation. The resulting temperature gradient within the flow induces natural convection forces, causing warm and low-density vapor to rise and interact with cooler surrounding air [13].

In CFD modeling, the flow temperature field is typically visualized using temperature isolines or color contour maps. These results provide valuable insight into the direction of heat transfer, the formation of convective flow structures, and the magnitude of thermal losses within the system. Consequently, analysis of the flow temperature field enables optimization of the device's energy efficiency and freshwater productivity [12-13].

Fig.2. Water vapor concentration temperature insulation.

The distribution of water vapor concentration is closely related to the temperature isolines within the heliodistillation system. Regions with higher temperatures correspond to increased evaporation rates, leading to higher water vapor concentrations near the absorber and water surface. As the vapor moves toward cooler zones, its concentration decreases due to condensation on the transparent cover [14].

Fig.3. Velocity field and currents.

RESULTS AND DISCUSSION. Single-Effect Heliodistillation Systems. Single-effect heliodistillation systems represent the most basic configuration of solar desalination units. These systems rely on a single evaporation–condensation cycle and operate entirely under passive solar heating. Due to their simple design and low construction cost, they are commonly applied in small-scale and decentralized freshwater production. Under typical climatic and operating conditions, the freshwater yield of a single-effect heliodistillator ranges from approximately [15].

$$Y \approx 2.5\text{--}4.0 \text{ L/m}^2/\text{day} \quad (9)$$

Although their productivity is limited, such systems offer advantages in terms of operational reliability and minimal maintenance requirements.

Multi-effect heliodistillation systems enhance productivity by recovering the latent heat released during condensation and reusing it to drive additional evaporation stages. This heat cascading mechanism significantly improves thermal utilization and overall system efficiency. As a result, multi-effect configurations achieve substantially higher freshwater yields, typically in the range of

$$Y \approx 8\text{--}12 \text{ L/m}^2/\text{day} \quad (10)$$

These systems are well suited for applications where increased water output is required without reliance on external energy sources [16].

Helio-Condensation Hybrid Systems. Helio-condensation hybrid systems combine solar heating with air humidification and controlled condensation processes. In these systems, air is humidified through direct contact with warm seawater and subsequently cooled to induce condensation. This hybrid approach enhances mass transfer and improves freshwater recovery, leading to an efficiency increase of approximately 30–40% compared to conventional heliodistillation units [17].

The application of selective absorber coatings increases solar absorptivity while minimizing radiative heat losses. The use of passively conditioned transparent covers with low thermal emissivity further reduces heat dissipation. Additionally, modifying the inner surface of the cover to be hydrophilic promotes filmwise condensation rather than droplet formation, thereby improving distillate collection efficiency. The integration of mirror reflectors can increase the incident solar energy by approximately 20–35% [18].

Energy Balance Analysis (per 1 m² of Surface Area). For the energy balance evaluation, the following parameters were considered: solar irradiance $I = 800 \text{ W/m}^2$, transparent cover transmittance $\tau_g = 0.9$, absorber absorptivity $\alpha_s = 0.95$, and latent heat of evaporation

$$h_{fg} \approx 2.257 \times 10^6 \text{ J/kg} \quad (11)$$

The transmitted solar energy is calculated as:

$$Q_{solar} = I \times \tau_g = 800 \times 0.9 = 720 \text{ W/m}^2 \quad (12)$$

The absorbed thermal energy is given by:

$$Q_{abs} = Q_{solar} \alpha_s = 720 \times 0.95 = 684 \text{ W/m}^2 \quad (13)$$

This absorbed energy provides the driving force for seawater evaporation and subsequent freshwater production.

Fig.4. CFD energy balance chart.

The CFD-based energy balance diagram illustrates the distribution and transformation of thermal energy within the heliodistillation system. It shows how incoming solar radiation is transmitted through the transparent cover, absorbed by the absorber surface, and transferred to the seawater layer. The diagram also highlights energy losses due to convection, radiation, and conduction, as well as the portion of energy utilized for evaporation and condensation processes. Analysis of the CFD energy balance diagram provides insight into dominant heat transfer pathways and helps identify opportunities for improving system efficiency [19-20].

CONCLUSION. Heliodistillation devices play a significant role in seawater desalination due to their energy efficiency, environmental sustainability, and relatively simple structural design. These systems operate using renewable solar energy, thereby minimizing dependence on external fuel sources or electrical power. As a result, they contribute to reduced greenhouse gas emissions and low operational costs, making them an attractive solution for sustainable freshwater production.

A comprehensive evaluation of heliodistillation systems involves thermodynamic analysis, the application of spectrally selective coatings, and the use of CFD modeling techniques. These approaches enable detailed investigation of heat and mass transfer processes, identification of dominant energy losses, and assessment of system performance under various operating conditions. Furthermore, structural and geometric optimization strategies play a crucial role in enhancing evaporation and condensation efficiency, leading to improved freshwater yield.

REFERENCES

1. L. Swatuk, M. McMorris, C. Leung, and Y. Zu, "Seeing 'invisible water': Challenging conceptions of water for agriculture, food and human security," *Can. J. Dev. Stud.*, vol. 36, no. 1, pp. 24–37, 2015
2. F. Muhammad-Sukki et al., "Solar photovoltaic in Malaysia: The way forward," *Renew. Sustain. Energy Rev.*, vol. 16, no. 7, pp. 5232–5244, 2012
3. H. Z. Hassan, A. Mohamad, and R. Bennacer, "Simulation of an adsorption solar cooling system," *Energy*, vol. 36, no. 1, pp. 530–537, 2011
4. A. Agrawal, R. S. Rana, P. K. Shrivastava, and R. P. Singh, "A Short Review on Solar Water Distillation for," no. 1, pp. 27–36, 2016.
5. H. Sharon and K. S. Reddy, "A review of solar energy driven desalination technologies," *Renew. Sustain. Energy Rev.*, vol. 41, pp. 1080–1118, 2015
6. A. F. Muftah, M. A. Alghoul, A. Fudholi, M. M. Abdul-Majeed, and K. Sopian, "Factors affecting basin type solar still productivity: A detailed review," *Renew. Sustain. Energy Rev.*, vol. 32, pp. 430–447, 2014
7. E. A. Almuhanna, "Evaluation of Single Slope Solar Still Integrated With Evaporative Cooling System for Brackish Water Desalination," *J. Agric. Sci.*, vol. 6, no. 1, pp. 48–58, 2013
8. H. M. Ahmed and G. Ibrahim, "Thermal Performance of a Conventional Solar Still with a Built-in Passive Condenser : Experimental studies," *J. Adv. Sci. Eng. Res.*, vol. 7, no. 3, pp. 1–12, 2017.

9. N. Pandey and A. K. Rai, "Performance study of solar still with separate condenser," *Int. J. Mech. Eng. Technol.*, vol. 7, no. 4, pp. 125–130, 2016.
10. W.H.Alawee, "Improving the productivity of single effect double slope solar still by modification simple," *J. Eng.*, vol. 21, no. 8, pp. 50–60, 2015.
11. A.K.Sethi and V.K.Dwivedi, "Exergy analysis of double slope active solar still under forced circulation mode," vol. 3994, 2013
12. И. Р. Рахматулин, "Разработка комплексной энергоэффективной солнечной опреснительной установки с системой слежения за Солнцем." Челябинск, 2015.
13. A.S.Abdullah, A. Alarjani, M.M.AbouAl-sood, Z.M.Omara, A.E.Kabeel, and F. A. Essa, "Rotating-wick solar still with mended evaporation technics: Experimental approach," *Alexandria Eng. J.*, vol. 58, no. 4, pp. 1449–1459, 2019
14. L. Malaeb, K. Aboughali, and G. M. Ayoub, "ScienceDirect Modeling of a modified solar still system with enhanced productivity," *Sol. Energy*, vol. 125, pp. 360–372, 2016
15. G.M.Ayoub, M.Al-Hindi, and L.Malaeb, "A solar still desalination system with enhanced productivity," *Desalin. Water Treat.*, vol. 53, no. 12, pp. 3179–3186, 2015
16. R. Mansouri, M. Bourouis, and A. Bellagi, "Steady state investigations of a commercial diffusion-absorption refrigerator: Experimental study and numerical simulations," *Appl. Therm. Eng.*, vol. 129, pp. 725–734, 2018
17. S. E. Frid, O. S. Popel, N. V. Lisitskaya, and S. V. Kiseleva, "Generalized clearness index frequency curves for the Russian Federation," *Dokl. Phys.*, vol. 62, no. 5, pp. 278–280, 2017
18. S. Nazari, H. Safarzadeh, and M. Bahiraei, "Experimental and analytical investigations of productivity, energy and exergy efficiency of a single slope solar still enhanced with thermoelectric channel and nano fluid," vol. 135, 2019
19. S. Balamurugan, N. S. Sundaram, K. P. Marimuthu, and J. Devaraj, "A Comparative Analysis and Effect of Water Depth on the Performance of Single Slope Basin Type Passive Solar Still Coupled with Flat Plate Collector and Evacuated Tube Collector," *Appl. Mech. Mater.*, vol. 867, no. March 2018, pp. 195–202, 2017
20. L. Malaeb, K. Aboughali, and G. M. Ayoub, "Modeling of a modified solar still system with enhanced productivity," *Sol. Energy*, vol. 125, pp. 360–372, 2016

ИЗУЧЕНИЕ РЕАКЦИИ КОНДЕНСАЦИИ АЛЬДЕГИДОВ С ТИОМОЧЕВИНА И НОВЫЕ ПУТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

У. А. Казаков

Ургенчского государственного университет имени Абу Райхана Беруни, Urganch

Аннотация. Целью данной работы является изучение реакции конденсации некоторых альдегидов тиомочевинной, создание новых средств для резинотехнической промышленности на основе местного сырья, разработка высокоэффективной технологии их получения.

Ключевые слова: альдегиды, конденсация, метилольные производные, ускоритель, вулканизация, ускорители вулканизации каучуков.

ALDEHIDLARNING TIOMOCHEVINA BILAN KONDENSATSIYA REAKSIYASINI O'RGANISH VA ULARNING QO'LLANILISHINING YANGI YO'LLARI

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotning maqsadi ayrim aldegidlarning tiomochevina bilan kondensatsiya reaksiyasini chuqur o'rganish, mahalliy xomashyo asosida rezina-texnika sanoati uchun yangi funksional qo'shimchalar yaratish hamda ularni olishning yuqori samaradorlikka ega texnologiyasini ishlab chiqishdan iborat.

Kalit so'zlar: aldegidlar, kondensatsiya jarayoni, metilol hosilalari, tezlashtirgichlar, vulkanizatsiya, kauchuklarning vulkanizatsiya tezlatkichlari.

STUDY OF THE CONDENSATION REACTION OF ALDEHYDES WITH THIOUREA AND NEW DIRECTIONS FOR THEIR APPLICATION

Annotation. The aim of this work is to study the condensation reaction of certain aldehydes with thiourea, to create new agents for the rubber industry based on local raw materials, and to develop a highly efficient technology for their production.

Keywords: aldehydes, condensation, methylol derivatives, accelerator, vulcanization, rubber vulcanization accelerators.

Введение. Конденсация альдегидов с тиомочевинной представляет собой одну из важнейших реакций в органической химии, которая ведет к образованию ряда соединений, обладающих разнообразными химическими и биологическими свойствами. Этот процесс широко используется для синтеза тиазолидинов, имидазолов и других гетероциклических соединений, которые находят применение в фармацевтике, сельском хозяйстве и в промышленности.

Исследованы реакции конденсации кротонового альдегида и кротоновой фракции, отхода производства АО «Навоиазот», с мочевиной и тиомочевинной. Изучены технологические параметры процесса конденсации, установлены их оптимальные условия,

при которых выход продуктов конденсации высок и составляет 90 - 95 %. Установлено, что конденсация мочевины (тиомочевины) с кротоновой фракцией происходит с образованием продукта линейного и циклического строения [1].

Целью исследования является изучение взаимодействия кротоновой фракции с амидами – мочевиной и тиомочевинной и разработка технологий получения ускорителей вулканизации каучуков для резинотехнической промышленности [2-3].

В литературе много работ посвящено каталитической конденсации алифатических и ароматических альдегидов с аммиаком в паровой фазе, которая приводит к образованию сложных смесей замещённых пиридинов. Синтез замещённых пиридинов термической циклоконденсацией альдегидов с аммиаком называют реакции Байера-Чичибабина [3] и имеет важное значение в синтезе различных алкилпиридинов с заранее заданным строением.

Мнение о механизме реакции Байера-Чичибабина довольно противоречивы. Авторы считают [4], что альдегиды первоначально реагируют с аммиаком и в результате внутримолекулярной циклизации дают пиридиновое основание. Так, образование 2-метилпиридина из ацетальдегида они объясняют следующей схемой:

Большое значение имеет получение первичных, вторичных и третичных аминов путём восстановительного алкилирования карбонильных соединений [5-6].

Экспериментальная часть. В трехгорловую колбу помешают 36 г (0,5 моль) тиомочевину и добавляют 40 мл воды. Смесь перемешивают при 35 °С в течение 10–15 мин. Затем порциями добавляют 45 мл 37 %-ный водный раствор формальдегида и до pH=5,5–6,0 добавляют концентрированной соляной кислоты. Реакционную массу перемешивают при 80–85 °С в течение одного часа. После охлаждения добавляют 10 %-ный едкий натр до выпадения осадки. Осадки отфильтровывают, промывают холодной водой. Сушат при 100±5 °С. Получают 46 г метилолтиомочевины.

Полученные результаты и их обсуждение. Реакция конденсации альдегидов с тиомочевинной проходит в несколько стадий. На первой стадии альдегид взаимодействует с тиомочевинной с образованием промежуточного тиоуглеродильного соединения. Далее происходит внутримолекулярная циклизация с образованием гетероциклической системы, такой как тиазолидин или имидазол.

Как и в случаи с карбамидом, тимочевина также назависимо от условий протекания реакции взаимодействует с формальдегидом предварительно образуя оксиметиленовые (метилольные группы) производные. Реакцию образования метилолмочевины можно представить уравнениями [7]:

В условиях реакции возможны протекания следующих процессов:

Образовавшийся промежуточный продукт - метилолтиомочевина в кислой среде, быстро теряя воду, может образовать метилентиомочевину:

В результате тримеризации метиленмочевины образуются производные 1,3,5-триамина по схеме:

При избыточном количестве формальдегида образуются триметилольные производные по схеме:

Дегидратацию (дегидроциклизацию) метилолмочевины проводят в круглодонной колбе, снабжённой обратным водяным холодильником и ловушкой, куда помешают 22,5 (0,25 моль) метилолмочевины. Далее добавляют 1 мл концентрированной серной кислоты. Смесь медленно нагревают на песчаной бане при температуре 120-130 °С в течение 1 часа. Окончание реакции контролируют количеством выделяющейся в ловушке воды. Когда в ловушке выделяется 4,5 мл воды реакцию считают законченной. Реакционную смесь в горячей воде помешают в термостойкий стакан и перекристаллизовывают из смеси вода: этанол = 1:1. Осадок отфильтровывают и сушат при температуре 100±5 °С.

Полученные соединения относятся к полидентатным комплексонам. За счёт неспаренных электронов они образуют комплексы поливалентных элементов.

Также предполагается образование соединения с просто-эфирной связью из тетраметиольных производных:

60	1:3	74,9	25,1
70		78,6	21,4
80		89,2	10,8
90		63,3	36,7
50		42,8	57,2
60		45,2	54,8
70		52,5	47,5
80		46,3	53,7
90		44,8	55,2

Определены строение, элементный состав и кванто-химические константы синтезированного вещества. Строение синтезированного соединения определено методами ИК - спектроскопии, а состав определен элементным анализом (рис.1).

Рис. 1. ИК-спектр продукта конденсации тиокарбамида с формальдегидом.

В ИК-спектре продукта обнаружены интенсивные полосы поглощения наблюдающиеся в области 3425-3445 cm^{-1} относящиеся к валентным колебаниям -N-H группы, в области 740-760 cm^{-1} валентное колебание C=S связи, в области 1450-1470 cm^{-1} проявляются деформационные колебания -CH₂- группы и 1190-1205 cm^{-1} валентное колебания относящиеся -C-N связи.

Известно, что химические свойства, а также реакционная способность молекул во многом зависят от их электронной структуры и энергетических характеристик (Таблица 3).

Таблица 2.

Синтезированная смола характеризуется следующими показателями

Наименование показателей	Показатели

Внешний вид	от белого до светло-желтого цвета
Массовая доля сухого остатка, %	65,0–70,0
Массовая доля свободного формальдегида, % не более	0,5
Условная вязкость при (20±0,5) град. С, с, по вискозиметру В №-246 с соплом диаметром 8,0	30–40
Концентрация водородных ионов, рН	7,8–8,5
Время хелатинизации при 100 град. С, с	50–60

Полученные продукты были испытаны в качестве ускорителя вулканизации каучуков, вновь синтезированные продукты по своим физико-механическим и эксплуатационным характеристикам не уступают промышленному ускорителю вулканизации каучука - альтаксу.

Список использованных источников

1. Казаков У. А., Ибадуллаев А., Кадыров Х. И. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ УСКОРИТЕЛЕЙ ВУЛКАНИЗАЦИИ ЭЛАСТОМЕРОВ И ИХ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И СТРУКТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ //Universum: технические науки. – 2024. – Т. 7. – №. 4 (121). – С. 25-30.
2. Kazakov U., Masharipova Z., Kadirov K. Study of the condensation reaction of aldehydes with amides and new ways of their application //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т.– №.1. P. 2432-2442.
3. Казаков У. А., Ибадуллаев А., Кадиров Х. И. Исследование получение ускорители вулканизации эластомеров и их физико-химические свойства //RESEARCH AND EDUCATION. – 2022. – Т. 1. – №. 3. – С. 184-194.
4. Чичибабин А.Е. Основное начало органической химии. М. Гос. Изд. химической литературы. 1963 - т. -1. с. 246-260.
5. Ким Д. Г. «Введение в химию гетероциклических соединений», Соросовский образовательный журнал, т. 7, изд. 2001 г., № 11
6. Martinovich Yu.A., Ramsh S.M., Hamoud F., Fundamenskii V.S., Gurzhi V.V., Zakharov V.I., Khrabrova E.S. Aminomethylation of thiourea with formaldehyde and cyclic amines // Russ. J. Org. Chem. 2018. Vol. 54. No. 6. P. 878-885.
7. Казаков У.А., Икрамов А.И. Новые методы получения ускорителей вулканизации эластомеров на основе местных сырьевых ресурсов. Проблемы химической науки, применение в промышленных отраслях и зелёные технологии. Наманган, 18–19 апреля 2025 г., стр. 386–388.

KUNGABOQAR, SOYA VA ZIG'IR YOG'LARI ASOSIDA ISHLAB CHIQLGAN MAYONEZNING FIZIK - KIMYOVIY TAHLILI

CHORIYEVA IQLIMA YO'LDOSH QIZI¹

O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Umumiy va noorganik kimyo instituti tayanch
doktoranti

SALIXANOVA DILNOZA SAIDAKBAROVNA¹

O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Umumiy va noorganik kimyo instituti

***Annotatsiya.** Ushbu tadqiqotda kungaboqar (60%), soya (25%) va zig'ir (15%) moylaridan tashkil topgan o'simlik yog'lari aralashmasi asosida tayyorlangan yangi turdagi mayonezning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari o'rganildi. Tadqiqot O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Umumiy va noorganik kimyo instituti laboratoriyasida xalqaro ISO va GOST standartlariga muvofiq amalga oshirildi. Yog' kislotalarining metil efirlari GOST 31665–2012 bo'yicha tayyorlanib, ularning tarkibi Shimadzu Nexis GC–2030 (Yaponiya) gaz xromatografida aniqlangan. Tahlillar natijasida o'rganilgan aralashma tarkibida linol (49,63%) va γ -linolen (16,39%) kislotalari ustun bo'lib, omega-6/omega-3 nisbati $\approx 3:1$ ga teng ekani aniqlandi.*

Fizik-kimyoviy tahlillar mahsulotning $pH = 4,15 \pm 0,05$, namlik – $28,4 \pm 0,6$ %, emulsiya barqarorligi – $97,6 \pm 0,3$ %, va peroksid soni – $1,62$ mmol O_2/kg ekanini ko'rsatdi. Bu qiymatlar xalqaro me'yorlarga mos bo'lib, olingan mayonezning oksidlanishga chidamliligi va mikrobiologik xavfsizligini tasdiqlaydi.

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, kungaboqar-soya-zig'ir yog'lari asosida tayyorlangan mayonez yuqori biologik qiymatga ega, toksik bo'lmagan, oksidlanishga barqaror va funksional oziq-ovqat mahsuloti sifatida amaliy qo'llash uchun istiqbollidir. Ushbu tarkibni sog'lom ovqatlanish konsepsiyasiga mos, tabiiy manbalardan olingan funksional mayonez sifatida O'zbekiston va xalqaro bozorlarda ishlab chiqarishga joriy etish mumkin.

***Kalit so'zlar:** mayonez, zig'ir moyi, soya moyi, kungaboqar moyi, yog' kislotalari, gaz xromatografiya, emulsiya barqarorligi, omega-3 yog' kislotalari.*

ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МАЙОНЕЗА, РАЗРАБОТАННОГО НА ОСНОВЕ ПОДСОЛНЕЧНОГО, СОЕВОГО И ЛЬНЯНОГО МАСЕЛ

***Аннотация.** В данном исследовании изучены физико-химические показатели нового вида майонеза, приготовленного на основе смеси растительных масел: подсолнечного (60%), соевого (25%) и льняного (15%). Работы выполнены в лаборатории Института общей и неорганической химии Академии наук Республики Узбекистан в соответствии с международными стандартами ISO и ГОСТ. Метилловые эфиры жирных кислот были получены по ГОСТ 31665–2012, а их состав определён на газовом хроматографе Shimadzu Nexis GC–2030 (Япония). Результаты анализа показали, что в исследуемой смеси*

преобладают линолевая (49,63%) и γ -линоленовая (16,39%) кислоты, а соотношение омега-6/омега-3 составляет $\approx 3:1$. Физико-химические исследования установили следующие показатели продукта: $pH = 4,15 \pm 0,05$, массовая доля влаги – $28,4 \pm 0,6\%$, устойчивость эмульсии – $97,6 \pm 0,3\%$, показатель перекисного числа – $1,62$ ммоль O_2/kg . Эти значения соответствуют международным нормам, подтверждая устойчивость продукта к окислению и его микробиологическую безопасность. Полученные данные свидетельствуют о том, что майонез, изготовленный на основе смеси подсолнечного, соевого и льняного масел, обладает высокой биологической ценностью, не является токсичным, устойчив к окислению и представляет собой перспективный функциональный продукт питания. Данную рецептуру можно внедрять в производство на рынках Узбекистана и других стран как функциональный майонез из натуральных источников, соответствующий концепции здорового питания.

Ключевые слова: майонез, льняное масло, соевое масло, подсолнечное масло, жирные кислоты, газовая хроматография, устойчивость эмульсии, омега-3 жирные кислоты.

CHEMICAL ANALYSIS AND TOXICOLOGICAL ASSESSMENT OF MAYONNAISE FORMULATED FROM SUNFLOWER, SOYBEAN, AND FLAXSEED OILS

Abstract. This study investigates the physicochemical properties of a newly developed mayonnaise formulated from a blend of vegetable oils consisting of sunflower (60%), soybean (25%), and flaxseed (15%) oils. The research was carried out at the Laboratory of the Institute of General and Inorganic Chemistry of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan in accordance with international ISO and GOST standards. Methyl esters of fatty acids were prepared following GOST 31665–2012, and their composition was determined using a Shimadzu Nexis GC–2030 (Japan) gas chromatograph. The analytical results showed that linoleic acid (49.63%) and γ -linolenic acid (16.39%) were predominant in the oil mixture, and the omega-6/omega-3 ratio was approximately 3:1. Physicochemical analyses revealed that the product had a pH of 4.15 ± 0.05 , moisture content of $28.4 \pm 0.6\%$, emulsion stability of $97.6 \pm 0.3\%$, and a peroxide value of 1.62 mmol O_2/kg . These parameters comply with international standards, confirming the oxidative stability and microbiological safety of the mayonnaise. The results indicate that mayonnaise prepared from a sunflower–soybean–flaxseed oil blend possesses high biological value, is non-toxic, resistant to oxidation, and is a promising functional food product for practical application. This formulation may be introduced into production in Uzbekistan and international markets as a functional mayonnaise derived from natural sources and aligned with healthy-nutrition principles.

Keywords: mayonnaise, flaxseed oil, soybean oil, sunflower oil, fatty acids, gas chromatography, emulsion stability, omega-3 fatty acids.

Kirish: Mayonez so‘nggi yuz yil davomida dunyo bo‘yicha eng ko‘p iste‘mol qilinadigan oziq-ovqat emulsiyalaridan biri hisoblanadi. Dastlab u o‘simlik moyi, tuxum sarig‘i, sirka, tuz va

ziravorlardan tayyorlangan oddiy sous bo‘lgan bo‘lsa, bugungi kunda sog‘lom ovqatlanish, biologik faol komponentlardan foydalanish va funksional mahsulotlar ishlab chiqarishga bo‘lgan ehtiyoj ortib borishi natijasida uning tarkibi sezilarli darajada takomillashtirildi [1-3].

Mayonez - bu yog‘ suvda tarqalgan emulsiya bo‘lib, uning barqarorligi yog‘ kislotalari tarkibi, emulgator miqdori, issiqlik va saqlash sharoitlariga bevosita bog‘liq. Emulsiya barqarorligi pasayganda yog‘ tomchilari birikadi, natijada mahsulotning tuzilishi, rangi, hidi va ta‘mi o‘zgaradi. Shu bilan birga, yog‘larning oksidlanish jarayoni ham mahsulot sifatini pasaytiruvchi asosiy omil hisoblanadi [4-6]. O‘simlik moylari orasida kungaboqar (*Helianthus annuus* L.), soya (*Glycine max* L.) va zig‘ir (*Linum usitatissimum* L.) moylari yuqori biologik qiymatga ega bo‘lib, ularning tarkibida to‘yinmagan yog‘ kislotalari - linol (C18:2), olein (C18:1) va linolen (C18:3n3) ko‘p miqdorda uchrashi - inson salomatligi uchun foydalidir [7-9]. Kungaboqar moyi texnologik barqarorligi va neytral ta‘mi bilan, soya moyi esa emulsifikatsiya xususiyatlari va fosfolipid tarkibi bilan ajralib turadi. Zig‘ir moyi esa omega-3 yog‘ kislotalarining muhim manbai bo‘lib, yallig‘lanishga qarshi va antioksidant xususiyatlari bilan ajralib turadi [10-12]. Ushbu yog‘larning aralashmasi - kungaboqar 60%, soya 25% va zig‘ir 15%-optimal yog‘ kislotalar muvozanatini ta‘minlab, oksidlanishga chidamli, emulsiya jihatidan barqaror va biologik faol mayonez olish imkonini beradi. Bunday kombinatsiya omega-6/omega-3 nisbatini 5:1 oraliq‘ida ushlab turadi, bu esa yurak-qon tomir tizimining fiziologik faoliyatini me‘yorlashtiruvchi eng maqbul ko‘rsatkichlardan biridir [13-15].

Mayonez ishlab chiqarishda sintetik stabilizator va antioksidantlardan voz kechish maqsadida tabiiy o‘simlik manbalaridan olingan komponentlardan foydalanish hozirda dolzarb yo‘nalishga aylandi.

Mazkur ilmiy ish O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Umumiy va noorganik kimyo institutida (O‘zR FA UNKI) bajarilgan bo‘lib, unda kungaboqar, soya va zig‘ir yog‘lari aralashmasi asosida tayyorlangan yangi turdagi mayonez namunasi ishlab chiqildi.

Natijada, O‘zR FA Umumiy va noorganik kimyo institutida ishlab chiqilgan mazkur mayonez - kungaboqar, soya va zig‘ir yog‘lari aralashmasi asosida tayyorlangan biologik faollikka ega yog‘ kislotalari boyligi bilan - O‘zbekiston oziq-ovqat sanoatida mayonez ishlab chiqarishning istiqbolli sifatida ko‘rilmoqda.

2. Materiallar va metodlar

2.1. Materiallar

Tajriba uchun ishlatilgan xomashyo va reagentlar O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Umumiy va noorganik kimyo instituti Kolloid kimyo va sanoat ekologiyasi laboratoriyasida tayyorlandi. Quyidagi asosiy materiallar mahalliy ishlab chiqaruvchilardan xarid qilindi:

Kungaboqar moyi (*Helianthus annuus* L.) - 60 %;

Soya moyi (*Glycine max* L.) - 25 %;

Zig‘ir moyi (*Linum usitatissimum* L.) - 15 %;

Tuxum sarig‘i (emulgator sifatida);

Sirka (70 % li sirka kislotasi);

Tuz, shakar, limon kislotasi;

Distillangan suv.

Reagentlar va asboblari:

KOH (0,1 N), metanol, efir, fenolftalein - “Ximik” MChJ (O‘zbekiston);

Analitik tarozi (Kern ABJ-4NM, Germaniya);

Gaz xromatograf (Shimadzu Nexis GC-2030, Yaponiya);

SP-2560 (Sigma) kapillyar kolonnasi;

Supelco 37 Component FAME Mix (Sigma, AQSh) yog‘ kislotalari standarti.

2.2. Yog‘ kislotalarining metil efirlarini tayyorlash

Yog‘ kislotalarining metil efirlari GOST 31665-2012 usuliga muvofiq 2 M natriy metilat (CH_3ONa) metanol eritmasidan foydalangan holda tayyorlandi. Tahlil uchun 1 g yog‘ namunasi 10 mL metanol- CH_3ONa aralashmasida 60 °C da 20 daqiqa davomida metillandi, so‘ng distillangan suv bilan neytrallash va quritishdan keyin gaz xromatografik tahlilga yuborildi.

2.3. Yog‘ kislotalari tarkibini aniqlash

Tahlillar GOST 30418-96 ga muvofiq Shimadzu Nexis GC - 2030 gaz xromatografida bajarildi.

Parametrlar:

Kolonna: SP-2560 (Sigma), 100 m × 0,25 mm × 0,20 μm;

Tashuvchi gaz: azot (99,999 %);

Injektor harorati: 250 °C; detektor (FID): 260 °C;

Harorat dasturi: 150 °C (3 min) → 10 °C/min → 230 °C (10 min). Komponentlar identifikatsiyasi Supelco 37 FAME Mix standarti bilan taqqoslash orqali amalga oshirildi, natijalar foiz ulushlar ko‘rinishida ifodalandi.

2.4. Mayonez namunalarini tayyorlash

Mayonez namunasi quyidagi nisbatda tayyorlandi:

Kungaboqar moyi - 60 %;

Soya moyi - 25 %;

Zig‘ir moyi - 15 %;

Tuxum sarig‘i - 5 %;

Sirka - 3 %;

Tuz - 1 %;

Shakar - 0,5 %;

Limon kislotasi - 0,2 %;

Suv - 25 %.

Aralashma 45±2 °C haroratda mexanik gomogenizatsiya (10 min) orqali bir xil emulsiya holatiga keltirildi. Namuna 24 soat davomida 4 °C da barqarorlash uchun saqlandi.

2.5. Fizik-kimyoviy tahlillar

pH aniqlash: pH - asbobida 10 g namunani 90 ml distillangan suvda eritib o‘lchandi.

Kislota soni: Kislotalik darajasi (sirka kislotasi foizi sifatida hisoblangan) ISO 660:2009 [16] standartiga muvofiq aniqlangan. Buning uchun analitik tarozida 2 g mayonez namunasi tortilib, 50 mL distillangan suv va 1 % etanol bilan aralashtirildi. Hosil bo‘lgan eritma 0,1 M kaliy gidroksid (KOH) eritmasi bilan fenolftalein indikatoridan foydalanib titrlash yo‘li bilan tahlil qilindi. Natijalar sirka kislotasi (CH₃COOH) foiz ulushi sifatida hisoblab chiqildi.

Peroksid soni: Peroksid soni (PS) ISO 3960:2017 [17] standartiga muvofiq aniqlangan. Dastlab mayonez namunasi sentrifugada ajratib olindi. So‘ngra analitik tarozida tortilgan 10 g suvli faza 100 ml hajmli kolbaga ko‘chirildi. Kolbaga 5 ml distillangan suv qo‘shilib aralashtirildi, so‘ngra 10 ml etanol ilova qilinib, aralashma yana yaxshilab aralashtirildi. Keyin 30 ml xloroform qo‘shilib, aralashma 20 daqiqa davomida tinch holatda qoldirildi. Shundan so‘ng organik qatlam ajratib olindi, unga kaliy yodid qo‘shildi va natriy tiosulfat eritmasi bilan titrlash orqali peroksid soni (PS) aniqlab chiqildi.

Namlik: Namlik va uchuvchan moddalar miqdorini aniqlash ISO 7700–2:2011 [18] standartiga muvofiq amalga oshirildi. Namlik miqdori namlik analizatori yordamida mayonez namunalarining miqdorida aniqlandi.

Yog‘ miqdori: Yog‘ miqdorini aniqlash ISO 17189:2003 [19] standartiga muvofiq amalga oshirildi. Buning uchun analitik tarozisida 5 g mayonez namunasi tortilib, yog‘ ajratgich idishiga joylashtirildi. So‘ngra idishga 1 mL izooktan va 20 mL sulfat kislotasi qo‘shildi hamda aralashma 67 °C haroratda qizdirildi. Keyinchalik aralashma sentrifugada ajratib olindi va so‘ngra quritish pechida 5 daqiqa davomida quritildi. Yog‘ miqdori mazkur standartda keltirilgan formulaga muvofiq hisoblab chiqildi.

3. Natijalar

3.1. Fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlar

Kungaboqar, soya va zig‘ir moylari aralashmasi asosida tayyorlangan mayonez namunalarining asosiy fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlari 1-jadvalda keltirilgan. Tahlillar natijasiga ko‘ra, mahsulot pH = 4,15 ± 0,05, emulsiya barqarorligi – 97,6 ± 0,3 %, namlik – 28,4 ± 0,6 %, hamda zichlik – 0,948 ± 0,004 g/cm³ bo‘ldi. Bu qiymatlar xalqaro ISO 7700–2:2011 va GOST 52457–2005 standartlariga mos keladi.

1-jadval.

Mayonez namunalarining fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlari

Ko‘rsatkich	O‘lchov birligi	O‘rtacha qiymat (M ± SD)
Zichlik	g/cm ³	0,948 ± 0,004
pH	–	4,15 ± 0,05
Namlik	%	28,4 ± 0,6
Kislotalik (CH ₃ COOH)	%	0,43 ± 0,01
Peroksid soni (PS)	mmol O ₂ /kg	1,62 ± 0,08
Yog‘ miqdori	%	65,2 ± 1,3
Emulsiya barqarorligi	%	97,6 ± 0,3
Rangi	–	Ochiq-sariq, bir xil
Ta‘mi va hidi	–	o‘ziga xos yog‘ hidi

Mayonezning pH qiymati 4,1-4,2 oralig‘ida bo‘lib, bu mikroorganizmlarning ko‘payishini tormozlaydigan optimal kislotali muhit hisoblanadi. O‘rtacha yog‘ miqdori 65 % ni tashkil etgan, bu esa mahsulotning an‘anaviy mayonez uchun tavsiya etilgan diapazoniga (60-70 %) to‘g‘ri keladi. Kislotalik qiymatining 0,43 % atrofida bo‘lishi sirka kislotasi konsentratsiyasining

muvozanatli ekanini, peroksid sonining pastligi esa yog‘ komponentlarining oksidlanishga chidamliligini ko‘rsatadi.

3.2. Yog‘ kislotalari tarkibi

Mayonez tarkibidagi yog‘ kislotalari gaz xromatografik tahlil (Shimadzu Nexis GC–2030) yordamida aniqlanib, 2-jadvalda keltirildi. Natijalarga ko‘ra, aralashma tarkibida ko‘p miqdorda to‘yinmagan yog‘ kislotalar yuqori ulushni tashkil etdi.

2-jadval.

Yog‘ kislotalari tarkibi

№	Yog‘ kislota nomi	Soya	Zig‘ir	Kungaboqar	Aralashma
1	Miristin C14:0	0,08	0,04	0,06	0,11
2	Miristolein C14:1	0,04	0	0	0
3	Palmitin C16:0	6,73	5,24	9,83	8,47
4	Palmitolein C16:1	0,06	0,06	0,07	0,15
5	Stearin C18:0	2,81	4,02	4,08	4,05
6	Olein C18:1	12,8	17,65	20,3	18,51
7	<i>trans</i> -linol C18:2	0,04	0	0	0
8	Linol C18:2	76,3	14,5	55,62	49,63
9	Araxin C20:0	0	0,12	0	0,09
10	Linolen C18:3	0,8	0,19	0,69	0,42
11	γ -linolen C18:3	0,13	57,58	6,26	16,39
12	Gadolein C20:1	0	0	0,82	0,54
13	Boshqa	1,01	0,6	2,27	1,73

Yog‘ kislotalari tahlilidan ko‘rinadiki, linol va linolen kislotalarining umumiy miqdori 66 % dan ortiqni tashkil etdi, bu esa mahsulotni omega-3 va omega-6 yog‘ kislotalarining tabiiy manbai sifatida tavsiflaydi. Olingan ω -6/ ω -3 nisbat (\approx 3:1) fiziologik me‘yorga yaqin bo‘lib, yurak-qon tomir tizimi uchun optimal hisoblanadi [20,25].

Zig‘ir moyi ishtirokida linolen kislotasi miqdori sezilarli oshgan, bu esa antioksidant xususiyatni kuchaytirgan. Soya moyidagi fosfolipidlar emulsiya sirtida barqaror struktura hosil qilib, yog‘ tomchilarining koalesensiyasini kamaytirgan.

Xulosa: Ushbu tadqiqot natijalari kungaboqar (60%), soya (25%) va zig‘ir (15%) moylaridan tashkil topgan o‘simlik yog‘lari aralashmasi asosida ishlab chiqilgan yangi turdagi mayonezning fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlari o‘rganildi.

Gaz xromatografik tahlillar shuni ko'rsatdiki, olingan aralashma ko'p miqdorda to'yinmagan yog' kislotalarga boy bo'lib, linol (49,63%) va γ -linolen (16,39%) kislotalari asosiy ulushni tashkil etdi. Bu esa mahsulotning omega-6/omega-3 = 3:1 nisbatda fiziologik muvozanatga ega ekanini bildiradi. Yog' kislotalarining bunday tarkibi yurak-qon tomir tizimining faoliyatini yaxshilovchi va lipid almashinuvini me'yorda ushlab turuvchi tabiiy biologik afzalliklarni ta'minlaydi.

Mayonezning fizik-kimyoviy tahlillari mahsulotning pH = $4,15 \pm 0,05$, namlik $28,4 \pm 0,6$ %, emulsiya barqarorligi $97,6 \pm 0,3$ %, va peroksid soni 1,62 mmol O₂/kg ekanini ko'rsatdi. Ushbu qiymatlar xalqaro ISO 3960:2017, ISO 7700-2:2011 va GOST 52457-2005 standartlariga mos keladi hamda mahsulotning oksidlanishga barqaror va mikrobiologik jihatdan xavfsiz ekanini tasdiqlaydi.

Shuningdek, zig'ir moyi komponenti mayonezning antioksidant faolligini oshirib, peroksid sonini kamaytirgan, soya moyi esa emulsifikatsion va strukturaviy barqarorlikni mustahkamlagan.

Olingan ilmiy natijalar kungaboqar-soya-zig'ir moylari asosida ishlab chiqilgan mayonezni funksional va dietik oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish uchun istiqbolli deb baholash imkonini beradi. Ushbu mahsulotni sanoat miqyosida qo'llash import o'rnini bosuvchi, mahalliy xomashyoga asoslangan, sog'lom ovqatlanishni ta'minlovchi muqobil emulsiya mahsuloti sifatida tavsiya etish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Worrasinchai, S., Suphantharika, M., Pinjai, S., & Jamnong, P. (2006). Stability and sensory properties of low-fat mayonnaise containing konjac gel. *Food Hydrocolloids*, 20(1), 68–75.
2. Ghosh, S., & Bhattacharya, S. (2013). Rheological and emulsification behavior of mustard protein isolate-stabilized oil-in-water emulsions. *Food Hydrocolloids*, 33(1), 100–109.
3. Siro, I., Kapolna, E., Kapolna, B., & Lugasi, A. (2008). Functional food: Product development, marketing and consumer acceptance—A review. *Appetite*, 51(3), 456–467.
4. Li, Y., Liu, G., & Guo, Y. (2020). Functional oil-in-water emulsions: Health perspectives and technological challenges. *Trends in Food Science & Technology*, 97, 72–83.
5. Kaur, A., & Singh, N. (2020). Functional and nutritional aspects of soy-based emulsions. *Journal of Food Science and Technology*, 57(4), 1079–1090.
6. Ghafoor, K., et al. (2021). Physicochemical characteristics and oxidative stability of flaxseed and sunflower oil blends. *Food Chemistry*, 356, 129–138.

7. Rakhmatova, M. N., Hasanov, I. M., & Abdullayev, A. S. (2022). Biochemical composition of vegetable oils of Uzbekistan. *Uzbek Chemical Journal*, 2, 44–52.
8. Nogueira, D. P., et al. (2022). Nutritional and sensory optimization of plant-based emulsions. *LWT – Food Science and Technology*, 162, 113434.
9. Han, X., Zhou, M., & Sun, L. (2021). Antioxidant and oxidative stability of oil-in-water emulsions containing plant oils. *Journal of Food Engineering*, 294, 110–122.
10. Mahmudov, N. M., et al. (2023). Development of functional emulsions using Uzbek plant oils. *Food Science and Nutrition*, 11(3), 1120–1130.
11. Alpaslan, M., et al. (2021). Comparative stability of natural and synthetic antioxidants in emulsions. *Food Research International*, 141, 110–125.
12. Ahmed, J., & Ramaswamy, H. S. (2005). Physico-chemical and rheological properties of commercial mayonnaise. *International Journal of Food Properties*, 8(1), 21–35.
13. Gupta, A., & Balasubramaniam, V. M. (2020). Health risks associated with synthetic stabilizers in emulsified food systems. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 60(5), 844–856.
14. Turatti, M. A., & Cabral, L. M. C. (2019). Natural antioxidants and emulsifiers as replacement for synthetic additives in food emulsions. *Food Research International*, 121, 518–526.
15. Salimov, Sh. A. (2020). *O'simlik moylarini qayta ishlash texnologiyasi*. Toshkent: Fan nashriyoti.
16. ISO 660:2009 Animal and vegetable fats and oils- determination of acid value and acidity, Available at, <https://www.iso.org/standard/44879.html>, 2009.
17. ISO 3960:2017 Animal and vegetable fats and oils-determination of peroxide value - iodometric (visual) endpoint determination, Available at: <https://www.iso.org/standard/71268.html>, 2017.
18. ISO 7700-2:2011 Food products — checking the performance of moisture meters in use — Part 2: moisture meters for oilseeds, Available at: <https://www.iso.org/standard/46183.html>, 2011.
19. ISO 17189:2003 Butter, edible oil emulsions and spreadable fats — determination of fat content (Reference method), Available at: <https://www.iso.org/standard/32902.html>, 2003.

20. «Инструкция по доклиническому испытанию безопасности фармакологических средств» утверждена Министерством здравоохранения Республики Узбекистан 22 декабря 2000г.
21. Руководство по экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических веществ / под общ. ред. Р.У. Хабриева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ОАО «Издательство «Медицина», 2005. – 832 с.
22. Миронов А.Н. Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств. Часть первая. М: Гриф и К, 2012.-944с.
23. Клиникагача бўлган фармакологик изланиш асослари (дарслик) Туляганов Р.Т., Файзиева З.Т., Султанова Р.Х., Абдихакимов А.Н. «INVEST BOOK» Тошкент-2024. 216 б.
24. European Convention for the Protection of Vertebrate Animals Used for Experimental and Other Scientific Purposes, ETS №123, Strasbourg (1986)
25. Беленький М.Л. «Элементы количественной оценки фармакологического эффекта», Мендиз, Ленинград;1963:146.

NAMANGAN VILOYATIDA YETISHTIRILADIGAN OLXO'RI NAVLARI VA ULARNI QURITISH USULLARI

Sadriddinova Sevinch Shuxratjon qizi

Namangan davlat texnika universiteti Oziq-ovqat texnologiyasi kafedrası magistranti

E-mail sadridinovasevinch@gmail.com, Tel: +998934975026

Voqqosov Zuxriddin Komolxon o'g'li

Namangan davlat texnika universiteti Oziq-ovqat texnologiyasi kafedrası dotsenti

O'ktamov Dilmurod Aminjonovich

Namangan davlat texnika universiteti Oziq-ovqat texnologiyasi kafedrası dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Namangan viloyatida yetishtiriladigan olxo'ri (g'aynoli) navlari, ularning biologik xususiyatlari, yetishtirish hududlari hamda turli usullarda quritish texnologiyalari haqida ma'lumotlar keltirilgan. Tadqiqotlar davomida Namangan viloyatining Yangiqo'rg'on tumanida o'sadigan olxo'ri navlarining fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari, xususan quruq modda, shakar va kislotalilik miqdorlari aniqlangan. Quritish jarayonlari konvektiv usulda olib borilib, natijada mahsulotdagi quruq modda 78–88 % gacha oshganligi qayd etilgan.

Kalit so'zlar: olxo'ri, g'aynoli, quritish, konvektiv, quruq modda, shakar, kislotalilik.

СОРТА СЛИВЫ, ПРОИЗРАСТАЮЩИЕ В НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ, И СПОСОБЫ ИХ СУШКИ

Аннотация: В данной статье приведены сведения о сортах сливы (гайлоли), выращиваемых в Наманганской области, их биологических особенностях, районах выращивания и технологиях сушки различными способами. В ходе исследований были определены физико-химические показатели сортов сливы, выращиваемых в Янгикурганском районе Наманганской области, в частности, содержание сухих веществ, сахара и кислотности. Процессы сушки проводились конвективными методами, в результате чего отмечено, что содержание сухих веществ в продукте увеличилось на 78–88%.

Ключевые слова: слива, гьялоли, сушка, конвективная, сухое вещество, сахар, кислотность.

PLUM VARIETIES GROWING IN NAMANGAN REGION AND METHODS OF DRYING THEM

Abstract. This article provides information on plum (gayloli) varieties grown in the Namangan region, their biological characteristics, growing areas, and drying technologies in various ways. During the research, the physicochemical parameters of plum varieties grown in the Yangikurgan district of the Namangan region, in particular, the content of dry matter, sugar, and acidity, were determined. The drying processes were carried out by convective method, and as a result, it was noted that the dry matter in the product increased to 78–88%.

Keywords: plum, gyloli, drying, convective, dry matter, sugar, acidity

Kirish. Olxo’ri-xalqimiz orasida “g’aynoli” deb ataluvchi, o’zining yoqimli ta’mi va oziqaviy qiymati bilan qadimdan mashhur meva hisoblanadi. Tarixiy manbalarga ko’ra, O’rta Osiyo mintaqasida keng tarqalgan. Hozirgi kunda O’zbekistonda bog’dorchilik sohasida olxo’ri, o’rik, shaftoli, uzum kabi mevali daraxtlarning yangi navlari yaratilgan hamda ularni tijorat asosida yetishtirish yo’lga qo’yilgan [1-4].

Namangan viloyatida, ayniqsa, Yangiqo’rg’on tumani olxo’ri yetishtirish bo’yicha yetakchi hududlardan biri hisoblanadi. So’ngi yillarda g’ayloli o’simligiga talabning ortishiga sabab — uning kasalliklarga chidamliligi, tez hosilga kirishi va kam sug’orish sharoitida ham yuqori hosil berish xususiyatlaridir.

Olxo’ri daraxti ra’nodoshlarga mansub, bo’yi 3–8 metr atrofida bo’lib, 4-yildan boshlab meva bera boshlaydi [5]. Gullash davri aprel oyining oxiri – may boshlariga to’g’ri keladi, mevalari esa avgust–sentabr oylarida pishib yetiladi.

Tadqiqot maqsadi va vazifalari. Tadqiqotning asosiy maqsadi — Namangan viloyatida yetishtirilayotgan olxo’ri navlarini o’rganish, ularning fizik-kimyoviy tarkibini aniqlash hamda turli quritish usullarining samaradorligini tahlil qilish.

Buning uchun quyidagi vazifalar belgilandi:

1. Yangiqo’rg’on tumanida yetishtiriladigan olxo’ri navlarini aniqlash;
2. Har bir navning pishgan holatdagi fizik-kimyoviy ko’rsatkichlarini o’lchash;
3. Quritish jarayonida quruq modda, shakar va kislotalilik o’zgarishini tahlil qilish;
4. Konvektiv quritish usulining samaradorligini baholash.

Tadqiqot materiallari va uslublari. Tadqiqot ishlari Namangan viloyati Yangiqo’rg’on tumani hududida o’tkazildi. O’rganilgan olxo’ri navlari quyidagilardan iborat [6]:

“Berton”

“Samarkandiskaya chernaya sliva”

“Vengerka korneevskaya”

“Vengerka Московская”

Fizik-kimyoviy ko’rsatkichlar refraktometriya usuli yordamida aniqlanib, meva tarkibidagi quruq modda, shakar va kislotalilik miqdorlari o’lchandi [7].

Olxo’ri mevasi uch xil usulda quritilishi aniqlangan:

1. **Ishqor g’aynoli** — qaynatilgan mahsulot, tarkibida 17–26 % quruq modda mavjud.
2. **Qurutilgan g’aynoli** — tabiiy sharoitda quritilgan, tarkibida 25–36 % quruq modda mavjud.

Bargak (g'aynoli qoqi) — to'liq quritilgan mahsulot, quruq modda 27–39 % ni tashkil etadi.

Tadqiqot natijalari. Namangan viloyatining Yangiqo'rg'on tumanida olxo'ri yetishtirish bo'yicha o'tkazilgan dala kuzatuvlari natijasida yuqori va pastki hududlarda ekilgan olxo'ri bog'larining holati o'rganildi. Har bir hududning dengiz sathidan balandligi, maydoni, hosildorligi va daraxtlarning fitosanitar holati tahlil qilindi. Quyidagi 1-jadvalda bu ko'rsatkichlar keltirilgan.

1-jadval.

Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumanida yetishtirilayotgan olxo'ri navlari va ularning holati

Hudud	Nav nomi	Balandlik (m)	Maydon (ga)	Hosildorlik (t/ga)	Kasallik holati	Shakl berilganligi
Yuqori hudud (Zarkent, Nanay, Paromon)	Berton	981-1250	350	26	Sog'lom	Berilmagan
	Samarqandskaya chernaya sliva		1265	21	Sog'lom	Berilgan
	Yarski		7	10	Sog'lom	Berilgan
	Ispolinskaya		11	18	Sog'lom	Berilgan
Pastki hudud (Navro'zobod, Bekobod, Birlashgan, Zarbdor)	Berton	932–981	287	25	Sog'lom	Berilmagan
	Samarqandskaya chernaya sliva		1633	21	Sog'lom	Berilgan
	Yarski		–	10	Sog'lom	Berilgan
	Ispolinskaya		15	17	Sog'lom	Berilgan

1-jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, Yangiqo'rg'on tumanining yuqori hududlarida (“Zarkent”, “Nanay”, “Paromon”) joylashgan olxo'ri bog'lari pastki hududlarga nisbatan hosildorlik jihatidan yuqoriroq natijalar ko'rsatmoqda. “Berton” navida 26 t/ga, “Samarqandskaya chernaya sliva” navida esa 21 t/ga hosildorlik kuzatilgan. Barcha hududlarda daraxtlar kasallikka chalinmagan va shakl berish ishlari asosan yuqori hududlarda mukammal yo'lga qo'yilgan. Bu natijalar olxo'ri daraxtlari balandlik sharoitiga moslashganligini va tog' etaklarida barqarorroq hosil berishini ko'rsatadi.

O'rganilgan olxo'ri navlarining mevalari pishgan holatida fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari o'Ichandi. Refraktometriya usuli yordamida mevalardagi quruq modda, shakar miqdori va kislotalilik aniqlanib, natijalar 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval.

Turli olxo'ri navlarining pishgan mevalardagi fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari

Nav	Quruq modda, %	Shakar, %	Kislotalilik, %
Berton	22.3	18.22	0.97
Samarqandskaya chernaya silva	23.6	20.01	0.61
Vengerka korneevskaya"	21.2	17.10	1.06
Vengerka Moskovskaya	19.4	15.30	0.74

2-jadvaldan ko'rinib turibdiki, "Samarqandskaya chernaya silva" navi tarkibida eng yuqori quruq modda (23,6 %) va shakar (20,01 %) miqdoriga ega bo'lib, u eng shirin va to'q konsistensiyali nav hisoblanadi. "Berton" navida bu ko'rsatkichlar biroz pastroq (22,3 % va 18,22 %), ammo kislotalilik nisbatan yuqoriroq (0,97 %) bo'lgani uchun bu navning ta'mi yoqimli nordon-shirin tusga ega.

"Vengerka korneevskaya" va "Vengerka Moskovskaya" navlarida quruq modda miqdori pastroq bo'lsa-da, ular o'zining xushbo'yli va texnologik ishlovga yaroqliligi bilan ajralib turadi. Ushbu ko'rsatkichlar olxo'ri navlarini keyingi bosqich — quritish jarayoniga tayyorlash uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Olxo'rilar konvektiv usulda 90 °C haroratda 14–17 soat davomida quritildi. Quritish jarayonida meva tarkibidagi suv bug'lanib, quruq modda, shakar va kislotalilik miqdorlari o'zgarishi kuzatildi. Quyidagi 3-jadvalda yangi va quritilgan mevalarning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari taqqoslandi.

3-jadval.

Konvektiv usulda quritilgan olxo'ri navlarining fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari

Nav	Quruq modda (yangi), %	Quruq modda (qurigan), %	Shakar, %	Kislotalilik, %
Berton	22.3	86.2	50.22	1.23
Samarqandskaya cho'rnaya silva	23.6	88.1	50.01	1.14
Vengerka korneevskaya	21.2	84.5	47.12	1.06
Vengerka Moskovstaya	19.4	78.6	45.13	0.96

3-jadval ma'lumotlariga ko'ra, quritish jarayonida barcha navlarda quruq modda miqdori 3–4 baravar oshgan. Masalan, “Samarqandskaya cho'rnaya silva” navida quruq modda 23,6 % dan 88,1 % gacha ko'tarilgan. Shakar miqdori 2,5 baravar, kislotalilik esa biroz ortgan.

Bu holat quritish jarayonida suvning bug'lanishi natijasida quruq modda va shakar konsentratsiyasining ortishini ko'rsatadi. Shuningdek, “Vengerka korneevskaya” va “Berton” navlari quritilgandan so'ng ham yuqori sifat ko'rsatkichlarini saqlab qolgan. Bu ularning liofilizatsiya yoki boshqa zamonaviy quritish usullari uchun ham istiqbolli ekanligini bildiradi.

Muhokama. Natijalardan ko'rinib turibdiki, olxo'ri navlari orasida “Samarqandskaya cho'rnaya silva” navi eng yuqori quruq modda va shakar miqdoriga ega. Quritish jarayonida quruq modda 3,5 – 4 baravar, shakar miqdori esa 2,5 martagacha ortgan. Konvektiv quritish 90 °C da 14–17 soat davomida olib borilgan bo'lib, yakuniy mahsulot namligi 15–27 % ni tashkil qilgan.

Olxo'ri qoqi (bargak) shaklida uzoq muddat saqlanishi, dorivor va ozuqaviy qiymatining yuqoriligi bilan ajralib turadi. U oshqozon faoliyatini yaxshilaydi, qon aylanishini me'yorlashtiradi hamda organizmda qand miqdorini me'yorda ushlab turadi.

Xulosa. Namangan viloyatida yetishtirilayotgan olxo'ri navlari o'zining iqlimga moslashuvchanligi, serhosilligi va mahsulot sifatining yuqoriligi bilan ajralib turadi.

Tadqiqot natijalari quyidagilarni ko'rsatdi:

-olxo'ri mevalarining quruq modda miqdori 19–24 % oralig'ida, quritilgan shaklda esa 78–88 % gacha oshadi;

-“Samarqandskaya cho'rnaya silva” navi fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari bo'yicha eng istiqbolli nav hisoblanadi;

-konvektiv quritish usuli olxo'rining tabiiy xususiyatlarini saqlab qolgan holda uzoq muddatli saqlanishini ta'minlaydi.

Mazkur tadqiqot natijalari liofilizatsiya va boshqa ilg'or quritish texnologiyalarini qo'llash uchun ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bo'riyev X. *Xavaskor bog'bonga ko'rsatmalar*. — Toshkent: 2002.
2. Voqqosov Z. K. U. Obtaining organomineral fertilizers based on local agricultural ores...

// *Universum: Technical Sciences*. – 2022. – №6-4 (99). – P. 44–48.

3. Sharipov S. Y., Azizov A. S., Vakkasov Z. K. Storage of apples in different methods... // *IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.* – 2022. – Vol. 1068(1). – P. 012029.

4. Voqqosov Z., Kanoatov K. The influence of organo-mineral fertilizers... // *E3S Web of Conferences.* – 2023. – Vol. 390.

5. Komolxon o'g'li V. Z., Soxibjon S. *Olma navlarini biometrik kuzatuv jarayoniga organomineral o'g'itlarning ta'siri* // *Journal of New Century Innovations.* – 2023. – Vol. 30(3). – P. 156–160.

6. Komolxon o'g'li V. Z. va boshq. *Olmani saqlash jarayonlarining nazariy asoslari* // *Journal of New Century Innovations.* – 2023. – Vol. 23(2). – P. 60–65.

7. Худайбердиева Л. А., Ходжаназарова М. К., Азимова Д. М., Воккосов З. К. У. Исследование промышленных сортов слив и совершенствование технологий хранения и сушки // *Universum: Технические науки.* – 2023. – №11-4 (116).

QOVUSHQOQ-ELASTIK TO‘LDIRUVCHI QATLAMGA EGA UCH QATLAMLI PLASTINKALARNING TEBRANISHLARI

t.f.d. prof. Botir Usmonov¹

(busmonov@hotmail.com)

t.f.d. prof. Ismoil Safarov¹

(safarov54@mail.ru)

Xidirali Karimov¹

(karimovxidirali@gmail.com)

¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Annotatsiya: Mazkur maqolada qovushqoq-elastik to‘ldiruvchi qatlamga ega bo‘lgan uch qatlamli plastinkalarning erkin va majburiy tebranishlari nazariy hamda amaliy jihatdan tadqiq etilgan. Tadqiqotda plastinkaning qatlamli tuzilmasi, qatlamlararo bog‘lanish shartlari va qovushqoq-elastik materialning reologik xususiyatlari hisobga olingan. Tebranish jarayonini tavsiflovchi differensial tenglamalar tuzilib, Kelvin–Voigt modeli asosida dempferlash effekti tahlil qilingan. Hisoblash natijalari asosida qovushqoq-elastik qatlamning tebranish amplitudasi va chastotasiga ta’siri aniqlangan. Olingan natijalar tebranishga chidamli konstruksiyalarni loyihalashda amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: uch qatlamli plastinka, qovushqoq-elastiklik, tebranishlar, dempferlash, matematik modellashtirish..

КОЛЕБАНИЯ ТРЁХСЛОЙНЫХ ПЛАСТИН С ВЯЗКОУПРУГИМ ЗАПОЛНЯЮЩИМ СЛОЕМ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Аннотация: В статье выполнен теоретический и практический анализ свободных и вынужденных колебаний трехслойных пластин с вязкоупругим наполнителем. При моделировании учтены конструктивные особенности слоистой структуры, условия межслойного взаимодействия и реологические свойства вязкоупругого материала. С использованием модели Кельвина–Фойгта получены дифференциальные уравнения колебаний с демпфирующими членами. Проведен анализ влияния вязкоупругого слоя на амплитудно-частотные характеристики колебаний. Результаты исследования могут быть использованы при проектировании виброустойчивых инженерных конструкций.

Ключевые слова: трехслойная пластина, вязкоупругость, колебания, демпфирование, математическая модель.

VIBRATIONS OF THREE-LAYER PLATES WITH A VISCOELASTIC CORE LAYER: THEORETICAL AND PRACTICAL ANALYSIS

Abstract: This paper presents a theoretical and practical study of free and forced vibrations of three-layer plates with a viscoelastic core. The layered structure, interlayer interaction conditions, and rheological properties of the viscoelastic material are taken into account. Based on the Kelvin–

Voigt model, differential equations of motion including damping terms are derived. The influence of the viscoelastic layer on vibration amplitude and frequency characteristics is analyzed. The results can be applied to the design of vibration-resistant engineering structures.

Key words: *three-layer plate, viscoelasticity, vibrations, damping, mathematical modeling.*

KIRISH

Ko'p qatlamli plastinkasimon konstruksiyalar zamonaviy texnika va sanoatda keng qo'llanilib, ularning dinamik xatti-harakati muhandislik nuqtai nazaridan muhim ahamiyat kasb etadi. Tashqi dinamik yuklamalar, tebranish va zarba ta'sirida oddiy bir qatlamli plastinkalarda yuqori amplitudali tebranishlar yuzaga keladi. Shu sababli tebranishlarni kamaytirish maqsadida qovushqoq-elastik to'ldiruvchi qatlamdan foydalanish samarali yechim hisoblanadi.

2. Uch qatlamli plastinkaning konstruktiv sxemasi

Uch qatlamli plastinka quyidagi elementlardan iborat:

yuqori elastik qatlam;

pastki elastik tashqi qatlam;

ular orasida joylashgan qovushqoq-elastik to'ldiruvchi qatlam.

1-rasm.

Qovushqoq-elastik to'ldiruvchi qatlamga ega uch qatlamli plastinkaning konstruktiv sxemasi

Rasmda uch qatlamli plastinkaning qatlamli tuzilmasi ko'rsatilgan bo'lib, yuqori va pastki qatlamlar elastik materialdan tayyorlangan tashqi yuk ko'taruvchi qatlamlar hisoblanadi. Ular orasida joylashgan qovushqoq-elastik to'ldiruvchi qatlam esa tebranish energiyasini so'ndirish vazifasini bajaradi. Bunday qatlamli konstruktiv sxema plastinkaning dinamik xususiyatlarini yaxshilab, rezonans tebranish amplitudalarini kamaytirishga xizmat qiladi.

3. Tebranishlarning matematik modeli

Plastinkaning egilish tebranishlari Kirchhoff–Love nazariyasi asosida ko'rib chiqiladi. Harakat tenglamasi umumiy holda quyidagicha ifodalanadi:

$$D\nabla^4 w(x, y, t) + \rho h \frac{\partial^2 w}{\partial t^2} + c \frac{\partial w}{\partial t} = q(x, y, t)$$

bu yerda:

$w(x, y, t)$ – egilish siljishi;

D – ekvivalent egilish qattiqligi;

ρ – zichlik;

h – plastinka qalinligi;

c – dempferlash koeffitsienti;

$q(x, y, t)$ – tashqi yuklama.

E – elastiklik moduli,

η – qovushqoqlik koeffitsienti

Qovushqoq-elastik qatlam Kelvin–Voigt modeli bilan ifodalanadi:

$$\sigma = E\varepsilon + \eta \frac{d\varepsilon}{dt}$$

. bu yerda:

E – elastiklik moduli,

η – qovushqoqlik koeffitsienti.

4. Amplituda-chastota xarakteristikasi

Hisoblashlar shuni ko'rsatadiki, qovushqoq-elastik qatlam mavjud bo'lganda rezonans amplitudalari sezilarli darajada kamayadi.

2-rasm. Oddiy elastik plastinka va qovushqoq-elastik to'ldiruvchi qatlamga ega uch qatlamli plastinkaning tebranish amplitudasining chastotaga bog'liqligi.

Rasmda ko'rinib turibdiki, oddiy plastinkada rezonans chastotasi yaqinida tebranish amplitudasi keskin ortadi. Qovushqoq-elastik to'ldiruvchi qatlam mavjud bo'lgan holatda esa rezonans cho'qqisi sezilarli darajada pasaygan va silliqlashgan. Bu holat qovushqoq-elastik qatlamda yuzaga keladigan ichki ishqalanish natijasida tebranish energiyasining samarali so'nishi bilan izohlanadi. Natijalar qovushqoq-elastik qatlamning tebranishlarni kamaytirishdagi yuqori dempferlash samaradorligini tasdiqlaydi.

AMALIY TAHLIL (jadval va hisoblash natijalari bilan)

Uch qatlamli plastinkaning amaliy tahlili qovushqoq-elastik to'ldiruvchi qatlamning tebranish jarayoniga ta'sirini miqdoriy baholash asosida olib borildi. Hisoblashlar to'g'ri to'rtburchak shakldagi, chetlari qattiq mahkamlangan plastinka uchun bajarildi. Tashqi qatlamlar izotrop elastik material, ichki qatlam esa Kelvin–Voigt modeli asosida tavsiflangan qovushqoq-elastik material sifatida qabul qilindi.

Hisoblashlarda quyidagi asosiy parametrlar o'zgartirildi:

- ☐ qovushqoq-elastik qatlam qalinligi;
- ☐ qovushqoqlik koeffitsienti;
- ☐ elastiklik moduli.

Qovushqoq-elastik qatlam qalinligining ta'siri

Quyidagi jadvalda qovushqoq-elastik qatlam qalinligining tebranish amplitudasi va birinchi tabiiy chastotaga ta'siri keltirilgan.

1-jadval

Qovushqoq-elastik qatlam qalinligining tebranish xususiyatlariga ta'siri

T/r	Qatlam qalinligi, mm	1-tabiiy chastota, Hz	Maksimal amplituda, mm	Amplituda kamayishi, %
1	0 (qatlamsiz)	128	1.00	0
2	1	124	0.72	28
3	2	119	0.51	49
4	3	113	0.38	62
5	4	106	0.30	70

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, qovushqoq-elastik qatlam qalinligi ortishi bilan tebranish amplitudasi sezilarli darajada kamayadi. Biroq qalinlikning ortishi tabiiy chastotalarning pasayishiga olib keladi, bu esa konstruksiyaning umumiy qattiqligining kamayishi bilan izohlanadi. Shu sababli, amaliy loyihalashda dempferlash samaradorligi va qattiqlik o'rtasidagi muvozanatni saqlash zarur.

5.2. Qovushqoqlik koeffitsientining ta'siri

Qovushqoq-elastik qatlamning reologik xususiyatlari tebranish so'nish tezligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Quyidagi jadvalda turli qovushqoqlik koeffitsientlari uchun hisoblash natijalari keltirilgan.

2-jadval

Qovushqoqlik koeffitsientining tebranish amplitudasiga ta'siri

T/r	Qovushqoqlik koeffitsienti, Pa·s	Rezonans amplitudasi, mm	So'nish vaqti, s
1	0.5×10^5	0.62	8.5
2	1.0×10^5	0.48	6.2
3	2.0×10^5	0.34	4.1
4	3.0×10^5	0.27	3.0

Natijalardan ko'rinadiki, qovushqoqlik koeffitsienti ortishi bilan tebranish energiyasi tezroq so'nadi va rezonans amplitudasi kamayadi. Bu holat qovushqoq-elastik qatlamda ichki ishqalanishning kuchayishi bilan bog'liq.

Amplituda–chastota xarakteristikasi

Hisoblashlar asosida amplituda–chastota xarakteristikalari qurildi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, qovushqoq-elastik qatlam mavjud bo‘lganda rezonans cho‘qqilari ancha silliqlashadi va maksimal amplituda qiymatlari kamayadi.

3-rasm. Oddiy elastik plastinka va qovushqoq-elastik to‘ldiruvchi qatlamga ega uch qatlamli plastinkaning amplituda–chastota xarakteristikalarining solishtirma grafigi

Grafikdan ko‘rinib turibdiki, oddiy elastik plastinkada rezonans chastotasi atrofida tebranish amplitudasi keskin ortib, yuqori cho‘qqi hosil qiladi. Qovushqoq-elastik to‘ldiruvchi qatlam qo‘llanilganda esa rezonans cho‘qqisi ancha silliqlashadi va maksimal amplituda qiymati sezilarli darajada kamayadi. Ayniqsa, past va o‘rta chastotalar diapazonida dempferlash samaradorligi yuqori bo‘lib, bu qovushqoq-elastik qatlamda yuzaga keladigan ichki ishqalanish va energiya so‘nish mexanizmlari bilan izohlanadi. Natijalar qovushqoq-elastik qatlam tebranishlarni samarali kamaytirishini tasdiqlaydi.

5.4. Hisoblash natijalarining muhokamasi

Olingan natijalar asosida quyidagi muhim xulosalar chiqarildi:

- ☐ qovushqoq-elastik qatlam tebranish amplitudasini 60–70 % gacha kamaytirishi mumkin;
- ☐ optimal qalinlik va reologik parametrlar tanlanmasa, konstruksiyaning qattiqligi pasayishi mumkin;
- ☐ ishlab chiqilgan matematik model amaliy hisoblashlar uchun yetarli aniqlikka ega.

XULOSA

O‘tkazilgan hisoblash va amaliy tahlillar qovushqoq-elastik to‘ldiruvchi qatlamga ega bo‘lgan uch qatlamli plastinkalarning dinamik xatti-harakatlarini miqdoriy jihatdan baholash

imkonini berdi. Ishlab chiqilgan matematik model va amalga oshirilgan hisoblashlar natijalari shuni ko'rsatdiki, qovushqoq-elastik qatlamning konstruksiyaga kiritilishi tebranish jarayonining asosiy parametrlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Hisoblash natijalariga ko'ra, qovushqoq-elastik qatlam mavjud bo'lmagan holatda plastinkaning rezonans tebranish amplitudasi maksimal qiymatlarga ega bo'lib, konstruksiyaning dinamik barqarorligini pasaytiradi. Qovushqoq-elastik qatlam qo'llanilganda esa rezonans amplitudalari 60–70 % gacha kamayishi aniqlanib, tebranish energiyasining samarali so'nishi ta'minlanadi. Ushbu holat qovushqoq-elastik qatlamda yuzaga keladigan ichki ishqalanish va energiyaning issiqlik ko'rinishida yo'qotilishi bilan izohlanadi.

Qovushqoq-elastik qatlam qalinligining o'zgarishi plastinkaning tabiiy chastotalari spektriga sezilarli ta'sir ko'rsatishi aniqlangan. Hisoblashlar shuni ko'rsatdiki, ichki qatlam qalinligi ortishi bilan birinchi tabiiy chastota kamayadi, bu esa konstruksiyaning umumiy egilish qattiqligining pasayishiga olib keladi. Shu bilan birga, optimal qalinlik qiymatlari mavjud bo'lib, ular tebranishlarni samarali so'ndirish bilan bir qatorda konstruksiyaning mexanik barqarorligini saqlab qolishni ta'minlaydi.

Qovushqoqlik koeffitsientining ta'siri bo'yicha olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, qovushqoqlik koeffitsienti oshishi bilan tebranishlarning so'nish vaqti qisqaradi va rezonans amplitudasi kamayadi. Ayniqsa, past va o'rta chastotalar diapazonida dempferlash samaradorligi yuqori bo'lishi aniqlangan. Bu holat qovushqoq-elastik qatlamni turli ekspluatatsiya sharoitlariga moslab tanlash imkonini beradi.

Hisoblash natijalari asosida qurilgan amplituda–chastota xarakteristikalari qovushqoq-elastik qatlam qo'llanilganda rezonans cho'qqilarining silliqlashishini va maksimal amplitudaning sezilarli darajada kamayishini yaqqol namoyon etdi. Bu esa uch qatlamli plastinkalarning tebranishga chidamliligini oshiradi va ularning uzoq muddatli ekspluatatsiyasini ta'minlaydi.

Umuman olganda, hisoblash natijalari qovushqoq-elastik to'ldiruvchi qatlamga ega uch qatlamli plastinkalarning tebranishlarni kamaytirish nuqtai nazaridan yuqori samaradorligini tasdiqlaydi. Olingan xulosalar mashinasozlik, qurilish mexanikasi, aviatsiya va transport sohalarida qo'llaniladigan plastinkasimon konstruksiyalarni loyihalashda ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqish uchun xizmat qilishi mumkin.

Kelgusida olib boriladigan tadqiqotlar doirasida hisoblash modellarini eksperimental ma'lumotlar bilan yanada aniqlashtirish, qovushqoq-elastik materiallarning harorat va yuklama

rejimlariga bog‘liq xususiyatlarini hisobga olish maqsadga muvofiqdir. Bu esa ishlab chiqilgan yondashuvning sanoat sharoitlarida qo‘llanish doirasini kengaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Zhou X.Q., Yu D.Y., Shao X.Y., Zhang S.Q., Wang S. Research and applications of viscoelastic vibration damping materials: A review. *Composite Structures* (2016). DOI: <https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2015.10.014> ScienceDirect
2. Yano D. Vibration analysis of viscoelastic damping material attached to cylindrical shells. *Journal of Sound and Vibration* (2019). ScienceDirect
3. Jackstadt A. Analytical modeling and investigation of constrained layer damping in hybrid laminates based on a unified plate formulation. *International Journal of Mechanical Sciences* ScienceDirect
4. Kerwin E.M. Jr. Damping of flexural waves by a constrained viscoelastic layer. *Journal of the Acoustical Society of America*, 31(7), 952–962 (1959). DOI: 10.1121/1.1907821 AIP Publishing+1
5. Grootenhuis P. The control of vibrations with viscoelastic materials. *Journal of Sound and Vibration* (1970). ScienceDirect
6. Nashif A.D., Jones D.I.G., Henderson J.P. *Vibration Damping*. Academic Press, 1985. (klassik monografiya, ko‘plab maqolalarda iqtiboslangan) ScienceDirect
7. Fosdick R.L. Vibration damping through the use of materials with memory. *International Journal of Engineering Science* (1998). ScienceDirect
8. Research and applications of viscoelastic vibration damping materials: A review — Scribd (Full draft overview). <https://www.scribd.com/document/867306121/Research-and-Applications-of-Viscoelastic-Vibration-Damping-Materials-a-Review> Scribd
9. Constrained layer damping theory and application overview — Kerwin E.M. Jr. sarhisoblari va tarixiy ildizlari. ResearchGate
10. Composite and viscoelastic damping materials topics — umumiy nazariya va amaliy tadqiqotlar bo‘yicha kompilyatsiya. <https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/vibration-damping>

EKSPORTGA YO‘NALTIRILAYOTGAN SOVUTIB SAQLANGAN OLMA VA O‘RIK MAVALARINI SIFATI VA XAVFSIZLIK DARAJASINI TADQIQ ETISH

Niyozova Shahlo Abdusaitovna.

Secretary of the Council of Shahrizabz State Pedagogical Institute, PhD

Tel: +998913226328 Email: niyozovashaxlo 1980@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada bugungi kunda oziq-ovqat xavfsizligida, xususan yuqori sifatli, yuqori oziqa qiymatiga egabo‘lgan mevalarni sarhil holda iste‘molchi hamda haridorlarga yetkazib berish, mevalardagi fenol birikmalari, antioksidant xususiyatlari, xavfsizlik mezonlari to‘g‘risida ma‘lumot beriladi. Eksport uchun mo‘ljallangan olma va o‘rik mevalarining sovutib saqlash jarayonlarini tahlil qilishda inson salomatligiga qaratilgan.

Kalit so‘zlar. Olma, o‘rik, sovutibsaqlash, nafasolishtezligi, suvyo‘qotilishi, eksport, atmosfera boshqaruvi, mevalarning yaroqlilik muddati. Xavfsizlik baholash mezonlari.

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА И УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОХЛАЖДЁННЫХ ЯБЛОК И АБРИКОСОВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ЭКСПОРТ

Аннотация. В статье представлена информация о современных аспектах продовольственной безопасности, в частности о доставке потребителям и покупателям высококачественных, питательных фруктов в свежем виде, о фенольных соединениях в плодах, их антиоксидантных свойствах и показателях безопасности. При анализе процессов охлаждения и хранения яблок и абрикосов, предназначенных для экспорта, особое внимание уделено влиянию данных процессов на здоровье человека.

Ключевые слова: яблоко, абрикос, охлаждённое хранение, скорость дыхания, потеря влаги, экспорт, управляемая атмосфера, срок годности фруктов, показатели оценки безопасности.

STUDY OF THE QUALITY AND SAFETY LEVEL OF CHILLED APPLES AND APRICOTS INTENDED FOR EXPORT

Abstract. The article provides information on modern aspects of food safety, particularly the delivery of high-quality, nutrient-rich fruits to consumers and buyers in fresh condition, as well as data on phenolic compounds in fruits, their antioxidant properties, and safety criteria. The analysis of cooling and storage processes of apples and apricots intended for export is focused on aspects related to human health.

Keywords: apple, apricot, cold storage, respiration rate, moisture loss, export, controlled atmosphere, fruit shelf life, safety assessment criteria.

Kirish.

O‘zbekiston Respublikasida 4 million gektardan ziyod sug‘oriladigan ekin maydonlari mavjud bo‘lib, so‘nggi yillarda meva-sabzavotyetishtirishhajmi 25 million tonnadan oshdi va yiliga o‘rtacha 3,5% o‘shish qayd etilmoqda. Eksport hajmining oshishi mevalarning xalqaro standartlarga

mosligini ta'minlashni talab qiladi. Meva xavfsizligi – og'ir metallarning past darajasi, pestitsid va antibiotik qoldiqlarining aniqlanmasligi, shuningdek mikrobiologik barqarorlik bilan baholanadi.

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida meva-sabzavot mahsulotlarini eksport qilish hajmi sezilarli ravishda ortib bormoqda. Xususan, olma va o'rik mevalari mamlakatning asosiy eksport nomenklaturasini tashkil etadi. Biroq eksport bozorlari talablarining keskin oshishi mahsulot sifatini, xavfsizligini va saqlash barqarorligini chuqur ilmiy asosda nazorat qilishni talab qiladi. Mevalarning sovutib saqlash jarayonida sodir bo'ladigan fiziologik o'zgarishlar, mikrobiologik xavflar va kimyoviy ifloslanishlar (pestitsid qoldiqlari, og'ir metallar) eksportning barqarorligi va bojxona nazorati jarayonlarida muhim ahamiyatga ega.

Avvalgi ilmiy tadqiqotlarda olma va o'rikda saqlash jarayonidan afasolishintensivligi, etilen ajralishi, ozuqa moddalarining degradatsiyasi va patogen mikroflora rivojlanishi asosiy xavfsifatida ko'rsatilgan. Ammo O'zbekiston sharoitida yetishtirilgan va sovutib saqlanib eksportga tayyorlangan mevalarning sifat indikatorlari bo'yicha ilmiy ma'lumotlar yetarli emas.

Shu bois ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi — eksportga yo'naltirilayotgan olma va o'rik mevalarining sovutib saqlash davomida sifatining saqlanishi, kimyoviy va mikro biologik xavfsizlik darajasini aniqlash hamda optimal saqlash texnologiyalarini ilmiy asoslashdir.

Materiallar va usullar. Tadqiqot uchun O'zbekistonning tog'li hududlarida yetishtirilgan, eksport uchun saralangan olma (Golden Delicious) va o'rik (Subxoniy) navlari tanlandi. Mevalar yig'ib olingandan so'ng 24 soat ichida dastlabki saralashdan o'tkazildi:

Tashqi ko'rinish,
o'lchami,
zararsizligi,
mexanik shikastlanmaganligi,
pishganlik darajasi.

Tanlovda butun partiya ichidan tasodifiy usulda har nav bo'yicha 30 kg dan namunalar ajratib olindi. Har nav uch martadan takrorlab o'rganildi.

Sovutib saqlash sharoitini tashkil etish

Eksperiment uchun mevalar maxsus sovutgich kameralariga joylashtirildi. Saqlash jarayoni quyidagi parametrlarasosida olib borildi:

Harorat: 0...+2 °C

Nisbiy namlik: 90–95 %

Havo almashinuvi: soatiga 3–5 marta

Saqlash muddati: 90 kun

Sovutgichichida harorat va namlik real vaqt rejimida HygroLog HL-NT termo-gigrometri yordamida monitoring qilindi. Parametrlar o'zgarishiga yo'lqo'yilmasligi uchun avtomatik signal tizimidan foydalanildi.

Fizik-kimyoviy tahlil usullari

Mevalarda sifatning asosiy ko'rsatkichlari quyidagi standart va uslublarga muvofiq aniqlanib bordi.

Namlik miqdori

Namlik miqdori O'zDSt 3623:2018 bo'yicha aniqlanib, mevalarning umumiy og'irlikdagi suv ulushi aniqlandi. Namlikning pasayishi mevalarning qurishi, hususiy og'irligining kamayishi va saqlash barqarorligiga ta'sir ko'rsatishi sabab muhim parametr sifatida belgilandi.

Shakar miqdori (Brix)

Refraktometr RA–500 yordamida suvli ekstraktning sindirish ko'rsatkichi o'lchandi. Har o'lchovda meva sharbatining 2 tomchisi olinib, o'rtacha qiymat hisoblandi. Brixning pasayishi meva ichki metabolism faolligining oshganligini bildiradi.

Titratsidligi

Meva sharbatidan olingan namunalar 0.1 n NaOH eritmasi bilan titrlanib, almashinuvchi kislotalar miqdori aniqlanadi. O'rik uchun organik kislotalar ko'proq bo'lgani uchun bu ko'rsatkich alohida ahamiyatga ega.

Vitamin C (askorbin kislota) miqdori

Iodometrik titrlash usuli qo'llanildi. Mevada askorbin kislota oksidlanishga juda sezgir bo'lgani sababli har bir o'lchov yangi tayyorlangan ekstraktustida bajarildi.

Nafas olish intensivligi

Mevalarning biologic faolligini baholash uchun CO₂ ajralish miqdori maxsus bhermetik konteynerlarda o'lchandi. Natijalar mg/kg·soat birlikda qayd etildi. Bu ko'rsatkich meaning qarish tezligiga bevosita bog'liq.

Mikrobiologik tahlil usullari

Mevalar yuzasida saqlanish davomida patogen mikroorganizmlar sonining oshishini aniqlash uchun bir qator mikrobiologik tahlillar o'tkazildi.

Mezofilaerob bakteriyalar (MAB) soni

O'zDSt 26670:2017 bo'yicha standart plastinka hisoblash usuli bilan aniqlangan. Natijalar CFU/g ko'rinishida qayd etildi.

Mog'or va xamirturushlar

Sporali zamburug'lar Saburo agar muhitida 25–28 °C da 3–5 sutka inkubatsiya qilinib aniqlangan. Zamburug' koloniyalarining ko'payishi saqlash sharoitiga sezgir parameter sifatida kuzatildi.

Patogen mikro organizmlar

Escherichia coli selektiv Endo muhitida,

Salmonella esabismut-sulfit agar muhitida aniqlangan.

Eksport talablariga ko'ra ushbu mikroorganizmlarning mavjudligi mutlaqo yo'l qo'yilmaydi.

Xavfsizlik ko'rsatkichlari bo'yicha instrumental tahlillar

Pestitsid qoldiqlari

Gaz xromatografiya–mass-spektrometriya (GC–MS) usuli qo'llanildi.

Aniqlangan moddalar:

Deltametrin

Imida cloprid

Klorpirifos

Tahlil uchun 10 g ezilgan meva namunasi n-gekstan, atseton va suv aralashmasida ekstraksiya qilinib, tozalashdan o'tkazildi. MRL me'yorlari Yevropa Ittifoqi direktivasi asosida baholandi.

Og'ir metallarning aniqlanishi

Atom-absorbsiya spektrofotometriyasi (AAS) usuli qo'llanildi. Aniqlangan elementlar:

Qo'rg'oshin (Pb)

Kadmiy (Cd)

Mis (Cu)

Rux (Zn)

Namuna avval 450 °C da kuydirildi, keyin HNO₃ + HCl (3:1) aralashmasida eritilib analiz qilindi.

Statistik ma'lumotlarni qayta ishlash

Har biro'lchov 3 martadan takrorlandi. Natijalar o'rtacha ± standart og'ish (SD) ko'rinishida berildi.

Farqlarning statistik ishonchliligi Student t-test asosida baholandi.

Ahamiyatlilik darajasi: $p < 0.05$.

Ekspirimental ishlar monitoringi va yozuvlari

Saqlash muddati davomida:

Mevalarning og'irligi, tashqi ko'rinishi, rang o'zgarishlari, shikastlanishlar va hidning o'zgarishi, maxsus kuzatuv jurnallarida qayd etilib bordi. Har 15 kunda har bir guruhdan 1 kg dan namunalar olinib laborator tahlillarga yuborildi. Mevalarning deformatsiyasi, cherish boshlangan maydonlarning ulushi foto-hujjatlar bilan rasmiylashtirildi. Tadqiqot daolma va o'rik namunalarida kimyoviy va mikrobiologik tahlillar o'tkazildi. Tadqiqot uchun eksportga mo'ljallangan quyidagi meva navlari tanlandi:

Og'ir metallar atom-absorbsiya spektroskopiyasi yordamida, pestitsidlar gazxromatografiyasi (GC) orqali, antibiotic qoldiqlari esa yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi (HPLC) yordamida aniqlangan. Mikroflora tarkibi achitqi, mog'or zamburug'lari va bakteriyalar bo'yicha standart mikrobiologik usullar asosida baholangan.

1-jadval.

Saqlash davomida fizik-kimyoviy ko'rsatkichlarning o'zgarishi

Mahsulot	Ko'rsatkich	Boshlanish	45 kun	90 kun
Olma	Shirinlik (Brix)	13.2	12.4	11.8
	Kislotalilik (%)	0.42	0.38	0.32
	Vitamin C (mg/%)	11.5	9.8	7.9
O'rik	Shirinlik (Brix)	15.4	14.3	13.1
	Kislotalilik (%)	0.56	0.51	0.46
	Vitamin C (mg/%)	14.7	12.1	9.4

Natijalar shuni ko'rsatdiki, har ikki mevada saqlash davomida shakar miqdori va vitamin C konsentratsiyasi barqaror pasayadi ($p < 0.05$).

Mikrobiologik xavfsizlik

30-kungacha barcha ko'rsatkichlar me'yorida bo'ldi.

60–90 kun oralig'ida mog'or miqdori olmalarda 1.5 baravar, o'riklarda 2.3 baravar oshdi.

E.coliva Salmonella aniqlanmadi.

Bu sovutib saqlash rejimi to'g'ri tanlanganini tasdiqlaydi.

Pestitsid qoldiqlari

Gaz xromatografik tahlil natijalari:

Olma: Deltametrin, Imidacloprid izlari me'yordan (MRL) 10–25% past.

O'rik: Klorpirifosizlari aniqlangan, ammo MRLdan oshmagan.

Og'ir metallar
AAS natijalari:

2-jadval.

Pestitsidlar qoldiqlari

Metall	Olma (mg/kg)	O'rik (mg/kg)	MRL (EU)
Pb	0.045	0.051	0.10
Cd	0.003	0.004	0.05
Cu	0.52	0.61	5.0
Zn	0.88	0.94	10.0

Mikrobiologik ko'rsatkichlar (Kye/g)

Natijalar eksportga mo'ljallangan olma va o'rik mevalarining barcha xavfsizlik mezonlariga javob berishini ko'rsatadi. Og'ir metallar past darajada aniqlangan bo'lib, pestitsidlar esa aniqlash chegarasi 0,01 mg/kg dan past. Mikrobiologik ko'rsatkichlar sanitariya talablariga to'liq mos bo'lib, patogen bakteriyalar aniqlanmadi. O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, sovutibsaqlashning 0...+2 °C haroratiolmavao'rikmevalariningfizik-kimyoviyvamikrobiologikbarqarorligini 60–75 kun davomida yuqori darajada saqlab qoladi. 90 kunlik saqlashda esa shakar, vitaminlar va kislotalilikning sezilarli pasayishi kuzatildi. Bu holat mevalarda fermentative jarayonlar sekin davom etishinitasdiqlaydi.

Mikrobiologik ko'rsatkichlar bo'yicha mog'or va xamirturushlarning ortishi mevalarda tabiiy ravishda mavjud bo'lgan sporalı zamburug'larning sovuqqachidamliligi bilan bog'liq. Shunga qaramay, ko'rsatkichlar eksport standartlaridan oshmagan.

Pestitsidlar bo'yicha olingan natijalar O'zbekiston bog'dorchilik xo'jaliklarida kimyoviy ishlov berish me'yoriga rioya qilinishini va xalqaro MRL talablariga mosligini tasdiqlaydi.

Og'irmetallarning past bo'lishi esa ekologik xavfsiz agrotexnika jarayonlari qo'llanilganidan dalolat beradi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari O'zbekiston meva eksporti uchun sifat va xavfsizlikda rajasining xalqaro talablarga mos ravishda shakllanganini ko'rsatadi.

Xulosa. Tadqiqot umumiy natijalariga ko'ra, eksport uchun mo'ljallangan olma va o'rik mevalari xalqaro oziq-ovqat xavfsizligi mezonlariga to'liq javob beradi. Ular kimyoviy, mikrobiologik va toksikologik jihatdan iste'mol uchun xavfsizdir.

Sovutib saqlashning 0...+2 °C harorati olma va o'rik mevalarini 60–75 kun davomida yuqori sifatda saqlaydi.

90 kunlik saqlashda vitamin C, shirinlik va kislotalilik keskin pasayadi, bu mahsulotning iste'mol sifatini pasaytiradi.

Mikrobiologik ko'rsatkichlar eksport standartlariga mos bo'lib, patogenlar aniqlanmadi.

Pestitsid qoldiqlari Yevropa Ittifoqining MRL me'yorlaridan oshmadi.

Og'irmetallarning miqdori juda past bo'lib, eksport talablariga to'liq javob beradi.

Tadqiqot natijalari asosida eksport uchun optimal saqlash muddati 60–75 kun deb tavsiya qilinadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. Arias A., Feijoo G., Moreira M.T. Exploring the Potential of Antioxidants from Fruits and Vegetables and Strategies for Their Recovery. *Innov. Food Sci. Emerg. Technol.* 2022;77:102974. doi: 10.1016/j.ifset.2022.102974. [CrossRef] [Google Scholar].

2. Al Daccache M., Koubaa M., Maroun R.G., Salameh D., Louka N., Vorobiev E. Impact of the Physicochemical Composition and Microbial Diversity in Apple Juice Fermentation Process: A Review. *Molecules.* 2020;25:3698. doi: 10.3390/molecules25163698. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar].

3. James P. Mattheis., David A. Buchanan., John K. Fellman. Change in apple fruit volatiles after storage in atmospheres inducing anaerobic metabolism. *Journal of Agricultural and Food Chemistry* Vol 39 September 1, 1991.

4. Adel A. Kader. Postharvest Technology of Horticultural Crops Ethiop .*J. Appl. Sci. Technol. (Special Issue No.1):* 1- 8 (2013).

- 5.Saidov M.X., Rustamova I.B. (2018) Yangi va qayta ishlangan mahsulotlarni sotish bozorlaridagi marketing izlanishlar. O‘quvqo‘llanma. – T.:. – 120 b.
6. Abdukarimov S., Abdullaev I. Water Resources Management and Agricultural Productivity in Uzbekistan. – Journal of Central Asian Studies, 2022. – 27(3): 201-218.
7. Qosimov T., Rashidova G. Agricultural Trade and Market Access: Uzbekistan's Position in the Global Food Supply Chain. – International Journal of Economics and Trade, 2021. – 6(4): 128-142.
- 8.Sh.A.Niyazova, Sh.Sh.Khasanov. Analysis of the chemical composition of apples and apricots stored in refrigeration chambers. Journal of chemistry Volume-7, Issue-4, Published |20-04-2024 1- 6 бет.

ANTIOKSIDANT TA'SIRGA EGA BO'LGAN MEVA-REZAVORLARDAN EKSTRAKTLAR ISHLAB CHIQRISH UCHUN XOMASHYOLARNI TANLASH VA KIMYOVIY TARKIBINI O'RGANISH

G'.H. Evatov¹, E.SH. Sanayev², U.Z. Azamatov³
^{1,2,3}Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Annotatsiya. Ushbu ilmiy ishda antioksidant ta'sirga ega bo'lgan meva-rezavorlardan olinadigan ekstraktlarni ishlab chiqarish jarayonida xomashyo sifatida qo'llaniladigan o'simlik manbalarini tanlash mezonlari, ularning kimyoviy tarkibi va biologik faol moddalari har tomonlama o'rganildi. Antioksidant xususiyatga ega tabiiy komponentlar organizmda erkin radikallarni neytrallash, oksidlovchi stressni kamaytirish hamda hujayra membranalarini himoyalash qobiliyatiga ega bo'lgani uchun, meva va rezavorlardan tayyorlangan ekstraktlar farmatsevtika, oziq-ovqat, kosmetologiya sanoatlarida keng qo'llanilmoqda. Tadqiqotda xomashyo sifatida ko'k mevalar, qora smородина, malina, qulupnay, olcha, na'matak va boshqa polifenollar, flavonoidlar, antosianinlarga boy o'simlik turlari tanlab olindi. Har bir xomashyoning o'ziga xos kimyoviy tarkibi, undagi asosiy biologik faol birikmalar miqdori, antioksidant faolligi va texnologik qayta ishlashga mosligi tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: antioksidant, meva-rezavorlar, ekstrakt, biologik faol moddalar, polifenollar, antosianinlar, flavonoidlar, kimyoviy tarkib, ekstraksiya, tabiiy xomashyo.

ВЫБОР СЫРЬЯ И ИЗУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭКСТРАКТОВ ИЗ ФРУКТОВ И ЯГОД, ИМЕЮЩИХ АНТИОКСИДАНТНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Аннотация. В данной научной работе всесторонне изучены критерии выбора растительных источников, используемых в качестве сырья в процессе производства экстрактов, получаемых из фруктов и ягод, обладающих антиоксидантным действием, их химический состав и биологически активные вещества. Поскольку природные компоненты с антиоксидантными свойствами обладают способностью нейтрализовать свободные радикалы в организме, снижать окислительный стресс и защищать клеточные мембраны, экстракты, приготовленные из фруктов и ягод, широко используются в фармацевтической, пищевой и косметической промышленности. В качестве сырья для исследования были выбраны зеленые плоды, черная смородина, малина, клубника, вишня, шиповник и другие виды растений, богатые полифенолами, флавоноидами, антоцианинами. Проанализированы специфический химический состав каждого сырья, содержание в нем основных биологически активных соединений, антиоксидантная активность и пригодность для технологической переработки.

***Ключевые слова:** антиоксидант, фрукты и ягоды, экстракт, биологически активные вещества, полифенолы, антоцианы, флавоноиды, химический состав, экстракция, природное сырье.*

SELECTION AND STUDY OF THE CHEMICAL COMPOSITION OF RAW MATERIALS FOR THE PRODUCTION OF FRUIT AND BERRY EXTRACTS WITH ANTI-OXIDANT EFFECT

***Abstract.** In this scientific work, the criteria for selecting plant sources used as raw materials in the production of fruit and berry extracts with antioxidant activity, their chemical composition, and biologically active substances were comprehensively studied. Due to the ability of natural components with antioxidant properties to neutralize free radicals in the body, reduce oxidative stress, and protect cell membranes, extracts made from fruits and berries are widely used in the pharmaceutical, food, and cosmetology industries. In the study, green fruits, black currant, raspberry, strawberry, cherry, rosehip, and other plant species rich in polyphenols, flavonoids, and anthocyanins were selected as raw materials. The specific chemical composition of each raw material, the content of its main biologically active compounds, antioxidant activity, and suitability for technological processing were analyzed.*

***Keywords:** polyvinyl chloride (PVC), linoleum, composite materials, mineral fillers, wollastonite, asbestos, chalk, kaolin, talc, physico-mechanical properties, strength, impact toughness, wear resistance, building materials.*

Kirish: Yangi oziq-ovqat mahsulotlarini yaratish uchun o‘simlik xom ashyosidan foydalanish uning tarkibidagi faol oziq-ovqat komponentlarining yuqori biofaolligi va biologik jihatdan qulayligi tufayli bir qator afzalliklarga ega.

Meva va rezavorlar juda qisqa saqlash muddatiga ega, bu esa aholini ushbu mahsulotlar bilan yil davomida ta‘minlash uchun qayta ishlash usullarini izlash zarurligini belgilaydi. Biologik faol moddalarning mavjudligi tufayli o‘simliklar olinadigan mahsulotning funksional yo‘nalishini belgilaydi va muhim texnologik xususiyatlarni beradi, bu esa aromatizatorlar, bo‘yoqlar, konservantlar qo‘shilishini istisno qiladi. Meva va rezavorlarning foydali xususiyatlarini, shu jumladan antioksidant xususiyatlarini yil davomida saqlab qolish usullaridan biri meva-rezavor ekstraktlarini ishlab chiqarish va keyinchalik ulardan oziq-ovqat mahsulotlarida foydalanishdir. Bu borada meva va rezavorlardan dastlabki xomashyo sifatida kompleks va ratsional foydalangan holda ekstraktlar olish dolzarb vazifalardan hisoblanadi.

Tadqiqot usullari: Ekstraktlarning organoleptik ko‘rsatkichlari GOST 18078-72 "Meva va rezavor meva ekstraktlari. Texnik shartlar" va GOST 8756.1-79 "Konservalangan oziq-ovqat mahsulotlari." Ekstraktlarning mikrobiologik tadqiqotlari GOST R 52814- 2007, GOST 30712-

2001, GOST 30712-2001 bo'yicha o'tkazildi.

O'rganilgan alkogolsiz ichimliklar namunalarining rangi, ta'mi va hidi hamda tiniqligi GOST 28188-2014 bo'yicha aniqlandi. Alkogolsiz ichimliklar sifatining har bir ko'rsatkichiga besh balli shkala bo'yicha baho berildi. Alkogolsiz ichimlik namunasining barcha organoleptik ko'rsatkichlari bo'yicha maksimal bahosi 20 ballga teng bo'ldi. O'rganilgan pivo namunalarining rangi, ta'mi va hidi, achchiqligi va shaffofligi GOST 31711-2012 bo'yicha aniqlandi. Alkogolsiz ichimliklar sifatining har bir ko'rsatkichiga besh balli shkala bo'yicha baho berildi. Alkogolsiz ichimlik namunasining barcha organoleptik ko'rsatkichlari bo'yicha maksimal bahosi 25 ballga teng bo'ldi.

Tadqiqot natijalari va ularning tahlili. Meva-rezavor xom ashyosi inson organizmida hujayralarning kundalik sintezi va qurilishi, shuningdek, normal metabolik jarayonlar va boshqa funksiyalarni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan vitaminlar, polifenol moddalar, organik kislotalar, shakarlar, makro- va mikroelementlar, oziq-ovqat tolalari va boshqa bir qator biologik faol moddalarning to'liq manbai hisoblanadi. Meva-rezavor xomashyosining kimyoviy tarkibi oziq-ovqat mahsulotlarini tayyorlashda texnologik operatsiyalar natijasida uning ta'mi, xushbo'yliigi va ayniqsa rangini shakllantirish va o'zgartirish imkoniyatini belgilaydi. Qora smorodina, olcha, malina, qora kishmish va boshqa mevalar biologik faol moddalarning keng spektri mavjudligi tufayli immunitetni mustahkamlash va inson organizmining antioksidant himoyasini oshirish qobiliyatiga ega. Qora smorodina (*Ribesnigrum L.*) eng qimmatli rezavor meva ekinlaridan biri hisoblanadi. Qora smorodina mevasi ozuqaviy va shifobaxsh ahamiyatga ega, chunki uning tarkibida ko'p miqdorda pektin, oshlovchi, bo'yoq moddalar, turli organik kislotalar, C, K va V guruh vitaminlari, qandlar, mikroelementlar, karotin, azotli moddalar, P-vitamin faolligiga ega bo'lgan polifenollar (flavonollar, katexinlar, leykoantotsianlar va antotsianlar), fitonsidlar, efir moylari va boshqa biologik faol moddalar mavjud.

Qorag'atning foydali xususiyatlaridan jigar va nafas yo'llari kasalliklarini davolashda foydalaniladi. Qorag'at mevalarini iste'mol qilish aterosklerozda juda foydali. Qora smorodina siydik haydovchi, terlatuvchi, burishtiruvchi va yallig'lanishga qarshi vosita sifatida ishlatiladi. Immunitetni, organizmning turli kasalliklarga chidamliligini oshiradi. Qora smorodina yaxshi tiklash xususiyatiga ega. Qora smorodina mevasidan tayyorlangan qaynatmalar kamqonlikda, gipertoniya, milklardan qon ketganda, me'da va o'n ikki barmoq ichak yarasida, gastritlarda yordam beradi; qon ketganda va moddalar almashinuvi buzilganda ishlatiladi. Qora smorodinaning aynan shu muhim xususiyatlari bilan bog'liq bo'lib, u ko'pincha turli xil kasalliklarda organizmni

mustahkamlash va sogʻlomlashtirish uchun moʻljallangan funksional oziq-ovqat mahsulotlariga qoʻshiladi.

Malina (*Rubusidaeus L.*) biologik faol moddalarning qimmatli manbaidir. Uning tarkibida foliy va salitsil kislotalari, mis, A, B₂, C, E, PP vitaminlari kabi moddalar mavjud. Salitsilat kislota koʻpchilik isitma tushiruvchi moddalar tarkibiga kiradi, lekin malina mevasidan ajratib olingan tabiiy kislota sintez qilingan kislotaga qaraganda organizm tomonidan osonroq oʻzlashtiriladi.

Malinaning qayta ishlashga moʻljallangan navlariga qoʻyiladigan texnologik talablar tarkibidagi quruq moddalar 11,0% dan kam boʻlmasligi, qandlar 7,0% dan kam boʻlmasligi, kislotalar 1,2-1,5%, vitamin C 25,0 mg/100 g dan kam boʻlmasligi, P-faol moddalar 85 mg/100 g dan kam boʻlmasligini oʻz ichiga oladi.

Olcha (*Prunus subg. Cerasus*) - Rossiya Federatsiyasining oʻrta mintaqasidagi eng qimmatli meva ekinlaridan biri. Sovuqqa nisbatan chidamliligi, tezpisharligi va hosildorligi, mevasining qimmatliligi va foydalanishdagi universalligi tufayli bu ekin olma daraxti bilan bir qatorda birinchi oʻrinlardan birini egalladi. Mevasi danakli, sharsimon, toʻq qizil, sersuv, nordon-shirin, kattaligi 8 mm dan 20 mm gacha. Meva etida 9 dan 12% gacha qandlar, 0,5 dan 0,7% gacha kislotalar, 20 dan 37 mg gacha C vitamini, 0,83% gacha oshlovchi moddalar boʻladi.

Olcha mevasi tarkibida 20% gacha quruq moddalar, 15% gacha qandlar, shu jumladan glyukoza - 5,5, fruktoza - 4,5, saxaroza - 0,3 va gemitsellyuloza - 0,1%, kletchatka - 0,5%, pektin - 0,4%, organik kislotalardan: limon - 0,1, oksalat - 0,02 va olma - 1,2%. Meva tarkibidagi vitaminlardan (100 g etda mg): vitamin S-37, karotin-0,3, tokoferollar-0,32, piridoksin-0,05, folat kislota-0,4, niatsin-0,4, pantoten kislota-0,08, riboflavin-0,03, tiamin-0,03, shuningdek biotin-0,4 mkg va folatsin-6 mg boʻladi. Olcha mevasi tarkibidagi mikroelementlar miqdori aniqlangan (100 g etga mg): kaliy - 256, kalsiy -37, magniy - 26, natriy - 20, oltingugurt - 6, fosfor - 30, xlor - 8.

Qora smrodina, qora kishmish (*Aroniamitschurinii*) juda qimmatli meva ekini hisoblanadi. Qora kishmish mevasining kimyoviy tarkibini oʻrganish natijalari 1.1-jadvalda keltirilgan.

1.1-jadval

Qora kishmish mevasining kimyoviy tarkibi

Koʻrsatkich	Miqdori, %
Quruq moddalarning massa ulushi	19,5±0,5
Azotli moddalarning massa ulushi	1,6±0,1
Kletchatkaning massa ulushi	1,9±0,1

Pektin moddalarning massa ulushi	1,10±0,05
Oshlovchi moddalarning massa ulushi	0,90±0,03
Shakarlarning massa ulushi	11,5±0,5
Organik kislotalarning massa ulushi (olma kislotasi)	1,3±0,1
Mineral (kul) moddalarning massa ulushi	1,20±0,06

Qora kishmish mevasining yetilgan qismida quruq modda miqdori 19,5% ni tashkil etadi. Tarkibida 16,75% eruvchan moddalar mavjud. Bu guruhga qandlar, azotli moddalar (oqsil), mineral moddalar, organik kislotalar, pektin va oshlovchi moddalar kiradi. Eruvchan organik moddalar orasida eng katta solishtirma og‘irlikka shakarlar ega - 11,5%. Ma’lumki, har qanday ekinning ta’im ko‘rsatkichlari nafaqat tarkibidagi qandning shirinlik darajasi bilan, balki qand kislotasi koeffitsiyenti bilan ham belgilanadi. Qora kishmish mevalarida bu ko‘rsatkich pishishning boshlanishidayoq yetarlicha yuqori bo‘lib, ular to‘liq pishgunga qadar asta-sekin ortib boradi. kishmish uchun qand kislotasi koeffitsiyenti 8,1% ni tashkil etadi.

Mevalarning ta’imi ham ko‘p jihatdan tarkibidagi oshlovchi, pektin moddalari va kletchatkaning miqdori va nisbatiga bog‘liq. Oshlovchi moddalar miqdori nordon-shirin mevalarga taxir va burishtiruvchi ta’im beradi. Qora mevali ryabina mevasida oshlovchi moddalar miqdori 0,9%, pektin moddalar miqdori 1,1%, kletchatka miqdori 1,9% ni tashkil etadi.

Qora kishmish mevalarida mineral yoki kul moddalari 1,2% ni tashkil etadi, bu keng tarqalgan qorag‘at, malina navlariga qaraganda 1,4-2,0 baravar ko‘pdir. Mineral moddalar hujayraning ferment tizimi bilan bog‘liq bo‘lib, tirik organizm to‘qimalarida osmotik bosimni ta’minlaydi, bu esa ularning funksional yo‘nalishining bir tomonini tavsiflaydi. 1.2-jadvalda keltirilgan

1.2-jadvalda

Aroniya mevasining mineral tarkibi

Ko‘rsatkich	Miqdori, mg/100 g
Kalsiy	67,50±0,40
Fosfor	14,20±0,08
Kaliy	63,10±0,08
Natriy	5,70±0,20
Magniy	0,10±0,005
Temir	2,90±0,04

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki. Aroniy tarkibiga kiruvchi asosiy elementlardan biri kalsiy bo‘lib, u inson suyak to‘qimasining asosini tashkil qiladi, bir qator muhim fermentlar va gormonlar faoliyatini faollashtiradi, asab-mushak va yurak-qon tomir tizimlarida sodir bo‘ladigan jarayonlarga ta‘sir qiladi. Nerv to‘qimasi qo‘zg‘aluvchanligi, mushaklar qisqaruvchanligi va qon ivish jarayonlarida ishtirok etadi, tomirlar o‘tkazuvchanligini kamaytiradi, yadro, membrana hujayralari, hujayra to‘qimalarining tarkibiy qismi hisoblanadi (Maznev N.I., 2004). Kaliy miqdori bo‘yicha keyingi o‘rinda turadi - taxminan 60%. Bu elementning roli fermentlar faoliyatini, organizmdagi almashinuv jarayonlarini boshqarishdan iborat. Kaliy yetishmasligi moddalar almashinuvining turli tomonlariga ta‘sir qiladi.

Qora kishmish tarkibidagi fosfor miqdori 14,2% ni tashkil etadi. Bu oqsillar, nuklein kislotalar, suyak to‘qimasi tarkibiga kiradigan eng muhim elementdir. Fosfor birikmalari energiya almashinuvida ishtirok etib, adenozindi- va trifosfat (ADF, ATF) tarkibiga kiradi. Muskullar va aqliy faoliyat, organizmning hayotini energiya bilan ta‘minlash ana shu o‘zgarishlar bilan bog‘liqdir. Kishmish tarkibidagi natriy organizmda hujayra ichidagi va to‘qimalararo moddalar almashinuvini, kislota-ishqor muvozanatini, hujayra, to‘qima, limfa va qondagi osmotik bosimni tartibga soladi, suv almashinuvida ishtirok etadi, organizmda suyuqlik to‘planishiga yordam beradi, ovqat hazm qilish fermentlarini faollashtiradi, nerv impulslarini o‘tkazishda ishtirok etadi. Insonning hayot faoliyatida temir muhim rol o‘ynaydi. Kishmish uning miqdori 2,9% ni tashkil etadi. Temir gemoglobin tarkibiga kiradi va organizmning nafas olish funksiyasida ishtirok etadi. Qolgan mikroelementlar qora mevali kishmish kam miqdorda uchraydi.

Alohida hollarda boyitilgan mahsulotlarni ishlab chiqarish vazifalaridan kelib chiqqan holda miqdoriy va sifat tarkibi bo‘yicha muvozanatlashtirilgan vitamin-mineral premikslardan foydalaniladi.

Kishmish mevasi tarkibidagi vitaminlar miqdori o‘rganildi (1-jadval). 1.3).

1.3-jadval

Qora kishmish mevasidagi vitaminlar miqdori

Ko‘rsatkich	Miqdori, mg/100 g
Vitaminlar	
Askorbin kislotasi (C)	30,1±0,5
Tiamin (B1)	0,04±0,001
riboflavin (B2)	0,03±0,001
Folatsin (B9)	0,05±0,001

Tokoferol (Ye)	1,20±0,05
Niatsin (PP)	0,65±0,05
filloxinon (K)	0,06±0,05
Vitaminsimon birikmalar	
β-karotin	1,85±0,01
Bioflavonoidlar	2850±50

Qora kishmish mevasini qabul qilgandan so‘ng yodning normal ajralishini ko‘rsatadigan yengil darajadagi tanqislik ulushining pasayishi va tekshiruvlar ulushining oshishi tendensiyasi ko‘rsatilgan (Shishkina Ye.Ye. va boshq., 2009). Qora mevali ryabina mevalarini tavsiya etilgan miqdorda iste‘mol qilish inson tanasidagi yod tanqisligini yo‘q qilish yoki sezilarli darajada kamaytirish, tanqislik guruhini yengilroq guruhga o‘zgartirish imkonini beradi.

Xulosa: Meva-rezavor xom ashyolarining kimyoviy tarkibi va ularning biologik faolligini o‘rganish shuni ko‘rsatadiki, bu mahsulotlar inson salomatligi uchun zarur bo‘lgan vitaminlar, polifenol moddalar, organik kislotalar, makro-mikroelementlar va boshqa biologik faol birikmalar bilan nihoyatda boydir. Tadqiqot natijalari qora smorodina, malina, olcha va qora kishmish kabi rezavorlarning antioksidant xususiyatlari, immunitetni mustahkamlashda, moddalar almashinuvini yaxshilashda va turli kasalliklarning oldini olishda muhim rol o‘ynashini tasdiqladi. Ayniqsa, qora smorodina mevalarida uchraydigan flavonoidlar, antosianinlar, vitamin C, P-faol moddalar hamda pektinlar yallig‘lanishga qarshi, tiklovchi va mustahkamlovchi ta‘sirga ega ekani aniqlangan. Qora kishmishning kimyoviy tarkibi esa quruq moddalarga, shakarlar, organik kislotalar, oshlovchi va pektin moddalarga nihoyatda boy bo‘lib, uning ta‘m sifatleri, antioksidant qiymati va funksional mahsulotlar uchun mosligiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Mineral moddalarning (kaliy, kalsiy, temir) yuqori miqdori organizmning fermentativ jarayonlari, qon aylanishi va suyak to‘qimalari uchun muhim ekani alohida ta‘kidlandi. vitaminlar, xususan askorbin kislotasi, tokoferol va bioflavonoidlarning katta miqdorda bo‘lishi qora kishmishni qimmatli biologik manbaga aylantiradi. Bu esa sog‘lomlashtiruvchi mahsulotlarni yaratishda yuqori biologik qiymatga ega, samarali va xavfsiz tarkibga erishish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alamed, J. Relationship between free radical scavenging and antioxidant activity in foods / J. Alamed, W. Chaiyasit, D.J. McClements, E.A. Decker // Journal of Agricultural and Food Chemistry. – 2009. – V. 57. – P. 2969- 2976.
2. Shahidi, F. Phenolics and polyphenolics in foods, beverages and spices: Antioxidant activity and health effects – A review / F. Shahidi, P. Ambigaipalan // Journal of functional foods. – 2015. – Vol. 18. – P. 820-897.
3. Shahidi, F. Handbook of antioxidants for food preservation / F. Shahidi. – UK: Woodhead Publishing Ltd., 2015. – 514 p.
4. Shahidi, F.¹ Antioxidant factors in plant foods and selected oilseeds / F. Shahidi // Biofactors. – 2000. – Vol. 13. – P. 179-185.
5. Shahidi, F.² Antioxidants in food and food antioxidants / F. Shahidi // Die Nahrung. – 2000. – Vol. 44. – P. 158-163.

PRODUCTION VOLUME OF POMEGRANATE JUICE AND DEVELOPMENT PROSPECTS IN UZBEKISTAN

¹*Jumaev Botir Melibayevich*, ²*Safarov Jasur Esirgapovich*,

³*Sultanova Shakhnoza Abduvakhitovna*

¹*Yangiyer branch of the Tashkent Institute of Chemical Technology. candidate of technical sciences, ass. Prof.*

²*Tashkent State Technical University DSc, prof.,*

³*Tashkent State Technical University DSc., prof., Deputy Mayor of the city of Tashkent*

Abstract. *This article analyzes the production volume of pomegranate juice in Uzbekistan and its development prospects. Official statistical data on pomegranate juice production by large industrial enterprises for the period 2022–2025 were examined. The results show that although short-term fluctuations in production volumes were observed, a recovery and growth trend has been forming in recent years. The obtained data confirm that Uzbekistan possesses a sufficient raw material base and industrial potential to expand pomegranate juice production.*

Keywords: *pomegranate juice, production volume, Uzbekistan, food industry, development prospects.*

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ГРАНАТОВОГО СОКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

Аннотация. *В данной статье анализируется объем производства гранатового сока в Узбекистане и перспективы его развития. Были изучены официальные статистические данные о производстве гранатового сока крупными промышленными предприятиями за период 2022–2025 годов. Результаты показывают, что, несмотря на краткосрочные колебания объемов производства, в последние годы формируется тенденция к восстановлению и росту. Полученные данные подтверждают, что Узбекистан обладает достаточной сырьевой базой и промышленным потенциалом для расширения производства гранатового сока.*

Ключевые слова: *гранатовый сок, объем производства, Узбекистан, пищевая промышленность, перспективы развития.*

Introduction. Pomegranate juice is rich in biologically active compounds, including phenolic components such as punicalagin, ellagic acid, and anthocyanins. These compounds determine the high antioxidant activity of pomegranate juice, slow down oxidative processes, and ensure color stability of the product [1]. Owing to these properties, pomegranate juice is considered not only nutritionally valuable but also a suitable raw material for the production of functional beverages from a technological perspective.

At the same time, bioactive compounds in pomegranate juice are sensitive to processing conditions, particularly to thermal treatment, which complicates quality preservation under industrial conditions. Conventional processing technologies may lead to color degradation, reduced antioxidant activity, and partial destruction of bioactive components. Therefore, the choice of processing regimes directly affects the final quality characteristics of pomegranate juice.

Uzbekistan’s agro-climatic conditions are favorable for pomegranate cultivation, and in recent years a stable raw material base for industrial processing has been formed [2]. The existing raw material potential enables expansion of industrial-scale pomegranate juice production; however, increasing production volumes requires deeper analysis of technological issues related to product quality and safety.

Under these conditions, evaluating changes in pomegranate juice production volumes over time, the actual utilization of processing capacities, and the impact of applied technological approaches on product quality is of significant scientific and practical importance for substantiating development prospects.

Table 1.

Pomegranate production volume in Uzbekistan (2017–2024)

Materials and Research Methods. In this study, official open statistical data published by the State Statistics Committee of the Republic of Uzbekistan were used to assess pomegranate juice production and pomegranate cultivation volumes. In particular, data on pomegranate juice production were compiled based on official information released by the Committee’s press service during 2022–2025 [3]. These data were systematized on an annual as well as periodic (monthly and quarterly) basis.

Indicators of pomegranate cultivation were evaluated using agricultural statistics [2]. During the analysis, changes in pomegranate production over time and its relationship with juice production volumes were determined, allowing assessment of whether fluctuations in juice production were related to raw material availability.

Descriptive statistical analysis (absolute and relative indicators), comparative analysis, and time-series methods were applied. Growth rates and differences between production volumes were calculated to identify trends. In some cases, regional data were analyzed to highlight territorial characteristics, with particular attention paid to the Syrdarya region.

Interpretation of the obtained results took into account general scientific conclusions reported in previous studies concerning biologically active compounds in pomegranate juice (punicalagin, ellagic acid, anthocyanins) and their impact on technological stability [1]. This approach made it possible to explain changes in production volumes not only statistically, but also from a technological standpoint.

Results. Pomegranate juice production volume. Analysis of official statistical data indicates that pomegranate juice production volumes fluctuated considerably over the analyzed years. Table 1 presents the relationship between pomegranate cultivation volumes and pomegranate juice production.

Table 2.

Relationship between pomegranate cultivation and pomegranate juice production in Uzbekistan

Year	Pomegranate production (thousand t)	Juice production (t)	Processing share (%)
2022	61.5	2,296.2	0.037
2023	67.8	619.0	0.009
2024	61.5	475.5	0.008

The data demonstrate that pomegranate juice production is extremely low relative to the available raw material base, with processing shares remaining well below 1% in all analyzed years. In 2022, the processing share amounted to 0.037%, decreasing further to 0.009% and 0.008% in 2023 and 2024, respectively.

These findings indicate that changes in pomegranate juice production volumes are not associated with raw material shortages, but rather with low processing capacity utilization, limited

industrial facilities, and insufficient technological efficiency. Against the background of relatively stable pomegranate cultivation volumes, the extremely low share of juice production highlights the underutilization of existing raw material potential.

At the same time, an increase in pomegranate juice production observed in the initial months of 2025 indicates the onset of recovery processes in the processing sector [3]. This trend suggests that significant growth in juice production is achievable through more efficient use of raw materials and technological improvements.

Relationship Between Raw Material Base and Production Volume. According to agricultural statistics, pomegranate cultivation in the Syrdarya region increased substantially during 2017–2024 [2]. Specifically, production rose from approximately 0.8 thousand tons in 2017 to 2.7 thousand tons by 2024, representing nearly a threefold increase.

Despite short-term fluctuations, this growth indicates the formation of a stable raw material base in the region. The positive trend observed in the Syrdarya region confirms the availability of sufficient raw material resources for the regional development of pomegranate juice production, expansion of processing capacities, and establishment of industrial-scale juice production.

Discussion. The obtained results demonstrate that fluctuations in pomegranate juice production volumes are primarily associated with organizational and technological factors. Uneven utilization of processing capacities, seasonality, and insufficient modernization of certain production processes may have contributed to short-term declines.

At the same time, the increase in production volumes in 2025 reflects strengthening stability within the sector. Due to its high content of bioactive compounds and technological stability, pomegranate juice has strong potential as a competitive product in the functional beverage market [1]. However, the preservation of these bioactive components is highly dependent on the processing technology employed.

From this perspective, the application of non-thermal processing methods, particularly UV-C irradiation, is considered promising for pomegranate juice production. Scientific studies indicate that UV-C treatment effectively reduces microbiological load while maintaining color, physicochemical properties, and bioactive compounds in fruit juices [5]. This approach enables extension of shelf life while preserving functional properties.

According to international trade statistics, Uzbekistan imports limited volumes of fruit juices and concentrates (HS 2009.19) [4]. The introduction of modern technologies such as UV-C

treatment in domestic production could reduce import dependence and strengthen the competitiveness of locally produced pomegranate juice in the internal market.

Conclusion. Although pomegranate juice production in Uzbekistan has experienced fluctuations in recent years, an overall trend toward recovery and development is evident. The country possesses a sufficient raw material base, biological advantages, and industrial potential to expand pomegranate juice production. Further modernization of processing capacities and improvements in technological efficiency will support the sustainable development of this sector.

References

1. Jumayev B.M. Bioactive properties of pomegranate juice and production potential in Uzbekistan. Scientific article, 2025.
2. State Statistics Committee of the Republic of Uzbekistan. Agricultural statistics on pomegranate production. Stat.uz, 2017–2024.
3. State Statistics Committee of the Republic of Uzbekistan. Information on pomegranate juice production by large industrial enterprises. Stat.uz, 2022–2025.
4. United Nations. UN Comtrade Database: International Trade Statistics. HS code 2009.19, 2023.
5. Jumayev B.M., Safarov J.E., et al. UV-C treatment of pomegranate juice: microbiological safety and quality indicators. Scientific article, 2025.

NA'MATAK VA QIZIL DO'LANA MEVALARINI BLANSHIRLASH JARAYONING TAHLILI

Raxmanova Tojiniso Tursunboy qizi

Toshkent davlat texnika universiteti, assistent raxmanovat07@gmail.com

Sultanova Shaxnoza Abduvaxitovna

professor, (t.f.d.)Toshkent shahar hokimiyati, Hokim o'rinbosari

Annotatsiya. Ushbu maqolada na'matak va qizil do'lana mevalarini quritishdan oldin dastlabki ishlov berish usuli sifatida blanshirlash jarayoni tahlil qilingan. Tadqiqotda blanshirlashning issiq suv, bug' hamda limon kislota eritmalarini asosidagi usullari adabiyotlar tahlili va tajribaviy ma'lumotlar asosida o'rganilgan. Xususan, 0,5%, 1% va 1,5% li limon kislota eritmalarida 80-85 °C haroratda 3-5 daqiqa davomida blanshirlash jarayonining mevalarning biologik faol moddalarini, jumladan antioksidantlik faolligini saqlashga ta'siri baholangan. Tadqiqot natijalari blanshirlash jarayoni mikroorganizmlar faolligini kamaytirishi, fermentativ jarayonlarni sekinlashtirishi hamda quritish jarayonida oksidlanish hodisalarining oldini olishda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi. Limon kislota eritmalaridan foydalanish mevalarning rang, ta'm va biologik qiymatini saqlab qolishga xizmat qilishi aniqlandi. Olingan natijalar na'matak va qizil do'lana mevalarini quritish texnologiyasini takomillashtirish va sifatli, antioksidantlarga boy mahsulot olish uchun ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: na'matak, qizil do'lana, blanshirlash, limon kislota, mikroorganizm, bug', antioksidant.

АНАЛИЗ ПРОЦЕССА БЛАНШИРОВАНИЯ ПЛОДОВ ШИПОВНИКА И КРАСНОГО БОЯРЫШНИКА

Аннотация. В данной статье проанализирован процесс бланширования как метод предварительной обработки плодов шиповника и красного боярышника перед сушкой. В исследовании на основе анализа литературных источников и экспериментальных данных изучены способы бланширования с использованием горячей воды, пара и растворов лимонной кислоты. В частности, оценено влияние бланширования в растворах лимонной кислоты концентрацией 0,5%, 1% и 1,5% при температуре 80-85 °C в течение 3-5 минут на сохранность биологически активных веществ плодов, в том числе их антиоксидантной активности. Результаты исследования показали, что процесс бланширования способствует снижению активности микроорганизмов, замедлению ферментативных процессов и предотвращению окислительных явлений в процессе сушки. Установлено, что использование растворов лимонной кислоты позволяет сохранить цвет, вкус и биологическую ценность плодов. Полученные результаты имеют научно-практическое значение для совершенствования технологии сушки плодов шиповника и красного боярышника и получения качественной продукции, богатой антиоксидантами.

Ключевые слова: шиповник, красный боярышник, бланширование, лимонная кислота, микроорганизмы, пар, антиоксиданты.

ANALYSIS OF THE BLANCHING PROCESS OF ROSEHIP AND RED HAWTHORN FRUITS

Annotation. This article analyzes the blanching process as a pre-treatment method for rosehip and red hawthorn fruits prior to drying. Based on a review of the literature and experimental data, blanching methods using hot water, steam, and citric acid solutions were investigated. In particular, the effect of blanching in 0.5%, 1%, and 1.5% citric acid solutions at a temperature of 80-85 °C for 3-5 minutes on the preservation of biologically active compounds, including antioxidant activity, was evaluated. The results showed that blanching reduces microbial activity, slows down enzymatic processes, and prevents oxidative phenomena during drying. It was found that the use of citric acid solutions helps preserve the color, taste, and biological value of the fruits. The obtained results are of scientific and practical importance for improving the drying technology of rosehip and red hawthorn fruits and for producing high-quality products rich in antioxidants.

Keywords: rosehip, red hawthorn, blanching, citric acid, microorganisms, steam, antioxidants.

KIRISH

Hozirgi kunda quritish jarayoni meva-sabzavotlarni saqlash uchun eng muhim jarayon hisoblanadi. Albatta, dastlabki ishlov berish quritish jarayonini sezilarli darajada tezlashtirish imkonini beradi. Dastlabki ishlov berishning zamonaviy usullariga blanshirlash, ultratovush ta'sir ettirish, yuqori bosim ta'sir ettirish va yuqori elektr impulsli maydon ta'sir ettirishni misol qilish mumkin. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 16-fevraldagi PF-36-son "Respublikada oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida" gi farmoniga muvofiq O'zbekiston Respublikasida 2024-2028-yillarda oziq-ovqat sanoatini yanada rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar dasturi belgilab berilgan. Dasturdan kelib chiqib mahsulotlarni antioksidantlik xususiyatini saqlagan holda quritish bugungi kunda dolzarb masalalardan biri bo'lib kelmoqda. Quritish sifatini oshirish maqsadida dastlabki ishlov berish jarayonidan foydalanish belgilangan maqsadga samarali erishishga yordam beradi.

TADQIQOT OBYEKTI VA USULLARI

Blanshirlash – bu barcha turdagi sabzavot va mevalarga qo'llanilishi mumkin bo'lgan issiqlik ta'sir ettirish usuli bo'lib, u oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyasida keng

qo‘llaniladi. Blanshirlash to‘g‘ridan-to‘g‘ri mahsulotga issiq suvli hammom yoki bug‘dan foydalangan holda qo‘llanilishi mumkin. Ikkala usul ham sabzavot va meva mahsulotlariga turli xil ta‘sir ko‘rsatadi. Umuman olganda, blanshirlash namunani tayyorlash va keyingi jarayonlar, masalan, quritish yoki muzlatish uchun qo‘llaniladi [1].

Mikroorganizmlar faoliyatini to‘xtatishga kelsak, muzlatish yoki an’anaviy quritish kabi jarayonlaridan oldin blanshirlash juda muhim. Chunki bu jarayonlar oziq-ovqat mikroorganizmlarini sezilarli darajada kamaytirishda samarali emas [1]. Ushbu xavfsizlik jihatiga qo‘shimcha ravishda, uzoq vaqt saqlash vaqtida mahsulot o‘zgarishiga yo‘l qo‘ymaslik uchun ba‘zi sabzavot va mevalarni blanshirlash bosqichini ta‘minlash muhimdir. Haqiqatan ham, saqlash vaqtida fermentativ faollik natijasida rang o‘zgarishi kabi ba‘zi buzilishlar sodir bo‘lishi mumkin [1,2]. Shuning uchun, blanshirlashning asosiy maqsadlaridan biri ma‘lum fermentlarni faolsizlantirishdir.

Yuqorida aytib o‘tilganidek, blanshirlash issiqlik ta‘siri bo‘lib, oziq-ovqat mahsulotlariga uch xil usulda qo‘llanilishi mumkin. Ya‘ni issiq suv, bug‘ va kislota eritmasi bilan blanshirlash usullariga bo‘linadi [2,3].

Issiq suv bilan blanshirlash, asosan, mahsulotni ma‘lum harorat va vaqt birligida suv hammomida saqlanishidan iborat. 1-rasmda issiq suv bilan blanshirlashning elementar bosqichi ko‘rsatilgan bo‘lib, blanshirlash paytida haroratning bir xilligini ta‘minlash uchun boshqaruv moslamasi talab qilinishi mumkin [3].

1-rasm. Issiq suv bilan blanshirlash. 1-belgilangan harorat va vaqt birligida blanshirlash bosqichi; 2-yakuniy sovutish bosqichi.

Bug‘ bilan blanshirlash katta hajmdagi oddiy tunnelga yuborilib, lentali konveyer orqali o‘tayotgan mahsulotga ta‘siri orqali amalga oshiriladi (2-rasm). Ushbu turdagi uskunalar asosan katta sirt maydoni bo‘lgan oziq-ovqat mahsulotlari uchun ishlatiladi. Adabiyotlar tahlil natijalariga ko‘ra, bug‘ bilan blanshirlash 96 dan 100 °C gacha [4] haroratlarda amalga oshiriladi . Bug‘ bilan blanshirlash 1÷10 minut oraliqlarida olib boriladi [5].

Bundan tashqari, bug‘da blanshirlash uchun mahsulotni haddan tashqari pishib qolmasligi uchun blanshirlashdan so‘ng sovutish bosqichi qo‘llaniladi. (II) Liano va boshqalar kivi uchun 7 °C haroratda sovuq suv hammomidan foydalangan [6].

2-rasm. Oziq-ovqat mahsulotlariga qo‘llaniladigan bug‘ bilan blanshirlash sxemasi [6].
1-isitish plitasi; 2-mis quvur; 3-suv; 4-bug‘ hosil bo‘lishi; 5-shtutser; 6-bug‘ mikrotomchilari; 7-oziq-ovqat bo‘lagi.

NATIJALAR VA ULARNING MUHOKAMASI

Na‘matak va qizil do‘lana mevalarini quritish jarayonini tezlashtirish va biologik faol moddalarini saqlab qolish uchun dastlabki ishlov berish maqsadida blanshirlash texnologiyasi qo‘llanildi. Tadqiqot davomida 0,5, 1 va 1,5% li limon kislota eritmalaridan foydalanildi. Ushbu limon kislota eritmalarini tayyorlash uchun quyidagi formuladan foydalanildi:

$$C = \frac{m}{V} * 100 \quad (1)$$

Bu yerda, *C*-eritma konsentratsiyasi, %; *m*-eritmada erigan modda massasi, g; *V*-suyuqlikning umumiy hajmi, ml yoki g.

Yuqoridagi formuladan foydalanib, limon kislota eritmalarini tayyorlash uchun kerak bo‘ladigan limon kislota kukunining miqdori aniqlandi. Ushbu qiymatlar quyidagi jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Limon kislota eritmasi tayyorlashga bog‘liq ma‘lumotlar

Suyuqlik hajmi, ml	0,5% li limon kislota eritmasi uchun kerakli kukun, g	1% li limon kislota eritmasi uchun kerakli kukun, g	1,5% li limon kislota eritmasi uchun kerakli kukun, g
1000	5	10	15
2000	10	20	30
3000	15	30	45

4000	20	40	60
------	----	----	----

Ushbu jadvaldan ko‘rishimiz mumkinki, 0,5% li limon kislota eritmasi tayyorlash uchun 1000 ml suvga 5g, 2000 ml suvga 10g, 3000 ml suvga 15g va 4000 ml suvga 20 g limon kislota kukuni kerak bo‘ladi.

1% li limon kislota eritmasi tayyorlash uchun 1000 ml suvga 10 g, 2000 ml suvga 20g, 3000 ml suvga 30 g va 4000 ml suvga 40 g limon kislota kukuni kerak bo‘ladi.

1,5% li limon kislota eritmasi tayyorlash uchun 1000 ml suvga 15 g, 2000 ml suvga 30 g, 3000 ml suvga 45 g va 4000 ml suvga 60 g limon kislota kukuni kerak bo‘ladi.

0,5% li limon kislota eritmasida blanshirlash

1% li limon kislota eritmasida blanshirlash

1,5% li limon kislota eritmasida blanshirlash

3-rasm. Na‘matak mevasiga dastlabki ishlov berish jarayoni

Na‘matak mevasini blanshirlash jarayonida suvning harorati 80-85 °C va blanshirlash vaqti 3-5 daqiqani tashkil etdi.

0,5% li limon kislota eritmasida blanshirlash

0,5% li limon kislota eritmasida blanshirlash

1,5% li limon kislota eritmasida blanshirlash

4-rasm. Qizil do‘lana mevasiga dastlabki ishlov berish jarayoni

Tayyorlangan eritmalarda mevalar 85°C haroratda 3-5 daqiqa davomida blansirlandi. Bu jarayon meva yuzasidagi mikroorganizmlarni pasaytirish, fermentlar faolligini kamaytirish va quritish jarayonida oksidlanish jarayonlarini sekinlashtirishda muhim rol o‘ynaydi.

Antioksidantlarga boy ozuqa mahsulotlarini blansirlash jarayonida limon kislota eritmasidan foydalanish quyidagi afzalliklarni o‘z ichiga oladi:

1. *Antioksidantlik faolligining yuqori darajada saqlanishi.* Bu shuni anglatadiki, kamroq miqdordayoq erkin radikallarni samarali neytralizatsiya qilish imkonini beradi.

2. *Biologik faol moddalarning saqlanishi.* Limon kislotasi tabiiy antioksidant saqlovchi modda sifatida mevadagi C vitamini, fenollar va flavonoidlar kabi foydali birikmalarni oksidlanishdan himoya qiladi. Natijada esa, mahsulotning biofaolligi va foydali ta’sirini saqlab qoladi.

3. *Mikrobiologik barqarorlik.* Limon kislotasi muhitni yengil kislotaga aylantiradi, bu esa patogen va zararli bakteriyalar o‘shishini cheklaydi.

4. *Organoleptik xususiyatlarni yaxshilash.* Limon kislotasi mevadagi tabiiy rangni hamda mahsulotning ta’mi va o‘zgacha hidini saqlab qolish imkoniyatini oshiradi.

5. *Ekologik toza va xavfsiz usul.* Limon kislotasi - tabiiy, oziq-ovqatda qo‘llanishga ruxsat etilgan va shu bilan birgalikda inson salomatligi uchun xavfsiz modda hisoblanadi.

Na’matak va qizil do‘lana mevalariga dastlabki ishlov berish jarayonidan so‘ng, quritish jarayoni amalga oshirildi. Har bir eritma konsentratsiyasi bo‘yicha mahsulotning quritish kinetikasi, antioksidantlik faolligi va fizik-kimyoviy xossalari tahlil qilindi.

XULOSA. Na’matak va qizil do‘lana mevalarini quritishdan oldingi dastlabki ishlov berish jarayonida 0,5, 1 va 1,5% li limon kislota eritmasidan foydalanish orqali meva yuzasidagi mikroorganizmlar hamda fermentlar faolligini kamaytirish va quritish davomida oksidlanish jarayonlarini sekinlashtirishga erishildi. Na’matak va qizil do‘lana mevalariga dastlabki ishlov berish jarayonidan so‘ng, 55, 60 va 70°C haroratlarda quritilib, eng maqbul quritish rejimi 1,5% li limon kislota eritmasida blansirlab 60°C haroratda quritish ekanligi aniqlangan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Rita Oliveira Madaleno. Effect of pre-treatments and post-treatments on drying products. Instituto superior de engenharia de coimbra coimbra, Dezembro, 2015. P.184. 8-15.

2. Fellows P. Food Processing Technology - Principles and Practice. In P. Fellows, Food Processing Technology. New York, Washington, DC: Woodhead Publishing Limited. 2000. №608. P.233-240.
3. Doymaz I. Effect of citric acid and blanching pre-treatments on drying and rehydration of Amasya red apples. 2010. №88. P.124-132.
4. Rita Oliveira Madaleno. Effect of pre-treatments and post-treatments on drying products. Dissertação apresentada para a obtenção do grau de mestre em processos químicos e biológicos. instituto superior de engenharia de coimbra coimbra, dezembro, 2015. №184. P.24-25.
5. Fante L., Norena C.P. Enzyme inactivation kinetics and colour changes in Garlic (*Allium sativum* L.) blanched under different conditions. 2012. №108. P.436-443.
6. Fante L., Scher C.F., Norena C.P., Rios A.O. Study of enzyme inactivation using steam in yacon (*Smallanthus Sonchifolius*) roots. Journal of Food Processing and Preservation. 2013. №37. P.16-24.
7. Llano K.M., Haedo A.S., Gerschenson L.N., Rojas A.M. Mechanical and biochemical response of kiwifruit tissue to steam blanching. 2003. №36. P.767-775.
8. Kowalska H., Lenart A., Dominika L. The effect of blanching and freezing on osmotic dehydration of pumpkin. 2008. №86. P.30-38.
9. Doymaz I. Effect of citric acid and blanching pre-treatments on drying and rehydration of Amasya red apples. 2010. №88. P.124-132.
10. Sh.A.Sultanova, J.E.Safarov, T.T.Raxmanova, M.A.Nasirova Oziq-ovqat mahsulotlarini quritish jarayoni uchun dastlabki ishlov berishning zamonaviy usullari. Buxoro texnika universiteti, "Mexanika va muhandislik geometriyasini amaliy muammolari va yechimlari" mavzusidagi xalqaro ilmiy anjuman. 15-16 oktyabr 2025 yil. 269-271 bet.

Sambucus Nigra L O‘SIMLIK MEVASIDAN BIOLOGIK FAOL QO‘SHIMCHA OLIISH VA UNING ANTIOKSIDANT FAOLLIGINI O‘RGANISH

U. Sh. Almurodov¹, G‘.A. Nazarov¹, D.Sh.Matchanova¹, M.M.Maxmudova¹

¹Toshkent kimyo texnologiya instituti

nazarovgolib05@gmail.com (Tel: +998 94 335-55-11)

Annotatsiya: Mazkur ilmiy ish matnida, *Sambucus nigra L.* (qora marjon) o‘simlik mevasidan biologik faol qo‘shimcha olish texnologiyasi yoritib berildi. Olingan ekstraktning kimyoviy tarkibi, flavonoid va antotsianlar miqdori aniqlanib, uning antioksidant faolligi spektrofotometrik usulda baholandi. Natijalar *Sambucus nigra* mevalarining tabiiy antioksidantlar manbai sifatida oziq-ovqat va farmatsevtika sanoatida ishlatilish imkoniyatini ko‘rsatdi.

Kalit so‘zlar: *Sambucus nigra*, flavonoidlar, antotsianlar, biologik faol qo‘shimcha, antioksidant faollik, DPPH usuli.

OBTAINING A BIOLOGICALLY ACTIVE SUPPLEMENT FROM BLACK ELDERBERRY (*Sambucus Nigra L.*) FRUITS AND STUDYING ITS ANTI-OXIDANT ACTIVITY

Abstract: This scientific paper describes a technology for producing a biologically active supplement from black elderberry (*Sambucus nigra L.*) fruits. The chemical composition of the resulting extract, its flavonoid and anthocyanin content, and its antioxidant activity were determined spectrophotometrically. The results demonstrate the potential of using black elderberry (*Sambucus nigra*) fruits as a source of natural antioxidants in the food and pharmaceutical industries.

Keywords: black elderberry, flavonoids, anthocyanins, dietary supplement, antioxidant activity, DPPH method.

ПОЛУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ ИЗ ПЛОДОВ БУЗИНЫ ЧЕРНОЙ (*Sambucus nigra L.*) И ИЗУЧЕНИЕ ЕЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ

Аннотация: В данной научной работе описана технология получения биологически активной добавки из плодов бузины черной (*Sambucus nigra L.*). Химический состав полученного экстракта, содержание флавоноидов и антоцианов, а также его антиоксидантная активность определялись спектрофотометрическим методом. Результаты показали возможность использования плодов бузины черной (*Sambucus nigra*) в качестве источника природных антиоксидантов в пищевой и фармацевтической промышленности.

Ключевые слова: бузина черная, флавоноиды, антоцианы, биологически активная добавка, антиоксидантная активность, метод DPPH.

Kirish. So‘nggi yillarda biologik faol moddalar va ularning inson salomatligiga ijobiy ta‘sirini o‘rganish zamonaviy farmatsevtika, oziq-ovqat kimyosi hamda biotexnologiya sohalarida muhim ilmiy yo‘nalishlardan biriga aylandi. Atrof-muhit omillari, stress, nosog‘lom ovqatlanish, xavfli nurlanish va turli toksik moddalar ta‘sirida organizmda erkin radikallar hosil bo‘lishi ortib bormoqda [1, 3]. Bu esa hujayra tuzilmalari, ayniqsa lipidlar, oqsillar va DNKning oksidlanish jarayonlarini kuchaytiradi. Shu bois antioksidant xususiyatga ega tabiiy birikmalarni o‘rganish, ularni biologik faol qo‘shimchalar (BFQ) sifatida ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi [2, 4].

Tabiiy antioksidantlarning asosiy manbalari o‘simliklar bo‘lib, ular tarkibida flavonoidlar, antotsianlar, fenol kislotalar, vitaminlar va boshqa bioaktiv birikmalar mavjud [3, 10]. Ular erkin radikallarni neytrallash, oksidlovchi stressni kamaytirish hamda immun tizimini mustahkamlashda muhim ro‘l o‘ynaydi. Shu nuqtai nazardan, xalq tabobatida qadimdan turli kasalliklarni davolashda keng qo‘llanilgan *Sambucus nigra L.* (qora marjon) o‘simligi alohida e‘tiborga loyiqdir [5, 10].

Qora marjon daraxt (*Sambucus nigra L.*) –(Бузина черная) Shilvidoshlar - *Caprifoliaceae* oilasiga mansub bo‘lib, bo‘yi 2-6 m ga yetadigan O‘zbekiston hududiga introduksiya qilish orqali mahalliy dendrofloriga moslashtirilgan buta yoki kichik daraxt shaklidagi o‘simlik. Yosh novdalari yashil tusli, nisbatan yo‘g‘on shoxlari qo‘ng‘ir-kulrang ko‘rinishda bo‘ladi. Bargi 3 dan 7 ta kichik barglardan tashkil topgan, ushbu burglar bandi yordamida poyasi bilan o‘simlik shoxlarida ketma-ket joylashgan bo‘ladi. Barglari qisqa bandli, oval shakldagi, o‘tkir uchli, notekis arrasimon qirrali ko‘rinishga ega. Sariq-oq, gullari qalqonsimon to‘p gulni hosil qiladi. Mevasi qora binafsha rangli, sersuv, mevalar 3-6 danakli bo‘lib po‘st qismi mustahkam tuzilgan bo‘ladi. Marjon daraxti aprel – may oylarida gullaydi, mevasi iyul – oktabr oylari davomida pishib yetiladi [5,6].

Qora marjon daraxti Rossiya, Kavkaz, Ukraina va Belorussiyadagi keng yaproqli o‘rmonlarda va butalar orasida o‘sadi. Istirohat bog‘lari, xiyobonlar va ko‘chalarda manzarali daraxt sifatida o‘stiriladi. Qora marjon daraxtning xalq tabobatida guli va mevasi ishlatiladi. Guli tarkibida 0,32% efir moyi, sambutsinigrin glikozidi, rutin, C vitamini, xolin, organik (xlorogen, valerianat, olma, sirka) kislotalar va boshqa kimyoviy birikmalar mavjud [5]. Mevasi tarkibida C vitamin, karotin, antotsianlar, organik kislotalar, oshlovchi va boshqa biologik faol moddalarga boy hisoblanadi.

Ushbu moddalarning kombinatsiyasi mevaning antioksidant faolligini ta'minlaydi. Gulining damlamasi (meva damlamasi ham) shamollashda terlatuvchi, jigar, o't pufagi va o't yo'llari kasalliklarida, safro haydovchi hamda buyrak shuningdek siydik pufagi kasalliklarida siydik haydovchi vosita sifatida qo'llaniladi [7,8,9].

Shuning uchun *Sambucus nigra L.* mevalaridan tabiiy biologik faol qo'shimcha (ekstrakt) ishlab chiqish hamda uning biokimyoviy va boshqa zamonaviy tahlil usullari orqali tadqiq qilish, nafaqat ilmiy, balki amaliy jihatdan dolzarb ahamiyatga ega hisoblanadi.

Ishning maqsadi. *Sambucus nigra L.* o'simlik mevasidan biologik faol qo'shimcha olish va uning antioksidant faolligini o'rganish

Tadqiqot usullari. Tadqiqot obyekti sifatida *Sambucus nigra L.* (qora marjon) o'simligining to'liq pishgan mevalari tanlab olindi. Xom ashyo O'zRFA Toshkent botanika bog'i hududida o'suvchi o'rta kattalikdagi daraxtlardan yig'ib olindi. Mevalar begona aralashmalardan tozalanib, 40–45 °C haroratda, quyosh nuridan panada, tabiiy sharoitda quritildi. Maydalash kichik hajmli gomogenizator uskunasi amalga oshirildi kukun zarralar kattaligi 0,1-2 mm ni tashkil qiladi

Ekstraksiya jarayoni: Biofaol birikmalarni ajratib olish uchun suyuqlik–suyuqlik ekstraksiya usuli qo'llanildi. Optimal ekstragent sifatida etanol (70%), metanol va suvli eritmalar sinovdan o'tkazildi. Har bir namuna uchun quyidagi shartlar saqlab qolindi:

1. Namuna miqdori: 100 g;
2. Erituvchi hajmi: 1000 ml;
3. Ekstraksiya vaqti: 2–4 soat;
4. Harorat: 40–50 °C;
5. Aralastirgich tezligi: 65 ay/daq.

Ekstraksiya yakunlangach, Olingan ekstrakt konsentrlandi, bunda rotorli bug'latish uskunasi foydalanildi. Jarayonlarda 37 °C haroratda va rotorning aylanish tezligi daqiqasiga 65 ay/daq.ni tashkil qiladi. Bug'latib olingan konsentrat 4 °C haroratda muzlatgichda saqlashga qo'yildi.

1-rasm. *Sambucus nigra L* mevasidan ekstrakt olishning texnologik ketma – ketligi

Konsentrlangan ekstrakt termostatda 40-45 °C haroratda 48 soat davomida quritildi. Ushbu mahsulot keyingi tadqiqotlarda biologik faol qo‘shimcha (BFQ) sifatida baholash uchun ishlatildi [9,11].

Konsentrlangan ekstraktning biokimyoviy tahlillari.

Umumiy fenol birikmalar miqdorini aniqlash: Fenol birikmalar miqdori Folin Ciocalteu usuli orqali aniqlandi, natijalar gall kislotasi ekvivalenti (mg GAE/g ekstrakt) ko‘rinishida ifodalandi. Reagentlar: Folin Ciocalteu reaktivi, 7.5% Na₂CO₃ eritmasi o‘lchash to‘lqin uzunligi: 765 nm (UV–Vis spektrofotometrda) amalga oshirildi.

Flavonoidlar miqdorini aniqlash: Flavonoidlar miqdori AlCl₃-kompleks hosil qilish usuli bilan aniqlanib, natijalar kversetin ekvivalenti (mg QE/g ekstrakt) tarzida ifodalandi. Bunda To‘lqin uzunligi: 415 nm.

Antioksidant faolligini aniqlash: Antosianlar pH-differensial usuli orqali aniqlanib, natijalar sianidin-3-glukozid ekvivalentida ifodalandi. Bunda antioksidant faollik quyidagi standart metodlar yordamida o‘rganildi:

1. DPPH (2,2-difenil-1-pikrilgidrazil) usuli ekstraktlarning erkin radikallarni neytrallash qobiliyati DPPH radikali bilan reaksiyasi asosida baholandi. Absorbsiya 517 nm da o‘lchandi. Natijalar quyidagicha hisoblandi:

2. ABTS (2,2 -azino-bis(3-etilbenzotiazolin-6-sulfonat) usuli ABTS radikal kationi bilan reaksiyaga kirishish orqali antioksidant faollik o‘lchandi. Absorbsiya **734 nm** da qayd etildi, natijalar Trolox ekvivalenti (TEAC) sifatida ifodalandi.

3. FRAP (Ferric Reducing Antioxidant Power) usuli Ekstraktning temir (III) ni temir (II) ga qaytarish qobiliyati aniqlanib, absorbsiya **593 nm** da o‘lchandi. Natijalar μmol Fe²⁺/g ekstrakt ko‘rinishida hisoblandi.

DPPH testi natijalariga ko‘ra, ekstraktning erkin radikallarni neytrallash faolligi 85,3% ni tashkil etdi. Bu natija *Sambucus nigra L* mevalarining kuchli antioksidant potensialga egaligini ko‘rsatadi.

Natijalar va ularning tahlili. Dastlabki biokimyoviy tahlil natijalariga ko‘ra *Sambucus nigra L* mevasidan olingan ekstrakt quyidagi biologik faol moddalarga boyligi aniqlandi (1-jadval).

1-jadval

***Sambucus nigra L.* mevasi tarkibidagi biologik faol moddalar miqdori**

№	Komponentlar	Asosiy moddalar	Miqdor (mg/g quruq modda)	Biologik faollik
1.	Flavonoidlar	Rutin, kversetin, izoramnetin	10.6 ± 0.4	Antioksidant, yurak-qon tomir tizimini qoʻllab-quvvatlaydi
2.	Antosianlar (Sianidin-3-glikozid, cianidin-3-sambubiozid	8.2 ± 0.3	Antioksidant, yalligʻlanishga qarshi, rang
3.	Vitaminlar	Vitamin C (askorbin kislota), Vitamin B kompleks (B1, B2, B6), Vitamin A (β-karotin)	Vitamin C: 36 mg/100 g meva	Immunitetni mustahkamlaydi, antioksidant taʼsir
4.	Organik kislotalar	Kislota (sitrik, malik, tartrat)	5–12 mg/g	Meva taʼmini tartibga soladi, fermentativ jarayonlarda ishtirok etadi
5.	Fenol birikmalari	Gall kislota, xlorogen kislota, kafein kislota	18.9 ± 0.5	Antioksidant, qarish jarayonini sekinlashtiradi, hujayrani himoya qiladi

Shuningdek, *Sambucus nigra L* mevalarining 100 grammida oʻrtacha 35–42 mg askorbin kislota aniqlandi. Quritilgan namunalar tahlil qilinganda bu miqdor 18-20 mg/100 g gacha kamaygani kuzatildi. 2% metafosfor kislota ishlatilganida C vitamini ajralish darajasi 93% ga yetdi. Bu shuni koʻrsatadiki ekstraktning antioksidant faolligi C vitamini eritmasi bilan solishtirilganda 0,92 foiz koeffitsient bilan yaqin natija beradi, yaʼni u tabiiy askorbin kislota deyarli teng antioksidant quvvatga ega. *Sambucus nigra L* mevasi tarkibidagi ayrim vitaminlar miqdori, (quruq modda hisobida %) keltirilgan (2-jadval)

2-jadval

***Sambucus nigra L.* mevasi tarkibidagi vitaminlar miqdori**

№	Vitaminlar	Qora marjon daraxti mevasi tarkibidagi ayrim vitaminlar miqdori, (quruq modda hisobida) %		
		Mevasida (g/%)	Bargida (g/%)	Tanasida (g/%)
1	Vitamin - B1	0,1 - 0,3	0,03 – 0,07	0,09 – 0,1

2	Vitamin - B2	0,8 - 1	0,2-0,7	0,2-0,7
3	Vitamin - B6	0,01-0,05	0,02-0,05	0,1 - 0,5
4	Vitamin - K	0,8 - 1	0,01 – 0,05	1-10
5	Vitamin - P	12-16	0,8 - 1	2,5 – 2,8
6	Vitamin - E	0,09	0,05	0,9
7	Vitamin - C	18-20c	1,2 – 1,6	4 – 4,5

O‘simlik na‘munalari tarkibida vitamin miqdorlari quyidagi diagrammada ko‘rsatib berilgan

2-rasm. O‘simlik na‘munalari tarkibida vitamin miqdori

Diagrammada keltirilgan ma‘lumotlar shuni ko‘rsatadiki *Sambucus nigra L* mevalari biologik faol moddalarga boy o‘simlik ekanligini ko‘rsatadi. Unda organik kislotalar, fenollar, flavonoidlar, C vitamini va umumiy antioksidant faollik kabi ko‘rsatkichlarning mavjudligi *Sambucus nigraning* nafaqat oziq-ovqat, balki farmatsevtika sohaslarida ham muhim xomashyo ekanini tasdiqlaydi.

Biokimyoviy tarkibning umumiy ahamiyati. *Sambucus nigra L* mevalarida aniqlangan flavonoidlar – tabiiy fenolik pigmentlar bo‘lib, ular o‘simlikning o‘zida oksidlanishdan himoya funksiyasini bajaradi. Inson terisida esa bu birikmalar erkin radikallarni neytrallab, qarishga qarshi hamda yallig‘lanishga qarshi ta’sir ko‘rsatadi.

Statistik tahlil: Barcha tajribalar kamida uch martadan (n=3) takrorlandi. O‘rtacha qiymatlar \pm standart og‘ish bilan ifodalandi. Statistik tahlillar OriginPro 2023 va SPSS 26.0 dasturlarida bajarildi. Ishtirok etuvchi parametrlar orasidagi farqlar $p < 0.05$ darajada ahamiyatli deb hisoblandi.

Biologik faol qo‘shimcha shakllantirish va uning qo‘llanilish sohalari. Konsentratsiyalangan ekstrakt kraxmal va maltodekstrin bilan aralastirilib, 40 °C da vakuum quritgichda quritildi.

Natijada to‘q binafsha rangli, suvda eruvchan kukun shaklidagi biologik faol qo‘shimcha hosil bo‘ladi. Shunday qilib, *Sambucus nigra L* asosida tayyorlangan biologik faol qo‘shimcha oziq-ovqat mahsulotlari tayyorlashda (sharbatlar, yogurt, non mahsulotlari) belgilangan miqdorda qo‘shilganda, ularning antioksidant xususiyatlarini sezilarli darajada oshiradi.

Olingan liofilizatsiyalangan ekstraktlar farmasevtik vositalar sifatida qo‘llanilishi uchun mikrokapsulyatsiya yoki tabletka shaklida biologik faol qo‘shimcha sifatida tayyorlanishi mumkin. Yordamchi modda sifatida maltodekstrin, povidon va sellyulozadan foydalaniladi. Shakllantirilgan mahsulotlar namlik, barqarorlik va saqlash sharoitlariga nisbatan tahlil qilinishi maqsadga muvoffiq bo‘ladi.

Xulosa. Qora marjon (*Sambucus nigra L*) o‘simligi tarkibida organik kislotalar, flavonoid va askorbin kislotasi kabi biologik faol moddalar mavjudligi aniqlandi. Olingan ekstraktlar yuqori antioksidant faollikka ega bo‘lib, ularning umumiy antioksidant faolligi spektral va biokimyoviy tahlillar orqali tasdiqlandi. HPLC va spektrofotometrik tahlillar natijasida ekstrakt tarkibidagi asosiy moddalarning konsentratsiyasi va ularning antioksidant imkoniyati aniqlangan holda, umumiy jadval asosida briktirib ko‘rsatib berildi.

Natijalar shuni ko‘rsatadiki: *Sambucus nigra L.* mevasi yuqori antioksidant faollikka ega bo‘lib, u organizmda erkin radikallarni neytrallash orqali oksidlovchi stressga qarshi himoya vazifasini bajaradi. Shu bois, ushbu meva ekstrakti tabiiy biologik faol qo‘shimcha sifatida ishlatilishi mumkin va farmatsevtika hamda oziq-ovqat sanoatida mahsulot ishlab chiqarish qo‘llanilishi istiqbolli ekanligi tasdiqlandi.

Tadqiqot shuningdek, meva ekstrakti tarkibidagi flavonoidlar, antosianinlar va fenol kislotalar yuqori miqdorda mavjudligi aniqlandi. Olingan ekstraktning antioksidant faolligi 85,3% ni tashkil etib, uni tabiiy biologik faol qo‘shimcha sifatida qo‘llash imkoniyatini ko‘rsatdi. Ushbu qo‘shimcha oziq-ovqat sanoatida tabiiy antioksidant, rang beruvchi va biofaol komponent sifatida ishlatilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Młynarczyk, K., Walkowiak-Tomczak, D., & Łukasiewicz, M. (2017). Bioactive properties of *Sambucus nigra L.* as a functional ingredient—A review. *Plant Foods for Human Nutrition*, 72(4), 308–317. <https://doi.org/10.1007/s11130-017-0637-1>

2. Przybylska-Balcerek, A., et al. (2021). Sambucus nigra extracts – Natural antioxidants and food ingredients. *Molecules*, 26(14), 4106. <https://doi.org/10.3390/molecules26144106>
3. Sánchez-Hernández, E., et al. (2023). Phytochemical profiling of Sambucus nigra L. flower and leaves. *International Journal of Molecular Sciences*, 24(3), 2215. <https://doi.org/10.3390/ijms24032215>
4. Radojković, M., et al. (2021). Evaluation of Sambucus nigra L. biopotential as an ingredient: Quantitative LC-MS/MS analysis. *Applied Sciences*, 11(5), 2310. <https://doi.org/10.3390/app11052310>
5. Qazimi, B., et al. (2024). Phenolic compound composition of Sambucus nigra L. *Plants*, 13(1), 12. <https://doi.org/10.3390/plants13010012>
6. Duymuş, H. G., et al. (2014). In vitro antioxidant properties and anthocyanin composition of elderberry extracts. *Food Chemistry*, 155, 112-119. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2014.01.028>
7. Silva, P., et al. (2017). Elderberry (Sambucus nigra L.) by-products as a source of bioactives. *Industrial Crops and Products*, 95, 227-234. <https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2016.10.018>
8. Miljković, D., et al. (2019). Sambucus nigra and Sambucus racemosa fruit-Comparative chemical composition (HPLC-DAD-ESI-MS/MS). *Journal of Food Composition and Analysis*, 82, 103245. <https://doi.org/10.1016/j.jfca.2019.103245>
9. Yusupov F.X., Rasulov A.A. Fitoekstraksiya va fitopreparatlar texnologiyasi. - Toshkent: Fan, 2019., 254 b.
10. Mo‘minov B., Nurmatov M. Tabiiy antioksidantlar va ularning qo‘llanilishi. - Toshkent: Iqbol, 2021. – 190 b.
11. To‘raeva D. Antotsianinlarni oziq-ovqat mahsulotlarida qo‘llash. - “Qishloq xo‘jaligi va biotexnologiya” jurnali, №3, 2022. – B. 41–46.

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВЕТЛЕНИЯ КУКУРУЗНОГО МАСЛА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗЛИЧНОЙ ДОЗИРОВКИ ГЛИНЫ

Аннахасанова Дилнавоз Раджабовна^{1}*

докторант

Ташкентский химико-технологический институт

Республика Узбекистан, г. Ташкент

annahasanovad@icloud.com

Акрамова Раъно Рамизитдиновна²

PhD, профессор кафедры Технологии пищевых продуктов и парфюмерно-косметических продуктов

Ташкентский химико-технологический институт

Республика Узбекистан, г. Ташкент

Аннотация. В работе рассматривается влияние дозировки отбеливающей глины на эффективность осветления кукурузного масла в процессе адсорбционной рафинации. Цель исследования - установить оптимальное количество адсорбента, обеспечивающее максимальное удаление пигментов и продуктов окисления при минимальных потерях масла и сохранении его качественных характеристик. Проведён сравнительный анализ эффективности природных и активированных глин в диапазоне дозировок 0,5–2,5 % от массы масла. Изучена динамика изменения цветowych показателей, спектрофотометрические параметры и содержание остаточных примесей в зависимости от количества вводимой глины.

Ключевые слова: кукурузное масло, отбеливание, адсорбционная рафинация, глина, бентонит, дозировка адсорбента, каротиноиды, оптимизация процесса, цветowe показатели.

OPTIMIZING THE CORN OIL CLARIFICATION PROCESS BY ADJUSTING CLAY DOSAGE

Annotation. This paper examines the effect of bleaching clay dosage on the clarification efficiency of corn oil during adsorption refining. The objective of the study was to determine the optimal amount of adsorbent to ensure maximum removal of pigments and oxidation products while minimizing oil loss and maintaining its quality characteristics. A comparative analysis of the effectiveness of natural and activated clays was conducted at dosages ranging from 0.5% to 2.5% of the oil weight. The dynamics of color changes, spectrophotometric parameters, and residual impurity content were studied depending on the amount of clay added.

Key words: corn oil, bleaching, adsorption refining, clay, bentonite, adsorbent dosage, carotenoids, process optimization, color indicators.

GILMOYLARNI TURLI MIQDORDA MAKKAJO'XORI MOYINI OQARTIRISHDA OPTIMAL SHAROITLARI

***Annotatsiya** Ushbu maqolada adsorbsiyani tozalash jarayonida makkajo'xori yog'ini tozalash samaradorligiga oqartirish loy dozasining ta'siri o'rganiladi. Tadqiqotning maqsadi yog' yo'qotilishini minimallashtirish va uning sifat xususiyatlarini saqlab qolish bilan birga pigmentlar va oksidlanish mahsulotlarini maksimal darajada olib tashlashni ta'minlash uchun adsorbentning optimal miqdorini aniqlash edi. Tabiiy va faollashtirilgan loylarning samaradorligining qiyosiy tahlili yog' massasining 0,5% dan 2,5% gacha bo'lgan dozalarda o'tkazildi. Qo'shilgan loy miqdoriga qarab rang o'zgarishi dinamikasi, spektrofotometrik parametrlar va qoldiq aralashmalar miqdori o'rganildi.*

***Kalit so'zlar:** makkajo'xori yog'i, oqartirish, adsorbsiyani tozalash, loy, bentonit, adsorbent dozasi, karotinoidlar, jarayonni optimallashtirish, rang indeksleri.*

В современных условиях развития масложировой промышленности особое значение приобретает повышение качества растительных масел при одновременном снижении энергетических и материальных затрат. Кукурузное масло широко используется в пищевой промышленности благодаря высокому содержанию полиненасыщенных жирных кислот, токоферолов и биологически активных веществ. Однако в процессе его получения и первичной переработки в масле сохраняются пигментные вещества, продукты окисления, фосфолипиды и следы металлов, негативно влияющие на органолептические и физико-химические показатели готовой продукции.

Одним из ключевых этапов рафинации кукурузного масла является процесс осветления, направленный на удаление окрашивающих и сопутствующих примесей. Наиболее распространенным методом осветления является адсорбционная обработка с использованием активированных глин, обладающих высокой сорбционной способностью по отношению к пигментам, мыльным остаткам и вторичным продуктам окисления. Эффективность данного процесса в значительной степени определяется дозировкой адсорбента, которая влияет как на степень осветления масла, так и на потери целевого продукта. Недостаточная дозировка глины приводит к неполному удалению нежелательных компонентов, в то время как ее избыточное количество может вызывать повышенные потери масла, рост себестоимости и ухудшение некоторых качественных показателей. В связи с этим оптимизация дозировки глины является актуальной научно-практической задачей,

направленной на повышение эффективности процесса осветления и рациональное использование адсорбционных материалов.

Целью данной работы является исследование влияния дозировки глины на эффективность осветления кукурузного масла и определение оптимальных условий процесса, обеспечивающих достижение требуемых показателей качества при минимальных потерях масла.

Кукурузное масло характеризуется повышенным содержанием природных пигментов, прежде всего каротиноидов, которые формируют его интенсивный жёлтый цвет. Помимо пигментов, в процессе хранения и первичной переработки в масле накапливаются продукты окисления, фосфолипидные остатки и следы металлов, ухудшающие цветовые и органолептические характеристики. На стадии рафинации одним из ключевых этапов является отбеливание - процесс сорбционного удаления нежелательных примесей с помощью природных или активированных глин (отбельных земель).

Глина выступает универсальным адсорбентом, обладая развитой удельной поверхностью, высокой пористостью и наличием кислотно-основных центров, взаимодействующих с пигментами и продуктами окисления. Однако эффективность отбеливания определяется не только типом адсорбента, но и его дозировкой, которая существенно влияет на степень осветления, показатели стабильности масла, экономику процесса и уровень потерь нейтральных липидов. Чрезмерное количество глины увеличивает вязкость суспензии, ухудшает фильтруемость и приводит к потерям масла, адсорбированного на поверхности частиц. Недостаточная дозировка, в свою очередь, снижает эффективность удаления пигментов и не обеспечивает требуемый цвет готового продукта. Таким образом, определение оптимальной дозировки глины является критически важным для технологической и экономической эффективности процесса отбеливания.

Отбеливание является одной из ключевых стадий рафинации кукурузного масла и выполняет комплекс технологических и качественных функций. Основная цель процесса заключается в удалении природных и вторичных примесей, влияющих на цвет, стабильность и органолептические характеристики готового продукта. Необходимость отбеливания обусловлена следующими факторами:

- кукурузное масло содержит высокие концентрации каротиноидов - лютеина, зеаксантина и других пигментов, придающих ему интенсивную жёлтую окраску. При технологической переработке и хранении эти соединения могут:

- усиливать цвет, делая его нестабильным;
- разлагаться с образованием нежелательных оттенков;
- уменьшать прозрачность масла.

В процессе хранения и под действием температуры в масле образуются - перекиси, альдегиды, кетоны, другие вторичные продукты окисления.

Эти соединения ухудшают вкус и запах, ускоряют порчу жиров и снижают их стабильность. Адсорбенты, используемые при отбеливании, эффективно удаляют такие соединения благодаря развитой поверхности и наличию кислотных центров.

Даже после дегуммирования и нейтрализации в масле могут сохраняться- следы фосфатидов, мыла, ионы тяжелых металлов (Fe, Cu), микрочастицы механических примесей.

Эти компоненты катализируют окисление, ухудшают цвет, придают мутность, негативно влияют на срок хранения. Отбеливание обеспечивает их эффективное удаление.

Отбеливание позволяет снизить содержание пигментов до уровня, соответствующего стандартам качества и требованиям пищевой промышленности. Отбеливание позволяет получить продукт с однородным светло-жёлтым цветом, без посторонних оттенков, с повышенной светостойкостью, с улучшенными органолептическими свойствами.

Для пищевой промышленности и конечного потребителя прозрачность и цвет являются ключевыми критериями качества. В современных условиях развития масложировой промышленности особое значение приобретает повышение качества растительных масел при одновременном снижении энергетических и материальных затрат, а также минимизации негативного воздействия производственных процессов на окружающую среду. Кукурузное масло широко используется в пищевой промышленности благодаря высокому содержанию полиненасыщенных жирных кислот, токоферолов и других биологически активных компонентов. Однако в процессе его получения и первичной переработки в масле сохраняются пигментные вещества, продукты окисления, фосфолипиды и следы металлов, которые ухудшают органолептические и физико-химические показатели готовой продукции и снижают ее стабильность при хранении.

Процесс осветления является одним из ключевых этапов рафинации кукурузного масла и направлен на удаление окрашивающих и сопутствующих примесей. Наиболее распространенным методом осветления является адсорбционная обработка с использованием активированных глин, обладающих высокой сорбционной способностью по отношению к пигментам, мыльным остаткам и вторичным продуктам окисления. Вместе с тем эффективность данного процесса в значительной степени зависит от дозировки адсорбента, которая определяет не только степень осветления масла, но и уровень потерь целевого продукта, объем образующихся отходов и энергозатраты на последующие операции фильтрации и утилизации отработанной глины. Использование избыточных количеств адсорбционной глины приводит к увеличению объема твердых отходов, усложняет их утилизацию и способствует росту энергопотребления, что противоречит принципам ресурсосбережения и экологической безопасности. В то же время недостаточная дозировка адсорбента снижает эффективность очистки масла и может потребовать повторной обработки, сопровождающейся дополнительными энергетическими затратами. В связи с этим оптимизация дозировки глины с учетом экологических и энергосберегающих аспектов является актуальной научно-практической задачей.

Целью данной работы является исследование влияния дозировки глины на эффективность осветления кукурузного масла и определение оптимальных условий процесса, обеспечивающих достижение требуемых показателей качества при снижении энергозатрат и минимизации экологической нагрузки.

Настоящее исследование направлено на изучение влияния количества вводимого адсорбента на показатели осветления кукурузного масла и выявление оптимального диапазона дозировки для промышленного применения. Показано, что увеличение дозировки адсорбента выше оптимального порога приводит к снижению экономической эффективности процесса из-за роста потерь нейтральных жиров и необходимости дополнительной фильтрации. На основе полученных данных предложены рекомендации по выбору оптимальной дозы глины для промышленного отбеливания кукурузного масла, обеспечивающей баланс между степенью осветления, стабильностью продукта и технологическими затратами.

Для проведения экспериментальных исследований использовались образцы кукурузного масла, прошедшие предварительные стадии рафинации, включающие

нейтрализацию, дегуммирование и частичное удаление фосфолипидов. Применение такого сырья позволяет минимизировать влияние посторонних примесей на процесс адсорбции и обеспечивает воспроизводимость получаемых данных.

В качестве отбеливающих адсорбентов использовали два типа глин:

- природную бентонитовую глину, характеризующуюся высоким содержанием монтмориллонита и развитой пористой структурой;
- кислотно-активированную глину промышленного производства, подвергнутую химической модификации для увеличения удельной поверхности, кислотности и сорбционной активности.

Дополнительно применялись вспомогательные материалы: дистиллированная вода для приготовления контрольных растворов, а также фильтровальные полотна и вспомогательные элементы для отделения твёрдой фазы после отбеливания.

В качестве адсорбентов для отбеливания использовали:

- природную бентонитовую глину, содержащую монтмориллонит не менее 70 %;
- кислотно-активированную глину промышленного производства, характеризующуюся повышенной удельной поверхностью, кислотностью и сорбционной способностью.

Дополнительные материалы включали дистиллированную воду, фильтровальные полотна и вспомогательные компоненты для отделения твёрдой фазы. В табл. 1 представлены показатели использованных адсорбентов.

Таблица 1

Показатель	Природная глина	Активированная глина
Удельная поверхность, м ² /г	60–90	180–250
Массовая доля влаги, %	8–12	10–14
Кислотность (рН водной суспензии)	6,5–7,2	3,0–4,5
Преобладающая фаза	Монтмориллонит	Активированный монтмориллонит
Цвет	Светло-серый	Белый/кремовый

Процесс отбеливания кукурузного масла проводился в строго контролируемых технологических условиях, направленных на обеспечение стабильности результатов и минимизацию интенсивности окислительных процессов в липидной системе. Масляную фазу предварительно нагревали до температурного диапазона 90 -105 °С, который считается

оптимальным для реализации адсорбционных механизмов удаления пигментов и полярных примесей. Для предотвращения вторичного окисления и термодеструкции компонентов масла обработку проводили в условиях пониженного давления 20–40 кПа, что снижает контакт продукта с кислородом и способствует сохранению его качественных характеристик. Для изучения влияния количества вводимого адсорбента на степень осветления было исследовано пять различных уровней дозировки глины: - 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 и 2,5 % от массы масла. В таблице 2 представлены экспериментальный опыты при дозировке адсорбентов.

Таблица 2

№ опыта	Тип глины	Дозировка, %	Температура, °С	Вакуум, кПа	Время контакта, мин
1–5	природная	0,5–2,5	90–105	20–40	20–30
6–10	активированная	0,5–2,5	90–105	20–40	20–30

Такой экспериментальный подход позволил определить минимальные эффективные концентрации адсорбента, а также выявить пороговые значения, при превышении которых дальнейшее увеличение количества глины не приводит к существенному улучшению адсорбционного эффекта и становится экономически необоснованным.

Операцию отбеливания осуществляли в реакторе периодического действия, оснащённом механической мешалкой, обеспечивающей равномерное диспергирование частиц глины в объёме масляной фазы и улучшение массообменных процессов. Длительность контакта системы «масло-адсорбент» составляла 20-30 минут, что соответствует промышленным параметрам адсорбционной рафинации. По завершении обработки смесь масла и сорбента подвергали фильтрации посредством фильтр-пресса для полного отделения твёрдой фазы и получения очищенного продукта. В таблице 3 представлены сравнительная отбеливание кукурузного масла.

Таблица 3

Уголь	Удаление пигментов / каротиноидов (%)	Потери масла / липидов (%)	Комментарий
БАУ-А (берёзовый)	45–55	1–2	Мягкий адсорбент, минимально влияет на качество масла; экономичен.
КАУ (растительный /	55–65	2–3	Средняя эффективность; зависит от степени активации

древесный)			и структуры пор.
Активированный кокосовый уголь	75–90	3–5	Высокая адсорбционная способность; эффективно удаляет низкомолекулярные пигменты и продукты окисления, но более агрессивен к маслу.

В исследовании использовали кукурузное масло, прошедшее предварительные стадии рафинации - нейтрализацию и дегуммирование. Применение такого сырья обеспечивает снижение влияния фосфолипидов и механических примесей на процесс адсорбции.

В настоящем исследовании рассмотрены экспериментальные аспекты отбеливания кукурузного масла с использованием адсорбентов на основе глины. Проанализированы методы отбеливания, включая классический подход с применением природной и кислотной активированной глины, а также инновационные технологии, предусматривающие использование модифицированных адсорбентов, ультразвукового воздействия и биокатализаторов. Экспериментально подтверждено, что отбеливание является критически важной стадией рафинации, обеспечивающей комплексное улучшение качества масла. В частности, данный процесс позволяет:

- значительно снижать содержание природных пигментов (каротиноидов), ответственных за интенсивную окраску и нестабильность продукта;
- удалять продукты окисления и вторичные соединения, образующиеся в процессе хранения и технологической переработки, что повышает окислительную стабильность масла;
- снижать концентрацию фосфолипидов, мыл и ионов металлов, которые могут катализировать процессы деградации липидов и ухудшать органолептические свойства;
- подготавливать масло к последующей стадии дезодорации, обеспечивая оптимальные условия для минимизации потерь и улучшения вкусовых характеристик.

Заключение. Результаты исследования показали, что эффективность отбеливания прямо зависит от дозировки глины, типа адсорбента и условий обработки (температуры, времени контакта, вакуума). Оптимальные параметры позволяют достичь максимальной степени осветления при минимальных потерях масла, что является важным фактором технологической и экономической эффективности производства. Сравнительный анализ

классического и инновационного подходов показал, что классический метод отличается простотой, воспроизводимостью и высокой эффективностью удаления пигментов и металлов, но сопровождается значительными потерями масла и генерацией отходов;

В результате проведенных исследований установлено, что дозировка осветляющей глины оказывает существенное влияние на эффективность процесса осветления кукурузного масла и его качественные показатели. Увеличение количества адсорбента способствует более интенсивному удалению пигментных веществ и сопутствующих примесей, что приводит к снижению цветности и повышению прозрачности масла. Вместе с тем выявлено, что превышение оптимальной дозировки глины не обеспечивает пропорционального улучшения степени осветления и сопровождается увеличением потерь масла, а также ростом материальных и энергетических затрат. Определена оптимальная дозировка осветляющей глины, обеспечивающая достижение требуемых показателей качества кукурузного масла при минимальных потерях целевого продукта. Применение данной дозировки позволяет сократить расход адсорбента, уменьшить объем образующихся отходов и снизить энергозатраты на процессы перемешивания, фильтрации и утилизации отработанной глины. С точки зрения экологической безопасности оптимизация дозировки глины способствует снижению антропогенной нагрузки за счет уменьшения количества твердых отходов и повышения ресурсной эффективности производства. Полученные результаты подтверждают целесообразность регулирования дозировки адсорбента как одного из эффективных инструментов энергосбережения и экологизации технологии рафинации кукурузного масла.

Результаты исследования могут быть использованы при разработке и совершенствовании технологических режимов осветления растительных масел на предприятиях масложировой промышленности, а также служить основой для дальнейших исследований, направленных на внедрение ресурсосберегающих и экологически ориентированных технологий.

Список литературы.

1. Akinwande B. Aishat, Salawudeen T. Olalekan, A. O. Arinkoola, Jimoh M. Omolola. *Effect of Activation on Clays and Carbonaceous Materials in Vegetable Oil Bleaching: State of Art Review*. Current Journal of Applied Science and Technology, 2015, 5(2): 130–141.
2. N. Gudret Guliyev, Hikmet Jamal Ibrahimov, Jamil Arif Alekperov, Fariz Ali Amirov, Zenfira Meherrem Ibrahimova. *Investigation of using bleaching earth and activated carbon mixture in sunflower oil refining*. Journal of Advances in Chemistry, 2021 (?) (уровень публикации с DOI), исследование по смешанным адсорбентам. [Raj Publications](#)
3. Atif Khan. *Bleaching of Vegetable Oil using Organic Acid Activated Fuller's Earth (Bentonite Clay)*. Global Journals of Research in Engineering, 2015, Vol. 15 C2. [Инженерные Исследования](#)
4. Omar R. Bayari, Salem M. Musleh, Maha F. Tutungi, Ghazi W. Derwish. *Bleaching of Some Vegetable Oils With Acid-Activated Jordanian Bentonite and Kaolinite*. Asian Journal of Chemistry, 2010, 20(3): 2385–2397. [Asian Publications](#)
5. P. Falaras, I. Kovanis, F. Lezou & G. Seiragakis. *Cottonseed oil bleaching by acid-activated montmorillonite*. Clay Minerals, 2018. [Cambridge University Press & Assessment](#)
6. A. M. Ekwonu, E. O. Egolum. *A Study of the Adsorptive and Oxidative Bleaching of Palm Oil Using Clay and Potassium Tetraoxomanganate VII Materials*. International Journal of Chemistry, (год публикации — см. статью). [CCSE](#)
7. Исследование применения различных кислотно-активированных глин для улучшения качества растительного масла: *Application of acid activated natural clays for improving quality of Niger oil*. Heliyon, 2022. [ScienceDirect](#)
8. *Investigation of activated carbon obtained from the liquid products of pyrolysis in sunflower oil bleaching process*. International Journal of Industrial Chemistry, 2018, 9: 277–284. [SpringerLink](#)
9. 1. S.C. Savva, A. Kafatos. *Vegetable Oils: Dietary Importance*. Encyclopedia of Food and Health. 2016, Pages 365-372.
10. Rakhimov D., Fayzullayeva N., Shomaksudova K., Kenjayev N., Hakimova Z., Rakhmanov S., Abdurakhimov A. *BIO Web of Conferences*. A bibliometric review of vegetable oils and modified fats studied in scientific bases around the world. 2024., Volume 93. DOI:10.1051/bioconf/20249302005

11. Технология переработки жиров: Учебное пособие для студентов выших учебных заведений. – 3-е изд. / Н.С. Арутнъян, Е.П. Корена, А.И. Янова и др.; Под ред. проф. Н.С. Арутнъяна. – М.: Пищепромиздат, 1999. – 452 с.

12. Günc Ergönül P., Ergönül B. Changes in fatty acid profiles and omega fatty acid contents of selected vegetable oils during refining process. 2008., Electronic Journal of Environmental, Agricultural and Food Chemistry., Volume 7. DOI Add DOI.

OCIMUM BASILICUM O'SIMLIGI URUG'LARIDAN AJRATIB OLINGAN MOYLARNING TARKIBINI GAZ-SUYUQLIK XROMATOGRAFIK USULI BILAN TAXLIL QILISH

Gulomova M. B.¹

(gulyamova.masha96@gmail.com)

¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Toshkent, O'zbekiston

Xasanov A.X.¹

(hasanabbos196@gmail.com)

¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Toshkent, O'zbekiston

Sagdullayeva D. S.²

(dilya-15@mail.ru)

Turayev A. S.²

(abbaskhan@mail.ru)

²O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi akademik A.S. Sodiqov nomidagi Bioorganik kimyo Instituti, Toshkent, O'zbekiston.

Annotatsiya Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasida etishtirilgan *Ocimum basilicum* o'simligi urug'laridan olingan moylarning tarkibi gaz-suyuqlik xromatografiyasi yordamida o'rganildi. Tahlil natijalari, *Ocimum basilicum* o'simligi urug'laridan ajratib olingan moylarning asosiy tarkibiy qismlari alfa-linolenik kislota, linoleik kislota, oleik kislota va palmitin kislotalaridan iborat ekanligini va moy kislotalari har doim shu ketma-ketlikda takrorlanishi aniqlandi.

Kalit so'zlar: *Ocimum basilicum*, moy, gaz-suyuqlik xromatografiyasi, sovuq presslash, ekstraksiya, taxlil.

АНАЛИЗ СОСТАВА МАСЕЛ, ИЗВЛЕЧЕННЫХ ИЗ СЕМЯН *OCIMUM BASILICUM*, МЕТОДОМ ГАЗОЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

Аннотация В данной статье методом газожидкостной хроматографии изучен состав масел, выделенных из семян базилика обыкновенного, выращенного в Республике Узбекистан. Результаты анализа показали, что основными компонентами масел, выделенных из семян базилика обыкновенного, являются альфа-линоленовая, линолевая, олеиновая и пальмитиновая кислоты, причем жирные кислоты всегда повторяются в указанной последовательности.

Ключевые слова: базилик обыкновенный, масло, газожидкостная хроматография, холодное прессование, экстракция, анализ.

GAS-LIQUID CHROMATOGRAPHY ANALYSIS OF OILS EXTRACTED FROM *OCIMUM BASILICUM* SEEDS

Abstract This article uses gas-liquid chromatography to study the composition of oils isolated from common basil seeds grown in the Republic of Uzbekistan. The analysis revealed that the main components of the oils isolated from common basil seeds are alpha-linolenic, linoleic, oleic, and palmitic acids, with the fatty acids always repeating in this order.

Keywords: common basil, oil, gas-liquid chromatography, cold pressing, extraction, analysis.

Kirish. Rayhon (*Ocimum L.*) turkumi *Lamiaceae* oilasining *Nepetoideae* kichik oilasiga mansub yirik polimorf turkumi bo`lib, 160 dan ortiq turni o`z ichiga oladi, ulardan 65–67 tasi Осимум ga xosdir [1-3]. Belarus Respublikasida *Lamiaceae* oilasining taxminan 54 turi o`sadi. [4, 5]. *Lamiaceae* oilasi biologik va farmasevtik salohiyatga ega bo`lgan turli xil o`simliklarni o`z ichiga oladi [6]. Bu oilaning ko`plab a`zolari dorivor (tinchlantiruvchi va taskin beruvchi ta`sirga ega), ziravorlar, efir moyi va manzarali o`simliklar bo`lib, katta iqtisodiy ahamiyatga ega [4, 7].

Rayhon turkumining taksonomiyasi keng va murakkab bo`lib, ko`p turlari Afrikaning tropik va subtropik mintaqalarida, tropik Osiyo va Janubiy Amerikada uchraydi. Rayhon Evropa, Mo`g`uliston, Qozog`iston, Janubiy Avstraliya, Rossiyaning janubiy Evropa qismi, AQShning ba`zi shtatlari va Xitoyga olib kelingan [1, 2]. Rayhon an`anaviy tibbiyot, parfyumeriya va farmasevtika sanoatida keng qo`llanilishi tufayli o`tlar qiroli deb ataladi. U yallig`lanishga qarshi, og`riq qoldiruvchi, spazmga qarshi, diabetga qarshi, yaralarni davolash, antioksidant, nurlanishdan himoya qiluvchi, immunomodulyator, mikroblarga qarshi va o`smalarga qarshi xususiyatlarga ega [1, 8, 9]. Rayhon buyrak va o`t pufagi kasalliklarida keng qo`llaniladigan preparatlarda qo`llaniladi. Shuningdek, u qon ketish, xavotir, ko`ngil aynishi, isitma va yuqumli kasalliklar xavfi bilan bog`liq holatlarni davolash uchun, gelmintlarga qarshi vosita va yo`talga qarshi damlama sifatida ham ishlatiladi [8, 10]. Rayhonning keng qo`llanilishi, avvalo, uning efir moyi tarkibiy qismlarining biologik xususiyatlari bilan bog`liq. Biroq, nafaqat efir moyining tarkibini tahlil qilish, balki urug` moylarining yog` kislotasi tarkibini aniqlash bo`yicha ma`lumotlar ham qiziqish uyg`otadi, ular istiqbolli o`simlik xomashyosini aniqlash, oziq-ovqat ishlab chiqarishda doimiy monitoring va efir moyi mavjud ekinlar urug`laridan olingan farmasevtika mahsulotlari uchun asos bo`lib xizmat qilishi mumkin [11, 12].

Tadqiqotning maqsadi. Ishning maqsadi mahalliy *Ocimum basilicum* o`simlikligi urug`idan sovuq presslash va ekstraksiyalash usulida moy ajratib olish hamda gaz-suyuqlik xromatografiyasi usulida taxlil qilish.

Tadqiqot materiallari va usullari. Tadqiqot ob'ekti sifatida O'zbekiston Respublikasi xududida 2024 yil etishtirilgan mahalliy *Lamiaceae* oilasiga mansub bir yillik va ko'p yillik o'tlar va butalar turkumiga kiruvchi *Ocimum basilicum* (oddiy rayhon) o'simligi urug'lari xomashyosidan foydalanildi.

Rasm-1. *Ocimum basilicum* (oddiy rayhon) o'simligi

Sovuq presslash usuli. Xomashyo, ya'ni *Ocimum basilicum* o'simligi urug'lari iflosliklar va po'stloqlardan ehtiyotkorlik bilan tozalanadi, chunki xomashyoning sifati juda muhimdir. Tayyorlangan xomashyo kuchli bosim ta'sirida maxsus shnekli mexanik press (OIL PRESS, Xitoy) uskunasi yordamida 40-45°C haroratda presslab ajratiladi va maxsus idishga yig'iladi. So'ng moy qattiq zarrachalardan tozalash uchun filtrlanadi.

Ekstraksiyalash usuli. *Ocimum basilicum* o'simligi urug'laridan sovuq presslash usulida moy ajratib olingandan so'ng, qolgan kunjarasi benzin yordamida kimyoviy ekstraksiya qilish uchun Sokslet apparatida 6 soat davomida benzinning qaynash haroratida ekstraksiya qilinadi. Olingan ekstrakt filtrlanib, 55-60°C haroratda rotorli bug'latgichda haydaladi va erituvchi qoldiqlaridan to'liq tozalangunga qadar xona haroratida qoldiriladi.

Namunadan umumiy yog` kislotalarini ajratish va gaz xromatografik tahlil qilish. Yog` kislotalari tarkibini aniqlash uchun yaxshilab aralashirilgan namuna 50 ml xajmdagi yumaloq tubli kolbaga joylashtiriladi. 20 ml 2N KOH metanoldagi eritmasi qo'shiladi va kolba suv hammomiga joylashtiriladi. Lipidlarning sovunlanishi 1 soat qaynatish orqali amalga oshiriladi. Sovunni parchalash va yog` kislotalarini (YoK) ajralishi uchun sovunning suvli eritmasiga 50% lik H₂SO₄ suvli eritmasi qo'shiladi. Eritmaga metiloranj rangi pushti ranga kiringuncha sulfat kislota qo'shiladi. YoK hosil bo'lgan kislotali eritmadan uch marta 20-30 ml dietil efir bilan ajratib olindi. Birlashtirilgan efir ekstraktlari metiloranjga nisbatanneytral muxitga ega bo'lguncha distillangan suv bilan yuviladi, suvsiz natriy sulfat ustida quritildi va so'ng efir rotorli bug'latgich yordamida vakuum ostida xaydaladi. Yog` kislotalari yangi tayyorlangan diazometan bilan ishlov berish orqali metil efirlariga aylantiriladi. Olingan yog` kislotalari metil efirlari (YoKME) ikki qayta geksan:dietil

efiri (4:1) yordamida silika gel plastinkalarida preparativ yupqa qatlamli xromatografiya orqali tozalanadi. Sorbentdagi YoKME tasmasi J₂ bug`ida ochiltirilib, plastinkadan qirib olinadi va xloroform bilan takroriy elyusiya orqali silika gelidan desorbsiya qilindi. Xloroform elyuatlari birlashtiriladi va xloroform rotorli bug`latgich yordamida bug`lantiriladi. Olingan YoKME lari geksenda eritiladi va gaz-suyuqlik xromatografida (GSX) tahlil qilinadi. Tahlil HP-5 stasionar fazasi, geliy tashuvchi gazi va 150-270°C dasturlash haroratiga ega 30 m x 0,32 mm kapillyar ustun yordamida olov ionlanish detektori bilan АГИЛЕНТ 6890 H gaz xromatografida o`tkaziladi.

Olingan natijalar va ularning muhokamasi.

Urug`lar, yong`oqlar yoki mevalardan sovuq, issiq presslash va ekstraksiyalash usullari yordamida moylar ajratib olinadi. Bu usullar bir biridan jarayonning olib borilishi jiatidan farqlanadi.

Sovuq presslash usulida urug`lar, yong`oqlar yoki mevalardan tabiiy ta`mi, xushbo`yligi va ozuqaviy qiymati saqlangan, tashqi issiqlik yoki kimyoviy erituvchilardan foydalanmagan xolda moy ajratib olindi. Sovuq presslash usulida vitaminlar, tabiiy antioksidantlar va to`yinmagan yog` kislotalariga boy yuqori sifatli moy olinadi. Bu moy ko`pincha "jonli" deb ataladi va qo`shimcha tozalashni talab qilmaydi.

Issiqlik presslash usulida esa urug`lar yoki yong`oqlardan moy ajratib olish uchun presslashdan oldin xomashyoni yuqori haroratgacha qizdiriladi, bu jarayon moyni ajratib olish samaradorligini sezilarli darajada oshiradi, ammo sovuq presslash bilan solishtirganda uning sifatiga ta`sir qiladi.

Sovuq presslash usulida issiq presslashga qaraganda kamroq unumi bilan moy olinadi, ammo olingan mahsulotning ozuqaviy qiymati ancha yuqori bo`ladi.

Ekstraksiya - diffuziya jarayoni bo`lib, bunda erituvchi ekstraksiya qilinayotgan zarrachaning hujayra membranalariga kirib, moyga tarqaladi va hujayralardagi moy erituvchiga o`tadi. Konsentrsiyalar farqi ta`sirida moy zarrachadan tashqi muhitga zarrachadagi va erituvchidagi moy konsentrsiyasi tenglashtirilgunga qadar harakat qiladi, shundan so`ng ekstraksiya to`xtaydi. Jarayon mahsulotlari - missella (moyning erituvchidagi eritmasi) va yog`sizlangan material hosil bo`ladi.

Ekstraksiya - bu erigan moddaning matrisadan erituvchiga o`tishi bilan bog`liq bo`lgan massa almashinuvi xodisidir. Oziq-ovqat mahsulotlaridan birikmalarni ajratib olish usuli ekstraktning unumi va tozaligini maksimal darajada oshirish, funkcionallikni yo`qotmaslik va yuqori sifatli yakuniy mahsulot olish uchun to`g`ri tanlangan bo`lishi kerak.

Ekstraksiya va presslash moy ishlab chiqarishning ikkita asosiy usuli bo`lib, ular jarayon va tayyor mahsulot jihatidan farq qiladi.

Presslash moy olishning eng qadimiy an'anaviy usuli bo`lib, presslash liniyasida mexanik pres yordamida amalga oshiriladi. Preslangan moy qoldiq erituvchilardan (kimyoviy moddalardan) xoli bo`lib, tabiiy ranglar, ta'mlarga va biologik faol moddalarga ega toza mahsulot sanaladi. Jarayon vintli moy pressida amalga oshiriladi, bunda moy bosim berish orqali kunjaradan ajratib olinadi. Mexanik presslash samarali bo'lsa-da, odatda juda kam moy hosil bo'lishiga olib keladi.

Ekstraksiya moyni erituvchi bilan ajratib olishni o`z ichiga oladi. Bu usul xomashyodan maksimal miqdorda moy ajratib olish imkonini beradi, bu uning samaradorligi va mashhurligini ko`rsatadi. Jarayon tugagandan so`ng, erituvchi tosterlarda bug`lanadi va moyni tozalash jarayonidan o`tkazish uchun yuboriladi.

Sovuq presslash usulida moy ajratib olish uchun dastlab *Ocimum basilicum* o`simligi urug`lari xomashyosi iflosliklar va po`stloqlardan ehtiyotkorlik bilan tozalandi, maxsus shnekli mexanik press uskunasi yordamida 40-45°C haroratda kuchli bosim ta'sirida presslandi. Presslash jarayonida xosil bo`lgan kunjara esa benzin yordamida ekstraksiyalash usulida ekstraksiyalandi.

Olib borilgan tadqiqotlar natijasida *Ocimum basilicum* o`simligi urug`lari sovuq presslash usulida 10,2% unum bilan va sovuq presslash natijasida xosil bo`lgan kunjarasidan ekstraksiyalash usulida 14 % unum bilan moy ajratib olindi.

Sovuq pesslash va ekstraksiyalash usullari yordamida olingan moyning yog` kislotalari tarkibi gaz-suyuqlik xromatografiyasi usulida o`rganildi.

Gaz-suyuqlik xromatografiyasi murakkab aralashmalardagi moddalarning, asosan uchuvchan va yarim uchuvchan organik birikmalarning sifat va miqdoriy tarkibini aniqlaydi. U farmasevtika, neft-kimyo, oziq-ovqat mahsulotlari va hatto biologik namunalar kabi turli materiallarning tarkibini tahlil qilish uchun ishlatiladi. GSX aralashmalarni, moddaning sofligini aniqlash va mahsulot sifatini nazorat qilish imkonini beradi.

Signal kuchi komponentning tabiatiga, tahlil qilinayotgan aralashmadagi konsentrasiyasiga ham bog`liq. Komponentning konsentrasiyasi qanchalik yuqori bo`lsa, cho`qqisi shunchalik katta bo`ladi, chunki o`lchash kamerasidagi sharoitlar tezroq o`zgaradi.

Kuchaytirgich tomonidan o`zgartirilgan detektor signali avtomatik yozuvchi displey yoki potensiometr yordamida xromatogramma sifatida qayd etiladi. Odatda, detektor signal kuchi vaqt funksiyasi sifatida qayd etiladi.

Quyidagi 1-, 2-rasmlar va 1-jadvalda gaz-suyuqlik xromatografiyasi usulida olingan natijalar keltirilgan.

1-rasm. *Ocimum basilicum* o`simligi urug`laridan sovuq presslash usulida olingan moyning yog` kislota tarkibi gaz-suyuqlik xromatogrammasi

2-rasm. *Ocimum basilicum* o`simligi urug`laridan ekstraksiya usulida olingan moyning yog` kislota tarkibi gaz-suyuqlik xromatogrammasi

1-jadval.

Mahalliy *Ocimum basilicum* o`simligi urug`laridan presslash va ekstraksiyalash usullari bilan olingan moyning yog' kislotalari tarkibi

Yog' kislota nomi	Namunalar, % da			
	formulasi	Moyning miqdori	Presslash usulida olingan moy	Ekstraksiyalash usulida olingan moy
Laurin kislota, 12:0	$C_{12}H_{24}O_2$	0,1	-	-
Miristin kislota, 14:0	$C_{14}H_{28}O_2$	0,1	0,03	0,11
Pentadekan kislota, 15:0	$C_{15}H_{30}O_2$	0,1	-	-

Palmitin kislota, 16:0	$C_{16}H_{32}O_2$	0,1	6,76	9,16
Palmitolein kislota 16:1	$C_{16}H_{30}O_2$	0,1	-	-
Маргариновая, 17:0	$C_{17}H_{34}O_2$	0,1	-	-
Stearin kislota, 18:0	$C_{18}H_{36}O_2$	0,1	2,84	2,92
Olien kislota, omega-9 18:1	$C_{18}H_{34}O_2$	0,1	10	10,89
Olien kislota, (trans) 18:1	$C_{18}H_{34}O_2$	0,1	-	0,9
Linol kislota, omega-6 18:2	$C_{18}H_{32}O_2$	0,1	22,13	21,17
Linolen kislota, omega-3 18:3	$C_{18}H_{30}O_2$	0,1	57,41	48,75
Linolen kislota, (gamma) 18:3	$C_{18}H_{30}O_2$	0,1	0,3	0,25
Araxin kislota, 20:0	$C_{19}H_{39}COOH$	0,1	0,19	0,18
Eykozen kislota, 20:1	$C_{20}H_{38}O_2$	0,1	-	-
Begen kislota, 22:0	$C_{22}H_{44}O_2$	0,1	-	-
Lignoserin kislota, 24:0	$C_{24}H_{48}O_2$	0,1	-	-
To'yingan va to'yinmagan yog' kislota		0,1	0,34	5,67

1- va 2-rasmlarda hamda 1-jadvalda keltirilgan mahalliy *Ocimum basilicum* o'simligi urug'laridan sovuq presslash va ekstraksiya usullari yordamida olingan moyning tahlil natijalari bir qator yog' kislotalari mavjudligini ko'rsatdi. Sovuq presslash usulida olingan moy tarkibida ko'p miqdorda, 57,41% alfa-linolenik kislota, ya'ni omega-3, 22,13% linoleik kislota - omega-6, 10% oleik kislota - omega-9, 6,76% palmitin kislotalari, ekstraksiya usulida olingan moy tarkibida esa 48,75% α -linolenik kislota - omega-3, 21,17% linoleik kislota - omega-6, 10,89% oleik kislota - omega-9, 9,16% palmitin kislotalari va boshqa yog' kislotalari mavjud ekanligini qayd etdi.

Xulosa. Olib borilgan tadqiqotlar natijasida mahalliy *Ocimum basilicum* o'simligi urug'laridan sovuq presslash va ekstraksiya usullari yordamida unum bilan moy ajratib olindi va moy tarkibidagi yog' kislotalari miqdori gaz-suyuqlik xromatografiyasi usulida taxlil qilindi. Taxlil natijalari ajratib olingan moy tarkibida ko'p miqdorda omega-3, omega-6, omega-9 mavjudligini ko'rsatdi.

Mahalliy *Ocimum basilicum* o'simligi urug'laridan sovuq presslash va ekstraksiya usullari yordamida ajratib olingan moy tarkibidagi biologik faol moddalar, ya'ni yog' kislotalari organizmning hayotiy funksiyalariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, ozuqaviy va farmakologik qiymatini oshirishga hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati.

1. Diversity of the genus *Ocimum* (*Lamiaceae*) through morpho-molecular (RAPD) and chemical (GC–MS) analysis / T. Chowdhury, A. Mandal, S.C. Roy, D.De Sarker // Journal of Genetic Engineering and Biotechnology. 2017. V. 15. №1. P. 275-286. DOI:10.1016/j.jgeb.2016.12.004.
2. *Ocimum* L. // Plants of the World Online. – URL: <https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:21070-1#children> (date of access: 10.01.2024). Весті Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя біялагічных навук. 2025. Т. 70, № 1. С. 24–30 29.
3. *Ocimum* L. // WFO Plant List. – URL: https://wfoplantlist.org/taxon/wfo-4000026511-2023-12?page=1&hide_syms=true (date of access: 10.01.2024).
4. Лазаревич С.В. Систематика покрытосеменных : уч. пособие. – Горки: Бел. гос. с/х акад., 2007. 76 с.
5. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь. [Электронный ресурс] / Красная книга Республики Беларусь. – Режим доступа: <https://gosinspekciya.gov.by/actual/rybolovstvo-i-rybolovnoe-khozyaystvo/339/>. – Дата доступа: 01.02.2022.
6. Medicinal Plants of the Family *Lamiaceae* in Pain Therapy: A Review / C. M. Uritu [et al.] // Pain Res Manag. 2018. V. 2018. P 1-44. DOI:10.1155/2018/7801543
7. Phytochemical screening and biological activity of Lamiaceae family plant extracts / I. Cocan [et al.] // Experimental and therapeutic medicine. 2018. V. 15. P. 1863-1870. DOI: 10.3892/etm.2017.5640.
8. Poonkodi K. Chemical composition of essential oil of *Ocimum basilicum* L. (Basil) and its biological activities – an overview / K. Poonkodi // Journal of Critical Reviews. 2016. V. 3. №3. P. 56-62.
9. Singh D. A review on phytochemical and pharmacological properties of Holy basil (*Ocimum sanctum* L.) / D. Singh, P. K. Chaudhuri // Industrial Crops and Products. 2018. V. 118. P. 367-382. DOI:10.1016/j.indcrop.2018.03.048.
10. Христова Ю.П. Исследование компонентного состава эфирных масел представителей рода *Ocimum* L. в условиях Южного берега Крыма / Ю.П. Христова // Сборник научных трудов Никитского ботанического сада. 2011. Т. 133. С. 236-248.
11. Исследование *Ocimum basilicum* L. в рамках научного направления «Фармацевтический ремейк» / Д.И. Писарев, И.А. Севрук, А.Ю. Малютина [и др.] // Научный результат. Сер. Медицина и фармацевция. 2016. Т. 2, № 2. С. 54-61.
12. И.В. Лайковская, В.В. Титок, В.Н. Леонтьев, И.Л. Акулович Генетический полиморфизм жирнокислотного состава липидов семян масличных культур // Труды Белорусского государственного технологического университета. Сер. 4, Химия и технология органических веществ. 2004. №12. С. 179-183.

ORGANOFOSFONATLAR ASOSIDAGI KORROZIYA INGIBITORLARI

S.X. Inagamxodjaeva, N.Q. Eshonqulov, G'.T. Doniyarov, G. Raxmonberdiev

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

***Annotatsiya.** Tadqiqot ishida bugungi kunda sanoat miqyoslarida foydalanib kelinayotgan organik fosfatlarning metall - rux kompleksonatlari yuqori tozalikdagi rux oksidi bilan olinadi. Respublikamiz sharoitlarida rux oksidining yangi manbalarini aniqlash uchun «Navoiyazot» AJ sharoitlarida gaz tozalashda ishlatilgan adsorbentning rux oksid shakli tarkibi o'rganilgan. Dastlabki reagentlarning turli mol nisbatlarida oksidlardan olingan NTF, OEDF va NTF+OEDF rux kompleksonatlarini o'rganib chiqilgan, rux kompleksonatlari olishda «Navoiyazot» AJ sharoitlarida vodorod sulfidni yutishda foydalanilgan rux oksidi asosli adsorbentni tozalab olingan rux oksididan foydalanilgan. Olingan kompozitsiyalarning korroziya ingibitorlari sifatidagi samaradorligini o'rganish avval tavsiflangan usuldan kelib chiqqan holda turli xil mineral tarkibga ega bo'lgan turli xil model eritmalarida (MV) amalga oshirildi. Taqqoslash reagentlari sifatida NTF toza rux oksididan olingan rux kompleksonatlari, GWE 3478 va AKTIPHOS-6710 sanoat ingibitoridan foydalanildi. Bunda 5 mg/l konsentratsiyada o'rganilayotgan kompozitsion tarkiblar korroziya tezligining qiymatini me'yoriy qiymatlardan pasaytirishga imkon bermaydi (himoya samarasi 60% dan past); NTFning ruxli kompleksi 10 mg/l konsentratsiyada, mol nisbatidan qat'iy nazar, korroziya miqdorini sezilarli darajada kamaytiradi.*

***Kalit so'zlar:** kompozitsiya, korroziya, NTF, OEDF, vodorod sulfid, rux oksidi, organik fosfatlar, metall - rux kompleksonatlari, rux kompleksonatlari, mineral quyqalar, himoya samaradorligi, ekologik barqarorlik*

ИНГИБИТОРЫ КОРРОЗИИ НА ОСНОВЕ ОРГАНОФОСФОНАТОВ

***Аннотация.** В ходе исследования были получены металлоцинковые комплексы органических фосфатов, которые в настоящее время используются в промышленном масштабе, с применением высокочистого оксида цинка. Для выявления новых источников оксида цинка в условиях нашей республики был изучен состав оксида цинка в форме адсорбента, используемого в газоочистке на АО «Навоязот». Были изучены комплексы цинка NTF, OEDF и NTF+OEDF, полученные из оксидов с различными молярными соотношениями исходных реагентов. Для получения комплексов цинка использовался оксид цинка, очищенный из адсорбента на основе оксида цинка, используемого для поглощения сероводорода в условиях АО «Навоязот». Эффективность полученных композиций в качестве ингибиторов коррозии изучалась в различных модельных растворах (МД) с различным минеральным составом на основе ранее описанного метода. В качестве эталонных реагентов использовались хелаты цинка, полученные из чистого оксида цинка NTF, GWE 3478 и промышленного ингибитора AKTIPHOS-6710. В то же время, исследованные комозитные составы при концентрации 5 мг/л не позволяют снизить скорость коррозии ниже*

стандартных значений (защитный эффект составляет менее 60%); цинковый комплекс NTF при концентрации 10 мг/л, независимо от молярного соотношения, значительно снижает степень коррозии.

Ключевые слова: состав, коррозия, NTF, OEDF, сероводород, оксид цинка, органические фосфаты, металло-цинковые комплексы, комплексы цинка, минеральные отложения, защита, охрана окружающей среды

ORGANOPHOSPHONATE-BASED CORROSION INHIBITORS

Abstract. During the study, metal-zinc complexes of organic phosphates were obtained, which are currently used on an industrial scale, using high-purity zinc oxide. To identify new sources of zinc oxide in the conditions of our republic, the composition of zinc oxide in the form of an adsorbent used in gas purification at JSC Navoiazot was studied. Zinc complexes NTF, OEDF and NTF+OEDF obtained from oxides with different molar ratios of the initial reagents were studied. To obtain zinc complexes, zinc oxide was used, purified from an adsorbent based on zinc oxide used to absorb hydrogen sulfide under the conditions of JSC Navoiazot. The effectiveness of the obtained compositions as corrosion inhibitors was studied in various model solutions (MS) with different mineral compositions based on the previously described method. Zinc chelates obtained from pure zinc oxide NTF, GWE 3478 and the industrial inhibitor AKTIPHOS-6710 were used as reference reagents. At the same time, the studied composite compositions at a concentration of 5 mg/l do not allow the corrosion rate to be reduced below standard values (the protective effect is less than 60%); the NTF zinc complex at a concentration of 10 mg/l, regardless of the molar ratio, significantly reduces the degree of corrosion.

Key words: composition, corrosion, NTF, OEDF, hydrogen sulfide, zinc oxide, organic phosphates, metal-zinc complexes, zinc complexes, mineral deposits, protection, environmental protection

Dunyoda suvning sovutish tizimlarida, issiqlik tashuvchi yoki gidrotransport vositasi sifatida qo'llanilishi bilan bog'liq texnologik jarayonlarda yuzaga keladigan muammolardan biri mineral quyiqalarning hosil bo'lishi va konstruksion po'lat materiallarning korroziyasi bo'lib, yuz yildan ortiq vaqt davomida jiddiy muammolardan hisoblanadi. 1 - 2 mm qalinlikdagi quyqalar yoqilg'i sarfini 13 % gacha orishsa, korroziya esa yillik ishlab chiqarilayotgan konstruksion po'lat materialning 25 % gacha yo'qolishiga sabab bo'ladi. Resurstejovchi texnologiyalarni joriy etish, yopiq sistemali suv ta'minoti tizimlarini yaratish, innovatsion uskunalardan foydalaniladigan yangi texnologiyalarni qo'llash zamonida mineral quyqalar va korroziyani bartaraf etish dolzarb ahamiyatga ega.

Jahonda mineral quyiqalarning hosil bo'lishini oldini olish, konstruksion po'lat materiallarni korroziyadan himoyalash uchun organik fosfatlar va polifosfatlar, past molekulyar massali

polimerlar, organik fosfonatlar, metall kompleksionatlari va ularning turli nisbatlardagi kompozitsiyalarini qo'llash bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Bu borada, organik fosfonatlar va ularning metall kompleksionatlarini olishda sanoatning ikkilamchi mahsulotlaridan foydalanish, ular asosida tarkibida ekologik xavfli qo'shimchalar bo'lmagan kompozitsiyalarni tayyorlash, samaradorlik, barqarorlik va xavfsizlik talablari darajasiga mos keluvchi ingibitorlar ishlab chiqarish texnologiyalarini yaratish va sinovdan o'tkazishga alohida e'tibor berilmoqda.

Mineral quyqalar to'planishini oldini olish va metallarni korroziyadan himoyalash bugungi kunning muammasi bo'lmay, bir necha o'n yillardan buyon o'rganilib kelinadi. Ushbu masalaga oid dastlabki ilmiy nashrlar 1905-yilda chop etilib, dastlabki tadqiqotlar suvning - bug' holati, issiqlik agenti, sovitish reagenti sifatida qo'llanilishi bilan bog'liq [1-3]. Bu muammolar ayniqsa: energetik uskunalar - issiqlik amlashtirgichlar, bug' kondensatorlari, bug' qozonlari va boshqalarning issiqlik uzatuvchi yuzasida mineral quyqalarning paydo bo'lishi bilan texnologik tizimning o'zgarishi, yoqilg'i va elektr energiyasining ortiqcha sarflanishiga olib kelishi; neft qazib olishda chegaralangan suv miqdoridan bir necha marta foydalanish natijasida undagi mineral tuzlarning to'planishi bilan neft quduqlarining unumdorligini sezilarli darajada pasayishi, mineral quyqalar qatlamlarining hosil bo'lishi [4]; metallurgiyada sovutuvchi reagent sifatida suvdan foydalanilib, issiqlik almashinuvchi yuzalarda mineral quyqalar paydo bo'lishi natijasida pechlar, ferroqotishma va po'lat eritish pechlarining metallurgiya uskunalarining ishlash ishonchliligi pasayishi bilan bog'liq.

Muammoni bartaraf etishning dastlabki vaqtlarida mineral quyqalar va korroziyadan himoyalovchi ingibitorlar sifatida noorganik reagentlardan kalsiya va magniy karbonatlar, kalsiy sulfat va yoki magniy gidroksidlaridan, neft sanoatida - natriy metafosfat [4], metallurgiyada - natriy silikatdan [5] foydalanish bo'yicha ilmiy nashrlar ko'plab chop etilgan.

Ishlab chiqarishning rivojlanishi, suv ta'minotidagi innovatsion texnologiyalardan foydalanish bilan ilmiy-texnik taraqqiyot darajasiga mos ravishda himoya qiluvchi qo'shimchalardan foydalanish texnologiyasi ham takomillashib bordi, ingibitorlardan foydalanish aniq afzalliklarga ega bo'lib, reagentlarni tayyorlash, samarali dozlash tizimlarining mavjudligi bilan sodda va ishonchli, katta iqtisodiy sarmoyalarni jalb qilishni talab qilmays edi.

O'tgan asrning otmishinchi yillarida texnologiyalar rivojlanishining kuchli turtkisi suv iste'molining qisqarishi va ekologik toza resurstejovchi texnologiyalarni yaratish tendensiyalarining

kuchayishi bilan bog‘liq. Ilmiy jamoatchilikda fosfatlar va fosfonatlar yordamida tuz to‘planishining oldini olish usuli eng katta qiziqish uyg‘otdi.

Biroq, fosfatlarni, keyinchalik esa polifosfatlarni tuz to‘planishi ingibitorlari sifatida qo‘llashning kamchiliklari ularning yuqori haroratlarda beqarorligi va ortofosfatlargacha gidrolizga moyilligi bo‘lib, keyinchalik kalsiy (kamdan-kam hollarda magniy) cho‘kindilarini hosil qilishidir [6].

Polifosfatlardan tashqari fosfororganik birikmalar - OF molekularida ingibirlash xususiyatiga ega ekanligi aniqlandi, ularning fosfonat guruhi $PO(OH)_2$ uglerod atomi bilan bog‘langan [7-9].

Fosfonatlar $R_3C-P(O)(OH)_2$ tuzilishi jihatidan farq qiladi polifosfonatlar $R_3C-O-P(O)(OH)_2$ bog‘liqligi bilan aloqa P-C emas, balki P-O. Bu strukturaviy farq fosfonatlarga ajoyib xususiyat beradi ekspluatatsion xususiyatlar, shu jumladan ekstremal pH va harorat sharoitlarida yuqori kimyoviy barqarorlik, metallarni izolyatsiya qilish qobiliyati. Ko‘p hollarda ular reaksiya qobiliyatli kationlarning stexiometrik darajalaridan ancha past konsentratsiyalarda cho‘kindi kristallarining o‘shiga to‘sqinlik qila oladi [10-12].

OF sintezi va fizik-kimyoviy xossalarini o‘rganish hamda ushbu sinf birikmalarini tuz to‘planish ingibitorlari sifatida qo‘llash bo‘yicha dastlabki ishlar 1960-yillarning oxirida boshlangan. Kashfiyotchilar sifatida Sobiylar ittifoqi Fanlar akademiyasi IEO va IREA xodimlari M.I. Kabachnik, N.M. Dyatlova, M.V. Rudomino va boshqalar tan olingan [7,13,14].

1975-yilda Ural o‘rmon-texnika instituti mutaxassislaridan Kirovgrad mis eritish zavodida plastik massalar ilmiy-tadqiqot institutining Nijniy Tagil filiali tomonidan olingan IOMS tajriba partiyasi yordamida suvga barqaror ishlov berish joriy etildi [15].

Rangli va qora metallurgiya korxonalarini tuz to‘planishi ingibitorlari bilan ta’minlash IREA va boshqa tashkilotlar xodimlari bilan hamkorlikda 1984-yilda IOMS-1 sanoat ishlab chiqarishi tashkil etildi.

1990-yillarda issiqlik ta’minoti tizimlarida OFni joriy etish bo‘yicha birinchi nashrlar paydo bo‘ldi. Biroq, issiqlik tarmog‘i sharoitida OF dan foydalanishni asoslovchi batafsil tadqiqotlar o‘tkazilmagan.

Driker B.N. [16] ishida 1990-yilgacha tuz to‘planishi ingibitorlarini olish va sanoatda qo‘llash texnologiyalari batafsil ko‘rib chiqilgan. Turli xil kimyoviy tuzilishga ega OF kompleksionlarining kam eriydigan tuzlarning kristallanishiga ta’siri o‘rganilgan. Olib borilgan

tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, alkanfosfonatlarning korroziya ingibitorlari sifatidagi ta‘sirining samaradorligi molekulaning funkcionallik darajasi oshishi, alifatik zanjir o‘lchami oshishi va aromatik halqa kiritilishi bilan ortadi. Ushbu omillar fosfonatlarning metall ionlarini bog‘lash va metall yuzasida himoya qatlamini hosil qilish qobiliyatini kuchaytiradi. Yopiq va oqimsiz suv ta‘minoti tizimlarida cho‘kindilarni oldini olish uchun asos sifatida fosforli kompleksonlardan foydalangan holda kompozitsion tarkiblar olindi.

1990-yilgacha suv tayyorlash xarajatlari 1 mlrd. dollarga baholangan bo‘lib, bu ko‘rsatkich yil sayin o‘rtacha 10% ga oshib bormoqda.

Bugungi kunda sanoat miqyoslarida foydalanib kelinayotgan organik fosfatlarning metall - rux kompleksonatlari yuqori tozalikdagi rux oksidi bilan olinadi. Respublikamiz sharoitlarida rux oksidining yangi manbalarini aniqlash uchun «Navoiyazot» AJ sharoitlarida gaz tozalashda ishlatilgan adsorbentning rux oksid shakli tarkibi o‘rganildi (1-rasm).

Distrlangan suv bilan yuvilib, tozalangan «Navoiyazot» AJ sharoitlarida gaz tozalashda ishlatilgan adsorbentning oksid shakli tarkibi:

Taxlil natijalaridan ko‘rinadiki, disstrlangan suv bilan yuvilib, tozalangan adsorbent tarkibidagi rux oksidining miqdori 96,7 % gacha oshadi.

Tadqiqot ob’ekti sifatida reagent molekulasidagi funksional guruhlar soni va aminometilenfosfon guruhlarini bog‘lovchi uglevodorod radikalining uzunligi bilan farq qiluvchi organik fosfonatlardan - nitrilotrimetilenfosfon kislotasi (NTF) va oksietilidendifosfon kislotasi (OEDF) hamda ularning metall kompleksnatlari OF : Zn 2,5:1 - 4:1 mol nisbatlar ishlatildi. Zn⁺(OEDF+NTF) ma’lum usullar bilan sintez qilindi [15] va bunda rux oksidi o‘rniga tozalangan ishlatigan adsorbentdan foydalandik.

1.1-rasm - "Ekspert-004"
asbobining tashqi ko‘rinishi

Zn⁺(OEDF+NTF) ning korroziyadan himoyalash darajasini o‘rganish, qutblanish qarshiligini o‘lchash usuli asoslanuvchi "Ekspert-004" asbobida olib borildi (1.1-rasm). O‘lchovlarni o‘tkazishdan oldin turli xil donadorlikdagi qumqog‘ozdan foydalangan holda namunalar yuzasini mexanik sayqallash, shuningdek, etanol bilan yog‘ qatlamini bartaraf etish amalga oshirildi. Korrozimetr ko‘rsatkichlari tajriba davomida har yarim soatda 3 soatdan 5 soatgacha qayd etib borildi. Tajriba davomida eritma magnitli aralashtirgichda korroziya tezligi o‘zgarmas qiymatga yetguncha intensiv aralashtirildi ($V = 1,2 \text{ m/s}$).

Samaradorlik quyidagi formula bo‘yicha hisoblandi, %:

$$\Theta = \frac{P - P_{ing}}{P} \cdot 100$$

bu yerda P va P_{ing} - mos ravishda ingibitorsiz va ingibitorli eritmadagi korroziya tezligining qiymati, mkm/yil.

Agressiv sharoit sifatida Shuningdek, Navoiy kon-metallurgiya kombinati davlat korxonasidan sovitish minoralarini singdirish uchun suvning kimyoviy tarkibi tahlili o‘tkazildi, bu 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval
Navoiy kon-metallurgiya kombinatining aylanma suvining kimyoviy tarkibi

Minerallar tarkibi	O'lchovi	Ko'rsatgichlar
Ca ²⁺	mg/l	149
Mg ²⁺	mg/l	66,2
SO ₄ ²⁻	mg/l	1161,4
Cl ⁻	mg/l	354,5
J _{obIII}	mg*ekv/l	12,9
Fe _{obIII}	mg/l	0,98
s/o	mg/l	2836
rN		7,3
CaO	mg/l	208
MgO	mg/l	109

Ma'lumki, organik fosfonatlar mineral tuzlar to'planishiga nisbatan yuqori samarali reagentlar bo'lib, metall korroziyasiga nisbatan kuchsiz ta'sir ko'rsatadi. Shu munosabat bilan bir vaqtning o'zida ham korroziyani, ham mineral tuzlar to'planishini oldini olishga qodir bo'lgan universal reagentni ishlab chiqish imkoniyatini ko'rib chiqish mumkin. Shu maqsadda biz dastlabki reagentlarning turli mol nisbatlarida oksidlardan olingan NTF, OEDF va NTF+OEDF rux kompleksionatlarini o'rganib chiqdik, shuni alohida ko'rsatish kerakki rux kompleksionatlari olishda «Navoiyazot» AJ sharoitlarida vodorod sulfidni yutishda foydalanilgan rux oksidi asosli adsorbentni tozalab olingan rux oksididan foydalanildi.

Olingan kompozitsiyalarning korroziya ingibitorlari sifatidagi samaradorligini o'rganish avval tavsiflangan usuldan kelib chiqqan holda turli xil mineral tarkibga ega bo'lgan turli xil model eritmalarda (MV) amalga oshirildi. Taqqoslash reagentlari sifatida NTF toza rux oksididan olingan rux kompleksionatlari, GWE 3478 va AKTIPHOS-6710 sanoat ingibitoridan foydalanildi. Yumshoq suvlarda ingibitorlar kiritilgan tajribalar natijalari 2-jadvalga kiritilgan.

2-jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, barcha o'rganilgan reagentlar 20 mg/l konsentratsiyada korroziya tezligini me'yoriy qiymatlardan sezilarli darajada kamaytirishga imkon beradi. Shu bilan birga, Zn_t (HTF+ OEDF) NTFning rux kompleksionati bilan solishtirganda barqarorroq, bu ayniqsa 30 va 40 mg/l konsentratsiyada sezilarli darajada namoyon bo'ladi.

2-jadval

Korroziya tezligi qiymatining organik fosfonat - rux oksidi mol nisbatlariga bog‘liqligi

Reagent	Mol nisbati OF: Zn	Ingibitor konsentratsiyasi, mg/l		
		20	30	40
		Korroziya tezligi, mkm/yil		
Zn-(HTF+ OEDF)	2:1	189±4	146±3	64±2
	3:1	165±3	142±3	39±3
	4:1	120±5	29±6	17±5
Zn ⁺ -(HTF+ OEDF)	2:1	189±6	56±7	35±4
	3:1	182±6	62±5	31±1
	4:1	89±7	40±6	32±5
GWE 3478		105±6	68±8	12±7
AKTIPHOS-6710		102±7	34±8	15±9

2 - 4-raslarda korroziyani ingibirlashning himoya ta‘sirini reagent konsentratsiyasiga bog‘liqlik grafiklari keltirilgan (harorat 25 °C, ta‘sir vaqti - 3 soat) past mineralizatsiyali suvda.

2-rasm. Po‘latni korroziyasidan himoyalash-ning reagent konsentratsiya-siga bog‘liqligi OF: Zn 1:1

3-rasm. Po‘latni korroziyasidan himoyalash-ning reagent konsentratsiya-siga bog‘liqligi OF: Zn 2:1

4-rasm. Po‘latni korroziyasidan himoyalash-ning reagent konsentratsiyasiga bog‘liqligi OF: Zn 3:1

2-jadvalda keltirilgan ma’lumotlardan, 2 va 5-rasmlardan quyidagi xulosalarni chiqarish mumkin: 5 mg/l konsentratsiyada o‘rganilayotgan kompozitsion tarkiblar korroziya tezligining qiymatini me’oriy qiymatlardan pasaytirishga imkon bermaydi (himoya samarasi 60% dan past); NTFning ruxli kompleksi 10 mg/l konsentratsiyada, mol nisbatidan qat’iy nazar, korroziya miqdorini sezilarli darajada kamaytiradi, bunda rux saqlovchi analoglardan qolishmaydi; korroziya tezligini me’oriy qiymatlargacha pasaytirishga barcha kompozitsion tarkiblar bilan 20 mg/l dan ortiq konsentratsiyada erishiladi (himoya samarasi >85%); NTF kompleksonatlari tarkibida ruxning mol ulushini oshirish kompozitsiyalarning korroziya ingibitorlari sifatidagi samaradorligiga deyarli ta’sir ko‘rsatmaydi.

Xulosa qilib ko‘rsatish mumkinki, oksietilidendifosfon va nitrilotrimetilenfosfon kislotalari asosida, Navoiazot AJ sharoitlarida tabiiy gazni vodorod sulfiddan tozalashda ishlatilgan Rux oksidli adsorbetdan foydalanib rux kompleksonatlari ishlab chiqilib, Olingan kompleksonatlar yaxshilangan xususiyatlarga ega bo‘lib, suv tayyorlash tizimlarida suvni stabilashda yuqori samarali yangi tarkiblar ishlab chiqildi va mineral quyqalalar to‘planishidan ingibirlash va korrozyaidan himoyalashda foydalanish uchun tavsiya etildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Balaban-Irmenin Yu.V., Lipovskix V.M., Rubashov A.M. Zamıta ot vnutrenney korrozii truboprovodov vodyanyx teplovyx setey. M.: Izd-vo «Novosti teplosnabjeniya», – 2008. – 288 s.
2. Balaban-Irmenin Yu.V., Lipovskix V.M., Rubashov A.M. O zamıte truboprovodov teploseti ot vnutrenney korrozii. Novosti teplosnabjeniya M.: № 5 (may), 2011 g. S.40-42.

3. Driker B.N. Ingibitorы mnogotselevogo naznacheniya dlya sistem oborotnogo vodosnabjeniya / B. N. Driker, S. A. Tarasova, A. G. Tarantaev // *Ekologiya i promyshlennost.* – 2012. – № 3(32). – S. 48-55.
4. Кащавцев V.E. Predotvrashchenie i udalenie soleotlojeniy pri dobyche nefi. Uchebnoe posobie – M.: RGU nefi i gaza im. I.M. Gubkina. – 2002. – S. 140.
5. Balaban-Irmenin Yu.V., Fokina N.G. Issledovanie ingibitorov vnutrenney korrozii truboprovodov sistem teplosnabjeniya pri vysokom sodержanii kisloroda v setevoy vode // *Elektricheskie stansii*, 2007. № 6. S. 35-39.
6. Hatch G.B. Protective film formation with phosphate glasses // *Ind Eng Chem* 44, 1775–1780.
7. Dyatlova N.M., Temkina V.Ya., Popov K.I. Kompleksony i kompleksonaty metallov // *Ximiya.* – 1988. – S. 544.
8. M. Francis. Inhibition of hydroxyapatite crystal growth by calcium polyphosphonate and polyphosphate. *Calcified tissue studies. Chem. Med.* 2005. PMID: 5769901 DOI: 10.1007/BF02058658
9. Meyer I.L., Nancollas G.H. The influence of multidentate organic phosphonates on the crystal growth of hydroxyapatite // *Cdlc. Tiss. Res.*, 1973, V. 13, P. 295.
10. Abdel-Aal N., Sawada K. Inhibition of adhesion and precipitation of CaCO₃ by aminopolyphosphonate // *J. Cryst. Growth*, 256 (2003), pp. 188-200.
11. Gal J.Y., Bollinger J.C., Tolosa H., Gache N. Calcium carbonate solubility: a reappraisal of scale formation and inhibition *Talanta*, 43 (1996), pp. 1497-1509.
12. Kan A.T., Fu G., Tomson M.B. Adsorption and precipitation of an aminoalkylphosphonate onto calcite // *J. Colloid Interface Sci.*, 281 (2005), pp. 275-284.
13. Yu.V. Abasev, N.D. Chichirova. Otsenka vozmojnosti i effektivnosti primeneniya kompleksionov na teplovykh elektricheskix stansiyax. I. Osnovnyye zakonomernosti stroeniya i svoystv razlichnykh klassov kompleksionov. *Problemy energetiki*, 2005, № 9-10. S.92-102.
14. Chichirova N.D., Shagiev N.G., Abasev Yu.V. Nekotorye zakonomernosti v organizatsii vodno-ximicheskix meropriyatij na TES s primeneniem kompleksobrazuyuyushchix reagentov / *Materialy dokladov rossiyskogo natsionalnogo simpoziuma po energetike RNSE, KGEU*, 10 sentyabr. Kazan, 2001. - T. V: C. 25-28.
15. Kadirov Xasan Irgashevich. Sintez i texnologiya proizvodstva ingibitorov soleotlojeniya i korrozii. *Disserstatsiya na soiskanie uchyonoy stepeni doktora texnicheskix nauk.* Tashkent. 2017 g. 214 s.

«NAVOIAZOT» AJ 913 SEX SUVIDAGI MINERAL QUYQALAR TO‘PLANISHINI INGIBIRLASH

S.X. Inagamxodjaeva, G'.T. Doniyarov, G. Raxmonberdiev
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada Navoiazot AJ sharoitlarida gazni vodorod sulfiddan tozalashda foydalanilgan rux oksidli adsorbentni tozalab, organofosfonatlar - NTF va OEDF ning rux kompleksionatlari sintezida foydalanish, mineral tuzlar to‘planishini ingibirlashi va korroziyadan himoyalash darajasini aniqlash maqsad qilib olingan. Quyqalarning tarkibi o‘rganilgandan so‘ng, ularni «Navoiazot» AJ sharoitlarida gazlarni vodorod sulfiddan tozalashda ishlatilgan adsorbentlarni tozalab olingan rux oksididan foydalanib, mualliflar tomonidan ma‘lum usulda olingan va Zn²⁺-(NTF+OEDF) shartli belgilangan. «Navoiazot» AJ 913-sex sharoitlarida mineral quyqalar to‘planishini oldini olish uchun tuz to‘planishi va korroziya ingibitori sifatida Zn²⁺-(NTF+OEDF) kompleksionatidan foydalanish bo‘yicha sinov-sanoat tajribalari olib borildi. Tajribalar 40 va 70 °C haroratlarda amalga oshirilib, 20 - 50 mg/l bo‘lganda mineral quyqalar to‘planishi intensivligini 5-10 marta kamaytirish imkonini berishi aniqlandi.

Kalit so‘zlar: Navoiazot AJ, rux oksidli adsorbent, organofosfonatlar, NTF va OEDF, rux kompleksionatlari, ingibirlash samaradorligi, korroziya ingibitori, mineral quyqalar, yashil iqtisodiyot, ekologik barqarorlik.

ИНГИБИРОВАНИЕ НАКОПЛЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ СОЛЕЙ В ЦЕХЕ 913 АО «NAVOIAZOT»

Аннотация. Цель данной статьи – очистка адсорбента на основе оксида цинка, используемого для очистки газа от сероводорода на АО «Навоязо», а также определение степени его применения в синтезе комплексов цинка с органическими фосфонатами – НТФ и ОЭДФ, ингибировании накопления минеральных солей и защите от коррозии. После изучения состава осадка авторы определенным образом получили его, используя оксид цинка, очищенный от адсорбентов, применяемых для очистки газов от сероводорода в условиях АО «Навоязо», и условно обозначили как Zn²⁺-(NTF+OEDF). Были проведены пилотные промышленные эксперименты по применению комплекса Zn²⁺-(NTF+OEDF) в качестве ингибитора накопления солей и коррозии для предотвращения накопления минеральных отложений в условиях цеха 913 АО «Навоязот». Эксперименты проводились при температурах 40 и 70 °С, и было установлено, что при концентрации 20–50 мг/л интенсивность накопления минерального налета снижалась в 5–10 раз.

Ключевые слова: АО «Навоiazot», адсорбент оксида цинка, органические фосфонаты, НТФ и ОЭДФ, комплексы цинка, эффективность ингибирования, ингибитор коррозии, минеральные агрегаты, зеленая экономика, экологическая устойчивость.

INHIBITING THE ACCUMULATION OF MINERAL SALTS IN SHOP 913 OF NAVOIAZOT JSC

Abstract. *The purpose of this article is to purify the zinc oxide-based adsorbent used for gas purification from hydrogen sulfide at JSC Navoyazo, as well as to determine the extent of its application in the synthesis of zinc complexes with organophosphonates - NTP and HEDP, inhibition of mineral salt accumulation and corrosion protection. After studying the composition of the sediment, the authors obtained it in a certain way using zinc oxide purified from adsorbents used to purify gases from hydrogen sulfide under the conditions of JSC Navoyazo, and conditionally designated it as Znt-(NTF+OEDF). Pilot industrial experiments were conducted on the use of the Znt-(NTF+OEDF) complexate as an inhibitor of salt accumulation and corrosion to prevent the accumulation of mineral deposits in the conditions of workshop 913 of JSC Navoyazot. The experiments were carried out at temperatures of 40 and 70 °C, and it was found that at a concentration of 20–50 mg/l, the intensity of mineral deposit accumulation was reduced by 5–10 times.*

Key words: *JSC Navoiazot, zinc oxide adsorbent, organophosphonates, NTP and HEDP, zinc complexates, inhibition efficiency, corrosion inhibitor, mineral aggregates, green economy, environmental sustainability.*

Kimyo tarixidan malumki 2000-yilga kelib mineral quyqalar to‘planishi muammosi organik fosfonatlardan foydalangan holda hal etila boshlandi. 2004-yilda VTI MEI, "Ximprom" OAJ, IREA va UralVTI ishtirokida "Metodik ko‘rsatmalar" deb nomlangan tavsiya etilib, unda organik fosfonatlarni qo‘llashning umumlashtirilgan ekspluatatsiya tajribasi taqdim etilgan.

Bugungi kunda ushbu jarayonni arzonlashtirish va takomillashtirish, suv tayyorlash xarajatlarini kamaytirish va turli komponentlarning ingibirlash jarayoniga ta’sirini kamaytirish bo‘yicha ishlar olib borilmoqda.

Korroziya va tuz to‘planishi hodisalari iqtisodiyotga katta zarar yetkazadigan barcha texnologik jarayonlarda yuzaga keladigan asosiy uzluksiz muammolar sifatida qaraladi [1]. Atrof-muhitga ifloslangan oqova suvlar va korroziya mahsulotlarining tushishi natijasida yuzaga keladigan ekologik vaziyatning yomonlashuvi ham xavflidir [2].

Bu ko‘p jihatdan sanoat (metallurgiya, neft, kimyo va boshqalar) tomonidan iste’mol qilinadigan suv sarfining ulkanligi bilan bog‘liq. Ko‘pincha suv sovutish va isitish tizimlarida, gidrotransportda va h.k.larda sarflanadi [3-11]. Ta’kidlash joizki, aksariyat korxonalarda asosiy konstruksion materiallar kam uglerodli po‘latlar hisoblanadi.

Natijada, sanoat suv ta'minoti tizimlarida mineral cho'kindilarning hosil bo'lishi va kam uglerodli po'latning korroziyasi so'nggi yuz yil davomida ilmiy tadqiqotlar markazida bo'lib kelmoqda. Metallning suvli eritmalaridagi korroziyasi ko'pincha suvda erigan kislorod va agressiv anionlar (sulfat, xlor va b.) bilan o'zaro ta'siri natijasida sodir bo'ladi, bu esa texnologik uskunalarning sinishiga va ishlash muddatining qisqarishiga olib keladi [12, 13].

Cho'kindilarning hosil bo'lishi suvda ishqoriy-yer metallari ionlari, sulfatlar, karbonatlar va shu kabilarning mavjudligi bilan bog'liq. Haroratning oshishi bilan ko'plab quyqa hosil qiluvchi tuzlarda ionlar konsentratsiyasining o'ta to'yinish darajasigacha ko'tarilishi sodir bo'ladi. Natijada kalsiy karbonat [14, 15], kalsiy sulfat [16], kalsiy fosfat [17], bariy sulfat [18] va boshqa kam eriydigan tuzlar [19].

Ushbu maqolada Navoiyot AJ sharoitlarida gazni vodorod sulfiddan tozalashda foydalanilgan rux oksidli adsorbentni tozalab, organofosfonatlar - NTF va OEDFning rux kompleksionatlari sintezida foydalanish, mineral tuzlar to'planishini ingibirlashi va korroziyadan himoyalash darajasini aniqlash maqsad qilib olingan.

Texnologik uskunalarni tozalash zarurati oyda bir necha marta davriy tozalashni talab qiladigan mineral quyqalarning paydo bo'lishi bilan bog'liq. Bu ko'p jihatdan texnik suvning tarkibiga bog'liq. Rentgen fazali tahlil ma'lumotlariga ko'ra «Navoiyot» AJ tizimida 913 sexida nasoslarida va kompressorlarida hosil bo'luvchi mineral quyqalarning asosiy komponenti kalsiy va rux nitrat va sulfatlar (92%) hisoblanadi.

1-jadval

Suvning tarkibi

No t/r	Ko'rsatkich nomlari	Texnik Suv №1	Texnik Suv №2	Texnik Suv №3
1	pH	8,00	7,65	7,70
2	Tuzlarning massaviy konsentratsiyasi, mg/dm ³	810,0	11800,0.	5400,0
3	Loyqaligi, mg/dm ³	10,12	47,51	41,76
4	Umumiy ishqoriylik, mmol/dm ³	4,0	40,08	20,04
5	Sulfatlarning massaviy konsentratsiyasi (SO ₄ ²⁻), mg/dm ³	560,0	280,0	320,0
6	Nitrit ionlarining massaviy konsentratsiyasi (NO ₂ ⁻), mg/dm ³	0,12	0,11	0,12
7	Nitrat ionlarining massaviy konsentratsiyasi (NO ₃ ⁻), mg/dm ³	7,2	19000,0	2100,0
8	Umumiy temirning massaviy konsentratsiyasi (Fe ³⁺), mg/dm ³	0,14	0,10	0,14
9	Umumiy qattqlik, mmol/dm ³	12,6	8,10	11,0

10	Kalsiyli qattiqlik (Ca^{2+}), mmol/dm^3	6,6	5,0	6,0
	Magniy, mg/dm^3	72,9	37,66	60,75
12	Mis ionining massaviy konsentratsiyasi (Cu^{2+}), mg/dm^3	Yo'q	Yo'q	Yo'q
13	Permanganatli oksidlanish qobiliyati, mg O/dm^3	1,84	121,8	65,6
14	Ortofosfat (PO_3H ionining P_2O_5 ga qayta hisoblangan massaviy konsentratsiyasi, mg/dm^3	Yo'q	Yo'q	Yo'q
15	Alyuminiy, mg/dm^3	Yo'q	Yo'q	Yo'q
16	Litiy, mg/dm^3	Yo'q	Yo'q	Yo'q
17	Natriy, mg/dm^3	112,5	90,0	100,0
18	Kaliy, mg/dm^3	4,86	3,15	4,0
19	Marganes, mg/dm^3	Yo'q	Yo'q	Yo'q
20	Elektr o'tkazuvchanlik (20°C temperaturada), mS/cm	1,28	19,51	8,98

Birinchi navbatda, hosil bo'lgan quyqalarni bartaraf etish usullari o'rganildi, so'ngra ularning hosil bo'lish ehtimolini minimallashtirish uchun barqaror ishlov berildi.

Quyqalarning tarkibi o'rganilgandan so'ng, ularni «Navoiyazot» AJ sharoitlarida gazlarni vodorod sulfiddan tozalashda ishlatilgan adsorbentlarni tozalab olingan rux oksididan foydalanib, mualiflar tomonidan ma'lum usulda olingan [20] va $\text{Zn}^{1-}(\text{NTF}+\text{OEDF})$ shartli belgilangan.

Sinov natijalari shuni ko'rsatadigi taklif etilayotgan preparat nafaqat yangi mineral quyqalar hosil bo'lishini olidini oladi, balki eski meatll yuzasida mavjud quyqalarni ham yuvish xususiyatiga esa. Preparatdan foydalanishning 5 kundan so'ng texnologik tizimdan chiquvchi suv tarkibida menerallarning miqdori keskin oshishi kuzatildi. Shuni hisobga olib laboratoriya sharoitlarida metall yuzalarni mineral quyqalardan yuvish bo'yicha tajribalar olib borildi: jumladan eritish jarayoni $20\pm 1^\circ\text{C}$ haroratda uskuna yuzasidagi quyiqalarni qo'chirib, maxsus pakedlarga joylashtirib, yuvish jarayonini nazorati standart usulga muvofiq umumiy kislotalikni o'zgartirish orqali amalga oshirildi. Eritma namunalarini sof holda, qattiq mineral quyqalardan holi olish uchun uchun suyuqlik paxtaga shimdirish orqali ajratib olindi. Yuvish bosqichi tadqiqotlari natijalari 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval

Yuvish bosqichidagi quyiqaning erish ko'rsatgichlari

T, daq	5	7,5	10	12,5	19,5	20,0	22,5	25	30
C_{raston} , $\text{g}\cdot\text{ekv/l}$	1,11	1,09	1,03	1,01	0,92	0,81	0,93	0,82	0,62

$\lg \frac{C_{das} - C_c}{C_{das} - C_N} \cdot 10^{-3}$	10,8	11,8	15,1	21,8	27,4	35,6	54,6	73,6	
---	------	------	------	------	------	------	------	------	--

2-jadvaldagi ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, yuvish bosqichidagi erish jarayoni sekin amalga oshadi. Ikkinchi tartibli reaksiya uchun kinetik tenglamadan foydalangan holda eksperimental ma'lumotlarni qayta ishlash orqali erish tezligi konstantasi (k) hisoblab chiqildi, $5 \cdot 10^{-5} \text{ sek}^{-1}$ ni tashkil qiladi.

Zn⁺-(NTF+OEDF) preparatining xususiyatlarni hisobga olgan holda, texnologik uskunalarni yuvish jarayonida sanoat yuvuvchi reagenta sifatida foydalanib kelinatgan sulfoamin kislota (GOST 5821-78) bilan taqqoslashlar olib borildi va korroziya ingibitorini tanlash bo'yicha tadqiqotlar o'tkazildi.

Shuni ta'kidlash kerakki, mineral quyuqa namunalarini eritish jarayonida Zn⁺-(NTF+OEDF) preparati yuqori sig'imi bilan xarakterlanadi: Masalan, xususiyatlari taqqoslanayotgan sulfoamin kislotani 1 g-ekv umumiy kislotaliligi 55,2 g cho'kmani eritish qobiliyatini namoyon etgan bo'lsa, tavsiya etilayotgan preparatning xuddi shu ko'rsatgichi 47,6 g cho'kmani eritish imkonini beradi. Bizning fikrimizcha, preparat-ning bunday anomal yuqori sig'imi, reagent tarkibidagi organik fosfonatlar va kalsiy ionlari orasida mono- va ko'p yadroli komplekslar hosil bo'lishi bilan izohlanadi. Buni sinov natijalari ham isbotlab beradi: «Navoiyazot» AJ sharoitlarida sinov-sanoat tajribalarini amalga oshirish davrida (2025-yilgi aprel oyi), dastlabki 4-5 kunligida (11.04.2025 - 19.04.2025) suv tarkibida o'zgarishlar kam sezilgani va qattiq qoldiq miqdori o'zgarmasiligi kuzatildi. 5 sutka davomida dozalangan ingibitor eski qoldiq mineral quyqalarni ko'chirishi natijasida (sinovning oltinchi kuni) qattiq qoldiq miqdorining keskin ortishi aniqlanib, bunday o'zgarishlar 10 kun davom etdi (20.04.2025 - 29.04.2025). So'ngra yana qattiq moddalar miqdori stabil holatga keldi.

Shu bilan birga tanlangan preparatlarning korroziyon himoyalash darajalari ham taqqoslab ko'rildi. Ingibitorlar 0,1 % miqdorda ishlatilganda, Zn⁺-(NTF+OEDF) preparatining qo'shilishi korroziya tezligini ikki marta sekinlatish imkonini berdi (3-jadval).

3-jadval

Zn⁺-(NTF+OEDF) ingibitorining korroziyadan himoyalashi

Reagent	Korroziya tezligi, mkm/yil	Himoya darajasi, %
Nazorat (sulfoamin kislota)	412±6	-
Zn ⁺ -(NTF+OEDF) preparati	194±4	51,3

Mineral quyiqalarni to‘planishini oldini olish bo‘yicha sinovlar qatlam suvida o‘tkazildi, uning tarkibi 3-jadvalda keltirilgan. Suvga barqaror ishlov berish uchun 40-70°C harorat oralig‘ida statik va dinamik sharoitlarda tadqiqotlar o‘tkazildi va ma’lumotlar 4-jadvalda to‘plandi.

Tuz to‘planishi ingibitori sifatida Zn⁺-(NTF+OEDF) kompleksinatlari aralashmasidan foydalanildi.

4-jadval

Zn⁺-(NTF+OEDF) preparatning mineral quyiqalar to‘planishidan ingibirlash samaradorligining xaroratga bog‘liqligi

Preparat konsentratsiyasi, mg/l	Ingibirlash samaradorligi, %	Preparat konsentratsiyasi, mg/l	Ingibirlash samaradorligi, %
40 °C		70 °C	
10	66	10	58
20	87	20	76
30	95	30	91
50	96	50	91

1-jadvalda keltirilgan ma’lumotlardan ko‘rinib turibdiki, Zn⁺-(NTF+OEDF) preparatidan foydalanish reagentning 20-50 mg/l konsentratsiyasida belgilangan harorat chegarasida mineral quyiqalar to‘planishi intensivligini 5-10 marta kamaytirishga imkon beradi. Reagentning yuqori konsentratsiyasi korroziyaning qo‘shimcha ingibirlanishi bilan bog‘liq (nazorat tajribasi 720 mkm/yil), 40 mg/l konsentratsiyada 3 soatlik ekspozitsiyadan keyin korroziya qalinligi 47 mkm/yilni tashkil etadi.

Shunday qilib, «Navoiyazot» AJ 913-sex sharoitlarida mineral quyiqalar to‘planishini oldini olish uchun tuz to‘planishi va korroziya ingibitori sifatida Zn⁺-(NTF+OEDF) kompleksinatidan foydalanish bo‘yicha sinov-sanoat tajribalari olib borildi. Tajribalar 40 va 70 °S haroratlarda amalga oshirilib, 20 - 50 mg/l bo‘lganda mineral quyiqalar to‘planishi intensivligini 5-10 marta kamaytirish imkonini berishi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Koch G.H., Brongers M.P.H., Thompson N.G., Virmani Y.P. & Payer J.H. Cost of corrosion in the United States. Handbook of Environmental Degradation of Materials, 2005. 3–24.
2. Leygraf C., Odnevall Wallinder I. In Proceedings of the EUROCORR 2003 // European Federation of Corrosion, Budapest/ 2003. № 369.

3. Kriskiy V.G. Vliyanie ekspluatatsionnykh i vodno-ximicheskikh parametrov na otlojeniya produktov korrozii na teplovidelayayushchix sborkax AES s VVER / V.G. Kriskiy, I.G. Berezina, Yu.A. Rodionov, A.V. Gavrilov // *Теплоэнергетика*. – 2011. – № 7. – S. 7-12.
4. Nudel V.S. Sovremennoe reshenie problem korrozii na predpriyatiyax metallurgicheskoy otrasli // *Chernaya metallurgiya. Byulleten nauchno- tekhnicheskoy i ekonomicheskoy informatsii*. – 2008. – № 7(1303). – S. 42- 45.
5. Oliferenko G.L. Problema korrozii texnologicheskogo oborudovaniya na predpriyatiyax po ximicheskoy pererabotke drevesiny (obzor) / G. L. Oliferenko, A. N. Ivankin, A. V. Ustyugov, A. N. Zarubina // *Lesnoy vestnik. Forestry Bulletin*. – 2021. – T. 25. – № 3. – S. 142-151.
6. Ghareba S. and Omanovic S. Interaction of 12-aminododecanoic acid with a carbon steel surface: Towards the development of “green” corrosion inhibitors // *Corrosion Science*. – 2010. – 52(6). – 2104–2113.
7. Tomaszewska B. and Tyszer M. Assessment of the influence of temperature and pressure on the prediction of the precipitation of minerals during the desalination process // *Desalination*. – 2017. – 424. – P. 102–109.
8. Tourir R., Dkhireche N., Ebn Touhami M., Lakhriissi M., Lakhriissi B. and Sfaira M. Corrosion and scale processes and their inhibition in simulated cooling water systems by monosaccharides derivatives // *Desalination*. – 2009. – 249(3). – 922–928.
9. Zhang P., Shen D., Ruan G., Kan A. T., & Tomson M. B. Phosphino- polycarboxylic acid modified inhibitor nanomaterial for oilfield scale control: Synthesis, characterization and migration // *Journal of Industrial and Engineering Chemistry*. – 2016. – N. 45. – P. 366–374.
10. Zhang Z., Zhang P., Li Z., Kan, A. T. and Tomson, M. B. Laboratory Evaluation and Mechanistic Understanding of the Impact of Ferric Species on Oilfield Scale Inhibitor Performance // *Energy & Fuels*. – 2021. – N. 32(8). – P. 8348–8357.
11. Bai W., Yu J.M., Yang Y. Effect of CO₂ Saturation on the Corrosion Behaviour of AZ31B Magnesium Alloy in Na₃PO₄ Solutions // *Int J Electrochem. Sci*. – 2013. – P. 3441-3453.
12. El-Lateef H.M.A., Aliyeva L.I., Abbasov V.M. Corrosion inhibition of low carbon steel in CO₂-saturated solution using Anionic surfactant // *Adv. Appl. Sci. Res*. – 2012. –P. 1185-1201.
13. Axmedov G.Ya. K voprosu o vliyaniy teploperedachi na otlojenie tverdoy fazы karbonata kalsiya na teploobmennoy poverxnosti // *Energoberejenie i vodopodgotovka*. – 2011. – № 6(64). – S. 6-8.
14. Kontrol otlojeniy karbonata kalsiya v sirkulyatsionnykh sistemax oxlajdeniya 06.20-19I.301 // RJ19I. *Общие вопросы ximicheskoy texnologii*. – 2006. – № 20.
15. Pervov A.G. Izuchenie mexanizma obrazovaniya kristallicheskix otlojeniy v membrannykh apparatax i roli ingibitorov dlya predotvrashcheniya etogo protsessa / A.G. Pervov, A.P. Andrianov, V.A. Golovesov, M.N. Danilycheva // *Membrany i membrannye texnologii*. – 2019. – T. 9. – № 6. – S. 430-444.
16. Temerdashev Z.A. Realizatsiya ekologicheskoi obosnovannogo sposoba udaleniya trudnorastvorimyykh otlojeniy v parovyykh kotlax / Z.A. Temerdashev, A.M. Vasilev, L.V. Vasileva // *Ekologiya i promyshlennost Rossii*. – 2017. – T. 21. – № 8. – S. 33-37.

17. Kameneskiy B.Ya. Obrazovanie otlojeniy sulfata kalsiya na teploobmennoy poverxnosti // Atomnaya energiya. – 2013. – T. 114. – № 2. – S. 115-116.

18. Высокский С.Р. Выбор альтернативных решений для подготовки воды для подпитки тепловых сетей / С.Р. Высокский, С.Е. Gulko // Энергосбережение и водоподготовка. – 2016. – № 4(102). – С. 3-8.

19. Хормали А. Исследование отложения карбоната кальция и sulfata бария при наличии ингибитора парафина / А. Хормали, D.G. Petrakov // Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море. – 2015. – № 12. – С. 39-41.

20. Kadirov Xasan Irgashevich. Sintez i texnologiya proizvodstva ingibitorov soleotlojeniya i korrozii. Dissertatsiya na soiskanie uchyonoy stepeni doktora texnicheskix nauk. Tashkent. 2017 g. 214 s.

\

TERMOBARQAROR TUZLARDAN TOZALANGAN ALKANOLAMINLARNING METALLARNI KORROZIYADAN INGIBIRLASH XUSUSIYATLARINI O'RGANISH

F.I. Xolmatova, S.X. Inagamxodjaeva, G'.T. Doniyarov, X.N. Raximov
 Toshkent kimyo-texnologiya instituti

***Annotatsiya.** Ushbu tadqiqot ishida tadqiqot obyekti «Sho'rtan gaz kimyo majmuasi»da foydalanib kelinayotgan 30 %-li dietanolamin eritmasi xromato-mass tahlilidan o'tkazildi (1-rasm) va ushbu absorbent tarkibi asosini dietanolamin tashkil etishi bilan birga, qisman trietanolanin va oz miqdor piperazin qo'shilishi bilan foydalanilishini ko'rsatadi. Absorbent tarkibiga piperazinning kiritilishi tabiiy gaz tarkibidagi uglerod dioksidini yutilishi bilan bog'liq. Tabiiy gazlarni nordon komponentlardan tozalash jarayonida aminlar sistemasi sharoitida ishlatilgan DEAning kimyoviy o'zgarishlar gidroliz, gidrotatsiya, geterosikllanish reaksiyalari amalga oshishi orqali ko'plab mahsulotlar (murakkab efirlar, karbon kislotalar, karbon kislotalar ангидридлари va xloratlari) hosil bo'ladi; ishlatilgan alkanolaminlar eritmasi takribidagi destruksiyanish mahsulotlari gidroksietil-oksazolidon, tris(gidroksi-etil) etilendiamin va dietanolpiperazinlar mavjud bo'lib, bu reagentlar metallarning korroziyanish ingibitori hisoblanadi.*

***Kalit so'zlar:** tabiiy gaz, aminlar, alkanolaminlar, absorbent, piperazin, uglerod dioksidi, gidroliz, gidrotatsiya, geterosikllanish reaksiyalari, gidroksietil-oksazolidon, tris(gidroksi-etil) etilendiamin, dietanolpiperazinlar, yashil iqtisodiyot, ekologik barqarorlik,*

ИЗУЧЕНИЕ КОРРОЗИОННЫХ СВОЙСТВ АЛКАНОЛАМИНОВ, ОЧИЩЕННЫХ ИЗ ТЕРМОСТАБИЛЬНЫХ СОЛ НА МЕТАЛЛАХ

***Аннотация.** В настоящем исследовании был проведен хроматографический масс-спектрометрический анализ 30%-ного диэтанолamina, надежно поставляемого на объект исследований «Шуртанский газохимический комплекс» (рис. 1). Изученный диэтанолamin (рис. 1) показывает, что абсорбент производится частично с добавлением триэтанолamina и небольшого количества пиперазина, при этом основой состава является диета. Включение пиперазина в состав абсорбента обусловлено поглощением углекислого газа, содержащегося в природном газе. В процессе очистки природного газа от сероводорода химические превращения диэтилакрилата (ДЭА), используемого в аминной системе, такие как реакции гидролиза, гидратации и гетероциклизации, приводят к образованию множества продуктов (сложных эфиров, карбоновых кислот, ангидридов карбоновых кислот и хлоратов); В качестве продуктов разложения используемого раствора алканолamina выступают гидроксиэтилоксазолон, трис(гидроксиэтил)этилендиамин и диэтанолпиперазины, являющиеся ингибиторами коррозии металлов.*

***Ключевые слова:** природный газ, амины, алканоламины, абсорбент, пиперазин, диоксид углерода, гидролиз, гидрирование, реакции гетероциклизации, гидроксиэтилоксазолон, трис(гидроксиэтил)этилен-диамин, диэтанолпиперазины, зеленая экономика, экологическая устойчивость*

STUDY OF CORROSIVE PROPERTIES OF ALKANOLAMINES PURIFIED FROM THERMOSTABLE SALTS ON METALS

Abstract. *In this study, a chromatographic mass spectrometric analysis of 30% diethanolamine reliably supplied to the Shurtan Gas Chemical Complex research facility was performed (Fig. 1). The diethanolamine studied (Fig. 1) shows that the absorbent is produced partly with the addition of triethanolamine and a small amount of piperazine, with the basis of the composition being diet. The inclusion of piperazine in the absorbent is due to the absorption of carbon dioxide contained in natural gas. In the process of natural gas purification from hydrogen sulfide, chemical transformations of diethyl acrylate (DEA) used in the amine system, such as hydrolysis, hydration and heterocyclization reactions, lead to the formation of many products (esters, carboxylic acids, carboxylic acid anhydrides and chlorates); The decomposition products of the alkanolamine solution used are hydroxyethyl oxazolidone, tris(hydroxyethyl)ethylenediamine and diethanolpiperazines, which are metal corrosion inhibitors.*

Keywords: *natural gas, amines, alkanolamines, absorbent, piperazine, carbon dioxide, hydrolysis, hydrogenation, heterocyclization reactions, hydroxyethyl oxazolidone, tris(hydroxyethyl)ethylenediamine, diethanolpiperazines, green economy, environmental sustainability.*

Sho'rtan neft va gaz qazib chiqarish boshqarmasidagi tabiiy gazni aminlar yordamida tozalash qurilmalariga, seolit orqali gazlarni quritish qurilmalaridan uzatilayotgan gaz tarkibida SOS gazining hamda xlor ionlarining bo'lishi, foydalanilayotgan MDEA va DEA eritmaları tarkibida termik bardoshli tuzlar hosil bo'lishiga sabab bo'ladi. Natijada amin eritmasida temir ionlari hisobiga mexanik aralashmalar hosil bo'lib, MDEA va DEA eritmaları tarkibida sirt faol moddalar paydo bo'ladi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki absorbent eritmasi tarkibida turli xil tuzlar hamda organik kislotalarning to'planib qolishi gazlarni zaharli birikmalardan tozalash jarayonlarini murakkablashtiradi. Qurilma hamda jihozlarni zanlashi va ishdan chiqishiga olib keladi.

Absorbent eritmasi tarkibida termik bardoshli komponentlarning bo'lishini, birinchidan etanolamin eritmalarida kislorod yutishi bilan ularning dekstruksiyasi orqali, ikkinchidan etanolaminlarning desorberda yuqori haroratda regeneratsiyalash jarayonida eritmaga yutilgan kislorod ta'sirida oksidlash, geterosikllash va yoki polimerlash reaksiyalari bilan asoslanadi. Bu borada alkanolaminlar tarkibidagi termik bardoshli tuzlar va organik qismining hosil bo'lish sabablarini aniqlash bo'yicha jahonda ham ko'plab tadqiqotlar olib borilgan [1-4].

Tabiiy gazni tozalashda ishlatilgan dietanolamin eritmasini degradatsiyaga uchrash sabablari, dastavval fizik-kimyoviy xossalari va absorbsion hajmiga ta'sir etuvchi omillar bilan bog'liq. Gazlarni tozalash samaradorligi, ishlatilgan etanolamin eritmalari tarkibi bilan bog'liq, Shu bilan birga regeneratsiyalanuvchi absorbent tarkibini o'rganishlar shuni ko'rsatadiki, ajratilishi zarur bo'lgan moddalar (termik bardoshli tuzlar, organik karbon kislotalar, bitsinlar (*N, N*-bis(2-gidroksietil) glitsin; dietilolglitsin; dietanol glitsin; digidroksietilglitsin), aminlarning di-, tri-, tetra-birikmalari) hisoblanadi. Yuqoridagilarni o'rganish hamda tahlil qilish natijalaridan kelib chiqib, gaz tozalashda ishlatilgan etanolaminlarni zararli birikmalardan tozalash va ularni ishlash muddatini uzaytirish usullari o'rganildi.

Tadqiqotlar avvalida tadqiqot ob'ekti «Sho'rtan gaz kimyo majmuasi»da foydalanib kelinayotgan 30 %-li dietanolamin eritmasi xromato-mass tahlilidan o'tkazildi (1-rasm) va ushbu absorbent tarkibi asosini dietanolamin tashkil etishi bilan birga, qisman trietanolamin va oz miqdor piperazin qo'shilishi bilan foydalanilishini ko'rsatadi. Absorbent tarkibiga piperazinning kiritilishi tabiiy gaz tarkibidagi uglerod dioksidini yutilishi bilan bog'liq [5-11].

1-rasm. Toza ishlatilmagan dietanolamin eritmasi xromato-mass tahlili

Tadqiqotlarning keyingi bosiqchlarida ishlatilgan DEA eritmasi tarkibi xromatomass-spektroskopiya va element taxlillari orqali o'rganildi (2-rasm):

2-rasm. DEA eritmasi xromato-mass tahlili

Xromato-mass tahlili natijalari shuni ko‘rsatadiki (2-rasm), ishchi absorbent eritmasi faqatgina mexanik aralashmalari bo‘libgina qolmasdan (qum, sulfidlar va h.k.) balki aminlarning termik dekstruksiya mahsulotlarini dietanolpiperazin, N-(gidroksi-etil)-imidazolidon, tris-(gidroksietil) etilendiamin, N,N bis-(gidroksi-etil)-imidazolidon, N-(gidroksietil) piperazin, N-(gidroksietil)-oksazolidonlar saqlaydi.

Foydalanilgan alkanolaminlar tarkibidagi regeneratsiyalanmaydigan mahsulotlarning aksari geterosiklik birikmalar bo‘lib, DEAning SO₂ ta’sirlashuvlari natijasida hosil bo‘lishi bilan asoslanadi: ta’sirlashuv jarayonlar turli bosqichlarda amalga oshishi aniqlanib, reaksiyasi sxemalari tavsiya etilgan.

Adabiyotlarda ishchi eritma tarkibida 2-oksazolidon hosil bo‘lishi karbamatlarning termik o‘zgarishlari natijasi ekanligi ko‘rsatilgan bo‘lsa:

Ushbu moddaning N-gidroksietilkarbamid kislotadan hosil bo‘lishi ham isbotlandi:

Asos xususiyatlariga ega bo‘lgan, reaksionfaol 2-oksazolidon ishchi eritma tarkibida hosil bo‘lishi, ko‘plab boshqa geterosikllarning kimyoviy o‘zgarishlariga olib keladi. Masalan, 1-(2-

oksietil)-2-imidazolidon reaksiyoning muhitda 2-oksazolidonning DEAning boshqa molekulasini bilan reaksiyasi mahsuloti hisoblanadi:

Foydalanilgan amin tarkibidagi N-(2-oksietil)-etilendiamin molekulasini 1-(2-oksietil)-2-imidazolidonning gidrolizlanishidan hosil bo'ladi:

Shuningdek, aminlar sistemasi sharoitida kimyoviy o'zgarishlar orqali ko'plab boshqa mahsulotlar (murakkab efirlar, karbon kislotalar, karbon kislotalar anhidridlari va xloratlari) hosil bo'ladi:

Taxlillar xona haroratida suvli eritmada uglerod dioksidning beqaror tuzlar hosil qilib ta'sirlashini ko'rsatadi:

Suvsiz muhitda SO₂ ning ta'siridan karbamin kislotalar hosil bo'ladi:

Xlorli hosilalarning hosil bo'lishi esa tionil xloridining ta'siri bilan asoslanadi:

kislota muhitida vinil hosilalari hosil bo'ladi:

Eritmadagi natriy va natriy xloridi bilan quyidagi alkogolyatlar hosil bo'ladi:

Destruksiyalanishdan hosil bo'luvchi mahsulotlarning bir qismi ishqorlar bilan ta'sirlashib, parchalanganda erkin amin hosil bo'ladi:

Ishlatilgan alkanolaminlar tarkbidagi metalla va ularning tuzlari katalizatorligida ammonoliz reaksiyasi orqali diaminlar hosil bo'ladi:

Konsentrlangan H₂SO₄ ta'sirida aminoetoksi sulfokislotalar hamda ularning metall komplekslari hosil bo'lishi mumkin:

Ishlatilgan DEA tarkibida bu turdagi geterosikllarning bo'lishi, ularning mineral tuzlar to'planishi ingibitorlari bo'lib sinalishiga asos bo'ladi. Sinovlar avvalida ishlatilgan DEA ma'lum usullar bilan adsorbsion [12] tozalandi.

Ishlatilgan DEA tuz cho'kishini oldini oluvchi ingibitor sifatida sinab ko'rildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ishlatilgan DEA konsentratsiyasi 6.0 mg/l bo'lganda uning samaradorlik darajasi 66.9 % ga erishadi. Ishlatilgan DEA ga ODEF va IOMS-1 qo'shib kompozitsiyalar tayyorlandi. Kompozitsiyalarning ingibirlash natijalari 1-jadvalga kiritilgan.

1-jadval

Ishlatilgan DEA, hamda uning ODEF va IOMS-1 sanoat ingibitorlari bilan kompozitsiyalaridagi himoya darajasi

Mineral tuzlar to'planishi ingibitori tarkibi	Ingibitor konsentratsiyasi mg/l	Ingibitor samarasi, %		
		Suv qattiqligi, mg/l		
		4 - 5	8 - 10	11 - 13
I-MDEA	2,0	64,89	63,55	61,54
	3,0	69,23	64,22	62,21
	4,0	69,23	64,89	63,55
	6,0	66,90	64,89	63,55
IMDEA + OEDF	1,5 + 0,5	88,96	87,62	86,28
	2,0 + 1,0	90,30	88,96	86,95
	3,0 + 1,5	90,97	90,30	88,96
	4,0 + 2,0	94,99	90,30	88,96
IMDEA + IOMS-1	0,5 + 0,5	90,30	89,63	88,29
	1,0 + 1,0	91,64	90,97	88,96
	1,5 + 1,5	92,33	91,64	89,63
	2,0 + 2,0	92,33	91,64	90,30

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, ishlatilgan DEA bilan olingan kompozitsiyalar, toza ODEF va IOMS-1 ni qo'llash bilan taqqoslanganda sezilarli farq qiladi. Shu bilan birga ishlatilgan DEA qo'llanilish bilan toza ODEF va IOMS-1 ingibitorlarining narxi 2,5-3,0 marta arzonlashtirish mumkin bo'ladi.

Xulosa qilish mumkinki, tabiiy gazlarni nordon komponentlardan tozalash jarayonida aminlar sistemasi sharoitida ishlatilgan DEAning kimyoviy o‘zgarishlar gidroliz, gidrotatsiya, geterosikllanish reaksiyalari amalga oshishi orqali ko‘plab mahsulotlar (murakkab efirlar, karbon kislotalar, karbon kislotalar angidridlari va xloratlari) hosil bo‘ladi; ishlatilgan alkanolaminlar eritmasi takribidagi destruksiyanish mahsulotlari gidroksietil-oksazolidon, tris(gidroksi-etil) etilendiamin va dietanolpiperazinlar mavjud bo‘lib, bu reagentlar metallarning korroziyanish ingibitori hisoblansa, tarkibidagi DEA efirlari va polimerlari tarkibida kalsiy, magniy va boshqa metall ionlari bilan komplekslar hosil qila oladigan bir nechta azot va kislorod atomlari mavjud. Shuningdek, ishlatilgan DEA ni adsorbsion tozalashdan so‘ng, ODEF va IOMS-1 tarkibida kompozitsiyalarda qo‘llash bilan organofosfonatlarning tan narxi 2,5-3,0 marta arzonlashtirish mumkin bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Dj. Prays. Ekonomichnaya ochistka aminovogo rastvora // Neftegazovye texnologii. - 1996. - № 1-2. - S. 58-59.
2. Keinard, M.L., Meyson, A.B. Borba s poteryami dietanolamina [Tekst] // Neft, gaz i nefteximiya za rubejom. - 1980. - №4. - S. 63-67.
3. A. Abdi, A. Meisen, Vapor Pressure Measurements of Bis-(hydroxyethyl) piperazine and Tris(hydroxyethyl)ethylenediamine // J. Chem. Eng. Data. -1998. -P.133-137.
4. Yu.I. Sustin, B.H. Sokolova, B.C. Prokopenko. Termoximicheskaya degradatsiya etanolaminov. «Podgotovka, pererabotka i ispolzovanie gaza». - VNIIEGazprom. - № 2. - S.3-8.
5. T.B. Turaev X.N.Raximov N.A.Igamkulova Sh.Sh. Mengliev. Determination of the Reasons for Degradation of a Diethanolamine Solution when Cleaning the Natural gas and Methods for Cleaning Aminic Solutions from Corrosive Active Substances.// International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology Vol. 7, Issue 2 , February 2020
6. X.N. Raximov, T.B. Turaev, F.O‘. Shapatov. Analysis of the process of destruction of etanolamines used in gas cleaning plants.// «Neft-gaz sanoatida innovatsiyalar, zamonaviy energetika va uning muammolari» 2-XALQARO KONFERENSIYA MATERIALLARI Toshkent-2021 71-72 b.
7. Sh.Sh. Mengliev, X.N. Raximov, B.N. Nurmatov, M.A. Sayramova. Vojmojnosti ochistki degradirovannyx rastvorov etanolaminov ot primesey // Materialy mejdunarodnoy konferensii «Innovatsionnoye razvitie neftgazovoy otralsi, sovremennaya energetika i ix aktualnye problemy»Toshkent-2020 202-203 b.

8. X.N. Raximov, T.B. Turaev, A. Ikramov, M.A. Sayramova, D.O‘. Zoirova. Dietanolamin eritmalarini yaroqsiz solga kelish sabablarini o‘rganish. //NamDU ilmiy axborotnomasi - Научный вестник NamGU 2021 yil 8-son 65-70 b.

9. X.N. Raximov, G.T.Bozorova., M.A. Sayramova., F.O‘. Shapatov. Issledovanie degradatsii rastvorov etanolaminov i ix ochistka ot primesey.Neft-gaz sanoatida innovatsiyalar, zamonaviy energetika va uning muammolari 2-xalqaro konferensiya materiallari Toshkent2021 75-76 b.

10. X.N. Raximov. Analiticheskiy kontrol texnologicheskogo protsessa proizvodstva etanolaminov // Материалы международной конференции «Innovatsionnoye razvitie neftegazovoy otralsi, sovremennaya energetika i ix aktualnye problemy»Toshkent-2020 227-228 b.

11. N.A. Igamkulova, Sh.Sh. Mengliev, T.B. Turaev, X.N. Raximov, X.L. Po‘latov. Ishlatilgan etanolaminlarni ishchi xossasini qayta tiklash va ularni atrof-muhitga ta’sirini kamaytirish. // Kompozitsion Materiallar Ilmiy-texnikaviy va amaliy jurnali №2/2021 Toshkent-2021 247-251 b.

12. Raximov Xusniddin Nurboboevich. Neft-gaz sanoatida ishlatilgan etanolaminlarni xossalarini tiklash va ularni gaz tozalash jarayonida qayta qo‘llash. Texnika fanlari falsafa doktori dissertatsiyasi. Toshkent. 2022 y. 112 b.

YUMSHOQ BUG'DOY DONINING TEXNOLOGIK SALOHIYATINI SHAKLLANTIRISH TIZIMINI ISHLAB CHIQUISH

Sattarov Karim Karshiyevich

texnika fanlari doktori, dotsent

Guliston davlat universiteti, e-mail: doctor-sattarov@mail.ru

O'ktamov Sherzod Burxonovich

Guliston davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

e-mail: sherzoduktamov8787@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu ilmiy ishda bug'doy donining texnologik salohiyatiga tabiiy-iqlim sharoitlarining ta'siri o'rganildi. Sababi texnologik salohiyatning asoslari don yetishtirish bosqichida shakllanadi.

Tajribani o'tkazish uchun meteorologik, iqlimiy va gidrologik sharoitlarni o'z ichiga olgan agrometeorologik omillarni tavsiflovchi asosiy ko'rsatkichlar qabul qilindi: yog'ingarchilik miqdori, havo harorati, havoning nisbiy namligi va gidrotermik koeffitsient.

Shu munosabat bilan, biz dastlab O'zbekiston Respublikasi Sirdaryo viloyatining 2020-2025-yillar davomidagi tabiiy-iqlim sharoitlarini keng ko'lamda tahlil qildik, so'ngra iqlim o'zgarishini ifodalovchi ko'rsatkichlarning o'rtacha qiymatlarini aniqladik: yog'ingarchilik miqdori, havo harorati, havoning nisbiy namligi va gidrotermik ko'rsatkich. Tadqiqot natijalari ushbu texnologiyalarni O'zbekiston Respublikasining non mahsulotlari ishlab chiqarishiga keng joriy etishda foydali bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: Bug'doy, texnologik salohiyat, texnologik jarayon, tabiiy-iqlim sharoitlari, oqsil-proteinaza, uglevod-amilaza, korrelyatsion bog'liqlik.

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЗЕРНА МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ

Аннотация. В данной научной работе было исследовано влияние природно-климатические условия технологического потенциала зерна пшеницы, так как основы технологического потенциала закладываются на этапе выращивания зерна. Для проведения эксперимента принимались основные параметры, характеризующие агрометеорологические факторы, включающие метеорологические, климатические и гидрологические условия: сумма осадков, температура воздуха, относительная влажность воздуха и гидротермический коэффициент.

В связи с этим нами проведен первоначально анализ природно-климатических условий Сырдарьинской области Республики Узбекистан в широком диапазоне за период с 2020 по 2025 годы, затем определены средние значения показателей, характеризующих изменение климатических условий: суммы осадков, температуры воздуха, относительной влажности воздуха и гидротермического показателя. Результаты исследования могут быть полезны для дальнейшего внедрения данных технологий в хлебопродуктов Республики Узбекистан.

Ключевые слова: Пшеница, технологический потенциал, технологический процесс, природно-климатические условия, белково-протеиназный, углеводно-амилазный, корреляционная зависимость.

DEVELOPMENT OF A SYSTEM FOR ENHANCING THE TECHNOLOGICAL POTENTIAL OF SOFT WHEAT GRAIN

Abstract. *This scientific work investigates the influence of natural and climatic conditions on the technological potential of wheat grain, as the foundations of this potential are established during the grain cultivation stage.*

To conduct the experiment, the main parameters characterizing agrometeorological factors, including meteorological, climatic, and hydrological conditions, were considered: total precipitation, air temperature, relative air humidity, and hydrothermal coefficient.

In this context, we initially analyzed the natural and climatic conditions of the Syrdarya region of the Republic of Uzbekistan over a broad range from 2020 to 2025, then determined the average values of indicators characterizing the changes in climatic conditions: total precipitation, air temperature, relative air humidity, and hydrothermal coefficient. The research results can be valuable for the further implementation of these technologies in the bread production industry of the Republic of Uzbekistan.

Keywords: *Wheat, technological potential, technological process, natural and climatic conditions, protein-proteinase complex, carbohydrate-amylase complex, correlation dependency.*

KIRISH. Bug‘doy O‘zbekistonning asosiy don ekinlaridan biri hisoblanadi. 2025-yilga kelib Respublikamizda 8,4 million tonna don va dukkakli ekinlar yetishtirildi. Bu ko‘rsatkich 2024-yilga nisbatan 11,2 foizga oshdi. Shundan 534560 tonnasi Sirdaryo viloyati hissasiga to‘g‘ri keladi. Ichki iste‘mol talabini qondirish uchun yumshoq bug‘doy yuqori texnologik salohiyatga (TS) ega bo‘lishi lozim. Ma‘lumki, yumshoq bug‘doy donining texnologik salohiyati insoniyat uchun zarur bo‘lgan mahsulotlarni ko‘p miqdorda ishlab chiqarishga imkon berishi uning keng tarqalishining asosiy omili hisoblanadi [1]. Yumshoq bug‘doy doni bilan uning hayot siklining barcha bosqichlarida ishlaydigan mutaxassislar - hosilni tanlash, yetishtirish va yig‘ib olish bosqichlarida agronomlar, yig‘im-terimdan keyingi ishlov berish, saqlash va qayta ishlash bosqichlarida texnologlar uchun belgilangan xususiyatlarga ega TSni shakllantirish eng muhim vazifalardan biridir [2].

Shu bilan birga, mutaxassislarning fikriga ko‘ra, yumshoq bug‘doy donining TS sezilarli darajada boshqariladigan bo‘lib, u tuproq sharoitlari, navi, agrotexnik tadbirlar, yig‘im-terim, yig‘im-terimdan keyingi ishlov berish va saqlash sharoitlariga qarab shakllanadi. Biroq, har bir sanab o‘tilgan omilning ta‘siriga qarab, don TSning boshqarilishi bir xil emas [3].

Yumshoq bug‘doy donining texnologik salohiyati (TS) insoniyat ehtiyoj sezadigan juda ko‘p miqdordagi mahsulotlarni olish imkonini beradi va bu uning keng tarqalishining asosiy omili hisoblanadi. Shu bilan birga, so‘nggi yillarda yumshoq bug‘doy doni sifatining yomonlashuvi kuzatilgani sababli ichki don iste‘moli samaradorligi pasayib bormoqda. Bu esa shoshilinch

choralar ko‘rishni talab etadi. TSni oshirish bo‘yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqish uchun uning qaysi omillar bilan o‘zaro bog‘liqligini aniqlash zarur [4].

Shunday qilib, bug‘doy donining texnologik salohiyatini (TS) shakllantirish murakkab texnologik jarayon bo‘lib, uni bug‘doy doni hayotiy siklining barcha bosqichlarini qamrab oluvchi kichik tizimlardan iborat yaxlit tizim sifatida ko‘rib chiqish lozim. Bu bosqichlarga vegetatsiya, hosil yig‘ish, yig‘imdan keyingi ishlov berish va donni saqlash kiradi.

Ishning maqsadi ko‘rib chiqilayotgan har bir bosqichga ta‘sir etuvchi omillarni quyidagi kichik tizimlarga ajratib o‘rganish edi: “tabiiy-iqlim sharoitlari – TS”; “tuproq sharoitlari – TS”; “o‘tmishdosh – TS”; “nav xususiyatlari – TS”; “hosil yig‘ish texnologiyalari – TS”; “yig‘imdan keyingi ishlov berish texnologiyalari – TS”; “texnologik qiymatni baholash usullari – TS”; “saqlash texnologiyalari – TS”.

Har bir muayyan kichik tizimning bug‘doy donining texnologik sifatiga ta‘sir darajasini o‘rganish orqali muayyan kichik tizimning hissasini va har bir bosqichning yakuniy natijaga ta‘sir qilish imkoniyatlarini aniqlash mumkin bo‘ladi.

Ilmiy va eksperimental tadqiqotlar belgilangan vazifalarga muvofiq Guliston davlat universiteti, “Oqoltin don mahsulotlari” AJ va “Xovos don mahsulotlari” AJning akkreditatsiyadan o‘tgan laboratoriyalarida olib borildi.

Metodologiya. Texnologik afzalliklarni eng to‘liq aks ettiruvchi va keyingi tadqiqotlarda aniqlanadigan ko‘rsatkichlarni aniqlash maqsadida, 2020-2025-yillarda Sirdaryo viloyatida yetishtirilgan 50 ta yumshoq bug‘doy namunalari quyidagi ko‘rsatkichlar bo‘yicha tahlil qilindi: don obyekt sifatida: namlik, begona aralashmalar va don aralashmalarining miqdori, “Tushish soni”; un, xamir va non sifati: un chiqishi, kleykovina miqdori, kleykovina sifati, oqsil miqdori, shishasimonlik, natura, nonning hajmiy chiqishi, g‘ovaklik.

Bug‘doy donining texnologik salohiyatini shakllantirishning yaxlit tizimi kichik tizimlarining ta‘sir darajasini hisobga olgan holda, adabiyot ma‘lumotlari asosida birinchi kichik tizim – “tabiiy-iqlim sharoitlari – TS” aniqlandi, chunki texnologik salohiyatning asoslari don yetishtirish bosqichida yaratiladi.

Kichik tizim uchun kirish ko‘rsatkichlari sifatida meteorologik, iqlimiy va gidrologik sharoitlarni o‘z ichiga olgan agrometeorologik omillarni tavsiflovchi asosiy parametrlar qabul qilindi: yog‘ingarchilik miqdori, havo harorati, havoning nisbiy namligi va gidrotermik koeffitsiyent (GTK).

Natijalar va tahlillar. Yumshoq bug‘doy donining oqsil-proteinaza va uglevod-amilaza kompleksi shakllanish qonuniyatlarini "tabiiy-iqlim sharoitlari - texnologik parametrlar" kichik tizimiga bog‘liq holda eng xolis baholash uchun Sirdaryo viloyatining turli tumanlarida yetishtirilgan kuzgi yumshoq bug‘doy navlari tanlandi: 2020-yil hosildan 17 ta kuzgi bug‘doy navi, ularda quyidagi ko‘rsatkichlar aniqlandi: kleykovinaning sifati va miqdori, oqsil, quruq kleykovina, kraxmalning massa ulushi hamda "tushish soni" ko‘rsatkichi (1-jadval).

1-jadval.

Sirdaryo viloyatining to‘rtta tumanida yetishtirilgan 2020-yil bug‘doy donining oqsil-proteinaza va uglevod-amilaza kompleksi xususiyatlari.

Nav	Kleykovina		Oqsilning massa ulushi, %	Quruq kleykovina , %	Kraxmalni ng massa ulushi, %	Tushish soni, soniya
	massa ulushi, %	sifati, IDK birlik				
Boyovut tumani						
Asr	23,4	90	11,3	8,14	54	234
Bobur	24,1	91	11,4	8,56	56	246
Andijon-2	24,0	87	12,2	8,65	56	276
Andijon-4	24,2	90	12,2	8,76	56	276
Chillaki	23,4	95	11,6	8,14	54	244
G‘ozg‘on	24,2	91	11,0	8,19	56	238
O‘rtacha	23,8	91	11,6	8,40	55	252
Sirdaryo tumani						
Zimnisa	23,1	91	11,8	8,16	52	220
Zvezda	23,4	92	11,1	8,14	53	218
Kroshka	23,8	96	11,5	8,32	56	228
Grom	24,1	88	11,7	8,44	52	222
Sila	24,2	87	12,0	8,52	54	236
O‘rtacha	23,7	91	11,6	8,32	53	225
Sayxunobod tumani						
Brigada	23,6	95	11,9	8,34	51	228
Yuka	23,2	98	11,2	8,30	50	225
Pervica	23,1	90	11,4	8,19	50	348
Alekseyich	24,2	90	12,7	8,41	50	324
Kroshka	23,8	92	11,8	8,35	51	336
O‘rtacha	23,6	93	11,8	8,31	50	292
Xovos tumani						
Antonina	22,8	94	10,8	6,42	58	172
Bezostaya-100	23,0	90	11,2	8,02	52	188
Kroshka	23,4	94	11,4	7,98	54	210
Andijon-2	23,2	90	11,6	8,54	52	194
Grom	23,0	90	11,4	8,32	54	184

O'rtacha	23,0	92	11,2	7,85	54	189
----------	------	----	------	------	----	-----

2020-yilda Boyovut, Sirdaryo, Sayxunobod va Xovos tumanlarida o'stirishning tabiiy-iqlim sharoitlari tavsifi harorat, nisbiy namlik, yog'ingarchilik miqdori va GTK parametrlari bilan 2-jadvalga muvofiq keltirilgan.

2-jadval.

2020-yilda yumshoq bug'doy o'stiriladigan turli hududlarning vegetatsiya davridagi tabiiy-iqlim sharoitlari tavsifi.

Tuman	Vegetatsiya davridagi yog'ingarchilik	Harorat	Nisbiy namlik	GTK
Boyovut	46,0	30,7	50	0,89
Sirdaryo	47,1	30,7	57	1,20
Sayxunobod	47,0	30,7	60	1,38
Xovos	47,2	30,7	48	0,70

Oqsil-proteinaza kompleksining shakllanishiga tabiiy-iqlim sharoitlarining (TIsh) ta'sirini o'rganish tabiiy-iqlim sharoitlari va oqsil-proteinaza kompleksi ko'rsatkichlari o'rtasidagi bog'liqliklarni ko'rsatadi (3-jadval).

2020-yil davomida yumshoq bug'doy doni kleykovinasining massa ulushi atrof-muhit haroratiga nisbatan o'rtacha darajada to'g'ri, GTK bilan kuchli darajada to'g'ri va yog'ingarchilik bilan kuchli darajada teskari korrelyatsion bog'liqlikni ko'rsatdi.

3-jadval

TISH ko'rsatkichlari va kleykovinaning massa ulushi o'rtasidagi korrelyatsion bog'liqlik

Ko'rsatkichlar nomi	Vegetatsiya davridagi yog'ingarchilik	Harorat	Nisbiy namlik	GTK	Kleykovinaning massa ulushi
Vegetatsiya davridagi yog'ingarchilik	1				
Harorat	-0,92	1			
Nisbiy namlik	0,79	-0,94	1		
GTK	-0,85	0,64	-0,36	1	
Kleykovinaning massa ulushi	-0,83	0,61	-0,33	0,99	1

Kleykovina sifati faqat havoning nisbiy namligi bilan kuchsiz korrelyatsion bog'liqlikni ko'rsatdi (4-jadval)

4-jadval.

PKU ko'rsatkichlari va kleykovina sifati o'rtasidagi korrelyatsion bog'liqlik

Ko'rsatkichlar nomi	Vegetatsiya davridagi yog'ingarchilik	Harorat	Nisbiy namlik	Kleykovinaning massa ulushi
Harorat	-0,92	1		
Nisbiy namlik	0,79	-0,94	1	
GTK	-0,85	0,64	-0,36	1
Kleykovina sifati	0,12	-0,19	-0,50	0,34

GTK ko'rsatkichi va oqsilning massa ulushi o'rtasida kuchli darajada (0,92) to'g'ri, vegetatsiya davridagi yog'ingarchilik miqdori bilan esa kuchsiz darajada teskari korrelyatsion bog'liqlik aniqlandi. (5-jadval).

5-jadval

PKU ko'rsatkichlari va oqsilning massa ulushi o'rtasidagi korrelyatsion bog'liqlik

Ko'rsatkichlar nomi	Vegetatsiya davridagi yog'ingarchilik	Harorat	Nisbiy namlik	GTK
Harorat	-0,92	1		
Nisbiy namlik	0,79	-0,94	1	
GTK	-0,85	0,64	-0,36	1
Oqsilning massa ulushi	0,12	-0,19	-0,50	0,34

Quruq bug'doy kleykovinasi GTK ko'rsatkichi bilan kuchli darajada to'g'ri va yog'ingarchilik miqdori bilan o'rta darajada teskari korrelyatsion bog'liqlikni ko'rsatdi (6-jadval)

6-jadval

PKU ko'rsatkichlari va quruq kleykovina o'rtasidagi korrelyatsion bog'liqlik

Ko'rsatkichlar nomi	Vegetatsiya davridagi yog'ingarchilik	Harorat	Nisbiy namlik	GTK
Harorat	-0,92	1		
Nisbiy namlik	0,79	-0,94	1	
GTK	-0,85	0,64	-0,36	1
Quruq kleykovina	-0,69	0,42	-0,11	0,96

PKU va BPK ko'rsatkichlari o'rtasidagi korrelyatsion bog'liqlikni aniqlash shuni ko'rsatdiki, kleykovina, oqsil va quruq bug'doy kleykovinasining massa ulushlari asosan GTK ko'rsatkichiga bog'liq bo'lib, ular bilan kuchli darajada to'g'ri korrelyatsion bog'liqlikka ega.

Kleykovinaning sifat ko'rsatkichi yog'ingarchilik miqdori va haroratga bog'liq emasligini, GTK ko'rsatkichiga juda kuchsiz bog'liqligini va nisbiy namlikka kuchsiz bog'liqligini ko'rsatdi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, yumshoq bug'doy donining oqsil miqdori yuqori ko'rsatkichlarini shakllantirish uchun eng qulay sharoitlar Boyovut tumanining tabiiy-iqlim sharoitlari hisoblanadi. Bu sharoitlar 2020-yil vegetatsiya davrida quyidagi ma'lumotlar bilan tavsiflangan: vegetatsiya davrida yog'ingarchilik miqdori 46,0 mm, harorat - 30,7⁰S, havoning nisbiy namligi - 50% va GTK - 0,89.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Адизов Р.Т. Теория и практика технологии сортового помола пшеницы. Т.Фан.2008.Монография.-196с.
2. Шаймерденова, Д.А. Особенности формирования углеводно-амилазного комплекса зерна мягкой пшеницы Казахстана в зависимости от условий выращивания // Новые технологии. - 2017. - № 2. - С.42-49.
3. Шаймерденова, Д.А. Влияние почвенных условий Казахстана на техноло-гический потенциал зерна мягкой пшеницы // Научно-технический журнал Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления. –2017. - № 3 (66). - С.43-51
4. Хужакулова Н.Ф. Исследование технологических свойств зерна пшеницы, возделываемых в условиях засоленной полей (на примере Бухарской области) Дисс.на соис.учен.степ.доктора философии.Бухара 2021.

YUQORI CHASTOTALI ELEKTROMAGNIT MAYDONNI QO‘LLASH ASOSIDA O‘SIMLIK XOMASHYOSIGA ISSIQLIK ISHLOVI BERISHNING REJIMLARINI TANLASH

*Nurmuxamedov A., Kuzibekov S.
Guliston davlat universiteti*

Аннотация: Ushbu maqola Oziq-ovqat mahsulotlari ishlab sanoatida bolalar ovqatiga mo‘ljallangan mahsulotlarni ishlab chiqarishda yuqori chastotali elektromagnit maydonni qo‘llash asosida o‘simlik xomashyosiga issiqlik ishlovi berishning optimal rejimlari tanlangan.

Калит сўзлар: sabzi, qovoq, olma, xurmo, yuqori chastotali elektromagnit maydon, blanshirlash, quruq modda, bug‘, vitamin.

ВЫБОР РЕЖИМОВ ТЕРМООБРАБОТКИ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ.

Аннотация: В данной статье выбраны оптимальные режимы тепловой обработки растительного сырья на основе применения высокочастотного электромагнитного поля при изготовлении изделий для детского питания в пищевой промышленности.

Ключевые слова: морковь, тыква, яблоко, хурма, высокочастотное электромагнитное поле, бланширование, сухое вещество, пар, витамин.

SELECTION OF HEAT TREATMENT MODES FOR PLANT RAW MATERIALS BASED ON THE USE OF A HIGH-FREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELD.

Annotation: This article is based on the application of high-frequency electromagnetic field in the production of baby food products in the food production industry, the optimal modes of heat treatment of plant raw materials are selected.

Keywords: carrot, pumpkin, apple, persimmon, high-frequency electromagnetic field, blanching, dry matter, steam, vitamin.

KIRISH. Bugungi kunda bolalar ovqatlariga ixtisoslashgan ichki ishlab chiqaruvchilarning soni oshayotgan bo‘lishiga qaramay, bozor talabi to‘liq qondirilmagan. Ayniqsa, meva-sabzavot asosidagi pyure, pure-konsentratlar, funksional bolalar ovqatlari segmentida import ulushi hanuz yuqori bo‘lib qolmoqda. Shu bois mazkur yo‘nalishdagi ilmiy-tadqiqot ishlarining ahamiyati yanada ortmoqda.

Oziq-ovqat sanoati, xususan bolalar ovqatiga mo‘ljallangan mahsulotlarni ishlab chiqarish — mamlakatning strategik ustuvor yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, bir tomondan sog‘liqni saqlash

tizimi bilan, ikkinchi tomondan agrar sektor va qayta ishlash sanoati bilan uzviy bog‘liq. Yangi texnologiyalarni joriy etish, xomashyo bazasini kengaytirish, yuqori qo‘shimcha qiymatga ega bo‘lgan bolalar pyurelari ishlab chiqarish hozirgi kunda juda dolzarb masala hisoblanadi.

Bolalar ovqatlanishiga mo‘ljallangan, tarkibi muvozanatlashgan mahsulotlar, jumladan konservalar ishlab chiqarish hajmi hali mavjud ehtiyojni to‘liq qoplay olmayapti. Shu bilan birga, sanoat miqyosida ko‘p komponentli konservalar ishlab chiqarish imkoniyati xomashyoga zamonaviy, tejamkor va ozuqaviy qiymatini saqlab qoluvchi texnologiyalarni qo‘llash uchun qulay sharoit yaratadi. Bunday texnologiyalar yordamida yuqori sifatli xomashyo va materiallardan foydalanish imkoniyati kengayadi, mahsulotning biologik va oziqaviy qiymati esa maksimal darajada saqlanib qoladi.

So‘nggi yillarda O‘zbekistonda bolalar oziq-ovqati ishlab chiqarishni kengaytirish bo‘yicha qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, turli yoshdagi bolalar metabolik xususiyatlariga mos keladigan ko‘p komponentli konservalar ishlab chiqarish yo‘nalishining rivojlanishi konservalar assortimentini kengaytirish, shuningdek kundalik ovqatlanish ratsionining oziqaviy va biologik qiymatini oshirishga xizmat qilmoqda.

Bugungi bozor iqtisodiyoti sharoitida bolalar uchun mo‘ljallangan oziq-ovqat mahsulotlari assortimentining kengayishi bilan bir qatorda, ularning sifatini, xavfsizligini va raqobatbardoshligini oshirish masalasi eng dolzarb vazifalardan biri bo‘lib qolmoqda. Chunki bolalar ovqatlanishi uchun ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar tarkibi, texnologiyasi va gigiyenik talablarga mosligi bevosita sog‘lom avlodni shakllantirish bilan bog‘liq.

Bolalar oziq-ovqatlari ishlab chiqarish hajmini ko‘paytirish zamonaviy texnologik jarayonlarni joriy etish, yangi texnika va uskunalar qo‘llash, shuningdek mahsulot sifati va barqarorligini oshirish bilan chambarchas bog‘liqdir. Yangi texnologiyalarni amaliyotga tatbiq etish mahsulotning foydali xususiyatlarini maksimal darajada saqlash, biologik qiymatini oshirish hamda iste‘molchilarning talab va ehtiyojlarini to‘liq qondirish imkonini beradi.

ADABIYOTLAR SHARHI. Oziqlanish inson salomatligini belgilovchi, umr davomiyligiga, kasalliklarning oldini olishga va ularning tarqalishiga bevosita ta’sir ko‘rsatadigan eng muhim omillardan biridir. Ayniqsa, o‘sib kelayotgan yosh avlod uchun optimal ovqatlanish nihoyatda katta ahamiyatga ega.

Rossiya Tibbiyot fanlari akademiyasi huzuridagi «Bolalar sog‘lig‘i ilmiy markazi» tomonidan o‘tkazilgan ilmiy tadqiqotlar natijalariga ko‘ra, bugungi kunda turli yosh guruhlaridagi

bolalarning atigi 2–15 foizini shartli ravishda sog‘lom deb baholash mumkin [1]. Bolalar salomatligi bo‘yicha olib borilgan dinamik kuzatishlar shuni ko‘rsatadiki, barcha yosh toifalarida surunkali kasalliklarning ortish tendensiyasi kuzatilmoqda. So‘nggi o‘n yillikda bunday patologiyalar qariyb 22 foizga oshgan bo‘lib, ayniqsa maktab o‘quvchilarida ularning ulushi umumiy salomatlik buzilishlari tarkibida 32 foizga yetgan [2]. Bolalar orasida noto‘g‘ri ovqatlanish ko‘plab kasalliklarning yuzaga kelishiga sabab bo‘layotgan omillardan biridir. Maktab yoshidagi bolalarda ovqat hazm qilish tizimi bilan bog‘liq kasalliklar 10–12 foizni tashkil etadi. Shuningdek, so‘nggi yillarda bolalar orasida anemiya va almashinuv jarayonlari buzilishlari, jumladan metabolik kasalliklarning tarqalishi 10–15 foizgacha oshgani kuzatilmoqda [3,4]. Eng tashvishli holatlardan biri — bolalar o‘rtasida endokrin tizim kasalliklarining keskin ko‘payishi. Global miqyosda bolalar orasida semizlik va qandli diabet kabi endokrin kasalliklar xavfi ostida bo‘lganlar soni 177 million nafarga yaqin deb baholanmoqda. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti ekspertlarining taxminlariga ko‘ra, 2025-yilga borib 15 yoshdan katta 2,3 milliarddan ortiq bola va o‘smir ortiqcha vazn bilan bog‘liq muammolarga duch kelishi mumkin. Yana shu prognozlariga ko‘ra, yaqin yigirma yil ichida semirish bilan bog‘liq o‘lim holatlari ikki baravar oshishi ehtimoli juda yuqori [4,5].

Yevropaning qator mamlakatlarida olib borilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, endokrin tizim kasalliklari maktabgacha yoshdagi bolalarning 10–30 foizida, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining esa 8–25 foizida uchraydi [6,7].

O‘zbekiston bo‘yicha mavjud ma‘lumotlar ham ushbu vaziyatning dolzarbligini tasdiqlaydi: mamlakatimizda maktabgacha yoshdagi bolalarning 20 foizi va boshlang‘ich yoshdagi bolalarning 10 foizi metabolik buzilishlar, semizlik yoki qandli diabetdan aziyat chekmoqda [8].

Bolalarda yoshga xos bo‘lmagan surunkali kasalliklarning shakllanishi ko‘pincha ularning ovqatlanish holati buzilishi bilan bog‘liq. Bu, avvalo, ratsionning muvozanatsizligi - shakar miqdorining ortiqcha iste‘moli, hayvon yog‘larining haddan ziyod ko‘pligi va, aksincha, zarur mikroelementlarning yetishmasligi bilan izohlanadi. Bunday holat metabolik jarayonlarning izdan chiqishiga va turli xil patologiyalar rivojlanishiga zamin yaratadi.

TAHLIL VA NATIJALAR.

Yuqori chastotali elektromagnit maydonni qo‘llash asosida o‘simlik xomashyolariga (qovoq, sabzi, olma, xurmo) issiqlik ishlovi berish bo‘yicha tajribalar olib borildi (1-4-jadvallar).

1-jadval

Qovoq kimyoviy tarkibiga issiqlik ishlovining ta'siri

Ko'rsatkichning nomlanishi	Ko'rsatkich qiymati		
	Blanshirlashda n oldin	Blanshirlash	
		Bug' bilan	Yuqori chastotali tok bilan
Quruq modda miqdori, %	13.1	12.6	14.4
Aktiv kislotalik (pH)	5,78	5,75	5,74
C vitamin massaviy ulushi, mg/100g	9,09	4,60	4,80

2-jadval

Sabzi kimyoviy tarkibiga issiqlik ishlovining ta'siri

Ko'rsatkichning nomlanishi	Ko'rsatkich qiymati		
	Blanshirlashda n oldin	Blanshirlash	
		Bug' bilan	Yuqori chastotali tok bilan
Quruq modda miqdori, %	8,3	8,1	8.6
Aktiv kislotalik (pH)	5,55	5,65	5,63
C vitamin massaviy ulushi, mg/100g	0,52	0,30	0,44

3-jadval

Olma kimyoviy tarkibiga issiqlik ishlovining ta'siri

Ko'rsatkichning nomlanishi	Ko'rsatkich qiymati		
	Blanshirlashda n oldin	Blanshirlash	
		Bug' bilan	Yuqori chastotali tok bilan
Quruq modda miqdori, %	19.9	18.4	20,1
Aktiv kislotalik (pH)	4,32	4,24	4,23
C vitamin massaviy ulushi, mg/100g	0,26	0,23	0,24

Xurmo kimyoviy tarkibiga issiqlik ishlovining ta'siri

Ko'rsatkichning nomlanishi	Ko'rsatkich qiymati		
	Blanshirlashdan oldin	Blanshirlash	
		Bug' bilan	Yuqori chastotali tok bilan
Quruq modda miqdori, %	27,6	30,4	28
Aktiv kislotalik (pH)	4,45	4,59	4,43
C vitamin massaviy ulushi, mg/100g	4,24	1,99	3,64

Yuqori chastotali elektromagnit maydon (YuCh EM) yordamida issiqlik ishlovi berish natijalari 1–4-jadvallarda keltirilgan ko'rsatkichlar asosida tahlil qilinib, ushbu texnologiya meva va sabzavot xomashyosining kimyoviy tarkibini saqlab qolishda an'anaviy bug' bilan blanshirlashga nisbatan sezilarli ustunliklarga ega ekanligi aniqlandi. Qovoq, sabzi, olma va xurmo misolida olingan ma'lumotlar YuCh EM texnologiyasining mahsulotni minimal issiqlik yo'qotishlari bilan qayta ishlashga imkon berishini ko'rsatadi.

Masalan, qovoq bo'yicha (1-jadval) quruq modda miqdori bug' bilan blanshirlashda 13,1 % dan 12,6 % gacha kamaygan bo'lsa, YuCh EM bilan ishlov berilganda 14,4 % ga yetgan, bu esa +1,3 % lik ortish demakdir. Bu holat YuCh EM to'qimalardan suv chiqib ketishini kamaytirishi, bir tekis isitilishi va ichki strukturani yaxshiroq saqlab qolishini ko'rsatadi. Qovoqda pH qiymati deyarli o'zgarmagan (5,78 → 5,74), bu texnologiya mahsulotning tabiiy kislotalilik balansiga ta'sir qilmasligini tasdiqlaydi. Eng muhim ko'rsatkich — C vitamini saqlanishi bo'yicha farq juda katta: bug' bilan ishlov berilganda askorbin kislotasi 9,09 mg/100 g dan 4,60 mg/100 g ga tushib ketgan (-49,4 %), YuCh EM ishlovida esa 4,80 mg/100 g saqlangan, ya'ni bug'ga nisbatan 4,3 % ko'proq.

Sabzi bo'yicha (2-jadval) YuCh EM texnologiyasining afzalligi yanada yaqqol: quruq modda 8,3 % dan bug' bilan ishlovda 8,1 % gacha kamaygan, ammo YuCh EM bilan 8,6 % gacha ortgan. pH qiymatidagi o'zgarishlar minimal bo'lib (5,55 → 5,63), mahsulotning tabiiy ta'mi va kislotaligi saqlanib qolganligini ko'rsatadi. C vitaminida esa bug' bilan qayta ishlash natijasida 0,52 mg/100 g dan 0,30 mg/100 g gacha (-42,3 %) yo'qotish kuzatilgan. YuCh EM bilan ishlovda

vitamin miqdori 0,44 mg/100 g bo‘lib, bu bug‘ bilan blanshirlashga nisbatan 46,7 % ga yuqori natijani beradi.

Olma tarkibi tahlili (3-jadval) ham xuddi shu tendensiyani ko‘rsatadi. Bug‘ bilan blanshirlashda quruq modda 19,9 % dan 18,4 % gacha kamaygan (-1,5 %), YuCh EM ishlovida esa 20,1 % ga yetgan (+0,2 %). Bu mevaning konsistensiya ko‘rsatkichlari YuCh EM jarayonida yaxshiroq saqlanishini anglatadi. Olma uchun pH qiymati barcha usullarda barqaror (4,32 → 4,23) bo‘lib qolgan. C vitaminida esa bug‘ blanshirlashda 0,26 mg/100 g dan 0,23 mg/100 g gacha kamayish aniqlangan (-11,5 %), YuCh EM ishlovida esa 0,24 mg/100 g (bug‘ga nisbatan 4,3 % ko‘proq).

Xurmo bo‘yicha olingan natijalar (4-jadval) YuCh EM texnologiyasining eng muhim ustunliklarini ko‘rsatadi. Bug‘ bilan blanshirlash jarayonida quruq modda 27,6 % dan 30,4 % gacha oshgan bo‘lsa, YuCh EM bilan ishlovda bu ko‘rsatkich 28 % ni tashkil etgan. C vitaminida esa bug‘ bilan ishlov berilganda 4,24 mg/100 g dan 1,99 mg/100 g gacha (-53,0 %) keskin kamayish aniqlangan. YuCh EM bilan ishlovda esa C vitamini 3,64 mg/100 g bo‘lib, bug‘ bilan ishlov berilgan namunaga nisbatan 83,0 % ko‘proq saqlangan. Bu xurmo kabi biologik faol moddalarga boy xomashyoni YuCh EM texnologiyasi orqali qayta ishlashning naqadar samarali ekanini ko‘rsatadi.

XULOSA. Umuman olganda, barcha mahsulotlarda YuCh EM bilan ishlov berilganda C vitaminining saqlanish darajasi bug‘ bilan ishlov berishga nisbatan o‘rtacha 40–80 % ga yuqori bo‘lgan. Quruq modda miqdorining kamayishi YuCh EM jarayonida kuzatilmagan, aksincha ayrim hollarda oshgan. pH ko‘rsatkichlari barqaror saqlangan, bu mahsulotlarning organoleptik xususiyatlarini maksimal darajada tabiiy holda saqlab qolish imkonini bergan. Bularning barchasi YuCh EM texnologiyasi o‘simlik xomashyolariga issiqlik ishlovi berishda an’anaviy bug‘ bilan blanshirlash usuliga qaraganda mahsulotning fizik-kimyoviy va biologik xususiyatlarini saqlash bo‘yicha sezilarli ustunlikka ega ekanini tasdiqlaydi.

ADABIYOTLAR

1. Марченко Борис Игоревич, Журавлёв П. В., Айдинов Г. Т. Оценка состояния здоровья детей и подростков-школьников по результатам профилактических медицинских осмотров // Гигиена и санитария. 2022. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-sostoyaniya-zdorovya-detey-i-podrostkov-shkolnikov-po-rezultatam-profilakticheskikh->

meditsinskih-osmotrov (дата обращения: 23.11.2025).

2. Beckwith S., Chandra-Mouli V., Blum R. Wm. Trends in Adolescent Health: Successes and Challenges From 2010 to the Present // Journal of Adolescent Health. 2024. Т. 75, № 4. С. S9–S19.

3. Muller O. Malnutrition and health in developing countries // Canadian Medical Association Journal. 2005. Т. 173, № 3. С. 279–286.

4. Komakech J. J. и др. Determinants of anemia among children under five in Eastern Uganda: a community-based cross-sectional study // Front. Public Health. 2025. Т. 13. С. 1618395.

5. Papadimitriou K. и др. Childhood Obesity and Overweight Are Associated with Higher Risk of Depression and Anxiety: A Cross-Sectional Study in Children Aged 6–9 Years // Life. 2025. Т. 15, № 6. С. 968.

6. Bali D. и др. The impact of the endocrine disruptors on child health // Global Pediatrics. 2023. Т. 5. С. 100069.

7. Конь, И.Я., Волкова Л.Ю. и др. // вопросы детской диетологии.- 2008.-Т.6, №4.- С.43-47.

8. O'zbekistonda bolalar va o'smirlar vaziyatining tahlili bo'yicha hisobot taqdimoti. – UNICEF O'zbekiston vakolatxonasi, Press-reliz, 08.10.2024.

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ПОЛУЧЕНИЯ КРИОПОРОШКОВ ИЗ ОВОЩНОЙ КОЖУРЫ И ИЗУЧЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНОГО ПОТЕНЦИАЛА

Шакиров Аслиддин Пазлитдин угли

Соискатель Ташкентский химико-технологический институт

Акрамова Раъно Рамизитдиновна

профессор PhD, кафедры “Технология пищевых и парфюмерно-косметических продуктов” Ташкентский химико-технологический институт

Аннотация. В настоящем исследовании представлены современные подходы к переработке кожуры - томата, сладкого красного перца и сорта острого перца «сорок друзей» - с целью получения криопорошков и комплексной оценки их антиоксидантного потенциала. Основное внимание уделено разработке технологических методов, обеспечивающих сохранение биологически активных компонентов, включая полифенолы, каротиноиды и флавоноиды, в условиях замораживания и лиофилизации. Проведен систематический анализ различных стадий предварительной обработки сырья, таких как механическое измельчение, бланширование и ферментативная обработка, с оценкой их влияния на выход, микроструктуру и функциональные свойства получаемых криопорошков. Антиоксидантная активность порошков исследовалась с использованием спектрофотометрических методов, включая определение общей антиоксидантной способности и содержания полифенольных соединений, что позволило количественно оценить биологическую ценность продукта. Полученные результаты демонстрируют высокую эффективность предложенных методов для максимального сохранения функциональных свойств овощной кожуры, а также открывают перспективы использования криопорошков в разработке функциональных пищевых продуктов, нутрицевтических и фармацевтических добавок. Работа имеет научную новизну в части комплексной оценки влияния предварительной обработки на сохранность биоактивных веществ и формирование качественных характеристик криопорошков.

Ключевые слова: кожура томатов (сорт «Яблочный»), сладкого красного и острого перца (сорт «Сорок друзей»), криопорошки, лиофилизация, антиоксидантная активность, полифенольные соединения, биологически активные вещества, функциональные пищевые продукты.

DEVELOPMENT OF METHODS FOR OBTAINING CRYOPOWDERS FROM VEGETABLE PEEL AND STUDYING THEIR ANTIOXIDANT POTENTIAL

Annotation. This study presents modern approaches to processing peels of tomatoes, sweet red peppers, and the Forty Friends hot pepper variety to produce cryopowders and comprehensively evaluate their antioxidant potential. The focus is on the development of technological methods that ensure the preservation of biologically active components, including polyphenols, carotenoids, and flavonoids, under freezing and lyophilization conditions. A

systematic analysis of various stages of raw material pretreatment, such as mechanical grinding, blanching, and enzymatic treatment, was conducted, with an assessment of their impact on the yield, microstructure, and functional properties of the resulting cryopowders. The antioxidant activity of the powders was studied using spectrophotometric methods, including the determination of the total antioxidant capacity and the content of polyphenolic compounds, which allowed for a quantitative assessment of the biological value of the product. The obtained results demonstrate the high efficiency of the proposed methods for maximizing the preservation of the functional properties of vegetable peels and also open up prospects for the use of cryopowders in the development of functional foods, nutraceuticals, and pharmaceutical supplements. This work offers scientific novelty in terms of a comprehensive assessment of the impact of pretreatment on the preservation of bioactive substances and the development of the qualitative characteristics of cryopowders.

Keywords: tomato peel (variety "Yablochny"), sweet red and hot pepper peel (variety "Sorok Druzey"), cryopowders, lyophilization, antioxidant activity, polyphenolic compounds, biologically active substances, functional foods.

SABZAVOT PO'STLOG'IDAN KRIO KUKUNKLARNI OLIISH USULLARINI ISHLAB CHIQISH VA ULARNING ANTIOKSIDANT SALOXIYATINI O'RGANISH

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda pomidor, shirin qizil qalampir va "Qirq do'st" achchiq qalampir navlarini qayta ishlashning zamonaviy yondashuvlari taqdim etiladi, bunda ular krioporodlar ishlab chiqaradi va ularning antioksidant salohiyatini har tomonlama baholaydi. Asosiy e'tibor polifenollar, karotinoidlar va flavonoidlar kabi biologik faol komponentlarning muzlatish va liofilizatsiya sharoitida saqlanishini ta'minlaydigan texnologik usullarni ishlab chiqishga qaratilgan. Mexanik maydalash, blanjlash va fermentativ ishlov berish kabi xom ashyoni oldindan qayta ishlashning turli bosqichlari tizimli tahlil qilindi, ularning hosil bo'lgan krioporodlarning hosildorligi, mikrotuzilmasi va funktsional xususiyatlariga ta'siri baholandi. Kukunlarning antioksidant faolligi spektrofotometrik usullar yordamida, jumladan, umumiy antioksidant sig'imi va polifenolik birikmalar miqdorini aniqlash orqali o'rganildi, bu esa mahsulotning biologik qiymatini miqdoriy baholash imkonini berdi. Olingan natijalar sabzavot po'stlog'ining funktsional xususiyatlarini maksimal darajada saqlash uchun taklif qilingan usullarning yuqori samaradorligini ko'rsatadi, shuningdek, funktsional oziq-ovqat, nutrasevtik vositalar va farmatsevtik qo'shimchalarni ishlab chiqishda krioporodlardan foydalanish istiqbollari ochadi. Ushbu ish bioaktiv moddalarni saqlashga va krioporodlarning sifat xususiyatlarini rivojlantirishga oldindan ishlov berishning ta'sirini har tomonlama baholash nuqtai nazaridan ilmiy yangilikni taklif etadi.

Kalit so'zlar: pomidor po'sti ("Yablochny" navi), shirin qizil va achchiq qalampir po'sti ("Qirq og'ayni" navi), krioporodlar, liofilizatsiya, antioksidant faollik, polifenolik birikmalar, biologik faol moddalar, funktsional oziq-ovqatlar.

Введение. В условиях развития современных пищевых и биотехнологических производств особую актуальность приобретает рациональное использование вторичных растительных ресурсов, образующихся в процессе переработки овощного сырья. К числу

таких ресурсов относится кожура томата и перца, являющаяся значительной частью отходов консервных и перерабатывающих предприятий. Несмотря на высокую концентрацию биологически активных веществ, в том числе полифенолов, каротиноидов и других антиоксидантов, данные отходы в большинстве случаев утилизируются без последующей переработки, что приводит к потерям ценного сырья и негативному воздействию на окружающую среду. Кожура томатов, в частности сортов «Яблочный», а также сладкого красного и острого перца сорта «Сорок друзей», характеризуется высоким содержанием природных антиоксидантов, способных оказывать выраженное физиологическое действие. Эти соединения играют важную роль в профилактике окислительного стресса и ассоциированных с ним заболеваний, что обуславливает растущий интерес к их использованию при создании функциональных пищевых продуктов и нутрицевтических добавок. Однако традиционные методы переработки растительного сырья зачастую сопровождаются значительными потерями термолабильных биологически активных компонентов. Одним из перспективных направлений сохранения и концентрирования биоактивных веществ является технология криогенной обработки с последующей лиофилизацией, позволяющая минимизировать термическое и окислительное воздействие на сырьё. Получение криопорошков из овощной кожуры позволяет не только сохранить химический состав и антиоксидантный потенциал исходного сырья, но и расширить возможности его применения в пищевой, фармацевтической и функциональной промышленности. Вместе с тем, вопросы выбора оптимальных методов предварительной обработки, а также их влияния на выход и качество криопорошков остаются недостаточно изученными. В связи с изложенным, цель настоящей работы заключается в разработке методов получения криопорошков из кожуры томата и перца и в комплексной оценке их антиоксидантного потенциала. Для достижения поставленной цели в работе предусмотрено решение следующих задач: изучение влияния различных способов предварительной обработки сырья на выход криопорошков; определение содержания полифенольных соединений и общей антиоксидантной активности полученных порошков; анализ перспектив использования разработанных криопорошков в качестве функциональных ингредиентов. Научная новизна исследования заключается в комплексном подходе к переработке кожуры томатов и перца с применением криогенных технологий и в установлении взаимосвязи между методами предварительной обработки сырья и сохранностью биологически активных

веществ. Практическая значимость работы состоит в возможности внедрения разработанных технологических решений на предприятиях по переработке овощного сырья, а также в использовании полученных криопорошков при создании функциональных пищевых продуктов и биологически активных добавок.

Методы исследования. Исследование проводили с применением комплекса физико-химических, спектрофотометрических и аналитических методов, обеспечивающих всестороннюю оценку состава и антиоксидантных свойств криопорошков, полученных из кожуры томата и перца. Массовую долю влаги в образцах определяли гравиметрическим методом путем высушивания навески до постоянной массы при температуре 105 °С. Экстракцию биологически активных веществ осуществляли с использованием органических растворителей с последующей фильтрацией и центрифугированием экстрактов. Содержание каротиноидов определяли спектрофотометрическим методом на основе измерения оптической плотности экстрактов при характерных длинах волн, что позволяло количественно оценить суммарную концентрацию пигментов. Определение ликопена в криопорошках из кожуры томата проводили методом селективной экстракции с последующим спектрофотометрическим анализом и расчетом концентрации по калибровочным зависимостям. Содержание капсаициноидов, включая капсаицин, в образцах кожуры острого перца определяли экстракционно-спектрофотометрическим методом, основанным на измерении оптической плотности экстракта в видимой области спектра. Общее содержание полифенольных соединений определяли с использованием реактива Фолина-Чокальтеу, выражая результаты в эквивалентах галловой кислоты. Антиоксидантную активность исследуемых образцов оценивали по способности экстрактов нейтрализовать свободные радикалы с применением стандартных радикал-поглощающих тестов, что позволяло охарактеризовать восстановительный и защитный потенциал криопорошков.

Микроструктурные особенности порошков изучали с применением оптической микроскопии для оценки степени измельчения, однородности частиц и агломерации. Все экспериментальные определения проводили в трехкратной повторности, а полученные результаты обрабатывали методами математической статистики. Достоверность различий между экспериментальными данными оценивали при уровне значимости $p \leq 0,05$.

Экспериментальные исследования проводили с использованием кожуры томатов сорта «яблочный», а также кожуры сладкого красного и острого перца сорта «сорок друзей», образующейся в виде вторичного сырья на предприятиях по переработке овощей. Исходное сырьё очищали от механических примесей, промывали проточной водой и подвергали предварительной подготовке, включающей механическое измельчение до размеров частиц 3-5 мм. С целью оценки влияния технологических факторов на сохранность биологически активных веществ применяли различные способы предварительной обработки, в том числе измельчение без термического воздействия и кратковременное бланширование при температуре 85-90 °С с последующим охлаждением, что позволяло снизить активность окислительных ферментов.

Подготовленное сырьё подвергали быстрому замораживанию при температуре -35...-40°С, после чего осуществляли лиофильную сушку при пониженном давлении до достижения остаточной массовой доли влаги не более 5%. Высушенный материал измельчали в криомельнице до получения тонкодисперсных криопорошков с размером частиц менее 200 мкм. Полученные порошки хранили в герметичной упаковке в условиях ограниченного доступа света и кислорода до проведения аналитических исследований.

Определение содержания каротиноидов, включая ликопен, проводили спектрофотометрическим методом после экстракции пигментов органическими растворителями. Количественное содержание ликопена в криопорошках томатной кожуры определяли по оптической плотности экстрактов при соответствующей длине волны с использованием калибровочных зависимостей. Содержание капсаициноидов, в том числе капсаицина, в порошках из кожуры острого перца оценивали методом экстракции с последующим спектрофотометрическим анализом, что позволяло количественно охарактеризовать жгучие и биологически активные компоненты сырья. Общую антиоксидантную активность криопорошков определяли с использованием стандартных радикал-поглощающих методов, а содержание полифенольных соединений оценивали спектрофотометрически, выражая результаты в эквивалентах галловой кислоты.

Комплексное использование криогенной обработки, лиофилизации и тонкого измельчения обеспечивало сохранение структурной целостности клеточных компонентов и минимальные потери термолабильных биологически активных веществ. Разработанный технологический процесс получения криопорошков из овощной кожуры позволил получить

продукты с высокой концентрацией каротиноидов, ликопена и капсаицина, обладающие выраженным антиоксидантным потенциалом и перспективные для применения в производстве функциональных пищевых продуктов, нутрицевтических и фармацевтических ингредиентов. В таблице 1 представлены основные антиоксидантные характеристика выбранных местного сырья.

Таблица 1.

Вид криопорошка (кожура)	Основные антиоксиданты	Характеристика антиоксидантного действия
Томат, сорт «Яблочный»	Ликопен , β-каротин, флавоноиды, фенольные кислоты	Ликопен является мощным липофильным антиоксидантом, эффективно подавляющим перекисное окисление липидов; каротиноиды и полифенолы усиливают общую антиоксидантную активность
Сладкий красный перец	Капсантин , капсорубин, β-каротин, аскорбиновая кислота, полифенолы	Ксантофиллы (капсантин и капсорубин) обладают высокой радикал-поглощающей способностью; в сочетании с витамином С обеспечивают выраженную антиоксидантную защиту
Острый перец, сорт «Сорок друзей»	Капсаицин , дигидрокапсаицин, каротиноиды, флавоноиды	Капсаицин проявляет антиоксидантное и противовоспалительное действие, снижая уровень свободных радикалов; каротиноиды усиливают суммарный антиоксидантный потенциал

Антиоксидантный потенциал криопорошков из кожуры томата и перца обусловлен высоким содержанием каротиноидов, полифенольных соединений и специфических биологических активных веществ, таких как ликопен и капсаицин.

Рис. 1. Химическая структура β -каротина, ликопена и капсаицина.

Применение криогенной технологии и лиофилизации способствует сохранению указанных антиоксидантов и обеспечивает высокую функциональную ценность полученных порошков. В таблице 2 представлены физико-химические показатели криопорошков из кожуры томата («Яблочный»), сладкого красного перца и острого перца («Сорок друзей»).

Таблица 2

Показатель	Криопорошок из кожуры томата («Яблочный»)	Криопорошок из кожуры сладкого красного перца	Криопорошок из кожуры острого перца («Сорок друзей»)
Массовая доля влаги, %	4,0–5,0	3,5–4,5	3,0–4,0
Зольность, %	5,5–6,5	6,0–7,0	6,5–7,5
Массовая доля клетчатки, %	18–22	20–25	22–27
Массовая доля белка, %	10–12	11–13	12–14
Массовая доля жира, %	4,0–5,5	5,0–6,5	6,0–7,5
Содержание полифенолов, мг ГК/100 г	800–1000	900–1200	1100–1400
Содержание каротиноидов, мг/100 г	25–40 (ликопен)	35–55 (капсантин)	30–50 (каротиноиды)
Содержание специфического БАВ	Ликопен, β -каротин	Капсантин, капсорубин	Капсаицин, дигидрокапсаицин
Общая антиоксидантная активность, % (DPPH)	55–65	60–70	65–75
pH водной суспензии	4,2–4,5	4,8–5,2	5,0–5,4

Полученные криопорошки характеризуются низкой массовой долей влаги, что обеспечивает их микробиологическую стабильность и длительный срок хранения. Высокое содержание пищевых волокон, полифенольных соединений и каротиноидов подтверждает функциональную направленность продуктов. Криопорошок из кожуры острого перца сорта «Сорок друзей» отличается повышенной антиоксидантной активностью, что обусловлено присутствием капсаициноидов.

Заключение. В ходе исследования разработаны и экспериментально обоснованы современные технологии переработки кожуры томатов сорта «Яблочный», сладкого красного и острого перца сорта «Сорок друзей» с целью получения криопорошков, сохраняющих высокую биологическую активность и функциональные свойства. Показано, что комбинация предварительной обработки сырья - механического измельчения, бланширования и энзиматической обработки - совместно с низкотемпературным замораживанием и последующей лиофилизацией обеспечивает максимальную сохранность термолабильных и окислительно чувствительных биологически активных веществ, включая полифенолы, каротиноиды и флавоноиды. Систематический анализ влияния различных стадий предварительной обработки показал, что правильная последовательность операций существенно влияет на микроструктуру криопорошков, их выход, функциональные свойства и растворимость. Полученные данные спектрофотометрического определения общей антиоксидантной способности и содержания полифенольных соединений подтверждают высокую биологическую ценность продуктов переработки. Научная новизна работы заключается в комплексной оценке влияния технологических параметров на сохранность биоактивных компонентов и формирование качественных характеристик криопорошков. Практическая значимость исследования определяется возможностью внедрения разработанных криопорошков в производство функциональных пищевых продуктов, нутрицевтических и фармацевтических добавок, что открывает перспективы для рационального использования вторичного растительного сырья и реализации принципов безотходной технологии. Таким образом, полученные результаты демонстрируют высокую эффективность предложенных методов и подтверждают возможность использования кожуры томатов и перцев как полноценного источника природных антиоксидантов,

обеспечивающего расширение ассортимента функциональных и биологически ценных продуктов.

Список литература.

1. Tan, S., Ke, Z., Chai, D., Miao, Y., Li, W., Lycopene, polyphenols and antioxidant activities of three characteristic tomato cultivars subjected to two drying methods, Food Chemistry, Vol. 338, 2021. doi:10.1016/j.foodchem.2020.128062. [PubMed](#)
2. Plaza, A., Rodríguez, L., Concha-Meyer, A. A., Cabezas, R., Zurob, E., Merlet, G., Palomo, I., Effects of extraction methods on phenolic content, antioxidant and antiplatelet activities of tomato pomace extracts, Plants, 2023. [PMC](#)
3. Coşkun, N., Sarıtaş, S., Jaouhari, Y., Bordiga, M., Karav, S., The Impact of Freeze Drying on Bioactivity and Physical Properties of Food Products, Applied Sciences, Vol. 14, 2024. [ResearchGate](#)
4. Rybak, K., Wiktor, A., Witrowa-Rajchert, D., Parniakov, O., Nowacka, M., The quality of red bell pepper subjected to freeze-drying preceded by traditional and novel pretreatment, Foods, Vol. 10, 2021. [MDPI](#)
5. Effect of freeze-drying on the antioxidant compounds and antioxidant activity of tropical fruits, Journal of Food Composition and Analysis, (presented in studies on freeze drying and antioxidant retention). [PMC](#)
6. Comparisons on the antioxidant properties of fresh, freeze-dried and hot-air-dried tomatoes (Chang et al., study on phenolics and antioxidant activity after drying). [ResearchGate](#)
7. Antioxidant Profile of Pepper (Capsicum annuum L.) fruits - исследования профиля ферментативных антиоксидантов (аскорбат, глутатион, каротиноиды и полифенолы). [PMC](#)
8. Quality characteristics of freeze and cabinet dried tomato pomace, International Journal of Pure & Applied Bioscience, 2018 - сравнительная оценка фенолов и ликопина при разных методах сушки.
9. Садикова М. И., Мухамадиев Б. Т. Использование плодоовощных криопорошков в пищевой технологии // Universum: химия и биология. 2021. № 4(82). URL: <https://7universum.com/ru/nature/archive/item/11434> (дата обращения: 23.11.2025).
Статья посвящена теоретическим и технологическим аспектам получения плодоовощных криопорошков, их использованию в пищевой промышленности, сохранению биологически

активных веществ и функциональных свойств продукта, что близко к тематике исследования. [7Universum](#)

10. **Янковская В. С., Дунченко Н. И.** Обогащение продуктов питания криопорошками из овощных культур // Картофель и овощи. 2025. № 6. С. 36–40. В работе отечественных авторов рассматриваются практические аспекты применения криопорошков из овощей в пищевых продуктах, включая функциональное обогащение и сохранение свойств веществ при технологических обработках. [potatoveg.ru](#)

11. **Солдатенко А. В.** Научные достижения и исследования в области овощеводства // Федеральный научный центр овощеводства (директор, академик РАН). Профильная публикация ведущего российского ученого по овощным культурам, содержащая данные о биологических и технологических параметрах овощей (в т.ч. перца и томатов), актуальных при переработке и изучении антиоксидантной активности.

12. **Материалы международной научно-практической конференции «Достижения и проблемы современных тенденций переработки сельскохозяйственного сырья: технологии, оборудование, экономика» (Краснодар, 2016).** Сборник включает исследования российских авторов по современным технологическим подходам переработки растительного сырья, рассматривающим сохранение биологически активных веществ и инновационные методы обработки. [krkgi.ru](#)

13. **Артемяева В. А., Ямашев Т. А., Решетник О. А.** Влияние вакуумного сублимирования на сохранность аскорбиновой кислоты в овощном сырье // Материалы XVI Всероссийского конгресса нутрициологов и диетологов. 2025. Исследование, посвящённое влиянию лиофильной сушки на сохранение витамина С и других антиоксидантных соединений в овощах, что прямо релевантно теме сохранности биологически активных веществ при лиофилизации. [Казанский федеральный университет](#)

14. **Кондратьева И. Ю., Молчанова А. В.** Влияние зрелости на биохимические характеристики томатов // Журнал «Овощи России». Работа российских исследователей по изучению биохимического состава томатов, включая антиоксидантные параметры, важные для оценки потенциального сырья для криопорошков.

МЕВА ДАНАКЛАРИ МАЎЗИДАН ТУРЛИ УСУЛДА ОЛИНГАН МОЙЛАРНИНГ ФИЗИК-КИМЁВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ ЎРГАНИШ

Hakimova Zulfiyaxon Azizovna

*Toshkent Kimyo Texnologiya Instituti Oziq ovqat va parfyumeriya kosmetologiya mahsulotlari
texnologiyasi kafedrasida doktoranti (DSc)*

Toshkent shahar, O'zbekiston E-mail: xakimovazulfiyaxon@gmail.com

Salijonova Shaxnozaxon Dilmurodovna

*Oziq ovqat va parfyumeriya kosmetologiya mahsulotlari texnologiyasi kafedrasida DSc dotsent
Toshkent Kimyo Texnologiya Instituti*

Gaipova Shaxnozaxon Saidazim qizi

*Toshkent Kimyo Texnologiya Instituti Oziq ovqat va parfyumeriya kosmetologiya mahsulotlari
texnologiyasi kafedrasida PhD dotsent v.b.*

Аннотация: Техник ва озуқа мойларини олишда хом ашё манбаи сифатида мойли уруғлардан ташқари қишлоқ хўжалиги хом ашёларини қайта ишлашда ҳосил бўладиган мой тутувчи чиқиндилардан фойдаланилади. Замонавий ун-ёрма, маккажўхорини қайта ишловчи, консерва, шаробчилик, эфир мойлари, чой ва тамақини қайта ишловчи корхоналарда бундай чиқиндилар кўп миқдорда тўпланади.

Калит сўзлар: озуқа мойлари, мевалар данаклари, ўрик ёғи, шафтоли данаги, аччиқ бодом данаги.

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАСЕЛ, ПОЛУЧЕННЫХ РАЗЛИЧНЫМИ МЕТОДАМИ ИЗ ЯДЕР ПЛОДОВ

Аннотация: Помимо масличных семян, в качестве источника сырья для производства технических и пищевых масел используются масличные отходы, образующиеся в процессе переработки сельскохозяйственного сырья. Подобные отходы в больших количествах накапливаются на современных предприятиях по переработке мукомольных, кукурузных, консервных, винодельческих, масложировых, чайных и табачных изделий.

Ключевые слова: Пищевые масла, ядра фруктов, масло абрикосовых косточек, ядра персика, ядра горького миндаля.

STUDY OF PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF OILS OBTAINED BY VARIOUS METHODS FROM FRUITS' KERNELS

Abstract: In addition to oilseeds, oil-bearing waste produced during the processing of agricultural raw materials is used as a source of raw materials for the production of technical and nutritional oils. Such wastes accumulate in large quantities in modern flour-cereal, corn processing, canning, winemaking, essential oil, tea and tobacco processing enterprises.

Key words: *edible oils, fruit kernels, apricot kernel oil, peach kernel, bitter almond kernel.*

Ўсимлик мойларига бўлган эҳтиёж йилдан йилга ошаётганлиги сабабли, мойли чиқиндиларни йиғиб олиш ва сақлашни ташкил қилинса, ўсимлик мойи ишлаб чиқариш учун кўшимча хом ашё манбаи бўлади. Бу гуруҳга кирувчи хом ашёларни қайта ишлаш ва ўсимлик мойи ишлаб чиқариш корхоналарини ўзига хос хусусиятлари бўлсада, улардан олинadиган ўсимлик мойлари бошқа мойлар сингари юқори баҳоланади. Таркибида ёғ тутган чиқиндиларни қайта ишлашгача сақлаш жараёни анча қийинчиликлар туғдиради.

Ёғ-мой маҳсулотлари ишлаб чиқариш озиқ-овқат саноатининг алоҳида тармоғи ҳисобланади. Дунёда бир қанча махсус ўсимликлар борки, улардан инсоният учун озиқ-овқат ва ноозиқ овқат мақсадларида мой олиш мумкин. 40 дан ортиқ мойли хом ашёлар маълум бўлишига қарамай, улардан атиги 10 та мойли уруғ ва 3 та дарахт меваларидан саноат даражасида мой олинади. Мойли уруғлар - ерёнғоқ, рапс, кунжут, соя, кунгабоқар, пахта чигити, махсар, нигер, канақунжут ва зиғирдан саноат даражасида мой ишлаб чиқарилади. Учта дарахт мевалари – палма, зайтун ва какосдан мой олинади. Булардан ташқари баъзи бир дарахт меваларининг данагидан, масалан, ўрик, бодом, ёнғоқ, финдик, шафтолидан озиқ-овқат ва ноозиқ овқат мақсадларида мой ажратиб олиш мумкин.

Мева (хўл мева) данаклари консерва саноатининг чиқиндиси ҳисобланади. Мева данаклари ёғ заводларига олча, олхўри, шафтоли, ўрик ва бошқа мевалар данаклари аралашмаси ҳолида келиб тушади. Кўпчилик ҳолларда данаклар партияси бир-биридан сифати, ажратиб олиниши ва ишлов берилишига қараб ажралиб туради. Мураббо, пюрелар, стерилизацияланган консерваларнинг технологик жараёнларидаги фарқлар олинadиган мой сифатига таъсир қилади. Пиширилган ёки сулфитланган данаклар таркибидаги ёғнинг кислоталилиги юқори бўлади (20мг КОН гача).

Бу эса мевага технологик ишлов берилганда ва мой заводига сақлаш учун жўнатилганда, гидролитик жараёнларнинг кучайиши билан тушунтирилади. Иссиқлик таъсир эттирмасдан олинган данаклар таркибида мойларнинг кислота сони паст.

Юқори сифатли мой олиш учун данакларга алоҳида ишлов берилиб, сулфитланган данаклар билан аралаш ҳолда сақлашга йўл қўйилмайди. Данаклар сифати бир-биридан ўлчамлари, пўстининг мустаҳкамлиги ва физик-механик хусусиятларига кўра фарқланади. Мевали дарахтларни ажралиб турувчи хусусият шуки, данак ҳамма ёғни мағзида тўплайди, мустаҳкам ёғочсимон қават билан қопланган, шунингдек уруғ мағзида амигдалиннинг

цианоген гликозиди мавжуд. Триацилглицериннинг асосий ёғ кислотаси бу олеин кислотадир.

Ўрикнинг Ўзбекистонда икки тури кенг тарқалган – оддий ўрик ва манчжур ўриги. Оддий ўрикларга ўрикнинг ҳамма маданий навлари, шунингдек ёввойи кўринишлари киради. Ўрик данакчасининг массаси меванинг 7,4% ни ташкил қилади. Мағизи данак массасининг 20-33% ташкил этади. Ўрик мағизи аччиқ ва ширин бўлади. Аччиқ мағиз таркибида 8,8% амигдалин мавжуд. Янги ўрик ёғи рангсиз, ёқимли ҳид ва таъмли аччиқ бодомни эслатади. Мойнинг асосий қисми – триолеинлардир. Ўрик мойи фармацевтикада парфюмерия ва озик-овқат саноатида қўлланилади.

Ёввойи ўрик ядроси юқори тўйинмаган ёғ кислоталарини ўз ичига олган ёғнинг яхши манбаи ҳисобланади. Шунингдек, ўрик ёғи миллий ва халқаро бозорларда бодом ёғининг ўрнини босувчи восита сифатида ишлатилади. Қаттиқ мева данагининг ёғини турли хил усуллар ёрдамида олиш мумкин: қўлда янчиш ва пресслаш, мой прессида сиқиб олиш, эритувчида экстракциялаш, мой экспеллер прессида сиқиб олиш ва мой экспеллер агрегатида сиқиб олиш. Мой прессидан фойдаланиш қаттиқ мева данагидан мой олиш учун амалда қўлланилган. Ўрик ядролари таркибида 40 дан 47% гача мой борлиги айтилади, аммо атиги 35% совуқ пресслаш орқали олинади. Тахминан 12% кунжара таркибида исроф бўлади[87,88].

Шафтоли мевасидан 8-14% данак ажралиб чиқади. Шафтоли данаги қаттиқ, қалин қобиқли, мағиз ва уни ўраб турувчи плёнкадан ташкил топган. Шафтоли мағзи данакнинг 10-15% ни ташкил қилади. Янги олинган шафтоли мойи тиниқ оч тилларанг сариқ рангда, ҳид ва таъмли, аччиқ бодомни эслатади. Асосий қисми – триолеиндир. У ҳам ўрик мойи каби қўлланилади.

Аччиқ бодом (*Amygdalus communis L. Varietas amara D.C.*)

Аччиқ бодом ёғининг ажойиб ва фойдали хусусиятлари неча асрлардан бери маълум. Унинг таркибига кирувчи витамин Е табиий антиоксидант бўлиб, тери қаришининг олдини олади ва яллиғланиш жараёнини тўхтатади. Юз терисига соғлом ва ёрқин кўриниш беради. У теридаги яллиғланишни бартараф этади, шу билан бир қаторда, аччиқ бодом ёғи юз терисини юмшатувчи, озиклантирувчи ва оғриқ қолдирувчи хусусиятларга ҳам эгадир. Аччиқ бодом озик-овқат сифатида жуда кам истеъмол қилинади, халқ табобатида эса доривор восита сифатида кенг қўлланилади. У сепкил, нуқтали қонталаш, офтобдан қорайишга қарши

кўлланилади. У юздаги ажинларни ҳам ёзиб юборади. Аччиқ бодомнинг мойи кулокнинг оғриши ва ғувуллашида фойдалидир. Аччиқ бодом мойини соч, кўллар ва юз учун мўлжалланган косметик воситалар таркибига қўшиб ишлатиш мумкин. Аччиқ бодом мойидан ажойиб ниқоблар тайёрлаш мумкин.

Лаборатория шароитида шафтоли, ўрик ва аччиқ бодом данаклари таҳлил қилинди. Дастлаб данакларнинг физик-кимёвий кўрсаткичлари таҳлил қилинди. Олинган натижалар 1 жадвалда келтирилган.

1 жадвал

Ўрик, шафтоли ва аччиқ бодом данакларининг физик кимёвий кўрсаткичлари

Мева данаклари	Чизиқли ўлчамлари, мм			Данакдаги мағиз миқдори, %	Мағиз ёғдорлиги, %
	узунлиги	кенгилиги	калинлиги		
Ўрик					
йирик	27-30	14-20	14-16	24,3	35
ўрта	20	14-15	12-14	29	37
майда	15-18	10-12	8-10	37	40
Шафтоли	23-28	16-24	16-23	10-15	35-39
Аччиқ бодом	30-35	20-22	14-16	30-35	45-47

1-жадвалдаги маълумотлардан кўринадики, шафтоли данакларининг мағзи нисбатан кичик ва данак ичидаги бўшлиқ кўпроқ эканлиги маълум бўлди. Ўрик ва аччиқ бодом данагида эса нисбатан мағзи каттароқ бўлиб, данак ичини тўлдириб туради. Ўрик данагининг ўлчамларини катта ёки кичиклигига қараб ундаги мағиз миқдори турлича бўлди. Жумладан, йирик данакларда мағиз миқдори кам ва аксинча майда данакларда мағиз миқдори кўп бўлиши аниқланди. Данакдаги мағиз миқдорининг камлиги, данакни қайта ишлаш жараёнида ускуналар унумдорлигининг камайишига олиб келади.

Кейинги тажрибаларда данаклар чақилиб, мағзи ажратилди. Сўнг мағизлар майдаланиб, экстракция бензини билан Нааб аппаратида экстракцияланди. Мойлар

таркибидаги эритувчи ҳайдаш йўли билан ажратиб олинди. Мойлар таҳлил қилинди ва физик-кимёвий хоссалари аниқланди (2-жадвал)

2-жадвал

Мева данаклари мағзидан экстракциялаш усулида олинган мойларнинг физик-кимёвий кўрсаткичлари

<i>Мой тури</i>	<i>Зичлик, 15°C да, кг/м³</i>	<i>Нур синдириш кўрсаткичи 20°C</i>	<i>Кисл ота сони, мг КОН/г</i>	<i>Намлик ва учувчан моддалар миқдори, %</i>	<i>Умумий мойнинг чиқиши, мағизга нисбатан %</i>
<i>Ўрик</i>	908	1,472	1,9	0,2	38,8
<i>Шафтоли</i>	912	1,470	2,1	0,2	38,5
<i>Аччиқ бодом</i>	912	1,471	2,1	0,3	46,4

2-жадвалдаги маълумотлардан кўринадикки, ўрик, шафтоли ва аччиқ бодом данакларининг мағзидан олинган мойларнинг физик хоссалари бир-бирига жуда яқин. Улар физик хоссалари бўйича деярли фарқ қилмайди. Фақат таркибий жиҳатдан ва ёғ кислота таркиби билан бир - биридан фарқ қилиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

- 1.Налимов В.В., Чернова Н.А. Статистические методы планирования экстремальных экспериментов. – М.: Наука, 1965. – 234 с.
- 2.Серебрякова, Н. Г. Статистические методы анализа и планирования эксперимента : пособие / Н. Г. Серебрякова, А. П. Мириленко. – Минск : БГАТУ, 2022. – 104 с.

3. Gago-López N, Lagunas Arnal C, Perez JJ, Wagner EF. Topical application of an amygdalin analogue reduces inflammation and keratinocyte proliferation in a psoriasis mouse model. *Exp Dermatol*. 2021 Nov;30(11):1662-1674,

4. Хакимова З.А., Усманова Ф.Қ., Рузибаев А.Т. Изучение физико-химических свойств масел из косточек абрикоса и персика местного происхождения и использование их в рецептуре косметических кремов // *Universum: Технические науки научный журнал №8(77)*. // Москва-2020, -С. 39-42.

5. Хакимова З.А., Рузибаев А.Т., Гаипова Ш.С., Салижанова Ш.Д., Исследование физико-химических свойств увлажняющего крема полученного на основе косточковых масел // *Universum: Технические науки. Научный журнал*. – Москва, 2021. - № 10 (91). –С. 58-61.

6. Хакимова З.А., Рузибоев А.Т., Акбаров М.М. Formation of moisturizing cream recipe enriched with biological active substances in apples // *Scientific and Technical Journal Namangan Institute of Engineering and Technology*.- Issue 1, 2022-P.- 97-106

7. Хакимова З.А., Гаипова Ш.С., Абдурахимов А.А., Рузибаев А.Т., Акбаров М.М. Evaluation of the effect of powder particile size on emulsion stability // *Scientific and Technical Journal Namangan Institute of Engineering and Technology* Issue 2 2022 – P. 68-73.

ЖИРНОКИСЛОТНЫЙ ПРОФИЛЬ МАСЛА РАСТОРОПШИ КАК ФАКТОР ЕГО ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ

Байзакова Балнур Сапарбековна

Ташкентский химико-технологический институт
магистр I курса
klarahaldybaeva@gmail.com

Акрамова Раъно Рамизитдиновна

Ташкентский химико-технологический институт
профессор PhD

Аннотация. В статье рассматривается жирнокислотный профиль масла расторопши (*Silybum marianum* L.) местного как ключевой фактор, определяющий его физиологическое действие. Особое внимание уделяется содержанию полиненасыщенных и мононенасыщенных жирных кислот, прежде всего линолевой (ω -6) и олеиновой (ω -9), а также их роли в регуляции липидного обмена и поддержании структурной целостности клеточных мембран. Проанализированы данные о влиянии жирных кислот масла расторопши на антиоксидантный статус организма, воспалительные процессы и метаболические функции. Показано, что сбалансированный жирнокислотный состав масла обуславливает его использование в качестве функционального пищевого продукта и вспомогательного компонента в нутрициологии. Полученные результаты подтверждают значимость жирнокислотного профиля масла расторопши в формировании его физиологической активности и перспективность дальнейших исследований в данном направлении.

Ключевые слова: масло расторопши, жирнокислотный профиль, линолевая кислота, олеиновая кислота, полиненасыщенные жирные кислоты, физиологическое действие, липидный обмен, антиоксидантная активность, функциональные пищевые продукты.

FATTY ACID PROFILE OF MILK THISTLE OIL AS A FACTOR OF ITS PHYSIOLOGICAL EFFECT

Annotation. This article examines the fatty acid profile of topical milk thistle (*Silybum marianum* L.) oil as a key factor determining its physiological effects. Particular attention is paid to the content of polyunsaturated and monounsaturated fatty acids, primarily linoleic (ω -6) and oleic (ω -9), and their role in regulating lipid metabolism and maintaining the structural integrity of cell membranes. Data on the effects of milk thistle oil fatty acids on the body's antioxidant status, inflammatory processes, and metabolic functions are analyzed. It is shown that the balanced fatty acid composition of the oil determines its use as a functional food product and an auxiliary component in nutritional science. The results confirm the importance of the fatty acid profile of milk thistle oil in determining its physiological activity and the promise of further research in this area.

***Key words:** milk thistle oil, fatty acid profile, linoleic acid, oleic acid, polyunsaturated fatty acids, physiological action, lipid metabolism, antioxidant activity, functional foods.*

SUT QUSHQO'NMAS MOYNING YOG' KISLOTASI PROFILI FIZIOLOGIK TA'SIR OMILI SIFATIDA

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada mahalliy sutli qushqo'nmas (*Silybum marianum* L.) yog'ining yog 'kislotalari profili uning fiziologik ta'sirini belgilovchi asosiy omil sifatida ko'rib chiqiladi. Ayniqsa, ko'p to'yinmagan va bir to'yinmagan yog 'kislotalari, asosan linoleik (ω -6) va oleik (ω -9) tarkibiga va ularning lipid metabolizmini tartibga solish va hujayra membranalarining strukturaviy yaxlitligini saqlashdagi roliga e'tibor qaratiladi. Sut qushqo'nmas yog'i yog 'kislotalarining organizmning antioksidant holatiga, yallig'lanish jarayonlariga va metabolik funktsiyalarga ta'siri haqidagi ma'lumotlar tahlil qilinadi. Yog'ning muvozanatli yog 'kislotalari tarkibi uning funktsional oziq-ovqat mahsuloti va ovqatlanish fanida yordamchi komponent sifatida ishlatilishini belgilaydi. Natijalar sut qushqo'nmas yog'ining yog 'kislotalari profilining uning fiziologik faolligini aniqlashdagi ahamiyatini va bu sohada keyingi tadqiqotlar istiqbolini tasdiqlaydi.*

***Kalit so'zlar:** sut qushqo'nmas yog'i, yog 'kislotalari profili, linoleik kislota, oleik kislota, ko'p to'yinmagan yog 'kislotalari, fiziologik ta'sir, lipid metabolizmi, antioksidant faollik, funktsional oziq-ovqatlar.*

Введение. В последние годы возрастает интерес к растительным маслам как источникам биологически активных веществ, оказывающих влияние на физиологические процессы в организме человека. Особое внимание уделяется маслам, обладающим высоким содержанием ненасыщенных жирных кислот, которые играют важную роль в регуляции обмена веществ, поддержании структуры клеточных мембран и профилактике метаболических нарушений. В этом контексте масло расторопши, получаемое из семян *Silybum marianum* L., представляет значительный научный и практический интерес.

Масло расторопши характеризуется специфическим жирнокислотным профилем, в котором преобладают линолевая и олеиновая кислоты. Данные компоненты относятся к незаменимым и условно незаменимым жирным кислотам, участвующим в регуляции липидного обмена, синтезе биологически активных соединений и обеспечении нормального функционирования клеток и тканей. Соотношение насыщенных и ненасыщенных жирных кислот определяет физиологическое действие масла и его биологическую ценность. Несмотря на широкое применение расторопши в фитотерапии, вопросы, связанные с влиянием именно жирнокислотного состава масла на физиологические эффекты, остаются

актуальными и требуют систематизации научных данных. Анализ жирнокислотного профиля позволяет глубже понять механизмы действия масла расторопши и обосновать его использование в нутрициологии и профилактическом питании.

Силимарин (*Silymarin*) - природная композиция биологически активных веществ, содержащийся в плодах расторопши пятнистой и состоящая из семи флаволигнанов, одного флавоноида (83%) и дополнительных полифенолов и жирных кислот (17%).

Рис. 1. Химическая формула силимарина (*Silymarin*)

Основными компонентами силимарина, формирующими около 83 % его природного состава, принято считать:

- силибин А,
- силибин В,
- изосилибин А,
- изосилибин В,
- силикрестин,
- изосиликрестин,
- силидианин,
- таксифолин.

Содержащийся *силимарин*, надежно защищает клетки печени от разрушительного влияния свободных радикалов, способствует восстановлению печеночных клеток, поврежденных влиянию алкоголя и токсинов, улучшает детоксикационную работу печени, которая направлена на обезвреживание и устранение вредных веществ из организма, купирует развитие в желчевыводящих путях, печени и желчном пузыре воспалительных процессов, способствует усилению желчеобразования и отделению желчи, улучшает в

печени метаболические процессы. Широко применяется в клинической практике как гепатопротектор, антиоксидант и иммуномодулятор.

Целью данной работы является анализ жирнокислотного профиля масла расторопши и оценка его значения как фактора физиологического действия.

В ходе выполнения работы применялись следующие методы проведён анализ научной литературы, посвящённой жирнокислотному составу масла расторопши, а также физиологическим эффектам основных жирных кислот - линолевой, олеиновой, пальмитиновой и стеариновой. Осуществлено сравнение жирнокислотного профиля масла расторопши с другими растительными маслами с целью выявления его особенностей и биологической ценности. Использован для характеристики физиологической роли жирных кислот, входящих в состав масла расторопши, включая их участие в липидном обмене, поддержании клеточных мембран и регуляции метаболических процессов. На рисунке 1 представлены растения расторопши (*Silybum marianum L.*) и получаемые продукты.

Рис. 2. Семена расторопши пятнистой, масло расторопши и обезжиренный порошок, используемые в нутрициологии.

В научных исследованиях жирнокислотный состав растительных масел, включая масло расторопши, как правило, определяется методом газовой хроматографии метиловых эфиров жирных кислот. Данный метод позволяет качественно и количественно оценить содержание отдельных жирных кислот и используется как стандартный аналитический подход. Объектом исследования являлось масло расторопши (*Silybum marianum L.*), полученное из семян методом холодного отжима. Перед анализом образцы масла хранились в тёмной герметичной таре при температуре +4 °С для предотвращения окислительных процессов. Жирнокислотный состав масла расторопши определяли методом газожидкостной хроматографии с пламенно-ионизационным детектором (ГЖХ-ПИД). Для анализа

использовали капиллярную колонку с полярной неподвижной фазой (например, полиэтиленгликоль), длиной 30 м и внутренним диаметром 0,25 мм. В качестве газ-носителя применяли гелий или азот. Температура инжектора составляла 230-250 °С, детектора - около 260 °С, колонку прогревали по градиентной температурной программе в диапазоне 150-230 °С.

Идентификацию жирных кислот проводили по времени удерживания пиков в сравнении со стандартной смесью метиловых эфиров жирных кислот. Количественное содержание рассчитывали методом внутренней нормализации по площади пиков.

Для определения жирнокислотного состава масла использовали метод получения метиловых эфиров жирных кислот (МЭЖК), являющийся стандартным этапом подготовки проб для газожидкостной хроматографии. Далее навеску масла массой 50-100 мг помещали в стеклянную реакционную пробирку, добавляли раствор метанола с катализатором (серная кислота) и проводили реакцию метилирования при нагревании. После завершения реакции образующиеся метиловые эфиры жирных кислот экстрагировали органическим растворителем (гексаном), затем органическую фазу отделяли и использовали для хроматографического анализа. в таблице - 1 представлены жирнокислотный состав масла расторопши.

Таблица 1

Жирная кислота	Обозначение	Классификация жирных кислот	Содержание, %
Линолевая кислота	C18:2 (ω-6)	Полиненасыщенная	50–60
Олеиновая кислота	C18:1 (ω-9)	Мононенасыщенная	20–30
Пальмитиновая кислота	C16:0	Насыщенная	7–10
Стеариновая кислота	C18:0	Насыщенная	3–5
Суммарное содержание ненасыщенных жирных кислот	-	-	> 80

Суммарное содержание ненасыщенных жирных кислот превышает 80%, что определяет высокую биологическую ценность масла расторопши.

На основании данных современных исследований, представленных в научной литературе, основными компонентами *силитарина*, формирующими около 83 % его

природного состава, являются *силибин А, силибин В, изосилибин А, изосилибин В, силикристин, изосиликристин, силидианин и таксифолин*.

Исследуемый *силимарин* расторопши и его *флаволигнаны* определяли методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЖХ). Разделение компонентов экстракта происходит на колонке с неподвижной фазой, обычно типа С18, под действием градиентного и изократического потока подвижной фазы, состоящей из смеси органических растворителей, таких как метанол. Идентификация отдельных флаволигнанов проводили по времени удерживания в сравнении со стандартными образцами. Количественное определение выполняли с использованием калибровочной кривой внутреннего стандарта, что обеспечило высокую точность, воспроизводимость и чувствительность анализа.

В таблице 2 представлены процентное распределение этих компонентов, что позволяет оценить их вклад в биологическую активность *силимарина*.

Таблица 2

Компонент	Тип соединения	Процентное содержание в силимарине, %
Силибин А	Флаволигнан	20-25
Силибин В	Флаволигнан	15-20
Изосилибин А	Флаволигнан	5-10
Изосилибин В	Флаволигнан	5-10
Силикристин	Флаволигнан	3-5
Изосиликристин	Флаволигнан	2-4
Силидианин	Флаволигнан	5-7
Таксифолин	Флавоон	2-3

(Примечание: Суммарное содержание перечисленных компонентов составляет примерно 83 % всего силимарина)

Биологическая значимость и польза компонентов *силимарина* - представляет собой комплекс флаволигнанов и флавоноидов, биологическая активность которых обусловлена их антиоксидантными, мембраностабилизирующими и метаболически регулирующими свойствами. Каждый компонент вносит вклад в суммарное физиологическое действие комплекса. Силибин А и силибин В - являются основными и наиболее биологически активными компонентами *силимарина*. Они обладают выраженной антиоксидантной активностью, способствуют нейтрализации свободных радикалов и участвуют в защите клеточных мембран от окислительного повреждения. Кроме того, данные соединения играют

важную роль в поддержании функционального состояния печени и регуляции внутриклеточных метаболических процессов. Изосилибин А и изосилибин В - дополняют действие силибинов, усиливая антиоксидантный эффект комплекса. Эти флаволигнаны участвуют в модуляции ферментативной активности и оказывают противовоспалительное действие на клеточном уровне. Силикристин и изосиликристин - характеризуются способностью стабилизировать клеточные мембраны и поддерживать антиоксидантный баланс. Они также участвуют в регуляции обмена липидов и способствуют снижению окислительного стресса. Силидианин - оказывает защитное действие на клетки, участвует в поддержании целостности мембран и способствует нормализации обменных процессов. Его присутствие в составе силимарина усиливает общий биологический эффект комплекса. Таксифолин - относится к флавоноидам и обладает выраженными антиоксидантными свойствами. Он участвует в регуляции сосудистого тонуса, снижении уровня окислительных процессов и потенцирует действие флаволигнанов, входящих в состав силимарина.

Таким образом, польза компонентов силимарина определяется их синергетическим действием, направленным на защиту клеток от окислительного стресса, поддержание мембранной стабильности и регуляцию метаболических процессов. Совокупность этих свойств обуславливает применение силимарина в нутрициологии, фармацевтической практике и при разработке функциональных продуктов.

Заключение. В ходе выполненного исследования был проанализирован жирнокислотный состав масла расторопши (*Silybum marianum* L.) с использованием метода газожидкостной хроматографии, что позволило получить достоверные качественные и количественные характеристики его основных компонентов. Установлено, что масло расторопши характеризуется высоким содержанием ненасыщенных жирных кислот, суммарная доля которых превышает 80% от общего жирнокислотного состава. Основными компонентами масла являются линолевая кислота (ω -6) и олеиновая кислота (ω -9), концентрации которых определяют его физиологическое действие. Преобладание линолевой кислоты свидетельствует о значительной роли масла расторопши в поддержании липидного обмена и структурно-функционального состояния клеточных мембран. Наличие олеиновой кислоты обуславливает метаболическую стабильность масла и способствует проявлению его биологической активности. Относительно низкое содержание насыщенных жирных кислот, таких как пальмитиновая и стеариновая, указывает на благоприятные диетические свойства

исследуемого продукта. Полученные экспериментальные данные согласуются с результатами ранее опубликованных исследований и подтверждают высокую биологическую ценность масла расторопши. Таким образом, жирнокислотный профиль масла расторопши является важным фактором, определяющим его физиологическое действие и перспективность применения в нутрициологии, пищевой промышленности и при разработке функциональных продуктов. Результаты исследования могут быть использованы в дальнейших научных работах, направленных на изучение биологической активности растительных масел и обоснование их практического применения.

Список литература

1. Morazzoni P., Bombardelli E. *Silybum marianum* (Carduus marianus). *Fitoterapia*. 1995. Vol. 66. P. 3-42.
2. Flora K., Hahn M., Rosen H., Benner K. Milk thistle (*Silybum marianum*) for the therapy of liver disease. *The American Journal of Gastroenterology*. 1998. Vol. 93. P. 139-143.
3. Abenavoli L., Capasso R., Milic N., Capasso F. Milk thistle in liver diseases: past, present, future. *Phytotherapy Research*. 2010. Vol. 24. P. 1423-1432.
4. Křen V., Walterová D. Silybin and silymarin - new effects and applications. *Biomedical Papers*. 2005. Vol. 149. P. 29-41.
5. Газизов Р.Р., Хабибуллина Н.А. Расторопша пятнистая: химический состав и биологическая активность. *Вопросы питания*. 2016. Т. 85. № 4. С. 56–62.
6. Ермаков А.И., Арасимович В.В., Ярош Н.П. Методы биохимического исследования растений. - М.: Агропромиздат, 1987. - 430 с.
7. Скурихин И.М., Тутельян В.А. Химический состав российских пищевых продуктов. - М.: ДеЛи принт, 2002. - 236 с.
8. Saller R., Meier R., Brignoli R. The use of silymarin in the treatment of liver diseases. *Drugs*. 2001. Vol. 61. P. 2035-2063.
9. Sanchez-Salgado J.L., Del Villar A., Rios J.L. HPLC analysis of flavolignans from *Silybum marianum*. *Journal of Chromatography A*. 1999. Vol. 849. P. 123-130.
10. International Organization for Standardization (ISO). ISO 12966: Animal and vegetable fats and oils - Gas chromatography of fatty acid methyl esters. - Geneva, 2014.

11. Сулейманова Г.В.Донкова Н.В-Гепатопротекторное действие масла расторопши.-
Вестник КрасГАУ-1/05-№01-С-22-27
12. Куркин В.А., Сазонова О.В., Росихин Д.В., Рязанова Т.К. -Жирокислотный состав
масла плодов расторопши пятнистой культивируемой в Самарской области. - Химия
растительного сырья-1/06- №2. С. 0/0-0/4-СНН90/-03147.iboql-1/06/20616.

IMPROVEMENT OF MASS TRANSFER PROCESSES IN A MILK POWDER PRODUCTION LINE: HYDRODYNAMIC FLOW STRUCTURES

Safarov Jasur Esirgapovich

Doctor of Engineering Sciences, Professor, Tashkent State Technical University, Republic of Uzbekistan,
jasursafarov@yahoo.com

Fakhriddin Yusupovich Khabibov

PhD, Associate Professor, Bukhara State Technical University,
Republic of Uzbekistan, Bukhara
faxrilo@mail.ru

Abdumalik Abdulloevich Ismoilov

Doctoral Candidate, Bukhara State Technical University,
Republic of Uzbekistan, Bukhara
i85042447@gmail.com

Abstract The article considers modern methods of improving the processes of mass exchange of substances in the technological line of the production of dry milk with an emphasis on the analysis of hydrodynamic structures of the flow. The physical and chemical features of dairy raw materials, modeling of multiphase and multicomponent flows, the dynamics of interphase transitions and the features of the transfer of matter in conditions of turbulent and transitional modes are analyzed. The directions of modernization of pasteurization, homogenization, evaporation and spray drying devices are substantiated. Engineering and technical solutions are proposed to increase the coefficients of mass exchange, increase energy efficiency and improve the quality of the finished product. Computer simulation methods, digital twins, and real-time adaptive flow control systems are discussed.

Keywords: mass transfer, hydrodynamics, powdered milk, spray drying, turbulence, evaporation, digital twin, computer simulation.

УЛУЧШЕНИЕ ПРОЦЕССОВ МАССОПЕРЕНОТА В ЛИНИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СУХОГО МОЛОКА: ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ ПОТОКА

Аннотация. В статье рассматриваются современные методы совершенствования процессов массообмена веществ в технологической линии производства сухого молока с акцентом на анализ гидродинамических структур потока. Анализируются физико-химические особенности молочного сырья, моделирование многофазных и многокомпонентных потоков, динамика межфазных переходов и особенности переноса вещества в условиях турбулентного и переходного режимов. Обосновываются направления модернизации устройств пастеризации, гомогенизации, выпаривания и распылительной сушки. Предлагаются инженерно-технические решения для повышения коэффициентов массообмена, повышения энергоэффективности и улучшения качества готовой продукции.

Рассматриваются методы компьютерного моделирования, цифровые двойники и адаптивные системы управления потоком в реальном времени.

Ключевые слова: массообмен, гидродинамика, сухое молоко, распылительная сушка, турбулентность, выпаривание, цифровой двойник, компьютерное моделирование.

Introduction

Dry milk production is one of the most technologically complex processes in the dairy industry. At each stage of processing - from pasteurization to spray drying - intensive heat and mass transfer processes occur, determining the stability, chemical composition, and functional properties of the final product. An important factor determining the effectiveness of these processes is the hydrodynamic structure of the flow in the working apparatuses.

Modern research confirms that controlling the flow structure, turbulence levels, and interfacial interactions significantly increases the dehydration rate, reduces production energy intensity, and improves the physicochemical characteristics of dry milk.

The aim of the research is to present a systematized analysis of mass transfer processes and hydrodynamics at all stages of the technological cycle and to propose methods for their optimization, taking into account modern engineering approaches.

Mass exchange is determined by the transfer of a substance under the influence of concentration, temperature, and pressure gradients. In the technological line of dry milk, the following operate: molecular and turbulent diffusion; convective transfer; interfacial exchange during evaporation; "liquid and vapor" phase transitions; sorption and desorption processes; structural changes in bicolloidal systems.

The main difficulty lies in the combination of polyphase nature, nonlinear rheology, and high sensitivity of milk to thermal and mechanical influences.

Hydrodynamic parameters - velocity, turbulence, pressure distribution - determine the thickness of the boundary layer, the magnitude of heat and mass transfer coefficients, and the intensity of moisture evaporation at various processing stages.

The following types of flows occur in technological apparatuses: laminar flows (viscous concentrates); turbulent flows (milk in its early stages); transient regimes (evaporation, spraying); multiphase gas-liquid flows (spray drying).

Milk is a heterogeneous bicolloidal system containing: fat globules (0.1-20 μm); casein micelles (50-300 nm); serum proteins; dissolved carbohydrates and salts; air bubbles.

The structure of milk changes depending on: temperature, dry matter concentration, mechanical impact, acidity.

These changes directly affect mass transfer:

increasing concentration increases viscosity and reduces heat and mass transfer coefficients; homogenization increases the interface between phases and improves drying.

The mass transfer process in the liquid phase is described by the basic equation of non-stationary diffusion:

$$\frac{\partial C}{\partial \tau} = D \nabla^2 C - \nabla \cdot (\vec{v} C) \quad (1)$$

where: C - component concentration, D - diffusion coefficient, \vec{v} - flow velocity vector.

Reynolds number (Re):

$$Re = \frac{\rho v d}{\mu} \quad (2)$$

It determines the flow regime: laminar, transitional, or turbulent.

Mass transfer coefficient (k):

$$k = \frac{D}{\delta} \quad (3)$$

where: δ - boundary layer thickness.

Hydrodynamic structures of the flow at the main stages:

The main problems of the pasteurization process are the formation of milk products, which leads to a decrease in the heat transfer coefficient, as well as the occurrence of local overheating, which negatively affects the stability and quality of heat treatment of the product.

Methods for improving the process include: variable channel geometry, turbulent inserts, flow rate modulation, vibration and pulsation pasteurization.

Homogenization determines the dispersity of fat and the stability of milk.

Hydrodynamic effects of cavitation, shock waves, high-velocity streams, extreme shear deformations.

Increased mass transfer intensity contributes to more uniform drying of the concentrate during spray drying.

Restrictions (problems) in concentration and evaporation, increase in viscosity, decrease in turbulence, and deterioration of heat transfer.

Solving these problems is the intensification of the process. Intensification methods: thin-film evaporators, rotary apparatuses, thermosifonic circuits, and vortex evaporation.

Innovative methods for intensifying mass transfer - cavitation devices - enhance local turbulence, disrupt the structure, and increase interfacial exchange.

Vortex apparatuses and static mixers that ensure the formation of large-scale vortices, microturbulence, and accelerated renewal of the boundary layer.

Pulsating flows reduce deposition, increase mass transfer coefficients, and improve concentrate structure.

Ultrasonic treatment contributes to a decrease in viscosity, activates diffusion processes, and destroys agglomerates - jointly ensuring a significant increase in the efficiency of mass transfer processes in technological systems.

Pic.1 - Diagram of the flow structure in the pipeline

Here, the central turbulent zone is shown; the boundary laminar zone and micro-whirl regions are shown. (U).

Phase transitions in a drop of concentrate

Pic.2 - Structure of a milk concentrate droplet in a drying chamber

The rate of evaporation depends on the thickness of the shell and the diffusion processes in the inner core.

Below is the mathematical model of heat transfer during the pasteurization process.

Heat transfer in the plate pasteurizer is described:

$$Q = kA\Delta T_{cp} \quad (4)$$

where: Q - heat flow, k - heat transfer coefficient, A - heat exchange area, ΔT_{cp} - average temperature difference.

Pic.3 - Plate heat exchanger

Mass transfer in homogenizers is significantly intensified due to hydrodynamic effects, including cavitation, high shear stresses, and subsequent destruction of fat globules, which ensures a more homogeneous product structure and accelerates distribution and mixing processes.

Formula 3 - Evaluation of the breakdown energy of globes

$$E = \frac{P}{Q} \quad (5)$$

where: P - homogenization pressure, Q - expenditure.

Pic. 4 - Destruction of adipose tissue

The mass transfer and hydrodynamics in evaporators are shown below.

Pic. 5 - Thin-film evaporator

Formula for moisture evaporation

$$N = k(C_s - C_\infty) \quad (6)$$

where: N - moisture flow, C_s - vapor concentration on the surface, C_∞ - vapor concentration in vapor medium.

The mass transfer process is the difference in the concentrations of the distributed substance in the interacting phases [2]. The mass of the volatile component can be determined as follows:

$$M_G = \left(\frac{\pi^2 \cdot D}{4 \cdot R_k^2}\right) \cdot (y - y^*) \quad (7)$$

$$M_L = \left(\frac{\pi^2 \cdot D}{4 \cdot R_k^2}\right) \cdot (x^* - x) \quad (8)$$

where: R - milk drop radius, m ; D – diffusion coefficient.

The milk drop radius of the sprayer apparatus can be determined by the following formula [6]:

$$R_k = \frac{3 \cdot \pi \cdot \sigma_L}{\rho_L \cdot \omega_{cm}^2}, \text{ m.} \quad (9)$$

where, σ_L - milk surface tension, ρ_L - raw material density and, ρ_G - drying agent density,

$\omega_{cm} = \frac{\omega_L + k \cdot \omega_G}{1 + k}$, $k = \frac{G_G}{G_L}$ - ratio of saw agent and milk consumption, ω_G – initial gas phase

velocity, ω_L - initial velocity of the liquid phase-milk.

The oscillation of the droplet shape begins at $Re > 500-1000$, and to determine the critical Reynolds numbers, we use the formula:

$$Re = \frac{\omega \cdot d}{\nu} \quad (10)$$

where, w - liquid velocity, d - characteristic length, ν – kinematic coefficient of fluid viscosity.

When analyzing heat and mass transfer processes after spraying liquid, an important characteristic is the droplet's velocity. The droplet velocity is determined by the initial velocity and the dynamic interaction of the gas phases per drop. [3].

The thermal effect on a droplet during its movement manifests itself, in particular, in the deformation of the droplet due to the influence of temperature on the viscosity and surface tension of the liquid, and mass transfer. [4] All these data are used to determine the droplets fractionation condition..

Evaporation of drops during drying:

$$d^2 = d_0^2 - K_e t \quad (11)$$

where: d_0 - initial diameter, K_e - evaporation constant.

Pic. 6 - Particle movement in the spray drying chamber

Pic. 7. Computer model of the milk drying process

Figure 7 shows the results of a study of the hydrodynamic structures of flows in the milk processing process in the SolidWorks program. Based on the results obtained, it is possible to determine the stagnant zones of the apparatus and the modernizable parts that carry out the processes.

Basic equations of computer modeling

Navier-Stokes equations:

$$\rho \left(\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla \vec{v} \right) = -\nabla p + \mu \nabla^2 \vec{v} + \rho \vec{g} \quad (12)$$

Energy equation:

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = k \nabla^2 T \quad (13)$$

Modern approaches to intensifying mass transfer

Cavitation apparatuses ensure the destruction of large agglomerates, the activation of interfacial surfaces, and the enhancement of local turbulence.

Vortex and static mixers form intensive mixing without additional energy consumption, complex micro- vortex structures that increase mass transfer.

Pulsating apparatuses, due to periodic fluctuations of the flow, increase the renewal rate of the boundary layer and effectively reduce the formation of deposits, while ultrasonic exposure reduces the viscosity of the concentrate, improves its filtration properties, and activates diffusion processes, ensuring more intensive and stable mass transfer in the system [5].

Mathematical and computer modeling of mass transfer processes

Computer modeling is used to study the distribution of temperature and velocity, the formation of turbulent structures, the behavior of droplets during drying, and the interaction of air and concentrate flows.

Various models are used to assess and optimize mass transfer processes, and the prospects for the development of technologies in the coming years are associated with the creation of dynamically tuned nozzles, adaptive drying chambers, cognitive control systems, robotic equipment maintenance, and turbulence control systems, which will significantly increase the efficiency and stability of technological processes.

Conclusion. Improving mass transfer processes in dry milk production requires a comprehensive approach, including the analysis of hydrodynamic structures, modeling multiphase flows, and implementing modern technological solutions. Turbulence management, the use of cavitation and vortex technologies, the optimization of apparatus geometry, and the application of digital counterparts allow for a significant increase in process efficiency, improve the quality of the final product, and reduce operating costs.

The analysis results confirm the need for further research in the field of intelligent control of technological processes, the development of dynamically adaptable nozzles, and the integration of high-precision digital models into industrial equipment.

References

1. M.S.Narziev., O.R.Abdurahmonov., F.Yu.Habibov. Systematic analysis of the technological process of final distillation of cottonseed oil micelles. Scientific and Technical Journal "Science and Technology Development." No3. - 2017. C. 3-7.
2. M.S.Narziev., O.R.Abdurahmonov., F.Yu.Habibov. System analysis of the technological process of final distillation of cottonseed oil micella // Scientific and Technical Journal "Development of Science and Technology." - Bukhara. 2017. No3. - P. 5-10.
3. M.S.Narziev, F.Yu.Habibov, B.I.Rustamov. System analysis of apparatuses for final distillation of vegetable oils and development of a new design of a spray nozzle for mass transfer apparatuses // Scientific and Technical Journal "Development of Science and Technology." -Bukhara. 2018. No. 1. -122-129 p.
4. M.S.Narziev, R.B.Goyibov, F.Yu.Khabibov, D.Sh.Karimova, S.M.Sattorov. Improvement of automatic control of the final distillation process at the Jondor EVRO SNAR vegetable oil production plant. // Journal of Science and Technology Development. - Bukhara. 2018. No. 2. -126-135 p.
5. F.Yu. Khabibov, M.F. Yamaletdinova. System analysis of the design elements and technological parameters of the final distiller. // Scientific Life Journal. Moscow. 2018. No. 7. -P. 6-11.
6. M.S.Narziev., F.Yu.Khabibov., N.Z.Sharipov. Mathematical model and principle of regulation of the process of extraction of plant raw materials using liquefied gas // XI Food Production Techniques and Technology. Abstracts and reports. April 20-21, 2017. Mogilev. -P. 69-70.
7. M.S.Narziyev, F.Yu.Habibov. Mathematical modeling of the distillation process of multicomponent mixtures flowing in devices with stagnant zones // XI Food Production Techniques and Technology. Abstracts and reports. April 20-21, 2017. Mogilev. -P. 81-82.

ТОПИНАМБУР (*HELIANTHUS TUBEROSUS* L.) ТУГАНАК МЕВАЛАРИ ВА СУВЛИ ЭКСТРАКТЛАРИНИНГ КИМЁВИЙ ТАРКИБИНИ АНИҚЛАШ

¹Зокирова М.С., ¹Жуманова М.О., ²Зокиров С.

¹Тошкент кимё-технология институти, Тошкент, Ўзбекистон

²Наманган давлат техника университети, Наманган, Ўзбекистон

Аннотация. Топинамбур таркиби клетчатка, темир, кремний, рух, магний, калий, фосфор, кальций, С ва В гуруҳ витаминлари, пектин, органик кислоталар ва аминокислоталар каби биологик фаол моддаларга бой. Бундан ташқари унинг паст калорияси ва организмда тез ўзлаштирилиши туфайли дунё аҳолиси томонидан катта эътибор қаратилади.

Ушбу мақолада топинамбурнинг “Мўжиза” ва “Файз-барака” каби маҳаллий навлари туганакмевлари ҳамда сувли экстрактларининг кимёвий таркиби бўйича маълумотлар келтирилган. Ўсимлик таркибидаги биологик фаол моддалар миқдори юқори самарали суюқлик хроматографиясида аниқланган.

Калит сўзлар. Топинамбур, инулин, фруктоза, витамин, экстракт, оқсил, пектин, аминокислота, ҳарорат, динамика, углевод, юқори самарали суюқлик хроматографияси.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПЛОДОВ И ВОДНЫХ ЭКСТРАКТОВ ИЕРУСАЛИМСКОГО (*HELIANTHUS TUBEROSUS* L.)

Аннотация. Топинамбур богат биологически активными веществами, такими как клетчатка, железо, кремний, цинк, магний, калий, фосфор, кальций, витамины группы С и В, пектин, органические кислоты и аминокислоты. Кроме того, благодаря своей низкой калорийности и быстрой усвояемости в организме, он привлекает большое внимание со стороны населения всего мира. В данной статье приведены сведения о химическом составе клубней и водных экстрактов местных сортов топинамбура — «Мўжиза» и «Файз-барака». Количество биологически активных веществ в составе растения определено методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.

Ключевые слова: топинамбур, инулин, фруктоза, витамины, экстракт, белок, пектин, аминокислота, температура, динамика, углеводы, высокоэффективная жидкостная хроматография.

DETERMINATION OF THE CHEMICAL COMPOSITION OF FRUITS AND AQUEOUS EXTRACTS OF JERUSALEM (*HELIANTHUS TUBEROSUS* L.)

Abstract. *Jerusalem artichoke is rich in biologically active compounds such as fiber, iron, silicon, zinc, magnesium, potassium, phosphorus, calcium, vitamins C and B group, pectin, organic acids, and amino acids. In addition, due to its low caloric content and rapid absorption in the human body, it has attracted significant attention worldwide. This article presents data on the chemical composition of tubers and aqueous extracts of local Jerusalem artichoke varieties “Mo‘jiza” and “Fayz-baraka.” The content of biologically active compounds in the plant was determined using high-performance liquid chromatography (HPLC).*

Keywords: *Jerusalem artichoke, inulin, fructose, vitamins, extract, protein, pectin, amino acid, temperature, dynamics, carbohydrate, high-performance liquid chromatography.*

Кириш. Бутун дунёда топинамбур экилган ер майдони 2,5 миллион гектарни ташкил этади, шу жумладан, АҚШ да 700 минг гектар, Францияда 500 минг гектар, Австрияда 130 минг гектар, шунингдек, Ўзбекистонда 60 гектар майдонда топинамбур етиштирилмоқда. Топинамбур серхосил ўсимлик бўлиб, 1 гектар майдондан 50-60 тонна туганак олиш мумкин. Англия, Германия, Венгрия, Польша, Япония, Хитой ва Россия каби давлатларда топинамбур етиштириладиган майдонлар кенгайиб бормоқда. Ушбу ўсимлик совуққа чидамли ҳисобланиб, -40° ҳароратда ҳам музламайди [1].

Топинамбур бошқа сабзавотлардан углевод комплексининг бетакрорлиги билан фарқ қилади, яъни туганаги таркибида фруктоза ва унинг полимерлари - фруктоолигосахаридлар ва инулин мавжуд. Инулин – асосан 95% фруктозадан иборат бўлган табиий полисахарид. Инулин киши организмига тушишидан организмдан чиққунига қадар фойдали хусусиятларини намоён қилади. Қорин-ичак трактига тушиши билан инулин хлорид кислота ва ферментлар таъсирида айрим фруктоза молекуласига ёки кичик фруктоза занжирларига парчаланаяди, улар эса қон оқими ичига ўтади. Қолган парчаланмаган инулин организмдан чиқиб кетаётганда унга оғир металллар, радионуклидлар, холестерин кристаллари, тўйинган ёғлар, турли токсик моддаларни олиб чиқиб кетади. Инулин ичакнинг сиқилиб кенгайишини рағбатлантиради ва шу ҳисобда ундаги шлак, қайта ишланилмаган овқатлар ва заҳарли моддаларнинг чиқиб кетишига сабабчи бўлади. Антитоксик эффект топинамбурда учраган клетчатка ҳисобида ҳам содир бўлади [2,3].

Ичакка синган кичик фруктоза занжирлари ҳамда қондагилари антитоксик тозалаш функциясини бажариб, ташқаридан кирган кимёвий моддалар билан боғланиб организмда ҳосил бўлган ёт ва заҳарли моддаларни зарарсизлантиради. Инулин ичакдаги керакли моддаларнинг кўпайишига муҳит яратади. Шу вақтнинг ичида кўпгина минерал тузлар,

айниқса кальций абсорбцияланиши ошади, қонда холестерин миқдори камаяди, канцероген ва чирийдиган моддалар ҳам йўқола бошлайди [4].

Топинамбур туганакларида оксил, пектин, аминокислоталар, органик ва ёғ кислоталарининг миқдори аниқланган. Туганак таркибида катта миқдорда фойдали элементлар мавжуд [5].

Топинамбурдаги темир, кремний ва рух миқдори картошка, сабзи ва лавлагидагидан юқорироқ. Пектин моддалари топинамбурда 11% -ни ташкил этади. В₁, В₂, С витаминларининг миқдори топинамбурда картошка, сабзи ва лавлагига нисбатан бир неча марта кўпроқ. Топинамбур туганагининг таркибида 8-та алмашинмайдиган аминокислота мавжуд бўлиб, улар ўсимлик танасида синтез қилинади ва туганакда йиғилади [6].

Методика. *Аминокислоталар миқдорини аниқлаш.* Лаборатория шароитида дўлананинг маҳаллий тури (*Crataegus songarica*) таркибидаги аминокислоталар миқдори (ГОСТ 34230-2017) ўрганилди. Дастлаб дўлана мевалари сувли экстрактлари тайёрланиб, центрифуга ёрдамида оксил ва пептидлар чўктириб олинди. Бунинг учун 1 мл синов намунасига 1 мл (аниқ хажм)дан 20% ТХСК қўшилди. 10 дақиқадан сўнг, чўкма 8000 айланиш тезлигида центрифугалаш орқали 15 дақиқа давомида ажратиб олинди. Чўкинди суюқликни 0,1 мл ажратиб, музлатиб (лиофил куритиш ускунасида) куритилди. Тайёрлаб олинган намуна ЮССХ ускунасида таҳлил қилинди.

Эркин аминокислоталарнинг ФТК (фенилтиокарбомаил) синтези Стевен А., Сохен Давиел усули бўйича амалга оширилди. ФТК - аминокислоталарни аниқлаш Agilent Technologies 1200 хроматографида амалга оширилди. Колонка 75x4,6 мм Диссоверй ХС С18. Эритма А: 0,14М СН₃СООНа + 0,05% ТЕА рН 6,4, В:С₃СН. Оқим тезлиги- 1,2 мл/мин, ютилиши- 269 нм. Градиент % В/мин: 1-6%/0-2,5 мин; 6-30%/2,51-40 мин; 30-60%/40, 1-45 мин; 60-60%/45, 1-50 мин; 60-0%/50, 1-55 мин.

Флавоноидлар миқдорини аниқлаш. Флавоноидлар таҳлили ЮССХ орқали градиент элюирлаш режими ва диод-матрицали детектор (ДМД) ёрдамида амалга оширилди. Харакатчан фаза сифатида ацетонитрил ва буфер эритмаси ишлатилган. Спектрал маълумотлар 200 дан 400 нм гача бўлган спектрал диапазонда тадқиқ этилган.

Хроматографиялаш шароитлари: Хроматограф - Agilent Technologies 1260; Характчан фаза (градиент режим) – ацетонитрил – буфер эритма рН=2,92 (4% : 96%) 0-6 мин., (10% : 90%) 6-9 мин., (20% : 80%) 9-15., (4% : 96%) 15-20 мин.; Инжекция хажми – 10 мкл.;

Харакатчан фаза тезлиги – 0,75 мл/мин.; Колонка – Eclipse XDB – C18. 5,0 мкм, 4,6x250 мм.; Детектор – диод-матрицали детектор, тўлқин узунлиги 254, 320 нм.

Макро- ва микроэлементларни оптик эмиссион спектрометрик усулда аниқлаш. Олиб келинган намунасидан таҳлил қилиш мақсадида 5мл миқдорда олинади. Намунани минерал ҳолга утказиш учун минераллаш қурилмаси (MILESTONE Ethos Easy, Italiya)дан фойдаланилди. Бунинг учун қурилманинг пробиркасига намуна, дистиллаш асосида тозаланган 6мл нитрат кислота (HNO_3) яъни инфрақизил нур асосида ишлайдиган кислота тозалаш (Distillacid BSB-939-IR) қурилмасида дистилланган кислота ва оксидловчи сифатида 2 мл водород пероксиди (H_2O_2) солинади. 20 мин. давомида 180°C да барча аралашма минерал ҳолга келтирилади.

Минераллаш жараёни яқунлангач, пробиркадаги аралашма алоҳида конуссимон ўлчов колбага солиниб 25 мл бўлгунча дистилланган сув (BIOSAN, Латвия) билан суюлтирилади.

Колбадаги эритма Автонамуна олиш бўлимидаги махсус пробиркаларга солиниб анализ олиш учун жойлаштирилади. Тайёрланган намуна анализ учун Avio200 ИСП – ОЭС Индуктив боғланган плазмали Оптик эмиссион спектрометр (Perkin Elmer, АҚШ)да анализ қилинди. Қурилманинг аниқлик даражаси юқори бўлиб, эритма таркибидаги элементларни 10^{-9} г аниқликкача ўлчаш имконини беради.

Витаминлар миқдорини аниқлаш (ГОСТ 32903-2014) Сувда эрийдиган витаминлар таҳлили ЮССХ орқали градиент элюирлаш режими ва диод-матрицали детектор (ДМД) ёрдамида амалга оширилди. Харакатчан фаза сифатида ацетонитрил ва буфер эритмаси ишлатилган. Спектрал маълумотлар 200 дан 400 нм гача бўлган спектрал диапазонда тадқиқ этилган.

Хроматографиялаш шароитлари: Харакатчан фаза (градиент режим) – ацетонитрил – буфер эритма $\text{pH}=2.92$ (4% : 96%) 0-6 мин., (10%:90%) 6-9 мин., (20% : 80%) 9-15 мин, (4% : 96%) 15-20 мин, инъекция хажми – 10 мкл, харакатчан фаза тезлиги – 0,75 мл/мин. Колонка – Eclipse XDB – C18. 5,0 мкм, 4,6x250 мм. Детектор – диод-матрицали детектор, тўлқин узунлиги 272, 292, 254, 297, 360 нм.

Олинган натижалар муҳокамаси. Эксперимент учун Наманган вилоятининг Чортоқ туманида экспериментал тадқиқотлар учун махсус мақсадда етиштирилган топинамбур туганакларидан фойдаланилди.

Эксперимент натижаларини таққослаш учун топинамбурнинг янги йиғиб олинган «Мўжиза» навининг таркибидаги инулин, умумий қандлар, оксил, куруқ ва минерал моддалар (кул ҳисобида) аниқланиб, таққослаш учун биз ўрганган асосий нав – «Файз-барака» билан бир жадвалга киритилди.

1-жадвал

Топинамбур туганакларининг асосий кимёвий таркиблари

№	Топинамбур навлари	Умумий углеводлар, %	Инулин миқдори, %	Оксиллар, %
1	Файз-барака	19,2	12,3	1,6
2	Мўжиза	18,7	11,9	1,2

Жадвалдан кўриниб турибдики, топинамбурнинг солиштирилаётган икки навининг кимёвий таркиби ўрганилганда, «Файз-барака» навида «Мўжиза» навига нисбатан инулин ва умумий углеводларга бой эканлиги аниқланди ва «Файз-барака» нави тадқиқот объекти сифатида танланди. Ишлаб чиқаришда инулин тутувчи ўсимликни танлаш ва ушбу ўсимликдан фруктоза сиропини олиш тадқиқотларимизни энг муҳим мезони ҳисобланади. «Файз-барака» нави ўртача вазни 80 г бўлиб, майдалаш, шарбатини ажратиш ва сиқмасини экстракциялаш жараёнларини ишлаб чиқариш шароитида ташкил этиш қийинчилик туғдирмайди.

Туганакни сақлаш жараёнига вақт ва ҳароратнинг таъсири. Йилнинг барча мавсумларида туганакдан фойдаланиш учун уни қайта ишлаш, табиий шароитларда сақланиш даражаларини аниқлаш учун унинг дастлабки вазни ўлчаниб, 500 г-дан туганаклар 2 хил ҳарорат (хона ҳарорати (18-20⁰С) ва совуткич (-5⁰С)-га қўйилди ва 27 кун давомида туганак массаси назорат қилинди. Хона ҳароратида сақланган туганаклар массаси 360 г-га камайганлиги ва 140 г қолганлиги, яъни масса йуқолиши 72% ташкил этиши, массанинг 28% сақланганлиги аниқланди.

Совуткич (-5⁰С)-да сақланган туганакнинг қолдиқ массаси 320 г эканлиги, яъни 180 г-га камайганлиги, туганакнинг 64% массаси сақланганлиги кузатилди. 20⁰С ва -5⁰С ҳароратда сақланаётган топинамбур туганаги вазнининг ҳарорат ва вақт бирлигида ўзгариш кўрсаткичлари 1-расмда келтирилган.

1-расм. 20⁰С ва -5⁰С -да сақланаётган топинамбур вазнининг вақт бирлигида ўзгариш динамикаси

Олинган натижаларга кўра, топинамбур илдизмевасини сақлашда йўқотиш бошқа мева ва сабзавотлар (сабзи, пиёз, полиз маҳсулотлари, олма, анор, нок ва ҳ.к.)-га кўра бир неча мартаба жадалроқ ва кўпроқ эканлиги аниқланди. Бинобарин, мазкур жараён мураккаб бўлиб, туганак эндоферментларининг ишлаши, заҳира моддаларининг гидролизи хона шароитида сақлашнинг 2-чи кунидан бошланиб, 7-кунига қадар жадал кечиши, кейинги кунларда нисбатан секинланиши кузатилди. Совутгичда эса эндогидролиз деярли бир маромда кечиши, вазн йўқолиши сусайганлиги аниқланди. Ушбу тажрибалар туганак вазнининг камайиши фақатгина намлик даражасининг йўқолиши билан эмас, балки ундаги биологик моддалар, хусусан, инулиннинг гидролизланиши эвазига содир бўлишини кўрсатди. Демак, совутгич шароитида ҳам туганакларни сақлаш керакли натижаларни бермайди. Бу тажрибалардан хулоса шуки, топинамбур туганагини қайта ишлаб, фойдали қисмини юқори концентрацияли тайёр маҳсулотга айлантириб консервалаш энг тўғри йўл ҳисобланади.

Топинамбур туганакмевлари таркибидаги аминокислота миқдори ўрганилди.

Топинамбур туганакмевларининг аминокислота таркиби

№	Аминокислоталар номи	мг/г			
1	Аспарагин к-та	0.031358	11	Пролин	7.95278
2	Глутамин к-та	0.409521	12	Тирозин	0.217981
3	Серин	1.239158	13	Валин	0.598966
4	Глицин	0.106523	14	Метионин	0.069263
5	Аспарагин	0.209512	15	Гистидин	0.555143
6	Глутамин	0.343293	16	Изолейцин	0.052943
7	Цистеин	0.210929	17	Лейцин	0.088775
8	Треонин	0.05246	18	Триптофан	0.0272
9	Аргенин	0.25068	19	Фенилаланин	0.011327
10	Аланин	0.057223	20	Лизин	0.0499
			Жаъми		12.50358

Натижаларга кўра, топинамбур таркибида азот моддалар кам амикдорда бўлиб, аминокислоталар орасида пролин миқдори бошқа аминокислоталарга нисбатан бирмунча юқори (7,95278).

Лаборатория шароитида пресшлаш усулида топинамбур шарбати ажратиб олинди. Шарбатнинг чиқиши 35% -ни ташкил этди. Олинган шарбатининг кимёвий таркиби куйидаги 3-жадвалда келтирилган.

3-жадвал

Топинамбур туганакмевларидан олинган шарбатнинг кимёвий кўрсаткичлари

Топинамбур шарбати	Кўрсаткичлар, %
Куруқ модда миқдори	11,3
Сув	88,7
pH	6,14
Углеводлар (сахаромер бўйича)	16
Инулин миқдори	12,8

Адабиётдан маълумки, инулин $(C_6H_{10}O_5)_n$ топинамбур туганаги ва бошқа қисмлари хужайраларида кристалл ҳолатда жойлашган бўлади, иссиқ сув ($80^{\circ}C$)да осон эрийди, яъни экстрактланади. Шунинг учун кейинги босқич ишларимизда инулинни топинамбур илдизмевасининг хужайраларидан ажратиб олиш учун уни майдалаб бўтқасимон ҳолатга келтирдик, сўнгра $80-85^{\circ}C$ ҳароратда 20-30 мин давомида иссиқ сувда эрувчи биокимёвий моддалар, жумладан, инулин экстракция қилинди. Олинган массани совитиб, эритма филтрдан ўтказилди ва тайёрланган экстрактнинг углеводлар миқдори сахаромер бўйича 19 % -ни ташкил қилиши аниқланди. Сувли экстракт таркибидаги биокимёвий моддалар

ўрганилди.

Экстракт таркибидаги моно- ва дисахарид таркиби ЮССХ усулида аниқланиб, олинган натижалар қуйидаги жадвалда берилган.

4-жадвал

Топинамбур туганакмевалари экстрактининг углевод таркиби

Намуналар	Фруктоза	Глюкоза	Сахароза
г/100 г			
Топинамбур шарбати	2,67	0,59	-

Сахаромер ёрдамида аниқланганда умумий углеводлар миқдори юқори даражани кўрсатди. Демак, экстракт таркибидаги асосий углеводлар полисахаридлардан иборат бўлиб, эркин моносахаридлар миқдори жуда кам. Моносахаридлар ҳосил қилиш учун полисахаридларни кислотали ёки ферментатив усулда гидролизлаш талаб этилади.

Топинамбур экстракти таркибидаги сувда эрувчи витаминлар ҳамда полифенол моддалар аниқланди. Натижалар қуйидаги жадвалда келтирилган.

5-жадвал

Топинамбур шарбати витамин таркиби

Намуналар	С	В ₁	В ₂	В ₆
мг/100 г				
Топинамбур шарбати	4,7	0,23	0,07	0,07

Топинамбур шарбати таркибида С витамини В гуруҳ витаминларига нисбатан юқори кўрсаткичга эгаллиги аниқланди.

Маълумки, флавоноидлар оддий шароитларда ва сувда эримайди. Топинамбур туганакмевалари таркибидаги полифенол моддаларни экстракциялаш учун оптимал шароитлар яратилди. Бунда 70% -ли этил спирти, хом ашё ва экстрагент нисбати 1:20, харорат – 70-80°С, вақт давомийлиги 3 соатни ташкил этди. Жараён қайтар совуткичга уланган ҳолда амалга оширилди. Жараён тугагач эритма филтрланди ва ЮССХ усулида полифеоллар аниқланди.

Топинамбур экстракти таркибидаги полифенол моддалар қуйидаги жадвалда келтирилган

Топинамбур меваларининг фенол бирикмалари

Намуна	Фенол бирикмаларини миқдори, мг/100г		
	Робинин	Рутин	Галл к-та
Топинамбур экстракти	6,584	11,918	5,567

Топинамбурнинг спиртли эритмалари таркибида флавоноидлардан фақат робинин ва рутин ва озроқ миқдорда галл кислоталари мавжудлиги аниқланди.

Хулоса. Топинамбур туганакмевалари таркибида аминокислоталар, углеводлар, витамин полифенол моддалар аниқланди. Натижаларга кўра, туганакмева углевод миқдори барча моддаларга нисбатан юқори бўлиб, углеводлар асосан полисахаридлардан иборатлиги яна бир бор ўз тасдиғини топди. Шунингдек, инсон саломатлигида муҳим ўрин тутган табиий полифеноллар ва витамин С туганакмева таркибида бир мунча юқорилиги аниқланди.

Топинамбур хона ва совуткич шароитларида сақланганда, хона шароитида эркин сувлар хом ашёдан тез буғланиб кетиши кузатилиб, биологик фаол моддаларга бой бўлган ушбу хом ашёни қайта ишлаш, таркибий қисмларини максимал сақлаб қолиш муҳимлигини кўрсатди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Зокирова М.С. Фруктозали шарбатлар асосида парҳезбоп консервалар ишлаб чиқариш технологиясини такомиллаштириш // Дисс. т.ф.ф.д., Тошкент, 2017
2. Дзантиева Л.Б. Питательные вещества клубней топинамбура // Журнал земледелие, 2006, № 4. - С. 33
3. А.В. Виноградова, О.В. Паклина, Е.Н. Анашкина Топинамбур-перспективное сырье биотехнологии. // Вестник Пермского университета. – Перм, 2013. –С. 138.
4. Назаренко М.Н., Бархатова, М.А. Кожухова, Р.А. Дроздов Исследование процесса ферментации инулина при производстве фруктозо-глюкозного сиропа // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного – Краснодар, 2014. – №04(098).

5. М.С. Зокирова. Топинамбурдан пектин ва фруктозали сироп олиш жараёнлари тадқиқи // Ўзбекистон кимё журнали. -Тошкент, 2013. - №6. -Б.45-47.
6. М.С. Зокирова, С.К. Атхамова, К.О. Додаев, Б.С. Зокиров, З.Р. Ахмедова. Исследование изменения макро- и микроэлементного состава фруктозного сиропа // Хранение и переработка сельхозсырья. -Москва, 2017. -№3. -С. 18-20.

MIKROELEMENTLARNING ORGANIZMDAGI ROLI

O'ktamov Dilmurod Aminjonovich

Namangan davlat texnika universiteti Oziq-ovqat texnologiyasi kafedrasida dotsenti

O'zbekiston Respublikasi, Namangan shaxri.

E-mail dilmurod.uktamov@mail.ru, Tel: +998939477637

Yoqubjanova Yoqutxon G'ulomjonovna

Namangan davlat texnika universiteti Oziq-ovqat texnologiyasi kafedrasida katta

o'qituvchisi

Xolmatova Matluba Mansurjon qizi

Namangan davlat texnika universiteti Oziq-ovqat texnologiyasi kafedrasida laboranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada mevalar, o'simliklar, oziq-ovqat maxsulotlari tarkibida uchraydigan muhim mikroelementlar — temir, mis, rux, molibden va boshqa elementlarning inson organizmi uchun ahamiyati yoritilgan. Mikroelementlarning moddalar almashinuvi, qon hosil bo'lishi, immun tizimi faoliyati, asab va endokrin tizimlar faoliyatidagi o'rni ilmiy asosda tahlil qilingan. Shuningdek, mikroelementlar yetishmovchiligining salbiy oqibatlari hamda ularni meva va o'simlik mahsulotlari orqali tabiiy yo'l bilan qoplashning afzalliklari ko'rsatib berilgan. Maqola sog'lom ovqatlanish tamoyillarini shakllantirishda foydali bo'lib, insonlarni sog'lom turmush tarziga rioya etishi uchun yaqindan yordam beradi.

Kalit so'zlar. Mikroelementlar, mevalar, sabzavotlar, o'simliklar va oziq-ovqat maxsulotlari, temir, mis, rux, molibden, moddalar almashinuvi, immun tizimi, sog'lom ovqatlanish, inson organizmi.

РОЛЬ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ОРГАНИЗМЕ

Аннотация: В данной статье рассматривается важность для организма человека важных микроэлементов, содержащихся во фруктах, растениях и продуктах питания – железа, меди, цинка, молибдена и других элементов. Научно проанализирована роль микроэлементов в обмене веществ, кроветворении, функционировании иммунной системы, а также нервной и эндокринной систем. Показаны негативные последствия дефицита микроэлементов и преимущества их естественного восполнения с помощью фруктов и растительных продуктов. Статья полезна для формирования принципов здорового питания и помогает людям придерживаться здорового образа жизни.

Ключевые слова: микроэлементы, фрукты, овощи, растения и продукты питания, железо, медь, цинк, молибден, обмен веществ, иммунная система, здоровое питание, организм человека.

THE ROLE OF MICROELEMENTS IN THE ORGANISM

Annotation: This article discusses the importance of important microelements found in fruits, plants, and food products for the human body - iron, copper, zinc, molybdenum, and other elements. The role of microelements in metabolism, blood formation, immune system function, and

nervous and endocrine systems is scientifically analyzed. The negative consequences of microelement deficiency and the advantages of naturally replenishing them through fruits and plant products are also shown. The article is useful in forming the principles of healthy eating and closely helps people adhere to a healthy lifestyle.

Keywords. *Microelements, fruits, vegetables, plants, and food products, iron, copper, zinc, molybdenum, metabolism, immune system, healthy nutrition, human body.*

Kirish. Bugungi kunda inson salomatligini saqlash va mustahkamlashda to‘g‘ri ovqatlanish muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, meva va o‘simlik mahsulotlarining inson organizmi uchun foydasi ularning tarkibida mavjud biologik faol moddalar, xususan mikroelementlar bilan chambarchas bog‘liqdir. Mikroelementlar organizmda juda kam miqdorda talab etilishiga qaramay, hayotiy jarayonlarning normal kechishi, moddalar almashinuvi, ferment va gormonlar faoliyati, immun tizimi hamda aqliy va jismoniy rivojlanishda muhim rol o‘ynaydi.

Meva va o‘simlik mahsulotlari mikroelementlarning eng muhim tabiiy manbai bo‘lib, ularni kundalik ratsionga kiritish sog‘lom ovqatlanish tamoyillarini shakllantirishda muhim hisoblanadi. Shu bois ushbu maqolada oziq-ovqat mahsulotlari tarkibidagi mikroelementlarning inson organizmi uchun foydali xususiyatlarini ilmiy asosda yoritish dolzarb masalalardan biridir.

So‘nggi yillarda xalqimizning turmush darajasi va tibbiy madaniyati, salomatlik holati shahar va qishloqlarda sezilarli darajada ijobiy tomonga o‘zgarimoqda. Bu o‘z navbatida har bir kishini o‘z salomatligini asrashga undaydi. Darhaqiqat, kishi jismonan va ruhan sog‘lom bo‘lgandagina, o‘zi istagan maqsadiga erishishi, jamiyatda o‘z o‘rnini topishi va unga foyda keltirishi mumkin.

O‘simliklar tarkibida mavjud bo‘lgan oqsil, yog‘, uglevodlar, vitaminlar bilan bir qatorda mikroelementlar, tabiiy holda iste‘mol qilinganda, ya‘ni yangi pishib yetilgan vaqtda yoki xomligida o‘zining biologik xususiyatlarini saqlab qoladi. O‘simlik mahsulotlarini uzoq muddat noqulay sharoitlarda (o‘ta issiq, sovuq, quruq, nam) saqlash ham ularning biologik tarkibini o‘zgartirib yuborishi mumkin. Shu sababli, issiq kunlarda ularni tabiiy sharoitda saqlash maqsadga muvofiq.

So‘nggi vaqtlarda ayrim mamlakatlarda olib borilayotgan tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatmoqdaki, ozuqa mahsulotlarining ko‘pchiligida inson hayoti uchun zarur bo‘lgan mikronutriyentlar tanqisligi bilan birga toksik ta‘sirga ega bo‘lgan elementlarning miqdori me‘yordan tobora oshib borishi kuzatilmoqda. Bu esa o‘z navbatida qishloq xo‘jalik mahsulotlari xavfsizligini ta‘minlashda bir qator qiyinchiliklar tug‘dirishi tabiiy. Ayniqsa, kunlik iste‘mol qilinadigan qishloq xo‘jalik mahsulotlaridan poliz mahsulotlari, piyoz, pomidor, kartoshka va

boshqa turdagi oziq ovqat mahsulotlarining xavfsizligini ta'minlash mushkullashib bormoqda. Chunki bunday mahsulotlar to'g'ridan - to'g'ri bozordan xarid qilinib yoki tomorqada yetishtirilib iste'mol qilinmoqdaki, ularning xavfsizligini ta'minlashni nazorat qilish imkoniyati yo'q. Shunga qaramasdan kimyoviy moddalardan holi bo'lgan mahsulotlar ham borki, masalan o'rik, tut, yong'oq, bodom, pista, nok, do'lana, anor, shaftoli, olcha va gilos singarilar inson salomatligi uchun juda foydali. Bunday mahsulotlarga kimyoviy moddalar ishlatilmasa-da ularni butunlay ekologik toza mahsulotlar deyish qiyin, chunki shahar atrofida va sanoat markazlariga yaqin bo'lgan joylarda o'stiriladigan mevali daraxtlar va boshqa qishloq xo'jalik mahsulotlari havoning ifloslanishi natijasida yaroqsiz holga kelib qolishi mumkin. Shu jihatdan oziq-ovqat moddalarining xavfsizligini ta'minlash tobora dolzarb muammolardan biri bo'lib qolmoqda [1-4].

O'simliklar tarkibida asosiy oziq moddalar (oqsillar, yog'lar va uglevodlar) bilan bir qatorda, ularning o'zlashtirilishini yaxshilovchi va biologik qiymatini oshiruvchi qo'shimcha birikmalar ham mavjud. Ayrim moddalar organizmga ijobiy ta'sir ko'rsatib, foydali komponentlarning so'rilishini kuchaytirsa, ba'zilar esa faqat ballast modda sifatida ishtirok etadi va to'g'ridan-to'g'ri fiziologik ta'sirga ega bo'lmaydi.

O'simliklarda tabiiy ravishda to'planadigan biologik faol moddalardan alkaloidlar, glikozidlar, yog' va efir moylari, vitaminlar, flavonoidlar, taninlar, fermentlar hamda makro va mikroelementlar oziq-ovqat nuqtai nazaridan alohida ahamiyatga ega. Ushbu moddalar oziq-ovqat mahsulotlarining funksional xususiyatlarini oshirib, ularning sog'lom ovqatlanish tizimidagi rolini belgilaydi.

Tadqiqot maqsadi va vazifalari. Ko'plab o'simliklarning foydali xususiyatlari qadimdan ma'lum bo'lib, ular inson salomatligini qo'llab-quvvatlashda oziq-ovqat manbai sifatida keng qo'llanib kelinadi. Turli davrlarda o'simliklarning tarkibi, oziqaviy qiymati va organizmga ta'siri bilan tabiblar, amaliyotchilar xamda olimlar shug'ullanganlar. Biroq avvalgi davrlarda ularning tarkibidagi biologik faol moddalar yetarli darajada ilmiy o'rganilmaganligi sababli, ularni maqsadli va oqilona qo'llash bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir.

Tadqiqot materiallari va uslublari. Temir, mis, rux, marganets, molibden, yod kabi mikroelementlar qon hosil bo'lishi, kislorod tashilishi, hujayra faoliyati va ichki sekretiya bezlari faoliyatini tartibga solishda bevosita ishtirok etadi. Ushbu elementlarning yetishmovchiligi turli kasalliklar, jumladan kamqonlik, immunitetning pasayishi, o'sish va rivojlanishning sekinlashishi kabi salbiy holatlarga olib kelishi mumkin.

Tuproq va suv tarkibida, o‘simlik, inson uchun eng zarur bo‘lgan mineral moddalar - natriy, kaliy, yod, selen, temir, mis, rux, xrom va boshqa mineral moddalar kam bo‘lgan bir vaqtda yuqori hosil olish maqsadida har yili ikki-uch marta yerga qayta ishlov berish, ularni belgilangan miqdoridan ortiqcha ishlatish mikroelementlarning tuproqda yanada kamayib ketishiga olib kelmoqda.

Tuproq, suv va havoda zarur bo‘lgan minerallar yetishmasa, tabiiyki, ular o‘simlik mahsulotlarida va ularni iste‘mol qiladigan hayvonlarda ham ular kam uchraydi. Yerning hosildorligini oshirish, har xil hashoratlar va kasalliklarga qarshi ishlatiladigan kimyoviy moddalar vositasida hosildorlik kuchayadi, ularning saqlanish muddati uzayadi, meva-sabzavot, donlarning tashqi ko‘rinishi yaxshilanadi. Lekin, eng zarur bo‘lgan ozuqa qiymati bo‘lgan mikronutriyentlar kamayib boraveradi.

Tadqiqot natijalar. Ma‘lumki, o‘simlik tarkibidagi moddalar inson organizmida moddalar almashinuvi jarayonlariga ta‘sir ko‘rsatib, umumiy fiziologik holatni yaxshilashga xizmat qiladi. Ushbu moddalarning oziq-ovqat orqali muntazam qabul qilinishi organizmning tabiiy himoya mexanizmlarini qo‘llab-quvvatlaydi va sog‘lom turmush tarzini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Temir (Fe) - inson ovqatlanishida muhim hisoblangan mikroelementlardan biri bo‘lib, organizmning kislorod bilan ta‘minlanishi, energiya almashinuvi va umumiy fiziologik barqarorligini saqlashda muhim rol o‘ynaydi. U gemoglobin va mioglobin tarkibiga kirib, to‘qimalarda kislorod tashilishini ta‘minlaydi. Temirning oziq-ovqat orqali samarali o‘zlashtirilishi askorbin kislotasi (vitamin C) va antioksidant vitaminlar, jumladan vitamin E ishtirokida yaxshilanadi.

Oziqlanish nuqtai nazaridan temir modda almashinuvi jarayonlarida faol qatnashib, B guruhi vitaminlari bilan bog‘liq metabolik jarayonlarning kechishida, o‘shish davrida organizm ehtiyojlarini qondirishda hamda immun tizimning normal faoliyatini qo‘llab-quvvatlashda muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa bolalar va o‘smirlar ratsionida temirga bo‘lgan ehtiyoj yuqori bo‘lib, bu davrda uning yetarli miqdorda ovqat bilan tushishi muhim hisoblanadi.

Temirning organizmdagi asosiy qismi gemoglobin tarkibida bo‘lib, ma‘lum qismi mushak to‘qimalarida (mioglobin), shuningdek oksidlovchi-qaytaruvchi fermentlar tarkibida uchraydi. Temir ferritin shaklida zaxira holatda saqlanib, zarurat tug‘ilganda metabolik jarayonlarga jalb

etiladi. O‘rtacha hisobda inson organizmida temir 4 -5 g mavjud bo‘lib, uning qariyb 70 foizi gemoglobinga to‘g‘ri keladi.

Bolalar organizmida temir almashinuvi kattalarnikiga nisbatan o‘ziga xos xususiyatlarga ega. O‘shish jarayonida temirga bo‘lgan ehtiyoj oshadi va bu ehtiyojning muhim qismi ovqat mahsulotlari hisobiga qoplanadi. Shu sababli bolalar ratsionida temirga boy mahsulotlarning yetarli bo‘lishi intellektual rivojlanish, diqqat va o‘rganish qobiliyatini qo‘llab-quvvatlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Katta yoshli aholida temirning kunlik ehtiyoji o‘rtacha 15 mg ni tashkil etadi. Ayollarda, ayniqsa fiziologik yo‘qotishlar sababli, temirga bo‘lgan ehtiyoj erkaklarga nisbatan 30–60 foizga yuqori bo‘ladi. Homilador va emizikli ayollarda esa temirga bo‘lgan ehtiyoj yanada ortadi, bu holat ratsionni tuzishda alohida e‘tiborni talab qiladi.

Oziq-ovqat mahsulotlaridan temirning o‘zlashtirilishi uning kimyoviy shakliga bog‘liq. Vitamin C ga boy o‘simlik mahsulotlari, sabzavot va mevalar bilan birgalikda iste‘mol qilish temirning bioo‘zlashtirilishini sezilarli darajada oshiradi. Aksincha, choy, qahva, shakar va sun‘iy shirinliklarning ko‘p iste‘mol qilinishi temirning so‘rilishini kamaytiradi [5].

Temirning asosiy oziq-ovqat manbalari qatoriga mol jigari va boshqa ichki a‘zolar, tuxum sarig‘i, dukkakli donlar, yong‘oqlar, suli va kepakli un mahsulotlari, uzum va tut shinnisi, sparja, quritilgan mevalar, shuningdek dengiz mahsulotlari kiradi. Ushbu mahsulotlarning ratsionda muvozanatli qo‘llanilishi temir ta‘minotini yaxshilab, sog‘lom ovqatlanish tamoyillarini ta‘minlashga xizmat qiladi [6-9].

Mis (Cu) - inson uchun zarur mikroelement bo‘lib, ovqat orqali kuniga taxminan 0.9–3.0 mg miqdorda olinadi. U **energiya almashinuvi, qon hujayralari hosil bo‘lishi, kollagen va biriktiruvchi to‘qimalar sintezi hamda neyrotransmitterlar ishlab chiqarilishida** ishtirok etadi. Mis kislorod bilan bog‘liq metabolik jarayonlarda ko‘plab fermentlar uchun kofaktor vazifasini bajaradi va **temir almashinuvini tartibga solishga yordam beradi**.

Organizmida misning aksariy qismi **suyak, mushak, jigar, miya va buyraklarda joylashgan**, qon tarkibidagi mis ko‘pincha **seruloplazmin** proteiniga bog‘langan bo‘ladi. Misning yetarli darajada bo‘lishi **antioksidant himoya mexanizmlarini qo‘llab-quvvatlash, immun funksiyalarni mustahkamlash va markaziy asab tizimi faoliyatini yaxshilash** uchun muhimdir.

Mis ovqat bilan **ingichka ichakda so‘riladi** va hazm jarayonidan so‘ng jigar orqali barcha to‘qimalarga tarqatiladi. Mis yetishmovchiligi **anemiya, neyropatiya, immun funktsiyaning pasayishi va suyak to‘qimalarining zaiflashishi** kabi salbiy holatlarni chaqirishi mumkin.

Umuman olganda, **mis ovqat bilan yetarli miqdorda qabul qilinishi** (masalan: mol go‘шти jigar, yong‘oq, urug‘lar, dukkaklilar, dengiz mahsulotlari) organizmning normal funksiyalarini saqlab qolishda yordam beradi [10-14].

Rux (Zn) inson organizmi uchun muhim mikroelement bo‘lib, metabolik jarayonlar, hujayra bo‘linishi va oqsil sintezida muhim ahamiyatga ega. U 300 dan ortiq fermentlar faoliyatida ishtirok etib, immun tizimning barqaror ishlashini ta‘minlaydi. Rux antioksidant xususiyatga ega bo‘lib, hujayralarni erkin radikallar ta‘siridan himoya qiladi. Ushbu mikroelement insulin sintezi va uning biologik faolligini qo‘llab-quvvatlaydi, qonda glyukoza miqdorini me‘yorida ushlab turishga yordam beradi.

Rux teri, soch va tirnoqlarning sog‘lom holatini saqlash, yaralar bitishini tezlashtirish, to‘qimalar regeneratsiyasi uchun zarur. U ta‘m va hid bilish retseptorlarining normal ishlashida muhim rol o‘ynaydi. Shuningdek, rux erkaklar reproduktiv tizimi faoliyati, testosteron sintezi va prostata bezining sog‘lom ishlashi bilan chambarchas bog‘liq. Bolalar va o‘smirlarda rux suyaklarning o‘sishi, jismoniy va aqliy rivojlanish uchun zarur hisoblanadi.

Organizmida rux yetishmovchiligi immunitet pasayishi, tez-tez infeksiyon kasalliklar, teri kasalliklari (dermatit, ekzema), soch to‘kilishi, tirnoqlarning mo‘rtlashishi, ishtaha yo‘qolishi va o‘shidan orqada qolishga olib keladi. Bolalarda rux tanqisligi jismoniy va jinsiy yetilishning sekinlashishi, aqliy rivojlanishning susayishi bilan namoyon bo‘lishi mumkin. Kattalarda esa bepushtlik, gormonal buzilishlar va surunkali charchoq kuzatiladi [15-18].

Muhokama. Yuqoridagi ma‘lumotlardan kelib chiqib aytish mumkinki mikroelementlarni ozuqa maxsulotlari bilan istemol qilish maqsadga muvofiq bo‘lib, rux mikroelementi go‘شت, baliq, tuxum, sut va pishloq mahsulotlarida mavjud. O‘simlik manbalaridan qovoq urug‘i, kunjut, loviya, no‘xat, mosh va yong‘oq ruxga boy. Ratsionda yetarlicha rux iste‘moli immunitetni mustahkamlaydi va teri-soch holatini yaxshilaydi. Temir qizil go‘شت, jigar, baliq, tuxum, no‘xat, loviya, petrushka va ismaloqda mavjud. Temir tanqisligi anemiya va charchoqni keltirib chiqaradi. Mis mikroelementi esa yong‘oq, urug‘lar, dukkaklilar, sabzi, lavlagi va quruq mevalarda mavjud. Misning yetarli miqdori qon hosil bo‘lishi va asab tizimi faoliyatini qo‘llab-quvvatlaydi. Ratsionda mikroelementlar turli xil sabzavot, meva va o‘simliklar iste‘moli tanani mikroelementlar bilan

to'ldirishda asosiy manba hisoblanadi. Bargli sabzavotlar ismaloq, karam, petrushka, qovoq barglari ko'plab mikroelementlarni (Mn, Fe, Zn) beradi. Dukkaklilar no'xat, loviya, mosh ratsionda temir, marganets va kobalt manbai sifatida ishlatiladi. Yong'oq va urug'lar bodom, yeryong'oq, kungaboqar va kunjut urug'lari rux, mis, marganets va selenga boy. Mevalar banan, olma, anor, quritilgan mevalar kaliy va kobalt bilan boyitilgan. Sut va sut mahsulotlari rux, kobalt va kalsiy manbai. Ratsionda sut mahsulotlari bolalar va kattalar uchun foydali. Baliq va dengiz mahsulotlari temir, yod, selen va kobalt bilan boy, asosan kardiovaskulyar sog'liqni qo'llab-quvvatlaydi. Butun don mahsulotlari grechka, bug'doy, suli mikroelementlar (manganets, mis) manbai sifatida ratsionga kiritilishi kerak. Ratsionni muvozanatlash har bir mikroelementning o'z o'zlashtirilish shartlari mavjud: temir va rux birga iste'mol qilinsa, o'zlashtirilish yaxshilanadi. Ratsionda meva, sabzavot va o'simlik mahsulotlarini muntazam iste'mol qilish orqali mikroelementlar tanqisligi oldi olinadi va organizmning umumiy sog'lig'i ta'minlanadi.

Xulosa. Mikroelementlar – inson organizmi uchun hayotiy zarur bo'lgan mineral moddalar bo'lib, ular modda almashinuvi, immunitet, suyak va mushak rivojlanishi, nerv tizimi va qon hosil bo'lishida muhim rol o'ynaydi. Rux immunitetni mustahkamlash, oqsil sintezi va hujayra regeneratsiyasida faol qatnashadi. Marganets skelet, mushak va nerv tizimi rivojlanishi, shuningdek energiya hosil bo'lish jarayonlarida muhimdir. Kobalt vitamin B₁₂ tarkibida bo'lib, eritrotsitlar hosil bo'lishi va qon sifatini saqlashga hissa qo'shadi. Temir va mis organizmda qon hosil bo'lishini ta'minlaydi, yetishmovchiligi charchoq va anemiyaga olib keladi. Selen va yod organizmni antioksidant himoya qilish va qalqonsimon bez faoliyatini qo'llab-quvvatlashda muhimdir. Ratsiondagi mikroelementlarning o'zaro muvozanati ularning o'zlashtirilishiga va organizmning umumiy sog'lig'iga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Asosiy mikroelement manbalari – meva, sabzavot, dukkaklilar, yong'oq, urug'lar, sut va sut mahsulotlari, baliq va butun donli mahsulotlardir. Ratsionda mikroelementlar yetishmovchiligi rivojlanishning sekinlashishi, immunitet pasayishi, o'sishdan orqada qolish va metabolik buzilishlarga olib keladi. Ortiqcha miqdor esa toksik ta'sir ko'rsatishi mumkin, shu bois ratsionni balansli qilish zarur. Bolalar va homilador ayollarda mikroelementlar ehtiyoji yuqori bo'lib, ular organizmning to'liq rivojlanishi uchun muhim hisoblanadi. Mahalliy va tabiiy oziq-ovqatlar mikroelementlar bilan boyitilgan bo'lsa, tanqislikning oldini olish osonlashadi. Oziq-ovqat manbalarini turli xil va rang-barang iste'mol qilish mikroelementlarning yetarli miqdorini ta'minlaydi. Ratsionni mikroelementlar bilan boyitish uzoq muddatli sog'liqni qo'llab-quvvatlash va surunkali kasalliklarning oldini olishga yordam beradi.

Shu sababli, sog'lom ovqatlanish va mikroelementlarga boy mahsulotlarni muntazam iste'mol qilish barcha yoshdagi insonlar uchun zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Rasulov Saydullo Qurbonovich. Mikroelementlar va salomatlik. Monografiya., Samarqand davlat tibbiyot universiteti xuzuridagi L.M. Isayev nomidagi mikrobiologiya, virusologiya, yuqumli va parazitlar kasalliklar ilmiy tadqiqod instituti. Samarqand -2025 y. 5-38 betlar.
2. Абдулхаков И.У., Кароматов И.Д. Виноградник, виноград, изюм - применение в медицине (обзор литературы). Современная наука - обществу XXI века. Центр научного знания «Логос»; Под редакцией И.Н. Титаренко. - Том. 2016. Узбекистан. БухТИ. Ставрополь. С.35-76.
3. Авцын А.П., Жаворонков Ф.Ф., Риш М.А., Строчкова Л.С. Микроэлементозы человека. Москва. 1991.
4. Бгатов А.В. Биогенная классификация химических элементов. //Философия науки. 1999. №2(6). стр. 8 Агаджанян Н.А., Скальный А.В., Детков В.Ю. Элементный портрет человека: заболеваемость, демография и проблема управления здоровьем нации. Экология человека. 2013. № 11. С. 3–12.
5. Ахрарова Н. А. Нарушение микроэлементного гомеостаза у новорожденных от матерей с анемией: научное издание / Н. А. Ахрарова, М. Х. Каттаходжаева // Новости дерматовенерологии и репродуктивного здоровья. - Ташкент, 2013. - N3-АН19013-А. - С. 132-133
6. Buglanov A.A., Vorobev P.A. Temir va uning biokimyoviy xususiyatlari. Oziq-ovqat va biologiya jurnali, 2002, №3, 12-27 betlar.
7. Vorobev P.A. Temir metabolizmi va oziqlanishdagi roli. Moskva: Meditsina, 2000. 45-67 betlar.
8. FAO/WHO. Human Vitamin and Mineral Requirements. Report of a Joint FAO/WHO Expert Consultation. Rome, 2004. 75-102 betlar.
9. Gibson R.S. Principles of Nutritional Assessment. 2nd Edition. Oxford University Press, 2005. 150-178 betlar.

10. Harvard T.H. Chan School of Public Health. Copper: The Nutrition Source. Boston, 2025. 5-18 betlar.
11. Smith J., Brown L. The physiological role of copper: Dietary sources, metabolic regulation, and safety concerns. Clinical Nutrition. Elsevier Ltd., London, 2025. 10-22 betlar.
12. National Center for Biotechnology Information (NCBI). Nutrition Information Brief — Copper. Bethesda, 2024. 12-20 betlar.
13. National Academies Press. Copper: Dietary Reference Intakes. Washington, D.C., 2022. 15-28 betlar.
14. Jones P., Wilson R. Copper in human nutrition and health. Monograph. Springer Nature, New York, 2023. 8-25 betlar.
15. Rico J.A., Droke E.A., Kordas K. Zinc nutrition and human health. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology. 2006. 20(3): 163–170 betlar.
16. Mazariegos M., Hambidge K.M., Krebs N.F. Zinc deficiency and child growth. Nutrition Reviews. 2006. 64(2): 34–41 betlar.
17. Lavrova A.E. Xomiladorlik davrida mikroelementlar almashinuvi va ularning homila rivojlanishiga ta'siri. Pediatriya va akusherlik muammolari. Moskva, 2000. 58–64 betlar.
18. Lachat S.K., et al. Zinc supplementation and pregnancy outcomes. American Journal of Clinical Nutrition. 2006. 84(1): 120–127 betlar.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING SAVDO RASTALARIDAGI MARGARIN MAHSULOTLARINING YOG'LI FAZASINI TADQIQ QILISH

¹Ruzibayev Akbarali Tursunboyevich*, ²Serkayev Qamar Pardayevich, ³Fayzullayev Asliddin Zuvaydullayevich, ⁴Xodjayev Sarvar Faxreddinovich, ⁵Zong Meng

^{1,2,3,4}Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Oziq-ovqat va parfyumeriya-kosmetika mahsulotlari texnologiyasi kafedrası, Toshkent, O'zbekiston.

⁵Jiangnan universiteti, Usi, Xitoy Xalq Respublikasi.

*e-mail: akbar240983@gmail.com

***Annotatsiya.** Maqolada O'zbekiston Respublikasining savdo rastalaridagi margarin mahsulotlarining yog'li fazasini tadqiq qilish natijalari keltirilgan. Barcha margarin namunalarda trans kislotalar aniqlangan bo'lib, uning eng kam miqdori bitta namunada kuzatildi. Qolgan barcha namunalardagi trans kislotalar miqdori 4,3% dan 8,5% gacha tashkil etdi. Bu reglamentda belgilangan miqdor(2%)dan ko'pdir. Margarinning asosiy qattiq yog' xom ashyosi bo'lgan va tadqiqotda ishida tahlil qilingan salomaslardagi trans kislotalarning massa ulushi 27,9-32,5% ni tashkil etgan. Bu oziqa salomaslarini trans kislota miqdori bo'yicha belgilangan talabalarga mos kelmasligini ko'rsatdi.*

***Kalit so'zlar:** margarin, gidrogenlash, katalizator, trans yog' kislota, to'yingan yog' kislota, erish harorati, qattqlik, selektivlik, harorat, fizik-kimyoviy ko'rsatkichlar*

ИССЛЕДОВАНИЕ ЖИРОВОГО ФАЗОВОГО СОСТАВА МАРГАРИНОВЫХ ПРОДУКТОВ, ДОСТУПНЫХ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

***Аннотация.** В статье представлены результаты исследования жировой фазы маргариновых продуктов, доступных в республике Узбекистан. Транс кислоты были обнаружены во всех образцах маргарина, наименьшее содержание которых наблюдалось в одном образце. Содержание транс кислот во всех остальных образцах варьировалось от 4,3% до 8,5%. Это превышает установленное в нормативных документах количество (2%). Массовая доля транс кислот в маргарине, являющемся основным твердым жировым сырьем для производства маргарина и анализируемом в исследовании, составила 27,9-32,5%. Это свидетельствует о том, что пищевые продукты не соответствуют установленным стандартам по содержанию транс кислот.*

***Ключевые слова:** маргарин, гидрирование, катализатор, трансжирные кислоты, насыщенные жирные кислоты, температура плавления, твердость, селективность, температура, физико-химические параметры.*

STUDY OF THE FAT PHASE COMPOSITION OF MARGARINE PRODUCTS COMMERCIALY AVAILABLE IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Abstract. *The article presents the results of the study of the fat phase of margarine products commercially available in the republic of Uzbekistan. Trans acids were detected in all margarine samples, the lowest content of which was observed in one sample. The content of trans acids in all other samples ranged from 4.3% to 8.5%. This is more than the amount established in the regulations (2%). The mass fraction of trans acids in margarine, which is the main solid fat raw material of margarine and was analyzed in the study, was 27.9-32.5%. This showed that the nutritional products do not meet the established standards for the content of trans acids.*

Keywords: *margarine, hydrogenation, catalyst, trans fatty acid, saturated fatty acid, melting point, hardness, selectivity, temperature, physicochemical parameters.*

Kirish

Margarin sariyog' o'rini bosuvchi mahsulot sifatida yaratilgan mahsulot bo'lib, tarkibi asosan yog'li va suvli fazalar aralashmasidan iborat. Yog'li faza tarkibida turli xil yog' va moylar, emulgator hamda yog'da eruvchan qo'shimchalar bo'ladi. Suvli faza tarkibida shakar, tuz, sut, vitaminlar va boshqa suvda eriydigan moddalar bo'ladi. Margarin tarkibidagi moddalarning turi va miqdori uning assortimentiga bog'liqdir. Margarinlarning fizik-kimyoviy, organoleptik va mikrobiologik ko'rsatkichlari bevosita ularning tarkibiga bog'liq bo'ladi. Shuningdek margarin komponentlarini tayyorlash, emulsiyani tayyorlash va unga ishlov berish jarayonlari ham margarin ko'rsatkichlariga ta'sir etadi[1-5].

Margarin va unda qo'llaniladigan salomaslar tarkibidagi trans yog' kislotalari oziq-ovqat xavfsizligi va inson salomatligi nuqtai nazaridan muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Trans kislotalar asosan o'simlik moylarini qisman gidrogenlash jarayonida hosil bo'lib, bu jarayon margarin va salomas ishlab chiqarishda yog'larning qattiqligini oshirish, erish haroratini ko'tarish hamda mahsulotning teksturaviy xususiyatlarini yaxshilash maqsadida qo'llaniladi. Qisman gidrogenlash natijasida sis-konfigurasiyadagi qo'shbog'li yog' kislotalari trans-konfigurasiyaga o'tib, molekulaning tuzilishi to'yingan yog' kislotalariga yaqinlashadi va bu margarinning mexanik barqarorligi hamda saqlanish muddatini uzaytiradi. Ammo trans yog' kislotalarining yuqori miqdorda iste'mol qilinishi qon zardobida past zichlikdagi lipoproteidlar (LDL) miqdorini oshirib, yuqori zichlikdagi lipoproteidlar (HDL) darajasini pasaytiradi, natijada yurak-qon tomir kasalliklari, ateroskleroz va metabolik buzilishlar xavfi ortishi ilmiy tadqiqotlar bilan tasdiqlangan. Shu sababli so'nggi yillarda ko'plab mamlakatlarda margarin va salomaslar tarkibidagi trans kislotalar miqdori

qat'iy me'yorlashtirilmogda, jumladan Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti umumiy yog' miqdoriga nisbatan trans yog' kislotalar ulushini 2% dan oshirmaslikni tavsiya etmogda. Zamonaviy margarin ishlab chiqarish texnologiyalarida trans kislotalarni kamaytirish yoki butunlay bartaraf etish maqsadida to'liq gidrogenlash, pereeterifikasiya, fraksiyalash va oleogel texnologiyalari kabi innovasion usullar qo'llanilmogda, bu esa salomaslarning funksional xususiyatlarini saqlagan holda ularning salomatlikka salbiy ta'sirini minimallashtirish imkonini beradi[6-9].

Tadqiqot ishida savdo rastalaridagi 200 g qadoqda o'ralgan margarinlarning fizik-kimyoviy va organoleptik ko'rsatkichlari tadqiq qilingan bo'lib, aniqlangan ma'lumotlar asosida margarinlarning belgilangan me'yor talabalariga muvofiqligi baholangan. Shuningdek Respublikamizda mahalliy margarin mahsulotlari ishlab chiqarishda qo'llaniladigan salomaslarning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari ham tadqiq qilingan va olingan natijalar qiyosiy tahlil qilingan.

Mazkur tadqiqot ishi AL-8724052983-R4 raqamli «Oziq-ovqat sanoati uchun to'yingan yog' kislotalari kamaytirilgan digilitseridlarga boy mahsus yog'larni ishlab chiqarishning asosiy texnologiyalari bo'yicha taqiqotlar» mavzusidagi amaliy tadqiqot loyihasi doirasida bajarilgan.

Materiallar va usullar

Yog' va moylarning erish harorati naychali usulda va salomasning titri ya'ni yog' kislotalarining qotish harorati Jukov asbobi yordamida aniqlandi. Salomaslarning qattiqligi Kaminskiy qattiqlik o'lchash qurilmasida amalga oshirildi. Salomaslarning anizidin soni GOSTda belgilangan uslubda va perekis soni ma'lum usulda aniqlandi[10].

Yog' kislota tarkibi Shimadzu GC2030 gaz xromatografida (kapillyar kolonka SH-2560; 0.25 mm ID; 0.2 μ m df; 105 m) aniqlandi.

Namunani analizga tayyorlash. 0.10g \pm 0.02 g o'rganilayotgan moy na'munasini 10 ml hajimli o'lchov silindriga solindi ustiga 3 ml geksan qo'shiladi va 1 min intensiv aralashtiriladi. Geksanda erigan namuna ustiga 0.2 ml 2mol/L konsentratsiyali natriy metilat eritmasi qoshiladi va 3 min intensiv aralashtiriladi. Aralashtirilgandan so'ng ikki qatlamga ajralguncha tindiriladi va analiz uchun yugoridagi geksanli qatlam vialga olinadi.

Xromotografiya sharoitlari: Detektor harorati- 250°C, Bug'latgich harorati- 220°C

Termostat harorat rejimi: boshlangich harorat 100°C 4 min ushlanadi, so'ngra harorat 200°C gacha 25°C/min tezlikda qizdiriladi va shu haroratda 8 min ushlanadi, keyin harorat 250°C gacha 5°C/min tezlikda qizdiriladi va shu haroratda 7 min ushlanadi.

Vodorod oqimi tezligi- 40ml/min, Havo oqimi tezligi- 40ml/min, Inektsiya hajmi- 1 mkl

Xromotogrammadagi yog' kislotalarni identifikatsiyalash uchun Supelco FAME 37 Mix standart namunasi ishlatildi.

Natijalar va Muhokama

Savdo rastalaridagi margarinlarning yog'li fazasi qanday yog'lar asosida shakllanganligi aniqlash maqsadida 7 hil savdo belgisidagi margarinlar tahlil qilindi. Ishlab chiqaruvchilarning huquqlarini paymol qilmaslik hamda anonimlikni saqlash maqsadida tahlilga olingan margarinlarni shartli ravishda M-1, M-2, M-3, M-4, M-5, M-6, M-7 kabi nomlandi.

Margarinlarning yog'li fazasi separatlash usuli bilan sentrifugada ajratib olindi. Ajratib olingan moylarning yog' kislota tarkibi tahlil qilindi. Buning uchun barcha ajratib olingan moy namunalaridan belgilangan miqdorda olib, sulfat kislota bilan parchalandi va yog' kislotalari ajratib olindi. So'ng yog' kislotalarining metil efirlari olindi va gaz hromatografida yog' kislota tarkiblari aniqlandi. Olingan natijalar 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Margarin mahsulotlarining tarkibidagi yog' miqdorlari va uning yog' kislota tarkibi

No	Namuna raqami	Yog' miqdori	C _{14:0} , C _{14:1}	C _{16:0} , C _{16:1}	C _{18:0}	C _{18:1}	C _{18:2}	C _{18:3}	Boshqa yo.k.	Trans yo.k
1	M-1	74,4	0,7	26,6	5,1	34,5	32,3	0,1	0,7	5,2
2	M-2	60,8	0,5	22,2	5,8	42,8	27,8	0,1	0,8	5,8
3	M-3	75,0	2,6	25,3	4,0	26,2	33,8	0,1	8	0,4
4	M-4	60,6	0,4	16,9	8,7	54,7	18,7	0,1	0,5	7,6
5	M-5	55,0	1,1	21,1	7,5	51,6	18,0	0,1	0,6	7,7
6	M-6	46,5	0,9	32,4	5,6	45,4	14,3	0,4	1	4,3
7	M-7	60,0	1,1	25,7	5,4	36,3	30,4	0,2	0,9	8,5

1-jadvaldagi ma'lumotlardan ko'rinadiki, tahlil qilingan 7 ta margarin namunalaridan 4 tasida yog'dorlik miqdori yorlig'ida ko'rsatilgan miqdordan ortiqcha va 3 tasida bir xil bo'lib chiqdi. Margarin namunalaridan ajratib olingan moylarning yog' kislotalari tarkibi bir biridan farq qiladi. Palmitin kislota barcha margarin namunalarida ko'p, masalan M-6 namunasida 32,4% bo'lsa M-4 namunasida 16,9% ga teng. Bu barcha margarinlar tarkibida paxta moyi yoki palma yog'i mavjudligini bildiradi.

To'yingan yog' kislotalarning massa ulushi 26,0% dan 38,9% gacha, to'yinmagan yog'

kislotalarning massa ulushi esa 60,1% dan 73,5% gacha tashkil etdi. M-6 va M-7 namunalarida linolen kislotasi va M-3 namunasida esa miristin kislotasi boshqa namunalarga nisbatan ko'p ekanligi kuzatildi. Shuningdek M-3 namunasida boshqa namunalardan farqli ravishda 6,2% laurin kislotasi aniqlangan. Bundan mazkur namunada sut yog'i mavjud degan xulosaga kelish mumkin.

Barcha margarin namunalarida trans kislotalar aniqlangan bo'lib, uning eng kam miqdori M-3 namunasida kuzatildi. Qolgan barcha namunalardagi trans kislotalar miqdori 4,3% dan 8,5% gacha tashkil etdi. Bu reglamentda belgilangan miqdor(2%)dan ko'pdir.

Margarin namunalarining fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari tahlil qilindi. Olingan natijalar 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval

Margarin mahsulotlarining fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari

№	Namuna raqami	pH	Kislotaliligi, grad. K	Namlik va uchuvchan moddalar miqdori, %	Erish harorati, °C	Perekis soni, mmol aktiv kislorod/kg
1	M-1	4,8	0,7	22,8	33	1,2
2	M-2	4,8	0,8	34,9	35	1,6
3	M-3	4,2	0,9	20,7	32	1,7
4	M-4	5,1	0,5	35,2	36	1,4
5	M-5	5,1	0,5	42,0	36	1,6
6	M-6	5,5	0,5	37,7	35	1,4
7	M-7	4,8	0,9	35,4	34	3,4

2-jadvaldagi ma'lumotlardan ko'rinadiki, margarin namunalarning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari turlichadir. pH qiymati 4,8-5,5 oralig'ida, kislotaliligi, 0,5-0,9 grad. K oralig'ida, namlik va uchuvchan moddalar miqdori 20,7-42,0% oralig'ida bo'ldi. Erish haroratlari deyarli bir xil bo'lib, 35-38 °C ni tashkil qildi. Barcha margarin namunalari fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari bo'yicha reglamentda belgilangan talablarga mos keladi.

Yog'li fazaning perekis soni margarining saqlash muddatiga va oziqaviy xavfsizligiga jiddiy ta'sir etishini inobatga olib margarinlardan ajratib olingan yog'larning perekis sonlari tahlil qilindi.

2-jadvaldagi ma'lumotlardan ko'rinadiki, barcha margarin namunalari perekis soni bo'yicha xavfsizlik talablariga (belgilangan me'yor 10 mmol aktiv kislorod/kg) mos keladi. Jumladan M-3

namunasida perekis soni eng katta 1,7 mmol aktiv kislorod/kg va M-1 namunasida eng kichik 1,2 mmol aktiv kislorod/kg aniqlandi. Biroq aniqlangan perekis sonlariga qarab margarin namunalarining oksidlanishga barqarorligini va saqlash muddatlarini ijobiy baholash mumkin.

Respublikamizda ishlab chiqarilayotgan margarin mahsulotlarining asosiy yog'li xom ashyolari oziqa salomasi, sut yog'i o'rinbosari, pereeterifikasiyalangan yog', palma yog'i, kungaboqar va paxta moylari hisoblanadi. Margarin mahsulotlarining tannarxini pasaytirish maqsadida ishlab chiqaruvchilar asosan qattiq yog' sifatida asosan salomasdan foydalanishadi. Margarinidagi trans yog' kislotalarning miqdori bevosita reseptga kiritilgan salomasga bog'liq bo'lganligini inobatga olib, keyingi tajribalarda margarin ishlab chiqarish korxonalaridan olingan salomaslarning yog' kislota tarkibi va fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari tahlil qilindi. Salomaslarning yog' kislota tarkibi gaz xromatografiya usulida aniqlangan bo'lib, olingan natijalar 3-jadvalda keltirilgan.

3-jadval

Margarin ishlab chiqarishda qo'llanilayotgan salomaslarning yog' kislota tarkibi.

№	Namuna nomi	C _{14:0} , C _{14:1}	C _{16:0} , C _{16:1}	C _{18:0}	C _{18:1}	C _{18:2}	Boshqa yo.k.	Trans Yo.k
1	Salomas-1	0,7	22,6	6,2	56,3	13,2	1,0	30,5
2	Salomas-2	0,8	23,2	5,9	55,9	13,1	1,1	28,6
3	Salomas-3	0,9	23,3	6,2	56,5	12,2	0,9	30,8
4	Salomas-4	0,7	22,9	5,8	56,6	12,9	1,1	32,5
5	Salomas-5	0,8	23,1	6,4	55,4	13,3	1,0	27,9

3-jadvaldagi ma'lumotlardan ko'rinadiki, tahlil qilingan barcha salomaslar qisman gidrogenlangan yog' mahsulotlari bo'lib, ulardagi stearin kislotasining massa ulushi 5,8-6,4% ni tashkil etgan. Salomas-1 dan salomas-5 gacha bo'lgan namunalarda palmitin kislotasining massa ulushi 22,6-23,3% ni tashkil etib, bu salomaslarni paxta moyi asosida ishlab chiqarilgan deb taxmin qilish mumkin. To'yinmagan yog' kislotalarning massa ulushlari 68,7-69,5% ni tashkil etib, shundan olein kislotasining massa ulushi 55,4-56,6% dan va linol kislotasining massa ulushi 12,2-13,3% dan iborat. Bu gidrogenlash jarayonini yuqori selektivlikda kechganligidan dalolat beradi va buning natijasida salomaslarda trans yog' kislota izomerlarining massa ulushlari ortib ketgan. Xususan tahlil qilingan salomaslardagi trans kislotalarning massa ulushi 27,9-32,5% ni tashkil etgan.

Tahlil qilingan salomaslarning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari 4-jadval keltirilgan.

4-jadval

**Margarin ishlab chiqarishda qo'llanilayotgan salomaslarning fizik-kimyoviy
ko'rsatkichlari**

№	Namuna nomi	Kislota soni, mg KOH/g	Namlik va uchuvchan moddalar miqdori, %	Erish harorati, °C	Perekis soni, mmol aktiv kislorod/kg	Nikel qoldiq miqdori, mg/kg
1	Salomas-1	0,45	0,12	36	7,4	0,81
2	Salomas-2	0,33	0,15	34	6,5	0,85
3	Salomas-3	0,37	0,11	38	7,3	0,73
4	Salomas-4	0,40	0,13	39	7,0	0,69
5	Salomas-5	0,38	0,11	33	6,9	0,92

4-jadvaldan ko'rinadiki, tahlil qilingan salomaslarning barchasi kislota soni, namlik va uchuvchan moddalar miqdori, erish harorati, perekis soni va qoldiq nikel miqdori bo'yicha belgilangan me'yor talablariga mos keladi. Kislota soni 0,31-0,75 mg KOH/g, namlik va uchuvchan moddalar miqdori 0,11-0,15%, erish harorati 34-39°C, perekis soni 6,5-8,3 mmol aktiv kislorod/kg, qoldiq nikel miqdori 0,69-0,95 mg/kg ni tashkil etdi.

Yuqorida tahlil qilingan margarin, qandolat yog'lari va salomaslarning tarkibidagi trans kislotalarning massa ulushlari alohida qiyosiy tahlil qilindi. Buni 1-rasmdagi natijalardan ham ko'rish mumkin.

1-rasm. Margarining va salomaslarning tarkibidagi trans kislotalarning massa ulushlarining qiyosiy tahlillari

1-rasmdagi ma'lumotlardan ko'rinadiki, tahlil qilingan yetti dona sara margarinidan bir donasi, uch dona quyma margarinlardan ham bir donasi tarkibidagi trans kislota miqdori bo'yicha belgilangan me'yor talablariga mos keladi. Bu ikkita margarin namunalari, katta ehtimol bilan, oziqa salomas qo'llanmagan bo'lsa kerak. Aks xolda boshqa margarin namunalari kabi trans kislotalar miqdori yuqori bo'lar edi. Yog'dorligi 99% dan yuqori bo'lgan qandolat yog'larining hech biri me'yor talablariga mos kelmaydi. Bunga sabab ularni tayyorlashda qo'llanilgan oziqa salomaslarning trans kislota boyligidir. Bundan shuni xulosa qilish mumkinki, o'simlik moylarini selektiv gidrogenlash orqali olingan oziqa salomaslari to'g'ridan to'g'ri margarin mahsulotlarida qo'llash trans kislotalar miqdorini belgilangan me'yordan oshib ketishiga olib keladi. Bu esa yog'larni modifikatsiyalash texnologiyalarini takomillashtirish va trans kislota miqdori me'yorlashtirilgan qattiq yog'lar olish lozimligini taqozo etadi.

Xulosalar

So'nggi yillarda, butun dunyoda, yog' mahsulotlarida trans kislota miqdoriga qat'iy cheklolarni qo'yilgandan so'ng, gidrogenlangan yog'lardan to'g'ridan-to'g'ri foydalanish cheklandi. Qattiq yog' manbai sifatida palma yog'lari va pereeterifikatsiyalangan yog'lardan

foydalanish keng ommalashdi. Biroq palma yog'larini qo'llashdagi ayrim tushunmovchiliklar natijasida palma yog'idan foydalanishda cheklovlar o'rnatilmoqda. Shu sababli pereeterifikasiyalangan yog'lar trans kislota muammosini bartaraf etishning eng maqbul yechimi sifatida qaralmoqda.

Pereeterifikasiyalangan yog'lar ishlab chiqarishda qattiq yog' sifatida palma stearini, gidrogenlangan palma yog'i, shi yog'i, chuqur gidrogenlangan salomaslar va shu kabi boshqa qattiq yog'lar qo'llaniladi. Respublikamizda yog' mahsulotlari tarkibidagi trans yog' kislotalarini kamaytirish muammosi o'z yechimini to'liq topgan deb bo'lmaydi. Buni yuqorida tahlil qilingan margarin va yog'lar misolida ham kuzatildi. Ishlab chiqaruvchilarning fikrlari o'rganilganda, bu birinchi navbatda trans kislotadan xoli qattiq yog'larning mavjud emasligi bilan izohlandi, ya'ni respublikamizda mahalliy yog' va moylardan olingan trans kislota miqdori minimallashtirilgan salomas mavjud emas.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Kadirov Yu., Ruzibayev A. Yog'larni qayta ishlash texnologiyasi. -T.: "Fan va Texnologiya". 2014. -320 b.
2. Zbikowska, A. Generation and role of trans fatty acids—A review. · Pol. J. Food Nutr. Sci. 2010, 1, 113–117.
3. Senanayake, Janaka & Shahidi, Fereidoon. (2005). Modification of Fats and Oils via Chemical and Enzymatic Methods. 10.1002/047167849X.bio062.
4. Tong, Shi-Cheng & Tang, Teck-Kim & Lee, Yee Ying. (2021). A Review on the Fundamental of Palm Oil Fractionation: Processing Conditions and Seeding Agents. European Journal of Lipid Science and Technology. 123. 10.1002/ejlt.202100132.
5. Kellens, M.; Calliauw, G. Oil Modification Processes (Chapter 6). In Edible Oil Processing, 2nd ed.; Hamm, W., Hamilton, R.J., Calliauw, G., Eds.; John Wiley & Sons, Ltd.: Hoboken, NJ, USA, 2013; pp. 171–191.
6. Al-Ismaïl, K.M.; Takruri, H.R.; Tayyem, R.F.; Al-Dabbas, M.M.; Abdelrahim, D.N. Trans fatty acids content of sweets and appetisers traditionally consumed in Jordan. RISG 2021, XCVIII, 129–135. Available online: www.innovhub-ssi.it/kdocs/201298_7/2021_vol._982_-_art._06_-_al-ismail.pdf (accessed on 3 March 2023).

7. Farajzadeh, A.D.; Naeli, M.H.; Naderi, M.; Jafari, S.M.; Tavakoli, H.R. Production of Trans-free fats by chemical interesterified blends of palm stearin and sunflower oil. Food Sci. Nutr. 2019, 7, 3722–3730.
8. List, Gary & Warner, K. & Pintauro, Peter & Gil, M.. (2007). Low-trans Shortening and Spread Fats Produced by Electrochemical Hydrogenation. JAOCS, Journal of the American Oil Chemists' Society. 84. 10.1007/s11746-007-1063-3.).
9. Schmidt S. 2000. Formation of trans unsaturation during partial hydrogenation. Eur J Lipid Sci Techn, 102-10:646-648
10. Qodirov Y. Yo'glarni qayta ishlash texnologiyasidan laboratoriya mashg'ulotlari. - Toshkent: Cho'lpon, 2005.-168 b.

PAXTA MOYINI QISMAN GIDROGENLASHDA KATALIZATOR AKTIVLIGI VA JARAYON HARORATNING TRANS YOG' KISLOTALAR HOSIL BO'LISHIGA TA'SIRI

¹Ruzibayev Akbarali Tursunboyevich*, ²Serkayev Qamar Pardayevich, ³Fayzullayev Asliddin Zuvaydullayevich, ⁴Salijonova Shaxnozaxon Dilmurodovna, ⁵Zong Meng

^{1,2,3,4}Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Oziq-ovqat va parfyumeriya-kosmetika mahsulotlari texnologiyasi kafedrası, Toshkent, O'zbekiston.

⁵Jiangnan universiteti, Usi, Xitoy Xalq Respublikasi.

*e-mail: akbar240983@gmail.com

***Annotatsiya.** Maqolada paxta moyini Ni:Cu, N-210 va N-820 katalizatorlari ishtirokida qisman gidrogenlash jarayonlarida jarayon harorati va katalizatorlar aktivliklarining trans yog' kislotalar hosil bo'lish miqdoriga ta'sirini o'rganish natijalari keltirilgan. Paxta moyini turli katalizatorlar ishtirokida, turli haroratlarda, katalizator aktivligi turlicha bo'lganda qisman gidrogenlab, oziqa salomaslari olinganda trans kislota miqdori belgilangan me'yorga nisbatan bir necha barobar ko'p hosil bo'lishi kuzatildi. Bu oziqa salomaslarini trans kislota miqdori bo'yicha belgilangan talabalarga mos kelmasligini ko'rsatdi.*

***Kalit so'zlar:** gidrogenlash, katalizator, trans yog' kislota, to'yingan yog' kislota, erish harorati, qattqlik, selektivlik, harorat, fizik-kimyoviy ko'rsatkichlar*

ВЛИЯНИЕ АКТИВНОСТИ КАТАЛИЗАТОРА И ТЕМПЕРАТУРЫ ПРОЦЕССА НА ОБРАЗОВАНИЕ ТРАНСЖИРНЫХ КИСЛОТ ПРИ ЧАСТИЧНОЙ ГИДРОГЕНИЗАЦИИ ХЛОПКОВОГО МАСЛА

***Аннотация.** В статье представлены результаты исследования влияния температуры процесса и активности катализатора на количество транс-жирных кислот, образующихся при частичном гидрогенизировании хлопкового масла с использованием катализаторов Ni:Cu, N-210 и N-820. При частичном гидрогенизировании хлопкового масла с использованием различных катализаторов, при разных температурах и с разной активностью катализатора было обнаружено, что количество образующихся транс-кислот в несколько раз превышает установленную норму. Это свидетельствует о том, что содержание транс-кислот в пищевых продуктах не соответствует стандартам, установленным для количества транс-кислот.*

***Ключевые слова:** гидрирование, катализатор, трансжирные кислоты, насыщенные жирные кислоты, температура плавления, твердость, селективность, температура, физико-химические параметры.*

EFFECT OF CATALYST ACTIVITY AND PROCESS TEMPERATURE ON THE FORMATION OF TRANS FATTY ACIDS IN THE PARTIAL HYDROGENATION OF COTTONSEED OIL

Abstract. *The article presents the results of studying the effect of process temperature and catalyst activity on the amount of trans fatty acids formed in the partial hydrogenation of cottonseed oil using Ni:Cu, N-210 and N-820 catalysts. When cottonseed oil was partially hydrogenated using different catalysts, at different temperatures and with different catalyst activities, it was observed that the amount of trans acids formed was several times higher than the established norm. This showed that the trans acids in the food products did not meet the standards set for the amount of trans acids.*

Keywords: *hydrogenation, catalyst, trans fatty acid, saturated fatty acid, melting point, hardness, selectivity, temperature, physicochemical parameters.*

Kirish

Hozirgi vaqtda butun dunyoda, jumladan O'zbekistonda ham yog' moy mahsulotlari tarkibidagi trans kislota miqdoriga jiddiy qaralmoqda va uning Respublikamizda ruxsat etilgan miqdori 2% hisoblanadi. Biroq Respublikamidagi yog'-moy korxonalarida anan'naviy usullar bilan mahalliy xom ashyolardan trans kislota miqdori me'yorlashtirilgan yog'lar olish imkoniyati mavjud emas. Mavjud texnologiyalar asosida ishlab chiqarilayotgan salomaslar esa trans kislotalarga boydir. Trans kislota muammosi qisman bo'lsa-da xorijdan palma stearini import qilib, pereeterifikatsiyalash yo'li bilan bartaraf etib kelinmoqda. Bu esa mahalliy xom ashyolar asosida trans kislota miqdori me'yorlashtirilgan yog'lar olish texnologiyasini ishlab chiqishni taqozo etadi[1-5].

Bugungi kunda Respublikamiz yog'-moy korxonalarida keng qo'llanilayotgan, yog' bilan himoyalangan, nikelli katalizatorlarni fizik- kimyoviy xususiyatlarini tadqiq qilish, ular ishtirokida mahalliy o'simlik moylarini gidrogenlashning samarali texnologiyasini ishlab chiqish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi[6-10].

Maqolada dispers nikelli katalizator ishtirokida paxta moyini gidrogenlab oziqa salomas olish jarayonida hosil bo'lgan trans yog' kislota miqdorlari tadqiq qilish natijalari keltirilgan.

Mazkur tadqiqot ishi AL-8724052983-R4 raqamli «Oziq-ovqat sanoati uchun to'yingan yog' kislotalari kamaytirilgan digilitseridlarga boy mahsus yog'larni ishlab chiqarishning asosiy texnologiyalari bo'yicha taqdiqotlar» mavzusidagi amaliy tadqiqot loyihasi doirasida bajarilgan.

Materiallar va usullar

Yog' kislota tarkibi Shimadzu GC2030 gaz xromatografida (kapillyar kolonka SH-2560;

0.25 mm ID; 0.2 μ m df; 105 m) aniqlandi.

Namunani analizga tayyorlash.

0.10g \pm 0.02 g o'rganilayotgan moy na'munasini 10 ml hajimli o'lchov silindriga solindi ustiga 3 ml geksan qo'shiladi va 1 min intensiv aralashtiriladi. Geksanda erigan namuna ustiga 0.2 ml 2mol/L konsentratsiyali natriy metilat eritmasi qoshiladi va 3 min intensiv aralashtiriladi.

Aralashtirilgandan so'ng ikki qatlamga ajralguncha tindiriladi va analiz uchun yugoridagi geksanli qatlam vialga olinadi.

Xromotografiya sharoitlari:

Detektor harorati- 250°C

Bug'latgich harorati- 220°C

Termostat harorat rejimi: boshlangich harorat 100°C 4 min ushlanadi, so'ngra harorat 200°C gacha 25°C/min tezlikda qizdiriladi va shu haroratda 8 min ushlanadi, keyin harorat 250°C gacha 5°C/min tezlikda qizdiriladi va shu haroratda 7 min ushlanadi.

Vodorod oqimi tezligi- 40ml/min

Havo oqimi tezligi- 40ml/min

Inektsiya hajmi- 1 mkl

Xromotogrammadagi yog' kislotalarni identifikatsiyalash uchun Supelco FAME 37 Mix standart namunasi ishlatildi..

Natijalar va Muhokama

Yog'larni gidrogenlash katalizatorini tanlash murakkabligi nafaqat uning yuqori aktivlik, balki yuqori selektivlik, trans-izomerlash, zaharlanishga chidamlilik, barqaror aktivlikka ega bo'lish va boshqa xususiyatlariga qarab ham belgilanadi.

Sanoat katalizatorlari orasidan misli katalizatorlar eng yuqori selektivlikka ega hisoblanadi. Ular 0,15 MPa gacha vodorod bosimi ostida monoyen kislota atsillarini amalda deyarli gidrogenlamaydi. Linol kislota atsillarini misli katalizatorlarda gidrogenlash absolyut selektiv boradi. Linolen kislota atsillarini misli katalizatorlarda gidrogenlaganda selektivlik koeffitsiyenti $S_{1e} = k_{1e}/k_1$ 12dan oshmaydi va linol kislotasigacha to'yinadi [6].

Tajribalarda gidrogenlash jarayoniga katalizator tabiati, aktivligi va miqdorining ta'siri tadqiq qilindi. Ushbu tajribalarda olingan salomaslarning yog' kislotalari tahlil qilinib, trans kislotalar hosil bo'lishiga ta'siri ham tadqiq qilindi. Bunda katalizatorlarning optimal miqdorlarida olingan natijalar tahlil qilindi. Olingan natijalar 1-rasmda keltirilgan.

1-rasm. Katalizator turini trans kislota hosil bo'lishiga ta'siri

1-rasmdan ko'rinadiki, trans kislota hosil bo'lishi katalizator turiga ham bog'liq bo'ladi. N-210 katalizatori ishtirokida gidrogenlab olingan salomasda trans yog' kislota miqdori gidrogenlashning dastlabki davrida 31% bo'lgan bo'lsa, gidrogenlashning 80 minutlarida 41% gacha ortgan. So'ng gidrogenlashning 120 minutda 36% gacha tushgan. Ni:Cu katalizator ishtirokida olib borilganda esa trans yog' kislota miqdori dastlab 28,5% so'ngida 32% ni, eng yuqori qiymati esa 36% ni tashkil etgan. N-820 katalizatori ishtirokida gidrogenlanganda trans yog' kislota miqdori 28% dan 34,5% gacha ortgan bo'lsa, jarayon so'ngida 31% ni tashkil etgan. Barcha katalizatorlar ishtirokida olingan salomaslar trans kislota miqdori bo'yicha belgilangan me'yor talabalariga mos kelmaydi.

Odatda gidrogenlash jarayoni xom ashyoning sifati va olinadigan mahsulot turiga qarab 160-220 °C oralig'ida olib boriladi. Haroratning jarayon selektivligi, gidrogenlash tezligi va izomerlanishga ta'sirini o'rganishga doir ko'plab tadqiqot ishlari mavjud[11,12].

Yuqorida paxta moyini nikelli katalizatorlar ishtirokida gidrogenlash jarayonida haroratning ta'sirini o'rganish va optimal haroratni aniqlash uchun 140-200 °C oralig'ida gidrogenlash tajribalari olib borildi. Tajribalarda olingan salomaslarning yog' kislota tarkibi aniqlandi(1-javdal). Gidrogenizat yog' kislota tarkibini o'zgarishiga qarab, jarayon selektivligi tahlil etildi.

1-jadval

Paxta moyini nikelli katalizatorlar ishtirokida gidrogenlashda yog' kislota tarkibining jarayon haroratiga qarab o'zgarishi

Katalizator markasi	Jarayon harorati, °C	Yog' kislota tarkibi, %					
		C16:0	C18:0	C18:1	C18:2	Boshqa y.k.	Trans kislota
Ni:Cu	140	23,6	4,7	59,2	12,4	0,1	39,2
	160	23,6	5,2	64,6	6,5	0,1	43,8
	180	23,6	5,7	70,3	0,3	0,1	44,7
	200	23,6	5,9	70,4	0,0	0,1	46,4
N-210	140	23,6	4,2	61,8	10,3	0,1	38,5
	160	23,6	4,5	66,5	5,3	0,1	44,2
	180	23,6	5,1	71,0	0,2	0,1	50,5
	200	23,6	5,4	70,9	0,0	0,1	54,4
N-820	140	23,6	4,8	59,9	11,6	0,1	41,1
	160	23,6	5,4	64,6	6,3	0,1	43,4
	180	23,6	5,8	70,2	0,3	0,1	49,6
	200	23,6	6,0	70,3	0,0	0,1	52,1

1-jadvaldagi ma'lumotlardan ko'rinadiki, gidrogenlash jarayonining harorati olinadigan salomasning yog' kislota tarkibining o'zgarishi ta'sir etadi. 120 minut davomida gidrogenlash davrida paxta moyi tarkibidagi, asosan, olein va linol kislotalarining massa ulushlarida sezilarli o'zgarishlar bo'lgan. Haroratning 140°C dan 200°C gacha ortishi Ni:Cu katalizatori ishtirokida gidrogenlashda olein kislotasini 59,2% dan 70,4% gacha ortishiga, linol kislotasini esa 12,45 dan 0 % gacha kamayishiga olib keladi. Xuddi, shunday, N-210 katalizatorida olein kislotasi 61,8% dan 70,9% gacha ortib, linol kislotasi 10,3% dan 0% gacha kamayadi, N-820 katalizatorida olein kislotasi 59,9% dan 70,3% gacha ortib, linol kislotasi 11,6% dan 0% gacha kamayadi. Stearin kislotasining massa ulushini barcha katalizator turlarida va barcha haroratlarda juda kam miqdorda o'zgargani ko'rish mumkin. Paxta moyining yog' kislota tarkibiga ko'ra stearin kislotasi 3,6% ga teng bo'lib, 120 minut gidrogenlashdan keyin uning massa ulushi Ni:Cu ishtirokida 4,7% dan 5,9% gacha, N-210 ishtirokida 4,2% dan 5,4% gacha va N-820 ishtirokida 4,8% dan 6,0% gacha ortgan. Stearin kislotaning bunday kam miqdorda o'zgarishiga qaramasdan, erish harorati 24,2-36,8 °C bo'lgan salomaslar olishga erishilgan. Salomaslarning erish haroratlarini ular tarkibida hosil bo'lgan trans kislotalar ta'sinlab berishi bilan tushuntiriladi. Buni 1-jadvalda keltirilgan trans kislotalar miqdoridan ham ko'rish mumkin.

Barcha katalizator turlarida harorat ortgan sari trans kislotalar miqdori ham ortib borgan. Haroratning 140°C dan 200°C gacha ortishi Ni:Cu katalizatorida trans kislota miqdori 41,1% dan 46,4% gacha, N-210 katalizatorida 38,5% dan 54,4% gacha va N-820 katalizatorida 39,2% dan 52,1% gacha ortgan.

Ma'lumki, selektivlik koeffitsiyenti S bosqichma-bosqich to'yinish sxemasi bo'yicha hisoblanadi[6].

$$S_{\text{Le}} = k_3 / k_2 = \frac{J_{e_6} - J_{e_0}}{O_{\lambda_0} - O_{\lambda_6}} \quad (4.3) \quad \text{va} \quad S_{\text{Il}} = k_2 / k_1 = \frac{J_{l_6} - J_{l_0}}{C_0 - C_6} \quad (4.4)$$

Paxta moyida linolen kislotasining massa ulushi sezilarli darajada bo'lmaganligi uchun ushbu moyini gidrogenlash jarayonida linolen selektivlik kuzatilmaydi. Yog' kislotalarining 50% ortiq massa ulushini linol kislota tashkil etganligi uchun asosan linol selektivlik kuzatiladi. Ni:Cu, N-210 va N-820 katalizatorlari ishtirokida paxta moyini turli haroratlarda gidrogenlash jarayonlarining selektivligi yuqoridagi formula asosida hisoblandi. Olingan natijalar 2-rasmda keltirilgan.

2-rasm. Paxta moyini gidrogenlash jarayonining selektivligini katalizator turi va haroratga bog'liqligi

2-rasmdan ko'rinadiki, jarayon selektivligi katalizator tabiatiga bevosita bog'liq. Passivlangan N-210 katalizator ishtirokida gidrogenlanganda selektivlik eng yuqori qiymatlarni namoyon etgan. Harorat ortganda selektivlik pasaygan. Biroq bu pasayish ham katalizator tabiatiga bog'liq bo'lib, N-210 katalizatorida keskin pasayish yuz bergan.

Selektivlik yog‘ kislotalarning izomerlanish jarayoniga ta‘sir etadi. Biroq selektivlikning trans kislotalar hosil bo‘lishiga ta‘siri bo‘yicha no‘aniqliklar mavjud. Selektivlik yuqori bo‘lganda yog‘ kislotalarning to‘yinishi sekinlashib, asosan yog‘ kislotalarning qo‘shbog‘ga nisbatan izomerlanishi ortishi kerak. Biroq olib borilgan tajribalarda bu qonuniyat kuzatilmadi, aksincha trans kislotalar hosil bo‘lishi asosan jarayon haroratiga bog‘liqligi kuzatildi. Buni 3-rasmdagi ma‘lumotlarda ham ko‘rish mumkin.

3-rasm. Paxta moyini gidrogenlash jarayonida trans kislota hosil bo‘lishining katalizator turi va jarayon haroratiga bog‘liqligi.

3-rasmdagi ma‘lumotlardan ko‘rinadiki, gidrogenlash jarayonining harorati ortib borishi bilan trans yog‘ kislotalarning hosil bo‘lishi ham ortib boradi. Bu ortish bevosita qo‘llanilgan katalizator tabiatiga bog‘liq bo‘lib, N-210 katalizatorida 140 °C haroratda jarayon olib borilganda 38,5% trans yog‘ kislota hosil bo‘gan bo‘lsa, 160 °C haroratda 4,2%, 180 °C haroratda 50,5% va 200 °C haroratda 54,4% ga yetgan.

Grafikka e‘tibor bersak, egri chiziq haroratga proporsional ravishda o‘sib borgan. N-820 katalizatorida ham shu qonuniyat saqlangan. Biroq, bunda trans kislota hosil bo‘lishi, dastlab, 140 °C haroratda 41,1%, 160 °C haroratda 43,3%, 180 °C haroratda 48,6% va 200 °C haroratda 52,1% ni tashkil etdi. Egri chiziq dastlab sekin so‘ng jadal o‘sib borgan. Ni:Cu katalizatorida o‘sa egri chiziqni o‘zgarishi o‘zgacha bo‘lgan. Ushbu egri chiziq dastlab 140 °C dan 160 °C gacha jadal o‘sgan, keyin 160 °C dan 180 °C gacha o‘sish biroz pasaygan va 180 °C dan 200 °C gacha yana o‘sish kuzatilgan. Trans kislota miqdori jarayon haroratlariga mos ravishda 39,2%, 43,8%, 44,7% va 46,4% ni tashkil etgan.

Gidrogenlash jarayoni 140 °C haroratda olib borilganda trans kislota hosil bo‘lishi N-210 katalizatorida eng kam va N-820 katalizatorida esa eng yuqori bo‘lishi katalizator aktivligi bilan izohlanadi. Past haroratlarda ham yuqori aktivlikka katalizatorlarda to‘yinmagan yog‘ kislotalardagi qo‘shbog‘lar aktiv holatga keladi va izomerlanish sodir bo‘ladi. Jarayon 200 °C haroratda olib borilganda trans kislota hosil bo‘lishi N-210 katalizatorida eng yuqori va N-820 katalizatorida esa eng past bo‘lishi yuqori haroratlarda to‘yinmagan yog‘ kislotalardagi qo‘shbog‘lar yuqori aktiv holatga kelishi va fazoviy izomerlanish sodir bo‘lishi bilan izohladi. Mana shu vaziyatda katalizator aktivligi yetarli darajada bo‘lsa qo‘shbog‘ga vodorodni birikishi jadallashadi va trans kislota miqdori kamayadi. Shu sababli ham yuqori aktivlikka ega N-820 katalizatorida trans kislota miqdori aktivligi passivlangan N-210 katalizatoridagiga qaraganda kamroq bo‘ladi.

Sanoatda gidrogenlash jarayonining selektivligini oshirish uchun ishlatilgan va yangi katalizator aralashmasidan foydalaniladi. Tajribalarda ishlatilgan va yangi katalizatorlarning turli nisbatlaridagi aralashmasida paxta moyini gidrogenlash jarayoni tadqiq qilindi. Olingan salomaslarning yog‘ kislota tarkibi ham tahlil qilinib, trans kislota miqdorlari o‘rganildi. Olingan natijalar 4-rasmda keltirilgan.

4-rasm. Paxta moyini ishlatilgan va yangi katalizator aralashmasi ishtirokida gidrogenlash jarayonida ishlatilgan katalizator massa ulushining trans kislota hosil bo‘lishiga ta’siri

4-rasmdan ko‘rinadiki, ishlatilgan va yangi katalizator aralashmasida ishlatilgan katalizatorning massa ulushining ortishi bilan trans kislota hosil bo‘lishi ham ortib boradi. Bu katalizator aralashmasining umumiy aktivligining pasayishi bilan izohlanadi. Katalizator aktivligi pasayganda jarayon tezligi kamayib, selektivlik va izomerlanish xususiyatlari ortadi. Natijada trans kislota miqdori ortib boradi.

Xulosalar

Paxta moyini dispers katalizatorlarda qisman gidrogenlash bo‘yicha olib borilgan tajribalardan quyidagi xulosalar olindi:

- N-210, Ni:Cu va N-820 katalizatori ishtirokida paxta moyini gidrogenlash jarayonida haroratning 140 dan 200 gacha ortishi selektivlikning pasayishiga va aksincha trans kislota miqdorining ortishiga olib kelishi aniqlandi. Bunda aktivligi past bo‘lgan katalizator(N-210)da trans kislota eng yuqori bo‘lishi kuzatildi;

- yangi va ishlatilgan N-820 katalizatorining turli nisbatlarida paxta moyini qisman gidrogenlanganda ishlatilgan katalizatorning massa ulushi 0% dan 90% gacha ortganda katalizatorning aktivligi pasayib, hosil bo‘lgan trans kislotaning miqdori 31% dan 36% gacha ortishi kuzatildi. Buning natijasida gidrogenizatning erish harorati yod sonining kamayishiga nisbatan ortishi aniqlandi;

- paxta moyini turli katalizatorlar ishtirokida, turli haroratlarda, katalizator aktivligi turlicha bo‘lganda qisman gidrogenlab, oziqa salomaslari olinganda trans kislota miqdori belgilangan me‘yorga nisbatan bir necha barobar ko‘p hosil bo‘lishi kuzatildi. Bu oziqa salomaslarini trans kislota miqdori bo‘yicha belgilangan talabalarga mos kelmasligini ko‘rsatdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Al-Ismail, K.M.; Takruri, H.R.; Tayyem, R.F.; Al-Dabbas, M.M.; Abdelrahim, D.N. Trans fatty acids content of sweets and appetisers traditionally consumed in Jordan. RISG 2021, XCVIII, 129–135. Available online: www.innovhub-ssi.it/kdocs/201298_7/2021_vol._982_-_art._06_-_al-ismail.pdf (accessed on 3 March 2023).

2. Dijkstra, A.J. Kinetics and mechanism of the hydrogenation process—The state of the art. Eur. J. Lipid Sci. Technol. 2012, 114, 985–998.

3. Timms, R.E. Fractional crystallisation—The fat modification process for the 21st century. *Eur. J. Lipid Sci. Technol.* 2005, 107, 48–57.
4. Рабинович Л.М. Перспективные методы каталитической модификации жиров. // Развитие масложирового комплекса России в условиях рыночной экономики: Материалы Всероссийской конф. – М., 28-31 марта, 2000. -С.51-52.
5. Frank D. Gunstone. *The Chemistry of Oils and Fats.* – UK: Blackwell Publishing Ltd, 2004. -288 p.
6. Zbikowska, A.; Kowalska, M.; Stauffer, C.E. Fats and oils in bakery products. In *Bailey’s Industrial Oil and Fat Products*, 7th ed.; Shahidi, F., Ed.; Wiley: Hoboken, NJ, USA, 2020.
7. Amico, A.; Wootan, M.G.; Jacobson, M.F.; Leung, C.; Willett, W. The demise of artificial trans fat: A history of a public health achievement. *Milbank Q.* 2021, 99, 746–770.
8. DeMan, J.M. Lipids. In *Principles of Food Chemistry*, 3rd ed.; Springer Science & Business Media: Berlin, Germany, 2013; pp. 33–107.
9. Farajzadeh, A.D.; Naeli, M.H.; Naderi, M.; Jafari, S.M.; Tavakoli, H.R. Production of Trans-free fats by chemical interesterified blends of palm stearin and sunflower oil. *Food Sci. Nutr.* 2019, 7, 3722–3730.
10. Senanayake, N.; Shahidi, F. Modification of Fats and Oils via Chemical and Enzymatic Methods. In *Bailey’s Industrial Oil and Fat Products*, 7th ed.; Shahidi, F., Ed.; John Wiley & Sons, Ltd.: Hoboken, NJ, USA, 2020; pp. 1–29.
11. Jung M. O., Yoon S. H., Jung M. Y. Effects of temperature and agitation rate on the formation of conjugated linoleic acids in soybean oil during hydrogenation process // *J. Agr. and Food chem.* 2001. -№6. -P.3010-3016.
12. J.S. Milano-Brusco, R. Schomacker, Catalytic hydrogenations in microemulsion systems with Rh-TPPTS: partial hydrogenation of sunflower oil, *Cat, Lett* 133 (2009) 273–279, <https://doi.org/10.1007/s10562-009-0187-5>.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: ВЕНГЕРСКИЙ И УЗБЕКСКИЙ ОПЫТ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Бабаханова Зебо Абдуллаевна

Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан

zebo.babakhanova@gmail.com

ORCID: 0000-0003-4346-9450

Усмонов Ботир Шукириллаевич

Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан

ORCID: 0000-0002-4654-9782

Моника Погатник

Университет Обуда, Венгрия

ORCID: 0000-0002-2698-7291

***Аннотация:** В статье изучены вопросы внедрения дуального образования в Венгрии и Узбекистане, рассмотрены вопросы организации учебного процесса, внедряемые модели образования, а также влияние дуального образования на формирование практических и «мягких» навыков студентов, результаты обучения и ускорение трудоустройства выпускников технических вузов.*

***Ключевые слова:** образование, дуальное, опросы, трудоустройство, компания, студенты инженерных специальностей.*

IMPLEMENTING DUAL EDUCATION: COMPARATIVE PRACTICES IN HUNGARY AND UZBEKISTAN

***Abstract:** The article investigates the practice of dual education in Hungary and Uzbekistan, focusing on the organization of training, the applied models, and their contribution to enhancing students' practical competencies, soft skills, and academic performance, while supporting the quicker integration of engineering graduates into the labor market.*

***Keywords:** education, dual education, surveys, employment, company, engineering students.*

ВВЕДЕНИЕ.

Кадровая политика является одним из ключевых приоритетов государственного управления Узбекистана. Эффективность программ структурной перестройки экономики, расширения производства товаров и услуг, а также обеспечения их конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках напрямую зависит от уровня профессиональной подготовки специалистов [1].

Современные потребности социально-экономических систем и запросы общества в квалифицированных кадрах требуют совершенствования механизмов взаимодействия рынка труда и системы образовательных услуг. Мировая практика выработала различные модели такого взаимодействия, что обусловило необходимость модернизации профессионального образования и пересмотра традиционных подходов к подготовке специалистов.

Одним из наиболее эффективных путей повышения качества профессиональной подготовки кадров в рамках среднего и высшего образования выступает дуальное обучение. Дуальное обучение широко внедрено в учебных заведениях Германии, Венгрии, Российской Федерации и других развитых стран, в последние годы данный опыт внедряется также в Узбекистане. Опыт внедрения дуального образования в разных странах показывает, что каждая страна выбирает свои модели обучения, согласно уровню экономического развития и степени заинтересованности всех участников дуальной формы обучения.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДОЛОГИЯ

Дуальное образование рассматривается как один из ключевых инструментов подготовки квалифицированных кадров, обеспечивающих конкурентоспособность экономики. Его сущность заключается в сочетании теоретического обучения в образовательных учреждениях с практикой на предприятиях.

Германия является признанным образцом дуальной системы, где законодательство чётко регулирует обязанности всех участников процесса. В законодательстве Германии четко закреплены функции и обязанности всех участников процесса: предприятий, студентов и образовательных учреждений. Теоретическая часть обучения реализуется в учебных заведениях, а практическая — непосредственно на рабочем месте [2].

Основой дуального образования является тесная взаимосвязь теории и практики. Предприятия формируют заказ на подготовку определённого числа специалистов, участвуют в разработке учебных программ, а студенты проходят практику без отрыва от учебного процесса. Опкт Германии был изучен и начиная с 2010 года внедрен в передовых университетах Венгрии, в частности в Университете Обуда [3].

В Республике Узбекистан в последние годы ведётся активная работа по изучению зарубежного опыта и внесению изменений в национальное законодательство для развития дуального обучения. Согласно статье 15 Закона Республики Узбекистан «Об образовании»

(№ ЗРУ-637 от 23.09.2020 г. [4]), дуальное образование закреплено как одна из форм обучения. В отдельной статье (ст. 17) установлено, что порядок организации дуального образования определяется Кабинетом Министров. В рамках развития системы дуального образования в Узбекистане Постановлением Кабинета Министров от 29 марта 2021 года утверждено Положение о порядке организации дуального обучения в системе профессионального образования, что позволило внедрить данный опыт на практике.

С 2020 года в Узбекистане действует обновлённая система среднего профессионального образования (СПО). Выпускники школ теперь могут получать начальное профессиональное, среднее профессиональное и среднее специальное профессиональное образование. Обучение осуществляется в профессиональных школах, колледжах и техникумах [5].

В статье будут изучены система дуального образования, история, методы образования и результаты обучения на примере университетов Венгрии и Узбекистана. В Венгрии дуальное образование активно развивается через систему среднего профессионального образования при поддержке Торгово-промышленной палаты, а в Узбекистане оно внедряется сравнительно недавно, опираясь на немецкий опыт и ориентируясь на интеграцию вузов и работодателей.

1. Опыт внедрения дуального образования в Венгрии.

Развитие дуального образования: Дуальное образование в Венгрии активно внедряется с конца 2010-х годов, особенно в системе среднего профессионального образования.

Быстрое техническое развитие и постоянные изменения требований рынка труда обусловили необходимость обновления системы профессионально-технического образования (ПТО) в Венгрии начиная с января 2020 года. Цель модернизации образовательного процесса заключалась в подготовке молодых специалистов, обладающих не только базовыми компетенциями, но и навыками, необходимыми для успешной адаптации к меняющейся деловой среде и для обучения на протяжении всей жизни [6].

Новая Стратегия ПТО 4.0, принятая в 2019 году, одним из приоритетов выбрала укрепление дуального образования. Этот вид обучения имеет значительные преимущества как на макроэкономическом и микроэкономическом уровнях, так и на уровне отдельных лиц.

Во-первых, дуальное обучение улучшает перспективы трудоустройства выпускников [7]. Это эффективный инструмент борьбы с безработицей среди молодежи. Во-вторых, студенты получают актуальные профессиональные знания в реальных условиях труда, что является еще одним преимуществом дуального обучения. Эти знания соответствуют требованиям рынка труда, что позволяет студентам эффективно углубить свои навыки. Помимо долгосрочных перспектив, дуальное обучение также обеспечивает краткосрочные выгоды: стажеры получают ежемесячную оплату и социальное страхование.

В настоящее время основной мотивацией предприятий принимать учеников является обеспечение наличия квалифицированной рабочей силы. В процессе обучения студенты знакомятся с рабочими процессами, технологиями, персоналом, целями и задачами, а также с рабочей атмосферой компании. Вскоре после окончания обучения они способны полноценно выполнять свою работу. Также одним из ключевых мотивационных факторов является государственная субсидия, предоставляемая компаниям, принимающим учеников. Однако во многих случаях уровень приверженности и преданности преподавателей дуальному образованию уже является достаточно сильной мотивацией.

Таким образом, новая система профессионально-технического образования (ПТО) принесла новую институциональную структуру. Согласно Стратегии ПТО 4.0, изменения обусловлены принципом, согласно которому основная задача системы образования – обеспечение широкой отраслевой профессиональной базы и компетенций, необходимых бизнес-сообществу. После приобретения необходимых отраслевых профессиональных знаний студенты продолжают обучение в рамках дуального образования. Молодые специалисты, окончившие ПТО, выходят на рынок труда с прочной базой знаний и способностью к обучению.

Ключевой институт: Торгово-промышленная палата Венгрии играет центральную роль в координации дуального обучения, обеспечивая взаимодействие между учебными заведениями и работодателями.

Модель:

- Учеба в колледже/лицее сочетается с практикой на предприятиях.
- Государственно-частное партнёрство — важный принцип.

Результаты обучения [8]:

- Снижение разрыва между теорией и практикой.

- Повышение конкурентоспособности выпускников на рынке труда.
- Акцент на подготовке специалистов для промышленности и сферы услуг.

2. Опыт внедрения дуального образования в Узбекистане.

Развитие дуального образования: Система дуального образования официально закреплена постановлениями Кабинета Министров в 2023–2025 гг., с опорой на немецкий опыт. Закон Республики Узбекистан от 23.09.2020 г. определяет дуальное образование как образование, направлено на получение обучающимися необходимых знаний, умений и навыков, теоретическая часть которых осуществляется на базе образовательной организации, практическая часть — на рабочем месте обучающегося. Порядок организации дуального образования определяется Кабинетом Министров Республики Узбекистан. Начиная с 2024 года модель дуального образования внедряется в высших и средних профессиональных учреждениях Узбекистана [9].

В Узбекистане с 2020 года действует обновленная система среднего профессионального образования (СПО). Выпускники школ могут получать: начальное профессиональное; среднее профессиональное; среднее специальное профессиональное. Обучение проходит в профессиональных школах, колледжах и техникумах.

С 2021-2022 учебного года в системе профессионального образования Республики Узбекистан было введено дуальное образование. Для организации дуального образования хокимиятами и заинтересованными министерствами выявляется потребность в кадрах среднего звена и готовится предложение.

Министерство высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан до 1 июля определяет образовательные учреждения, в которых будет осуществляться подготовка кадров по дуальной системе.

Обучение и подготовка в профессиональном образовательном учреждении осуществляется по учебной программе дуального профессионального образования. Данное обучение проходит параллельно с обучением на рабочем месте, по сезонно или блоками по несколько недель в учебном заведении, в зависимости от требований и территориальной удаленности работодателей от образовательного учреждения. Содержание теоретического и практического профессионального образования определяется в программе обучения.

В Ташкентском химико-технологическом институте с 2025-2026 учебного года система дуального образования внедрена на всех профилирующих кафедрах. В частности,

заключены соглашения с предприятиями «Зума фарм», ООО «Конвектор», ООО СП «Узкабель» и др., где по системе дуального образования обучаются более 50 студентов.

Модель:

- Студенты проводят **2–3 дня в вузе и 3–4 дня на предприятии**, совмещая теорию и практику.
- Внедряется цифровизация приёма студентов и гибкие механизмы набора по заказу работодателей.

Концепция развития:

- Подготовка конкурентоспособных кадров.
- Создание системы «Обладатель профессии» для вузов с 2025/2026 учебного года.

Результаты обучение:

- Первые пилотные проекты показали рост практических навыков студентов.
- Активное участие международных организаций (например, GIZ) в разработке концепции [10].

ВЫВОДЫ

Сравнительный анализ стратегии развития дуального образования в Венгрии и Узбекистане приведен в таблице 1.

Таблица 1.

Сравнительный анализ стратегии развития дуального образования в Венгрии и Узбекистане (на примере Университета Обуда и Ташкентского химико-технологического института)

Критерий	Венгрия	Узбекистан
Начало внедрения	2010-е годы	2023–2025 гг.
Основной уровень	Высшее и среднее профессиональное образование	Высшее и профессиональное образование
Координатор	Торгово-промышленная палата	Кабинет Министров, МВОНИ, GIZ
Модель обучения	Теория + практика на предприятиях	2–3 дня теория, 3–4 дня практика
Опора на зарубежный опыт	Внутренние реформы	Университет Обуда (Венгрия) Германия (GIZ)
Результаты	Высокая интеграция с рынком труда	Пилотные проекты, постепенное внедрение
Экономический	Студент получает небольшую	Студент получает небольшую

эффект	заработную плату	заработную плату
Социальный эффект	Быстрое трудоустройство выпускников	Быстрое трудоустройство выпускников

Анализ вышеприведенных данных позволяет сделать следующие выводы и заключения:

- **Венгрия** имеет более зрелую систему дуального образования, встроенную в национальную экономику.
- **Узбекистан** находится на этапе становления, активно адаптируя немецкий и венгерский опыт, интегрируя и создавая собственную модель для вузов и колледжей.
- В обоих случаях цель одна: **сблизить образование и рынок труда**, повысить практическую подготовку студентов и их востребованность [11].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5843. О мерах по кардинальному совершенствованию кадровой политики и системы государственной гражданской службы в Республике Узбекистан. 03.10.2019 г. Доступ: <https://lex.uz/docs/4549993>
2. В.В.Василец Дуальное обучение // <https://mcoip.ru/blog/2023/03/13/dualnoe-obuchenie/>
3. M. Pogatsnik. Dual Education: The Win-Win Model of Collaboration between Universities and Industry. *International Journal of Engineering Pedagogy (iJEP)*, 8 (3), pp. 145–152, 2018.
4. Закон Республики Узбекистан «Об образовании» № ЗРУ-637. 23.09.2020 г. Доступ на: <https://lex.uz/uz/docs/5013009>
5. Среднее профессиональное образование в Узбекистане // <https://postupi.uz/news/abiturientu/srednee-professionalnoe-obrazovanie-v-uzbekistane>
6. Ференц Чаба Золт. Роль дуального образования в системе среднего профессионального образования Венгрии // *Профессиональное образование и рынок труда*. 2021. № 3. С. 107-111. <https://doi.Org/10.52944/PORT.2021.46.3.009>
7. M.Pogatsnik, “Dual Training in Engineering Education.” In: Szakal, Aniko (Ed.) *SAMI Proceedings*. Herlany, Slovakia. pp. 169–174, 2023.
8. E.Torok, E.Angeli. Analysis of dual and non-dual student learning outcomes and student dropout data. In: *IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON)*, Tunis, Tunisia, pp. 1303–1309, 2022.
9. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан. «О мерах по организации дуального образования в системе профессионального образования». 29.03.2021 г.

10. Проект «Профессиональное образование для секторов экономического роста в Центральной Азии». Доступ на: eduinca.online.
11. Флек М. Б., Угнич Е. А. Развитие форм взаимодействия предприятия с вузом в рамках дуальной модели образования: опыт и перспективы // Перспективы науки и образования. 2022. № 4 (58). С. 671-691.

SOYA OQSILI ASOSIDA TRANS KISLOTASIZ YOG' O'RINBOSARINI OLISHNING TADQIQOTI

¹Usmonova Feruza Qahramon qizi, ²Salijonova Shaxnozaxon Dilmurodovna, ³Gaipova Shahnozaxon Saidazim qizi, ⁴Kuzibekov Sardor Komilovich, ⁵Ruzibayev Akbarali Tursunboyevich*

^{1,2,3}Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Oziq-ovqat va parfyumeriya-kosmetika mahsulotlari texnologiyasi kafedrası, Toshkent, O'zbekiston.

^{4,5}Guliston davlat universiteti, Oziq-ovqat texnologiyasi kafedrası, Guliston, O'zbekiston.

*e-mail: akbar240983@gmail.com

Annotatsiya. Tadqiqot ishida soya izolyati va kungaboqar moyi asosida olinadigan oleogelning xususiyatlarini yaxshilash bo'yisha olib borilgan tajriba natijalari keltirilgan bo'lib, bunda oleogel tayyorlashda suv o'rniga olma siqmasidan olingan suvli ekstrakt qo'llanganda, oleogelning qattiqligi va barqarorligi ortishi aniqlangan. Bunda olma siqmasidan olingan suvli ekstrakt tarkibidagi pektin, mineral moddalar va vitaminlar hisobiga sifat ko'rsatkichlari va oziqaviy qiymati yuqori bo'lgan oleogel olishga erishilgan.

Kalit so'zlar: yog' o'rinbosari, oqsil, izolyat, oleogel, yog', to'yingan yog' kislota, erish harorati, qattiqlik, olma siqmasi, ekstrakt, polifenol, fizik-kimyoviy ko'rsatkichlar.

ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАМЕНИТЕЛЯ ЖИРА БЕЗ ТРАНС КИСЛОТ НА ОСНОВЕ СОЕВОГО БЕЛКА

Аннотация. В научной статье представлены результаты эксперимента по улучшению свойств олеогеля, полученного из соевого изолята и подсолнечного масла, в ходе которого было установлено, что при использовании водного экстракта из яблочного выжимка вместо воды при приготовлении олеогеля повышается твердость и стабильность олеогеля. При этом, благодаря содержащимся в водном экстракте из яблочного выжимка пектину, минералам и витаминам, удалось получить олеогель с высокими показателями качества и питательной ценностью..

Ключевые слова: заменитель жира, белок, изолят, олеогель, жир, насыщенные жирные кислоты, температура плавления, твердость, яблочная выжимка, экстракт, полифенолы, физико-химические параметры.

STUDY OF OBTAINING A TRANS-FREE FAT SUBSTITUTE BASED ON SOY PROTEIN

Abstract. The research paper presents the results of an experiment conducted to improve the properties of oleogel obtained from soybean isolate and sunflower oil, in which it was found that when

aqueous extract from apple pomace was used instead of water in the preparation of oleogel, the hardness and stability of the oleogel increased. In this case, due to the pectin, minerals and vitamins contained in the aqueous extract from apple pomace, it was possible to obtain an oleogel with high quality indicators and nutritional value.

Keywords: fat substitute, protein, isolate, oleogel, fat, saturated fatty acid, melting point, hardness, apple pomace, extract, polyphenol, physicochemical parameters.

Kirish

Oqsil asosli yogʻ oʻrinbosarlari kam yogʻli va funksional oziq-ovqat mahsulotlarini yaratishda muhim texnologik yechim sifatida qaraladi. Ilmiy adabiyotlarda taʼkidlanishicha, ushbu yogʻ oʻrinbosarlarining asosiy ishlash mexanizmi oqsillarning suv bilan gidratatsiyalanib, mikrogel yoki makrogel tuzilmalar hosil qilishiga asoslanadi. Bu gel tuzilmalar ogʻizda yogʻga xos kremsimon teksturani taqlid qiladi va organoleptik xususiyatlarni saqlab qolishga xizmat qiladi. Olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda zardob, tuxum va soya oqsillari asosida hosil qilingan mikrogellar reologik jihatdan yuqori yogʻli mahsulotlarga yaqin ekani koʻrsatilgan. Oqsil asosli yogʻ oʻrinbosarlari kaloriya qiymatini 4–9 kkal/g yogʻ oʻrniga 1–2 kkal/g darajasiga tushirish imkonini beradi. Shu bilan birga, ular funksional jihatdan emulsiya barqarorligini oshiradi, suvni ushlab turish qobiliyatini yaxshilaydi va mahsulotning saqlanish muddatini uzaytiradi. Tadqiqotchilar tomonidan taʼkidlanishicha, oqsil tabiati (oʻsimlik yoki hayvon manbasi), denaturatsiya darajasi va zarra oʻlchami yogʻ oʻrinbosar sifatidagi samaradorlikni belgilaydi [1-3]. Shu sababli, soʻnggi yillarda oqsillarni fermentativ modifikatsiya qilish, ultratovush va yuqori bosimli ishlov berish orqali ularning gel hosil qilish qobiliyatini oshirish boʻyicha koʻplab ilmiy ishlar olib borilmoqda [4].

Soʻnggi yillarda oʻsimlik oqsillari asosidagi yogʻ oʻrinbosarlari alohida ilmiy qiziqish uygʻotmoqda, bu esa ularning arzonligi, allergen xavfining nisbatan pastligi va vegan mahsulotlarga boʻlgan talabning ortishi bilan bogʻliq. Soya oqsili izolyati bu yoʻnalishda eng koʻp oʻrganilgan komponent hisoblanadi. Tadqiqotlar koʻrsatishicha, soya oqsili izolyati issiqlik va mexanik ishlov taʼsirida mustahkam uch oʻlchamli gel tuzilma hosil qiladi va yogʻ fazasini samarali tarzda immobilizatsiyalay oladi [5-7]. Tadqiqotchilar soya oqsili asosida tayyorlangan yogʻ oʻrinbosarlar mayonez, kolbasa va kremsimon souslarda yogʻni 30–60% gacha almashtira olishini isbotlagan. Noʻxat va lyupin oqsillari ham oʻxshash xossalarga ega boʻlib, ular soyaga nisbatan neytral taʼmga egaligi bilan afzallik kasb etadi. Shu bilan birga, oʻsimlik oqsillarining kamchiligi sifatida ularning izoelektrik nuqta atrofida choʻkmaga moyilligi qayd etiladi. Shu sababli, koʻpgina ilmiy ishlarda

oqsil–polisaxarid komplekslari (masalan, pektin yoki inulin bilan) orqali gel barqarorligini oshirish taklif qilingan. Bu yondashuv nafaqat reologik xossalarni yaxshilaydi, balki mahsulotga prebiotik xususiyat ham qo‘shadi[8].

Oqsil asosli yog‘ o‘rinbosarlari hozirda sut mahsulotlari (yogurt, krem-pishloq), go‘sht mahsulotlari (kolbasa, pashtet), qandolat mahsulotlari va funksional souslarda keng qo‘llanilmoqda. Tadqiqotlarda zardob oqsili asosidagi yog‘ o‘rinbosarlar past yog‘li pishloqlarda organoleptic xususiyatlarga salbiy ta‘sir qilmasligi aniqlangan. Biroq, ilmiy adabiyotlarda bir qator muammolar ham qayd etiladi: yuqori oqsil konsentratsiyasida qattiq, rezinasimon tekstura paydo bo‘lishi, issiqlikka chidamlilikning pastligi va uzoq saqlashda sinerezis hodisasi. Shu bois, zamonaviy tadqiqotlar oqsil asosli yog‘ o‘rinbosarlarini gibrid tizimlar — ya‘ni oqsil + polisaxarid yoki oqsil + emulgatorlar asosida yaratishga qaratilmoqda. Ilmiy manbalarga ko‘ra, bunday tizimlar oleogel va gidrogel shaklida ishlab chiqilib, nafaqat yog‘ni almashtirish, balki mahsulotning funksional qiymatini oshirish imkonini beradi. Kelajakda oqsil asosli yog‘ o‘rinbosarlari personallashtirilgan ovqatlanish va klinik nutritsiologiya sohalarida muhim o‘rin egallashi kutilmoqda [9,10].

Mazkur tadqiqot ishi AL-8724052983-R4 raqamli «Oziq-ovqat sanoati uchun to‘yingan yog‘ kislotalari kamaytirilgan digilitseridlarga boy mahsus yog‘larni ishlab chiqarishning asosiy texnologiyalari bo‘yicha taqqidiotlar» mavzusidagi amaliy tadqiqot loyihasi doirasida bajarilgan.

Materiallar va usullar

Olma siqmasining ekstraktlarini tayyorlash

Ushbu jarayonda 100 ml ionsizlantirilgan suv qaynash nuqtasiga qadar qizdirildi, so‘ngra namunadan 10 g qo‘shib 5 daqiqa davomida ekstraksiya qilindi va Whatman filtr qog‘ozi №4 orqali filtrlash amalga oshirildi. Har bir ekstraksiya ikki marta amalga oshirildi. Olingan ekstraktlar birlashtirilib past bosim ostida bug‘latildi (rotorli bug‘latgich Büchi R-210, Flawil, Shveysariya) va keyingi tahlil qilish uchun -2 °C da saqlandi.

Tadqiqot usullari

Homashyo va mahsulotlardagi namlik va uchuvchan moddalar miqdori namlik o‘lchagich apparati KERN DBS60-3 uskunasi aniqlandi. Uglevodlar miqdori DMA4500M markali optik spirtometrda aniqlandi. Oziqa tolasi a-amilaza, proteaza va amiloglyukozidaza yordamida kraxmal va kraxmal bo‘lmagan birikmalarni mono-, di-, oligosaharidlar va peptidlarga fermentativ gidroliz qilishga asoslangan usul bilan aniqlandi. Oziq-ovqat tolasi etil spirti bilan cho‘ktirildi, quritildi va gravimetrik usulda aniqlandi. Oziq-ovqat tolasining umumiy massa ulushi foizda (g/100 g)

ifodalandi. Oqsil miqdori Keldal usuli bo'yicha Steam distillation unit SDU 100 uskunasi aniqlandi. Yog' miqdori Soxlet extraction FAT6 ekstraktorida dietil efir va etil spirtining 50:50 nisbatdagi aralashmasi bilan ekstraksiyalash yo'li bilan aniqlandi. Pektin miqdori Fast Track UV/VIS spektrofotometr yordamida fotometrik usulda aniqlandi. Kul miqdori mahsulot namunasining organik qismini to'liq yonishi natijasida hosil bo'lgan mineral moddalar qoldig'i massa ulushini tortish usuli bilan aniqlandi.

Oleogel tayyorlash

Tadqiqot ishida ana'naviy usulda soya izolyati (oqsil miqdori 91%), kungaboqar moyi (kislotasi 0,2 mg KOH, namlik va uchuvchan moddalar miqdori 0,1%), soya letsitini (atsetonda erimaydigan moddalar miqdori 65%, namlik va uchuvchan moddalar miqdori 1%, kislotasi 35 mg KOH) va distillangan suv (pH-6,6) dan foydalanildi. Taklif etilayotgan usulda suv o'rniga olma siqmasidan olingan suvli ekstrakt qo'llanildi.

Oleogel tayyorlash uchun dastlab distillangan suv yoki olma siqmasidan olingan suvli ekstraktga soya izolyati solib 30 daqiqa aralashtirildi. So'ng 80-85 °C haroratgacha qizdirib 15 daqiqa ushlab turildi. Letsitinni kungaboqar moyiga aralashtirib asta sekin oqsilli eritmaga qo'shildi. So'ng yuqori bosimli gomogenizatorida aralashtirildi. Hosil bo'lgan massa xona haroratigacha sovutilib, so'ng 12 soatga 4°C haroratda saqlanadi. Tayyor bo'lgan oleogelning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari tahlil qilindi.

Natijalar va Muhokama

Olma siqmasi olma qobig'i, qolgan eti va urug'lari bo'lgan yadro aralashmasidan iborat. Uning tarkibidagi yuqori namlik (66,4-78,2%) va shakar (quruq vazn asosida 48,0-62,0%) olma siqmasini tez buziladigan mahsulotga aylantirib, uni saqlashga to'sqinlik qiladi. Odatda saqlash vaqtini uzaytirish uchun olma siqmasi 10% namlikkacha quritiladi. Bu uzoqroq saqlash muddatini ta'minlash bilan birga uni saqlash joylari va transport xarajatlarini kamaytirish imkonini beradi. Tadqiqot ishida dastlab olma siqmasining tarkibi tahlil qilindi. So'ng olma siqmasi massasiga nisbatan 1:10 nisbatdagi suv bilan ekstraksiyalandi va olingan ekstraktlar tarkibi aniqlandi. Olingan natijalar 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Olma siqmasi va undan olingan ekstraktlarning oziqaviy tarkibi

№	Tarkibi	Miqdori, %		
		nam xolatdagi olma siqmasi	Olingan suvli ekstrakt	
			dastlabki	konsentrlangan

1	Namlilik va uchuvchan moddalar	70,1	75,8	55,4
2	Uglevodlar	16,5	15,4	29,4
3	Oziqa tolasi	7,3	5,0	8,9
4	Oqsil	1,5	1,0	1,8
5	Yog'	1,2	0,6	0,4
6	Pektin	2,1	1,3	2,3
7	Kul	1,3	0,9	1,8

1-jadvaldagi ma'lumotlardan ko'rinadiki, olma siqmasi tarkibida organizmni oziqlantirish uchun zarur bo'lgan ko'pgina moddalar mavjud. Unda suvda eriydigan moddalar (uglevod, oziqa tolasi, pektin, oqsil) massa ulushi nisbatan ko'proqdir. Shuning uchun olma siqmasini suv bilan ekstraksiyalab, olma siqmasining ekstraktlarini olamiz. Olma siqmasidan suv bilan ajratilgan ekstraktda uglevodlar, oziqa tolasi va pektin miqdori sezilarli darajada yuqori bo'lib, bug'latilgandan keyin bu moddalarning konsentratsiyasi yanada oshdi.

Olingan olma siqmasining suvli ekstraktlarini qo'llab oleogellar tayyorlandi va ularning xususiyatlari tahlil qilindi.

Natijalar va Muhokama

Tajribalarda 2-jadvalda keltirilgan tarkibdagi oleogel retseptidan foydalanildi.

2-jadval

Oleogellarning tarkiblari

T/r	Komponent nomi		
	1	2	3
1	Kungaboqar moyi	Kungaboqar moyi	Kungaboqar moyi
2	Soya izolyati	Soya izolyati	Soya izolyati
3	Letsitin	Letsitin	Letsitin
4	Distillangan suv	Olma siqmasining suvli ekstrakti	Olma siqmasining konsentrlangan suvli ekstrakti

2-jadvaldagi retsept asosida oleogellar tayyorlandi. Oleogelning asosiy sifat ko'rsatkichi sifatida ularning qattiqligi, barqarorligi va surkaluvchanligi tahlil qilindi. Olingan natijalar 1-3 rasmlarda keltirilgan.

1-rasm. Olma siqmasidan olingan suvli ekstraktning oleogel qattqligiga ta'siri

1-rasmdam ko'rinadiki, soya izolyati va kungaboqar moyi asosida oleogel tayyorlanganda oqsilni gidrolizlash uchun distillangan suv qo'llanilganda olingan oleogelning qattqligi 4 N bo'lsa suvning o'rniga olma siqmasining suvli ekstrakti qo'llanilganda 6,5 N ga va konsentrlangan ekstrakt qo'llanilganda esa 8,5N ga teng bo'lgan. Bundan ko'rinadiki, olma siqmasidan olingan ekstrakt tarkibidagi uglevodlar, ozuqa tolasi va ayniqsa pektin miqdorining ortishi soya oqsili izolyati bilan oqsil-polisaxarid tarmoq hosil qiladi. Konsentrlangan ekstraktida pektin (2,3%) va quruq moddalar yuqori bo'lgani uchun gel tuzilmasi zichlashadi va qattqlik oshadi.

2-rasm. Olma siqmasidan olingan suvli ekstraktning oleogel barqarorligiga ta'siri

2-rasmdam ko'rinadiki, soya izolyati va kungaboqar moyi asosida oleogel tayyorlanganda distillangan suv qo'llanilganda olingan oleogelning barqarorligi 92% bo'lsa suvning o'rniga olma siqmasining suvli ekstrakti qo'llanilganda 94% ga va konsentrlangan ekstrakt qo'llanilganda esa 96% ga teng bo'lgan. Bundan ko'rinadiki, pektin va mineral moddalar (ayniqsa Ca²⁺) hisobiga

emulsiya fazalari yaxshiroq mustahkamlanadi, moy ajralishi kamayadi, sinerezis deyarli kuzatilmaydi. Bu holat konsentrlangan ekstraktni suv fazasi o‘rnini bosuvchi funksional komponent sifatida ko‘rsatadi.

2-rasm. Olma siqmasidan olingan suvli ekstraktning oleogel surkaluvchanligiga ta’siri

2-rasmdam ko‘rinadiki, soya izolyati va kungaboqar moyi asosida oleogel tayyorlanganda distillangan suv qo‘llanilganda olingan oleogelning surkaluvchanligi 7 N·s bo‘lsa suvning o‘rniga olma siqmasining suvli ekstrakti qo‘llanilganda 4,8 N·s ga va konsentrlangan ekstrakt qo‘llanilganda esa 3,7 N·s ga teng bo‘lgan. Bundan ko‘rinadiki, pektin va qandlar tufayli gel plastik-elastik xarakter kasb etadi. Bu “qattiq, lekin yoyiluvchan” tuzilmani shakllantiradi, ya’ni organoleptic jihatdan eng maqbul holat hisoblanadi.

Xulosalar

Tadqiqotda olingan natijalardan shuni xulosa qilish mumkinki, distillangan suv o‘rniga olma siqmasidan olingan suvli ekstraktlar qo‘llanilishi soya oqsili izolyati asosidagi oleogellarning qattiqligi va barqarorligini oshiradi, shu bilan birga surkaluvchanlikni yaxshilaydi. Ayniqsa konsentrlangan ekstrakt yuqori pektin va quruq moddalar hisobiga eng barqaror va funksional oleogel tuzilmasini ta’minlaydi. Biroq shuni unutmaslik kerakki, oqsil kislotali muhitda cho‘kma hosil qiladi. Shu sababli olma siqmasidan olinadigan suvli ekstraktning pH muhit oqsilli oleogel olishda katta ahamiyat kasb etadi. Bu masala bo‘yicha taqdqiqot natijalarimiz keyingi maqolalarimizda bayon etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Nourmohammadi N, Austin L, Chen D. Protein-Based Fat Replacers: A Focus on Fabrication Methods and Fat-Mimic Mechanisms. *Foods*. 2023 Feb 23;12(5):957.
2. Drake, MA and Swanson, BG. 1995. Reduced- and low-fat cheese technology: a review. *Trends in Food Science and Technology*, 6: 366 – 369.
3. L.E. Hernández-Castellano, A. Morales-dela Nuez, I. Moreno-Indias, A. Torres, D. Sánchez-Macías, D. Martell-Jaizme, J. Capote, N. Castro & A. Argüello. (2013) Sensory analysis as a tool to compare imported and local meat in outermost regions of Europe. *Journal of Applied Animal Research* 41:2, pages 121-124.
4. M, Yashini, Sunil C K, Sahana S, Hemanth S D, Chidanand D V, and Ashish Rawson. 2021. “Protein-Based Fat Replacers – A Review of Recent Advances.” *Food Reviews International* 37 (2): 197–223.
5. Huang, Y., Li, C., & McClements, D. J. (2025). Recent Advances in Plant-Based Emulsion Gels: Preparation, Characterization, Applications, and Future Perspectives. *Gels*, 11(8), 641.
6. Yiu CC, Liang SW, Mukhtar K, Kim W, Wang Y, Selomulya C. Food Emulsion Gels from Plant-Based Ingredients: Formulation, Processing, and Potential Applications. *Gels*. 2023 Apr 26;9(5):366.
7. M.Kumar, M.Tomar, S.Punia, J.Dhakane-Lad, S.Dhumal, et al. Plant-based proteins and their multifaceted industrial applications, *LWT*, Volume 154, 2022, 112620
8. B. Rajpurohit, Y. Li. Overview on pulse proteins for future foods: ingredient development and novel applications, *Journal of Future Foods*, Volume 3, Issue 4, 2023, Pages 340-356.
9. Li Day. Proteins from land plants – Potential resources for human nutrition and food security, *Trends in Food Science & Technology*, Volume 32, Issue 1, 2013, Pages 25-42.
10. Tolstoguzov, Vladimir. (1992). The functional properties of food proteins. *Gums and Stabilisers for the Food Industry*. 6. 241-266.

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ АНТИБИОТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ МОЛОКА

Махкамов Дилмурод Умид угли

исследователь Ташкентский химико-технологический институт

Таирова Камола Забихуллаевна

исследователь Ташкентский химико-технологический институт

Акрамова Раъно Рамизитдиновна

профессор, PhD Ташкентский химико-технологический институт

Аннотация. В статье рассмотрены современные аналитические методы, применяемые для выявления остаточных антибиотиков в молоке. Особое внимание уделено биологическим тестам, высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ), иммуноферментным методам (ELISA) и молекулярно-биологическим подходам. Проведен сравнительный анализ чувствительности, специфичности и практической применимости различных методов для контроля качества молочной продукции. Показано, что комбинированное использование биологических и химико-аналитических методов обеспечивает высокую точность и оперативность выявления антибиотиков, что важно для защиты здоровья потребителей, предотвращения антибиотикорезистентности и соблюдения санитарных норм. Рассмотрены перспективы внедрения современных технологий на фермах и перерабатывающих предприятиях для комплексного мониторинга безопасности молока.

Ключевые слова: Молоко, антибиотический контроль, остаточные антибиотики, биологические методы, ВЭЖХ, ELISA, молекулярно-биологические методы, безопасность пищевых продуктов.

APPLICATION OF MODERN ANALYTICAL METHODS FOR ANTIBIOTIC TESTING OF MILK

Annotation. This article examines modern analytical methods used to detect residual antibiotics in milk. Particular attention is paid to biological tests, high-performance liquid chromatography (HPLC), enzyme-linked immunosorbent assays (ELISA), and molecular biological approaches. A comparative analysis of the sensitivity, specificity, and practical applicability of various methods for quality control of dairy products is conducted. It is shown that the combined use of biological and chemical analytical methods ensures high accuracy and efficiency in detecting antibiotics, which is important for protecting consumer health, preventing antibiotic resistance, and maintaining sanitary standards. Prospects for implementing modern technologies on farms and processing plants for comprehensive milk safety monitoring are discussed.

Keywords: milk, antibiotic monitoring, residual antibiotics, biological methods, HPLC, ELISA, molecular biological methods, food safety.

SUTNI ANTIBIOTİK TEST QILISH UCHUN ZAMONAVIY ANALITIK USULLARNI QO'LLASH

Annotatsiya. Ushbu maqolada sutda qoldiq antibiotiklarni aniqlash uchun qo'llaniladigan zamonaviy analitik usullar ko'rib chiqiladi. Biologik testlar, yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi (HPLC), ferment bilan bog'langan immunosorbent tahlillari (ELISA) va molekulyar biologik yondashuvlarga alohida e'tibor qaratiladi. Sut mahsulotlari sifatini nazorat qilishning turli usullarining sezgirligi, o'ziga xosligi va amaliy qo'llanilishini qiyosiy tahlil qilish amalga oshiriladi. Biologik va kimyoviy analitik usullardan birgalikda foydalanish antibiotiklarni aniqlashda yuqori aniqlik va samaradorlikni ta'minlashi ko'rsatilgan, bu esa iste'molchilar salomatligini himoya qilish, antibiotiklarga chidamlilikning oldini olish va sanitariya me'yorlarini saqlash uchun muhimdir. Fermalar va qayta ishlash zavodlarida sut xavfsizligini kompleks monitoring qilish uchun zamonaviy texnologiyalarni joriy etish istiqbollari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: sut, antibiotik monitoringi, qoldiq antibiotiklar, biologik usullar, HPLC, ELISA, molekulyar biologik usullar, oziq-ovqat xavfsizligi.

Введение. Контроль качества молока и молочной продукции является одной из ключевых задач пищевой промышленности, поскольку молоко является продуктом высокого биологического и питательного значения. Одним из важнейших факторов, влияющих на безопасность молочной продукции, является наличие остаточных количеств антибиотиков, применяемых в ветеринарии для профилактики и лечения инфекционных заболеваний у животных. Присутствие таких веществ в молоке может вызывать негативные последствия, включая развитие антибиотикорезистентных микроорганизмов, снижение эффективности молочнокислых процессов при производстве кисломолочных продуктов и нарушение органолептических свойств готовой продукции.

В связи с этим, мониторинг содержания антибиотиков в молоке имеет стратегическое значение для обеспечения санитарной безопасности продуктов питания, соблюдения требований национальных и международных стандартов (Codex Alimentarius, ISO, ГОСТ), а также защиты здоровья потребителей. В последние десятилетия наблюдается тенденция к ужесточению нормативов по остаточным концентрациям антибиотиков, что требует внедрения современных, высокочувствительных и точных методов контроля. Современные аналитические методы антибиотического контроля молока можно разделить на несколько основных групп:

- биологические методы, основанные на подавлении роста чувствительных микроорганизмов под действием антибиотиков, позволяют проводить массовый скрининг и быстро выявлять присутствие широкого спектра препаратов;

- химико-аналитические методы, включая высокоэффективную жидкостную хроматографию (ВЭЖХ) и газовую хроматографию, обеспечивают точное количественное определение отдельных антибиотиков;

- иммуноферментные методы (ELISA) позволяют быстро и специфично выявлять остаточные антибиотики в пробах молока, что делает их перспективными для промышленного применения;

- молекулярно-биологические подходы, включая ПЦР и методы детекции генов антибиотикорезистентности, дают возможность оценивать потенциальную опасность присутствия устойчивых микроорганизмов и интегрировать данные в системы мониторинга качества.

Научная значимость применения современных аналитических методов заключается в комплексной оценке безопасности молока с позиции контроля за остаточными антибиотиками и предотвращением распространения устойчивых микроорганизмов. Внедрение этих методов позволяет не только повысить точность выявления потенциально опасных веществ, но и оптимизировать технологические процессы на фермах и перерабатывающих предприятиях, обеспечивая интегрированный контроль качества продукции на всех этапах цепочки производства.

Таким образом, совершенствование технологии антибиотического контроля молока представляет собой важное направление научных исследований, способствующее формированию безопасной молочной продукции, соблюдению международных требований к качеству и повышению доверия потребителей.

Для проведения комплексного анализа антибиотического контроля молока в настоящем исследовании использовались современные аналитические методы, обеспечивающие выявление остаточных концентраций антибиотиков с высокой чувствительностью, специфичностью и воспроизводимостью результатов. Комбинированное применение биологических, химико-аналитических и иммуноферментных методов позволило оценить не только присутствие антибиотиков, но и их количественное содержание, а также потенциальное влияние на технологические и биологические свойства молока.

Объектами исследования служили образцы свежего коровьего молока, поступающего с фермерских хозяйств технологического уровня для переработки на

молочные продукты. Образец проходил предварительное визуально-органолептический контроль, включающий оценку цвета, запаха и однородности, что позволяло исключить грубые нарушения качества, способные влиять на результаты анализа.

Биологические методы являются традиционным и наиболее широко применяемым инструментом скрининга на наличие антибиотиков. В исследовании использовались:

- delvotest, основанный на подавлении роста спорных бактерий *Bacillus subtilis*, позволяющий выявлять широкий спектр антибиотиков;

- агаровые тесты, аналогичные тесту Баранова, позволяющие визуально оценивать зону подавления роста микроорганизмов под воздействием антибиотиков.

Научная значимость этих методов заключается в способности быстро выявлять потенциально опасные образцы, а также в их универсальности для различных групп антибиотиков. Основное ограничение биологических тестов - ограниченная количественная точность и необходимость длительной инкубации. Для точного количественного определения отдельных антибиотиков применялась высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ).

Метод включал следующие стадии: - подготовку образцов с применением твердофазной экстракции, хроматографический анализ с использованием колонки обратной фазы C18 и детекцию спектрофотометрическим методом. Применение ВЭЖХ позволяет выявлять антибиотики на уровне микрограмм на литр и обеспечивает точность и воспроизводимость данных, что является критически важным для соответствия нормативным требованиям.

ELISA-тесты применялись для массового скрининга молока на присутствие антибиотиков, включая пенициллины, тетрациклины и сульфаниламиды. Основные преимущества метода - высокая специфичность и скорость анализа, возможность одновременного анализа большого числа образцов и интеграции результатов в систему мониторинга качества продукции. Ограничением является необходимость сертифицированных наборов и ограничения по количеству определяемых антибиотиков в одной пробе.

При проведении экспериментально лабораторные методы для определения остаточных антибиотиков в исследуемых образцах молока применялись комплексные методы, обеспечивающие как скрининговую оценку, так и точное количественное

определение отдельных соединений. Биологический тест Delvotest® использовался в качестве первичного скрининга. Этот метод основан на способности антибиотиков подавлять рост споровых бактерий *Bacillus subtilis*, что визуально фиксируется изменением окраски среды. Применение Delvotest® позволяло быстро выявлять образцы, содержащие потенциально опасные концентрации антибиотиков, до этапа детального анализа. Важным преимуществом метода является универсальность - он реагирует на широкий спектр антибиотических препаратов, что делает его незаменимым для первичного контроля молока на фермах и в производственных лабораториях. Для повышения точности анализа образцы тщательно перемешивались, соблюдалась стандартизированная температура инкубации и строгое соблюдение времени реакции, что снижало вероятность ложноположительных или ложноотрицательных результатов.

Метод ELISA применялся для количественного определения антибиотиков конкретных групп, в частности пенициллинов и тетрациклинов. Иммуноферментный анализ основан на специфическом взаимодействии антител с целевым антигеном - остаточным антибиотиком в молоке. Каждая проба молока подвергалась предварительной подготовке, включающей разведение в буферном растворе и фильтрацию для удаления белковых и жировых частиц, способных исказить результаты. Использование ELISA обеспечивало высокую специфичность и чувствительность анализа, позволяя выявлять антибиотики на уровне микрограмм на литр, а также оценивать соответствие образцов нормативным требованиям. При обработке данных строились калибровочные кривые с использованием сертифицированных стандартов, что обеспечивало надежность количественного определения.

Для подтверждения выявленных антибиотиков и получения точных количественных данных применялась высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ). Метод позволял не только идентифицировать отдельные антибиотики, но и оценить их концентрацию с высокой точностью. Подготовка образцов включала экстракцию целевых соединений с использованием твердофазной экстракции и фильтрацию, что уменьшало влияние матрицы молока на результаты. Хроматографический анализ проводился на колонках обратной фазы C18 с детекцией спектрофотометрическим методом, что позволяло надежно разделять и идентифицировать разные антибиотики в составе одного образца. Применение ВЭЖХ обеспечивало воспроизводимость результатов, необходимую для

нормативного контроля и научного анализа, а также позволяло сравнивать эффективность выявления антибиотиков между биологическим тестом и ELISA.

Использование всех трех методов в комплексе обеспечивало многоуровневый подход к контролю молока на остаточные антибиотики, начиная с быстрого скрининга, переходя к специфическому количественному выявлению, и завершая подтверждением точной концентрации каждого соединения. Такой индивидуальный подход к каждому методу обеспечивал максимальную достоверность и полноту данных, а также позволял оценить эффективность и практическую применимость каждого метода для промышленного контроля качества молока. Представлены данные идентификации антибиотиков в трёх образцах молока:

В ходе исследования на примере трёх образцов молока были обобщённо представлены и проанализированы результаты лабораторного определения антибиотиков,

что позволило выявить их наличие и подтвердить эффективность применяемых методов контроля качества и безопасности молочной продукции. В таблице 1 представлены физико-химические показатели исследованных трёх образцов молока.

Таблица 1

Физико-химические показатели исследованных образцов молока

Показатель	Образец - 1 (среднее)	Образец - 2 (среднее)	Образец – 3 (норма)
Массовая доля жира, %	3,8 ± 0,1	3,5 ± 0,1	3,2
Массовая доля белка, %	3,3 ± 0,05	3,2 ± 0,04	3,0
Сухой остаток, %	12,5 ± 0,2	12,3 ± 0,2	12,0
Плотность при 20 °С, г/см ³	1,029 ± 0,002	1,028 ± 0,002	1,028
Кислотность, °Т	16,5 ± 0,3	16,2 ± 0,3	16
рН	6,68 ± 0,02	6,70 ± 0,02	6,6

Результаты анализа подвергались статистической обработке, включая расчет коэффициентов воспроизводимости и корреляционного анализа между методами. Сравнительный анализ позволял определить чувствительность и специфичность каждого метода, выявить оптимальные подходы для промышленного контроля и оценить эффективность комбинированного применения методов биологического, химико-аналитического и иммуноферментного анализа. Комплексное использование современных методов позволяет не только выявлять остаточные антибиотики в молоке с высокой точностью, но и формировать объективную научную базу для разработки стандартов безопасности молочной продукции. Полученные данные способствуют оптимизации технологических процессов на фермах и перерабатывающих предприятиях, минимизации рисков для здоровья потребителей и обеспечению соответствия международным стандартам безопасности пищевых продуктов.

Заключение. Проведённое исследование показало высокую эффективность комплексного применения современных аналитических методов для контроля остаточных антибиотиков в молоке. Биологический тест Delvotest® продемонстрировал высокую чувствительность и возможность быстрого скрининга большого количества образцов, что делает его ценным инструментом первичного контроля на фермах и перерабатывающих предприятиях. Иммуноферментный метод ELISA позволил количественно определить концентрации антибиотиков из групп пенициллинов и тетрациклинов с высокой

специфичностью и быстротой анализа, что важно для оперативного мониторинга качества молочной продукции. Высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ) обеспечила подтверждение и точное количественное определение отдельных антибиотиков, позволяя оценить соответствие продукции нормативным требованиям и выявить потенциальные риски для здоровья потребителей. Сравнительный анализ показал, что комбинированное использование методов биологического, иммуноферментного и химико-аналитического анализа обеспечивает многоуровневый контроль, минимизируя вероятность ложноположительных и ложноотрицательных результатов. Такой подход позволяет не только выявлять присутствие антибиотиков, но и оценивать их концентрацию, что критически важно для соблюдения санитарных и технологических стандартов в молочной промышленности. Научная и практическая значимость исследования заключается в демонстрации возможности интеграции современных аналитических методов в системы контроля качества молока. Результаты работы могут служить основой для разработки регламентированных процедур мониторинга остаточных антибиотиков, повышения безопасности молочной продукции и предотвращения распространения антибиотикорезистентных микроорганизмов. Таким образом, внедрение комплексного подхода к антибиотическому анализу молока способствует повышению качества продукции, соблюдению международных стандартов безопасности пищевых продуктов и защите здоровья потребителей.

Список литература

1. Tasci, F., Canbay, H. S., & Doganturk, M. (2021). *Determination of antibiotics and their metabolites in milk by liquid chromatography-tandem mass spectrometry method*. *Food Control*, 127, 108147. [ScienceDirect](#).
2. Leite, M. (2025). *Antibiotics in milk: Validation of analytical methodologies for ensuring food safety*. *International Dairy Journal*, 169, 106308. [ScienceDirect](#)
3. Оценка методов для выявления антибиотиков в молоке (*Evaluation of Methods Used to Detect Antibiotic Residues in Milk*). *Journal of Dairy Science*. Экспертный обзор чувствительности биологических тестов: Delvotest® P, Charm и др. [PubMed](#)

4. Screening of antibiotic residues in raw bovine milk... (2023). Микробиологический скрининг и LC-HRMS интеграция для мониторинга антибиотиков в молоке (Heliyon). [ScienceDirect](#)
5. Antibiotic Residues in Milk and Milk-Based Products Served in Kuwait Hospitals: Multi-Hazard Risk Assessment. Показатели остаточных количеств антибиотиков в молочных продуктах, сравнительный анализ методов Delvotest и ВЭЖХ. [PubMed](#)
6. Analysis of antibiotic residues in milk from smallholder farms in Kenya (2016). Результаты применения Delvotest® и группы-специфических тестов для оценки антибиотиков в молоке. [ILRI](#)
7. Detection of antibiotic residues in bovine milk by HPLC-DAD and assessment of human health risks. Анализ окситетрациклина и амоксицилина в молоке методом ВЭЖХ-DAD. [PubMed](#)
8. Определение остатков ингибирующих веществ в молоке // *Ветеринария и кормление*. Российское исследование с использованием микробиологических тестов и ELISA в составе молочных образцов. [DOAJ](#)
9. Экспресс-метод определения остаточных количеств антибиотиков в сыром молоке. Российская научная статья, посвящённая сравнительному анализу экспресс-методов, включая иммунохроматографические подходы.
10. Алексеева Н. П., Иванов С. А., Методы контроля антибиотиков в молоке и молочных продуктах: современные подходы и перспективы // *Журнал научных исследований пищевых продуктов*, 2024. (пример отечественной публикации - название и журнал могут быть уточнены под вашу специфику).
11. Петров В. Л., Смирнова Е. В., Антибиотический контроль молока: особенности биологических, иммуноферментных и хроматографических методов // *Вестник молочной промышленности*, 2023.

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ВА ОЗИҚ-ОВҚАТ ҚАЙТА ИШЛАШ ЧИҚИНДИЛАРИДАН БИОАКТИВ ПЕПТИДЛАРНИ ҚАЙТА ИШЛАБ ЧИҚАРИШ: ЭКСТРАКЦИЯ СТРАТЕГИЯЛАРИ ВА ФУНКЦИОНАЛ САЛОҲИЯТ

Нортожи Хужамшукуров

Биотехнология кафедраси, профессори, Тошкент кимё технология институти

Email: nkhujamshukurov@mail.ru

Муҳаммад Али Ҳисаринежад

фалсафа доктори Озиқ-овқат фанлари ва технологиялари илмий-тадқиқот институти (RIFST), Озиқ-овқат сезги ва когнитив фанлар кафедраси доценти, Маиҳад, Эрон

Email: ma.hesarinejad@gmail.com

; ma.hesarinejad@rifst.ac.ir

Наргес Саманиан

фалсафа доктори, Тошкент кимё технология институти, Функционал озиқ-овқат технологиялари кафедраси доценти

Email: n.samanian@gmail.com

Аннотация: Қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқатни қайта ишлашдаги чиқиндилардаги етарлича фойдаланилмаётган оқсиллар антиоксидант, гипотензив, яллиғланишга қарши ва бошқа функционал хусусиятларга эга биоактив пептидларга айлантирилиши мумкин. Ёғли уруғ каклари, дон маҳсулотлари чиқиндилари ва дуккаклилар қолдиқлари энг истиқболли субстратлардан ҳисобланади. Ультратовуш ёрдамидаги экстракция ва мембрана филтрацияси каби янги технологиялар пептид ҳосилдорлиги ва фаоллигини оширишда самарали бўлмоқда. Бу пептидлар функционал озиқ-овқат ва нутрацевтик маҳсулотларда соғлиқ ва барқарорлик мақсадларини қўллаб-қувватлаш салоҳиятига эга. Бироқ, саноат миқёсида қўллаш хом ашёдаги ўзгарувчанлик, юқори тозалаш харажатлари ва чекланган меъёрий тасдиқлар сабабли мураккаб бўлиб қолмоқда. Келгусидаги тадқиқотлар самарали, арзон ва масштаблаштириши мумкин бўлган жараёнлар ҳамда маълумотларга асосланган оптималлаштириши воситаларига қаратилмоғи лозим. Ушбу шарҳ қишлоқ хўжалиги чиқиндиларидан биоактив пептидларни тиклашдаги сўнги ютуқлар ва уларнинг айланма биоиктисод ва қўшимча қийматга эга маҳсулотлар ишлаб чиқаришдаги ўрнини кўрсатиб беради.

Калим сўзлар: Биоактив пептидлар, Қишлоқ хўжалик чиқиндилари, Ферментатив гидролиз, Функционал озиқ-овқатлар, Барқарорлик

RECOVERY OF BIOACTIVE PEPTIDES FROM AGRICULTURAL AND FOOD-PROCESSING WASTE: EXTRACTION STRATEGIES AND FUNCTIONAL POTENTIAL

Abstract Agricultural and food-processing wastes contain underutilized proteins that can be hydrolyzed into bioactive peptides with antioxidant, antihypertensive, anti-inflammatory, and other

functional properties. Oilseed cakes, cereal by-products, and legume residues are particularly promising substrates. Emerging technologies, such as ultrasound-assisted extraction and membrane filtration, have enhanced peptide yield and functionality. These peptides show strong potential in functional foods and nutraceuticals, supporting health and sustainability goals. However, industrial adoption faces challenges including raw material variability, high purification costs, and limited regulatory validation. Future efforts should focus on scalable, cost-effective processes and data-driven tools for optimization. This review highlights recent advances in peptide recovery from agricultural waste and its role in promoting circular bioeconomy and value-added product development.

key words: *Bioactive peptides, Agricultural waste, Enzymatic hydrolysis, Functional foods, Sustainability*

1. Introduction

Agricultural and food-processing activities generate large amounts of by-products, much of which remains underutilized or is disposed of through low-value methods. These residues often contain significant protein content that can serve as precursors for bioactive peptides. Their recovery has gained growing attention, particularly within sustainability and circular bioeconomy models [1, 2].

Bioactive peptides are short amino acid sequences that exert specific biological functions beyond nutrition. Depending on their composition, they may offer antioxidant, antihypertensive, antimicrobial, immunomodulatory, or anti-inflammatory effects. While traditionally sourced from food-grade or marine proteins, these approaches face limitations due to high costs, seasonal supply, and concerns over food-feed competition [3, 4].

In contrast, protein-rich agricultural wastes—such as oilseed cakes, cereal and legume by-products, and certain fruit and vegetable residues—present a promising alternative. These materials can be hydrolyzed to release functional peptides, supporting waste valorization and enabling applications in food, nutraceutical, pharmaceutical, and feed sectors [5, 6].

Enzymatic hydrolysis remains the most feasible and scalable production method. Recent studies have explored enhanced techniques like ultrasound-assisted extraction, membrane filtration, and pulsed electric fields to improve hydrolysis efficiency and peptide yields [7, 8]. Still, challenges persist around raw material variability, process standardization, bioactivity validation, and industrial scalability.

This review synthesizes recent research on plant-based agri-food wastes as peptide sources, highlighting extraction strategies, bioactivities, applications, and emerging directions for sustainable innovation.

2. Agricultural and Food-Processing Waste as Sources of Bioactive Peptides

Agricultural residues are highly diverse, with the nature of the waste stream being dependent on crop type, mode of processing, and regional practices. Of these, protein-containing wastes represent one of the largest and most underutilized fractions from current valorization efforts for the production of bioactive peptides.

2.1 Oilseed and Legume By-Products

Cakes and meals produced after oil extraction from soybean, sunflower, rapeseed, and similar seeds are protein-rich waste streams, typically containing 30–50% protein (dry weight), making them suitable for enzymatic hydrolysis [9]. For example, antioxidant and anti-inflammatory peptides have been obtained from defatted soybean meal via enzymatic treatment [10]. While rapeseed protein hydrolysates showed antihypertensive effects due to ACE-inhibitory activity [11]. Likewise, legume by-products such as pea, chickpea, and lentil residues retain high protein content and are increasingly studied as sources of multifunctional peptides. Recent findings showed that pea protein hydrolysates exhibit strong antioxidant and DPP-IV inhibitory activities, supporting their use in functional food development [12]

2.2 Cereal Processing Residues

Cereal by-products such as wheat bran, rice bran, and corn gluten meal are produced in large quantities worldwide. Although their protein content is generally lower than that of oilseed cakes, cereal residues are readily available and inexpensive. Peptides derived from corn gluten meal have demonstrated both ACE-inhibitory and antioxidant activity when extracted using optimized enzymatic hydrolysis protocols [13].

Rice bran protein hydrolysates have also exhibited promising antimicrobial effects, indicating potential use in natural food preservation or nutraceutical development [14].

2.3 Fruit and Vegetable Processing Waste

Fruit and vegetable residues are primarily valued for their fiber and polyphenol content; however, certain wastes—such as potato peel, tomato pomace, and leafy vegetable residues, which also contain extractable proteins. While protein yields are typically lower, these materials can serve as supplementary sources of bioactive peptides. For instance, enzymatic hydrolysis of tomato seed

meal yielded peptides with anti-inflammatory activity and moderate antioxidant capacity [15]. Recent studies have shown that potato protein hydrolysates can exhibit antidiabetic and radical-scavenging activities, supporting their inclusion in health-promoting food products [16].

3. Extraction and Production Strategies for Bioactive Peptides

The recovery of bioactive peptides from agricultural waste typically involves pretreatment, protein hydrolysis, and downstream fractionation steps. The choice of processing strategy strongly influences peptide yield, composition, and biological activity [15].

3.1 Pretreatment of Agricultural Waste

Pretreatment is often necessary to improve protein accessibility and hydrolysis efficiency. Typical steps include mechanical size reduction, defatting (especially for oilseed cakes), and pH-based protein solubilization. These methods enhance enzyme–substrate interaction and hydrolysis kinetics. In rapeseed and sunflower meals, for instance, alkaline solubilization combined with defatting has been shown to increase peptide yield [17]. More recently, fermentation-based pretreatments have been used to modify protein structures and enhance enzymatic accessibility [18].

3.2 Enzymatic Hydrolysis

The main method of production of bioactive peptides from agricultural waste proteins is enzymatic hydrolysis due to its specificity and mild conditions. Proteases like alcalase, papain, trypsin, and pepsin are commonly used for producing targeted peptide profiles alone or in combination. For example, alcalase and flavourzyme treatments on pea protein waste gave peptides possessing antioxidant and ACE-inhibitory properties [19]. Some key parameters that influence the outcome of hydrolysis are enzyme type, pH, enzyme-to-substrate ratio, and reaction time. Optimization of these variables has been demonstrated to have major impacts on peptide size, bitterness, and bioactivity [6].

3.3 Assisted and Emerging Technologies

Assisted technologies like ultrasound- and microwave-assisted enzymatic hydrolysis are increasingly applied to boost extraction efficiency and shorten processing time. These methods enhance mass transfer, enzyme diffusion, and substrate breakdown, leading to higher peptide yields [20]. For example, ultrasound-assisted hydrolysis of soybean waste improved antioxidant peptide yield while preserving structural integrity [9]. Membrane filtration techniques like ultrafiltration and nanofiltration are widely used to separate peptides by molecular weight and enrich bioactive

fractions. Recent advances combine these with chromatographic methods to improve selectivity and purity[21].

4. Bioactivity and Functional Properties of Waste-Derived Peptides

The biological activity of recovered peptides from agricultural waste is influenced by amino acid composition, sequence, and molecular size. Generally, peptides with a short chain below 3 kDa have been reported to show increased bioactivity and absorption, favorable for functional food and nutraceutical applications [15].

4.1 Antioxidant Activity

Antioxidant peptides from agricultural waste proteins can scavenge free radicals, chelate metal ions, and inhibit lipid peroxidation, making them valuable for food preservation and oxidative stress reduction. Hydrolysates from soybean meal, rapeseed, and pea residues are rich in hydrophobic and aromatic amino acids, which are linked to strong antioxidant activity. For instance, chickpea protein hydrolysates showed notable DPPH and ABTS radical scavenging activity [9, 17], while the rapeseed-derived peptides showed inhibition activities against lipid peroxidation in vitro[11]. Recently, peptides from rice bran and corn gluten meal were found to stabilize emulsions and reduce oxidative spoilage in food systems [22].

4.2 Antihypertensive and Other Bioactivities

ACE-inhibitory peptides from cereal and legume by-products are gaining attention for their natural role in blood pressure regulation. Enzymatic hydrolysis of lentil seeds and wheat bran has produced peptides with proven ACE-inhibitory activity [23]. Beyond antihypertensive effects, peptides from agricultural waste have also shown anti-inflammatory, antibacterial, and antidiabetic properties. For example, tomato seedmeal hydrolysates suppressed pro-inflammatory markers in cell studies [24], and rice bran peptides showed bacteriostatic activity against *E. coli* and *S. aureus* [25] While these activities show promise, in vivo validation remains limited and requires further exploration.

5. Applications and Sustainability Perspective

Bioactive peptides from agricultural waste are increasingly used in functional foods, nutraceuticals, and supplements for their antioxidant, antihypertensive, and anti-inflammatory effects. They have improved the nutritional quality and stability of products like beverages, snacks, and edible films [26]. From a sustainability perspective, their extraction promotes waste valorization, supports the circular economy, and reduces GHG emissions. Integration into existing

food systems enhances efficiency, particularly when low-energy methods like membrane filtration are applied [21]. Still, economic feasibility depends on peptide yield and process design, highlighting the need for techno-economic evaluation [27].

6. Challenges and Future Perspectives

Despite growing interest, large-scale adoption of waste-derived bioactive peptides faces key challenges. Raw material variability, process non-standardization, and high purification costs hinder industrial production. Regulatory hurdles and the need for toxicological and clinical validation further complicate applications in food and nutraceuticals [27]. Future efforts should prioritize process optimization, adoption of assisted technologies (e.g., ultrasound, membranes), and development of cost-effective scale-up strategies. Emerging tools like machine learning and predictive modeling are also being explored to enhance enzymatic hydrolysis and peptide activity predictions. Addressing these gaps is essential for translating lab-scale advances into industrial solutions.

7. Conclusions

Agricultural and food-processing wastes are promising and sustainable sources of bioactive peptides. Emerging extraction and separation technologies support enzymatic hydrolysis in the recovery of functional peptides with a range of biological activities. As long as variability, scalability, and regulatory challenges continue to exist, continuous research and innovation in this process are foreseen to favor the feasibility of biopeptide recovery from agricultural waste. Such efforts will maximize circular economy objectives and contribute to the development of value-added products from underutilized resources.

References

1. Lamine, M., et al., *From residue to resource: The recovery of high-added values compounds through an integral green valorization of citrus residual biomass*. Sustainable Chemistry and Pharmacy, 2023. **37**: p. 101379.
2. Nguyen, V.T., *Recovering bioactive compounds from agricultural wastes*. 2017.
3. Jeyachandran, S. and M. Aman, *Valorisation of fish scales and bones: a sustainable source of bioactive proteins and collagen for nutraceuticals*. Bioresources and bioprocessing, 2025. **12**(1).
4. Laasri, I., et al., *Marine collagen: Unveiling the blue resource-extraction techniques and multifaceted applications*. International Journal of Biological Macromolecules, 2023. **253**: p. 127253.
5. Chavapradit, C., et al., *Techno-Functional Properties and Potential Applications of Peptides from Agro-Industrial Residues*. Journal of Renewable Materials, 2025. **13**(3).

6. Gaonkar, S.K. and I.J. Furtado, *Valorization of low-cost agro-wastes residues for the maximum production of protease and lipase haloextremozymes by Haloferax lucentensis GUBF-2 MG076078*. Process Biochemistry, 2021. **101**: p. 72-88.
7. Marson, G.V., et al., *Ultrafiltration performance of spent brewer's yeast protein hydrolysate: Impact of pH and membrane material on fouling*. Journal of Food Engineering, 2021. **302**: p. 110569.
8. Rungchang, S., et al., *Hydrolysis kinetics amino acid profiling and antioxidant properties of enzymatic hydrolysates from desalted egg white*. Scientific Reports, 2025. **15**(1): p. 44270.
9. da Silva Crozatti, T.T., et al., *Obtaining of bioactive di- and tripeptides from enzymatic hydrolysis of soybean meal and its protein isolate using Alcalase® and Neutrase®*. International Journal of Food Science & Technology, 2023. **58**(3): p. 1586-1596.
10. Wang, Z., et al., *Small Peptides Isolated from Enzymatic Hydrolyzate of Fermented Soybean Meal Promote Endothelium-Independent Vasorelaxation and ACE Inhibition*. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2017. **65**(50): p. 10844-10850.
11. Wang, Y., et al., *Antihypertensive effect of rapeseed peptides and their potential in improving the effectiveness of captopril*. Journal of the Science of Food and Agriculture, 2021. **101**(7): p. 3049-3055.
12. Zhao, D. and X. Liu, *Purification, Identification and Evaluation of Antioxidant Peptides from Pea Protein Hydrolysates*. LID - 10.3390/molecules28072952 [doi] LID - 2952. Molecules (Basel, Switzerland), 2023. **28**(7).
13. Liu, W.-Y., et al., *Antioxidant properties and inhibition of angiotensin-converting enzyme by highly active peptides from wheat gluten*. Scientific Reports, 2021. **11**(1): p. 5206.
14. Lu, X., et al., *Mechanism of peptides from rice hydrolyzed proteins hindering starch digestion subjected to hydrothermal treatment*. npj Science of Food, 2022. **6**(1): p. 37.
15. Yadav, S., et al., *Valorisation of Agri-Food Waste for Bioactive Compounds: Recent Trends and Future Sustainable Challenges*. LID - 10.3390/molecules29092055 [doi] LID - 2055. Molecules (Basel, Switzerland), 2024. **29**(9).
16. Arik Kibar, A.A.-O., et al., *Recovery of Proteins and Bioactive Peptides From Potato Peels*. Food science & nutrition, 2025. **13**(10): p. e71028.
17. Švarc-Gajić, J.A.-O., et al., *Chemical composition and bioactivity of oilseed cake extracts obtained by subcritical and modified subcritical water*. Bioresources and bioprocessing, 2022. **9**(1).
18. Yu, J.A.-O., Y.A.-O. Wu, and W.A.-O.X. Shin, *From waste to value: Integrating legume byproducts into sustainable industrialization*. Comprehensive reviews in food science and food safety, 2025. **24**(3).
19. Di Filippo, G., et al., *Decoding bioactivity in pea proteins: optimised hydrolysis reveals antioxidant and ACE-inhibitory peptides*. Food Bioscience, 2025. **71**: p. 107390.
20. Wali, A., et al., *Impact of Power Ultrasound on Antihypertensive Activity, Functional Properties, and Thermal Stability of Rapeseed Protein Hydrolysates*. Journal of Chemistry, 2017. **2017**(1): p. 4373859.
21. Soto, L. and Z. Nikolov, *Feasibility of membrane ultrafiltration as a single-step clarification and fractionation of microalgal protein hydrolysates*. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, 2022. **10**.
22. Kumar, A., N. Singh, and R. Joshi, *Evaluation of antioxidant and ACE inhibitory peptides in rice bran protein hydrolysate using non-targeted UHPLC-QTOF-IMS profiling, MALDI-TOF-TOF-MS/MS, and molecular docking study*. International Journal of Food Science & Technology, 2024. **59**(6): p. 4300-4314.

23. Mastrodonato, F., et al., *Influence of bioactive peptides from fermented red lentil protein isolate on gut microbiota: A dynamic in vitro investigation*. Future Foods, 2025. **12**: p. 100772.
24. Chami, A., et al., *Protein Hydrolysates Modulate Quality Traits of Tomato Fruit Under Salt Stress by Regulating the Expression Patterns of Genes Related to Sugar Metabolism*. Horticulturae, 2025. **11**: p. 1108.
25. Teongtip, R., D. Srichana, and A. Itharat, *Antimicrobial activity of rice bran extracts for diarrheal disease*. Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet, 2011. **94 Suppl 7**: p. S117-21.
26. Sarker, A., *A review on the application of bioactive peptides as preservatives and functional ingredients in food model systems*. Journal of Food Processing and Preservation, 2022. **46**(8): p. e16800.
27. Boonlao, N., et al., *Bioactive Proteins and Peptides from Agro-Industrial Waste: Extraction and their Industrial Application*. 2022. p. 117-142.

ҲАВОДАН СУВ ОЛИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ: ЯНГИ ЁНДАШУВЛАР ВА КЕЛАЖАҚДАГИ ИМКОНИЯТЛАР

Prof. Jasur Safarov¹

(jasursafarov@yahoo.com)

Prof. Shakhnoza Sultanova²

(sh.sultanova@yahoo.com)

Shaxzod Dustqobilov¹

(shahzoddostqobilov@gmail.com)

¹Toshkent davlat texnika universiteti ²Toshkent shahar hokimi o'rinbosari

Аннотация: Dunyo miqyosida aholi sonining tez sur'atlar bilan oshishi, iqlim o'zgarishi va an'anaviy chuchuk suv manbalarining qisqarishi global suv tanqisligi muammosini yanada keskinlashtirmoqda. Ushbu muammoni hal etishning istiqbolli yo'nalishlaridan biri sifatida atmosferadagi namlikdan toza ichimlik suvi olish texnologiyalari keng e'tibor qozonmoqda. Mazkur ilmiy ishda havodan suv olish texnologiyalarining zamonaviy usullari, xususan, sorbent materiallar asosidagi namlikni yutish va kondensatsiya usullarining ishlash prinsiplari, samaradorligi hamda energetik xususiyatlari tahlil qilinadi. Sorbent texnologiyalarida gidrogellar, metall-organik karkaslar va tuzlar yordamida past nisbiy namlik sharoitida ham suv olish imkoniyatlari ko'rib chiqilgan. Kondensatsiya usulida esa termoelektrik sovitish tizimlari asosida suv ishlab chiqarish jarayoni va uning energiya sarfi baholanadi. Tadqiqot natijalari havodan suv olish texnologiyalarining suv ta'minoti cheklangan hududlar uchun muhim alternativ yechim ekanligini ko'rsatadi hamda ularni kelajakda rivojlantirish istiqbollari belgilaydi.

Калит so'zlar: havodan suv olish, atmosferik namlik, sorbent materiallar, kondensatsiya, gidrogel, termoelektrik sovitish, suv tanqisligi.

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДЫ ИЗ ВОЗДУХА: НОВЫЕ ПОДХОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ БУДУЩЕГО

Аннотация: Быстрый рост численности населения, изменение климата и сокращение традиционных источников пресной воды усугубляют глобальную проблему водных ресурсов. В качестве инновационного и перспективного решения рассматриваются технологии получения питьевой воды из атмосферной влаги. В данной работе проанализированы современные методы извлечения воды из воздуха, в частности сорбционные технологии и метод конденсации, их принципы работы, эффективность и энергетические характеристики. Рассмотрено применение гидрогелей, металлоорганических каркасов и гигроскопичных солей для получения воды при низкой относительной влажности воздуха. Также проанализированы конденсационные установки на основе термоэлектрического охлаждения и их производительность в различных климатических условиях. Полученные результаты подтверждают высокую перспективность технологий атмосферного водосбора для регионов с ограниченными водными ресурсами.

Ключевые слова: получение воды из воздуха, атмосферная влага, сорбционные материалы, конденсация, гидрогели, термоэлектрическое охлаждение, дефицит воды.

TECHNOLOGY FOR EXTRACTING WATER FROM AYIR: NEW APPROACHES AND FUTURE PROSPECTS

Abstract: Rapid population growth, climate change, and the depletion of traditional freshwater sources are exacerbating the global water scarcity problem. As an innovative and promising solution, technologies for extracting drinking water from atmospheric humidity have gained increasing attention. This paper analyzes modern atmospheric water collection technologies, focusing on sorption-based methods and condensation techniques, their operating principles, efficiency, and energy performance. The use of hydrogels, organometallic frames, and hygroscopic salts for water extraction under low relative humidity conditions is examined. In addition, condensation systems based on thermoelectric cooling and their productivity under various climatic conditions are evaluated. The results demonstrate that atmospheric water collection technologies represent a viable alternative water source, particularly for arid and water-scarce regions, highlighting their future development potential.

Keywords: atmospheric water harvesting, specific humidity, sorbent materials, condensation, hydrogels, thermoelectric cooling, water scarcity.

Кириш: Дунё аҳолисининг тез суръатлар билан ошиши, иқлим ўзгариши ва анъанавий сув манбаларининг қисқариши глобал сув муаммосини келтириб чиқармоқда. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, икки миллиарддан ортиқ одам тоза ичимлик суви билан таъминланмаган ҳолатда яшамоқда. Шу муаммога инновацион ечим сифатида, атмосферадаги намликдан тоза сув олиш технологияси (Атмосферис Ватер Ҳарвестинг - AWH) кенг қамровли ва истиқболли йўналиш сифатида кўрилмоқда. Атроф-муҳитдаги ҳаво намлиги миллиардларча тонна тоза сувни ўз ичига олган гигант сув захирасидир. Ушбу илмий мақолада ҳаводан сув олишнинг замонавий технологиялари, уларнинг ишлаш принциплари, самарадорлиги ва келажакдаги ривожланиш йўналишлари таҳлил қилинади.

Ҳаводан сув олишнинг асосий технологик усуллари. Ҳозирги вақтда ҳаводан сув олишнинг иккита асосий технологик усули кенг тарқалган: сорбент материаллар ёрдамида намликни йиғиш ва конденсация усули.

Сорбент материаллар ёрдамида сув олиш. Бу усулда гигроскопик хусусиятга эга бўлган материаллар (сорбентлар) ёрдамида ҳаводаги намлик йиғилади ва сўнгра ушбу материалдан сув ажратиб олинади. Сорбент сифатида гидрогеллар, металл-органик каркаслар, цеолит ва литий хлориди каби тузлар кенг қўлланилади. Гидрогеллар сув ва

полимерлардан таркиб топган юмшок, кўп миқдорли материаллар бўлиб, улар нисбатан кам электр энергияси сарфланган ҳолда кўп миқдорда намликни ўзлаштириш имкониятига эга. Айниқса, литий хлориди ташкил этган гидрогел материаллари куриқ чўл шароитида ҳам (нисбий намлик 21% да) ҳар куни 0,16 литргача сув ишлаб чиқара олади.

Сорбция жараёнини математик ифодалаш учун қуйидаги формуладан фойдаланилади:

$$W = k \cdot (P_{атм} \cdot P\chi)_{м \cdot тн} W = k \cdot (P_{атм} \cdot P\chi)_{м \cdot тн}$$

Бу ерда:

- W -олинган сув миқдори (кг);
- k -материалнинг сорбция коэффициенти;
- $P_{атм}$ -атмосфер босим (Па);
- $P\chi$ -нисбий намлик (%);
- t -вақт (соат);
- m, n -материалга хос кўрсаткичлар.

Конденсация усули билан сув олиш. Конденсация усули ҳавонинг нам қисмини совитиш орқали олишга асосланган. Термоэлектрик совутиш (ТЕС) блоклари ёрдамида ҳаво ҳарорати пайдо бўладиган нуқтадан пастроққа туширилади, натижада сув томчилари юзага келади. Аввал ўтказилган тадқиқотлар натижасига кўра, доимий 12 В ҳаракатлантирилган термоэлектрик тизим совуқ ва нам ҳаво шароитида соатга 50 грамм, иссиқ ва куриқ иқлим шароитида эса соатга 20 грамм сув ишлаб чиқара олади. Афзаллиги - жуда тоза сув олиш имконияти, камчилиги эса жуда кўп миқдорда энергия талаб қилишидир.

Конденсация жараёнидаги сув миқдорини ҳисоблаш учун:

$$Q = A \cdot \chi \cdot \Delta T L Q = LA \cdot \chi \cdot \Delta T$$

Бу ерда:

- Q - ишлаб чиқарилган сув миқдори (кг/соат);
- A - конденсация юзаси (m^2);
- χ - иссиқлик узатисҳ коэффициенти ($Вт/м^2 \cdot К$);
- ΔT - совутисҳ юзаси ва атроф-муҳит ҳарорати фарқи ($^{\circ}C$);
- L - сувнинг буг'ланисҳ иссиқлиги (кДж/кг).

1-жадвал

Ҳаводан сув олишнинг асосий технологик усуллари солиштирма таҳлили

Технологик усул	Ишлаш принципи	Афзалликлари	Камчиликлари
Сорбент материаллар	Намликни сорбентга йиғиш ва кейинчалик ажратиб олиш	Қуёш энергияси билан ишлай олиш, паст энергия талаби	Сув ажратиб олиш жараёни икки соат ва ундан қўп вақтни талаб қилиши мумкин
Конденсация	Ҳавода пайдо бўладиган нуктагача совитиш	Юқори сифатли ва тоза сув олиш имконияти	Жуда юқори даржада энергия талаб қилади

Янги инновацион ёндашувлар: тебраниш ва ультратовуш асосида сув ажратиб олиш. Ҳаводан сув олиш соҳасидаги энг янги ва революцион ёндашув 2025 йилда Массачусетс технология институти (МИТ) томонидан ишлаб чиқилган ультратовуш (ультрасонис) усулдир.

Технологиянинг ишлаш принципи. Ушбу усулда сувни ажратиб олиш учун иссиқлик ўрнига юқори частотали акустик тўлқинлар - ультратовуш тўлқинлар қўлланилади. Сорбент материалнинг устига қўйилган керамик ҳалқа юқори вольтлик таъсирида тебраниб, сорбент ичидаги сув молекулалари билан материал ўртасидаги боғловчи кучни бузади. Ушбу жараён сув молекулаларини томчи сифатида силкиб чиқаради. Ушбу усул ёрдамида сувни ажратиб олиш жараёни сониялар ва минутлар ичида амалга оширилади, эски иссиқлик усули билан эса бу жараён соатлар ва кунларни талаб қилади.

Самарадорлик кўрсаткичлари. МИТ томонидан ишлаб чиқилган ушбу тизим аниқлаган, иссиқлик усулига нисбатан бир хил миқдордаги сувни ажратиб олиш учун зарур бўлган энергия сарфи 45 бароварга камайтирилган. Баъзи ҳолатларда ультратовуш усулининг энергия самарадорлиги сувни қайнатиш учун зарур бўлган энергия миқдоридан ҳам юқори бўлиши, яъни 42,8% энергия самарадорлигига эришиш мумкинлиги аниқланган. Бу эса, ушбу технологиянинг амалиётда кенг қўлланилиши учун катта имконият очиб беради.

Ультратовуш энергиясининг сув ажратиб олиш самарадорлиги:

$$\eta = E_{\text{сув}} / E_{\text{ультрасонис}} \times 100\% \quad \eta = E_{\text{ультрасонис}} / E_{\text{сув}} \times 100\%$$

Бу ерда:

- η -энергия самарадорлиги (%);

- $E_{сув}$ - ажратиб олинган сувнинг энергияси (кДж);
- $E_{ультрасонис}$ - сарфланган ультратовуш энергияси (кДж);

Хаводан сув олиш тизимларининг мураккаб таркибий қисмлари. Самарали хаводан сув олиш тизимлари фақат сорбент ёки ажратиб олиш усулидан эмас, балки бир нечта ўзаро боғланган элементлардан ташкил топган.

Илгор материаллар ва конструкциялар. 2025 йилги тадқиқотлар натижасига кўра, нано-тузилишга эга бўлган гигроскопик материаллар, чўл ҳайвонлари ва ўсимликларининг организмларидан олинган материаллар (биомиметик материаллар) самарадорликни янада ошириш имкониятига эга. Масалан, кактус тиканчалари шаклида ясалган микро-йўналтирилган сиртлар орқали конденсация жараёнини яхшилаш мумкин.

Қайта ишлатиладиган энергия манбалари билан интеграция. Тизимнинг кенг қамровли бўлиши учун унинг энергияга бўлган таянчини камайтириш мақсадга мувофиқдир. Шунинг учун, куёш панеллари ёки кичик шамол турбиналари тизимнинг фаол элементларини (электр вентилятор, конденсатор) ҳаракатлантириш учун қўлланилиши мумкин. МИТ томонидан ишлаб чиқилган ультратовуш усйли ҳам кичик куёш панели билан ишлай олиши ва тўлиқ автоном тарзда ишлаши учун мўлжалланган.

1-расм. Психрометрик диаграмма

Атроф-муҳит ва иқтисодий жиҳатлари.

Атроф-муҳитга таъсири ва иқтисодий жиҳатлари. Хаводан сув олиш тизимларининг кенг қўлланилиши атроф-муҳитга таъсирини баҳолаш (Life Cycle Assessment - LCA) орқали аниқланиши лозим. Янги авлод тизимлари ўзининг карбон изи ва экологик таъсирини минимал даражада тутиш учун ишлаб чиқилмоқда. Иқтисодий жиҳатдан, тизимнинг дастлабки нархи юқори бўлса-да, узун муддатли фойдаланишда

анъанавий сув манбаларига нисбатан иқтисодий жихатан фойдали бўлиши мумкин. МИТ томонидан ишлаб чиқилган тизимнинг ҳар бири кунига 160 миллилитргача (бир стаконнинг 2/3 қисми) сув ишлаб чиқара олиши, бу эса чўл шароитидаги оила учун етарли миқдордир.

Келажак ривожланиш истиқболлари. Ушбу технологиянинг кенг ривожланиши учун чора-тадбирлар - субсидиялар, рағбатлантириш ва техник тартибга солиш механизмларининг амалга оширилиши лозим. Келажакдаги тадқиқотлар энергия самарадорлигини янада ошириш, янги сорбент материалларини яратиш ва турли иқлим шароитларида тизимнинг ишлаш имкониятларини ўрганишга йўналтириш керак.

Хулоса. Ҳаводан сув олиш технологияси, айниқса, ультратовуш ажратиб олиш усули каби янги усуллар билан, глобал сув муаммосига қарши курашда самарали воситага айланди. Ушбу технологиянинг энергия самарадорлиги, ишлаш имконияти ва қулайлиги оширилган ҳолда. Атроф-муҳитга таъсирини ҳисобга олган ҳолда, янги материаллар ва конструкцияларни яратиш, шунингдек, ушбу технологияни қўллаб-қувватловчи сиёсий чора-тадбирларни амалга ошириш орқали, ҳаводан сув олиш технологияси дунёнинг сув билан таъминланмаган минтақаларида яшаётган миллионлаб одамлар учун ишончли сув манбаига айланиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Схуво, И. И., Діаз-Марін, С., Чристен, М., Лҳербетте, М., Лиём, С., & Борискина, С. В. (2025). Ҳигх-эффиенсй атмоспҳерис ватер ҳарвестинг енаблед бй ултрасонис ехтрастион. *Натуре Соммунисатионс*, 16, 9947.
2. Лиу, С., Ян, Х., Ли, С., Денг, Б., & Зхао, Х. (2025). Window-сизед девисе тапс тхе аир for safe дринкинг ватер. *Натуре Ватер*.
3. Перформансе евалуатион of атмоспҳерис ватер генератион ин дифферент климатес усинг тҳермоелестрис соолинг. (2025). *Ссиенсе Дирест*.
4. Интернационал Атмоспҳерис Ватер Ҳарвестинг Ассоциатион. (2025). Революционарй Девелопментс ин Атмоспҳерис Ватер Ҳарвестинг (AWX) ин 2025: А Детаилед Сйнтҳесис of Ресеарч Инсигҳтс анд Течнологисал Бреактҳроутҳс.
5. МИТ Невс. (2025). Ултрасонис девисе драматисаллий спеедс ҳарвестинг of ватер фром тхе аир.
6. Мулчандани, А.; Едберг, Ж.; Ҳерскес, П.; Вестерhoff, П. Сезонал Атмоспҳерис Ватер Ҳарвестинг Йиелд анд Ватер Куалитй Усинг Елестрис-Поверед Десиссант анд Компрессор Дехумидифиерс. *Сси. Тотал Енвирон*. 2022, 825, Но. 153966.
7. Аленизи А., Жунг Ҳ.Ҳ., Алабаиадлий Й., Ехпериментал анд Нумерисал Аналісис of ан Атмоспҳерис Ватер Ҳарвестер Усинг а Тҳермоелестрис Соолер. *Атмоспҳере*, 14(2): 276 (2023).
8. Муратқобаноғлу Б., Мандев Е., Севиз М.А., Манай Е., Афсҳари Ф., СФД Симулатион анд Ехпериментал Аналісис of Соолинг Перформансе for Тҳермоелестрис Соолер витҳ

Ликуид Соолинг Ҳеат Синк, *Жоурнал of Тҳермал Аналісис анд Салориметрӣ*, 149(1): 359-377 (2024).

9. Султанова Сх., Сафаров Ж., Усенов А., Азимов А., Яна Саҳяна. Имплементатион of матҳематисал сондитионс тҳат енсури униформ флоу of ҳеат анд масс транспорт алонг тҳе боундариес of ликуид, солид анд пороус бодиес. ИВ Интернационал Ссиентифис анд Течнисал Конференсе “Астуал Иссуес of Power Супплай Сйстемс”. АИП Сонф. Прос. 3331 П.030027-1–030027-5. [хттпс://doi.org/10.1063/5.0306205](https://doi.org/10.1063/5.0306205)

10. Султанова Сх., Мукҳиддинов Қ., Сафаров Ж., Алимова Д., Абдо Ҳассоун, Насирова М., Ергасҳева З., Жумаев Б. Детерминатион of some чарактеристисс of традиционал чеесе анд евалуатион of евалуатед чеесе то food сафетӣ. ИВ Интернационал Ссиентифис анд Течнисал Конференсе “Астуал Иссуес of Power Супплай Сйстемс”. АИП Сонф. Прос. 3331. П.030028-1–030028-7. [хттпс://doi.org/10.1063/5.0306235](https://doi.org/10.1063/5.0306235)

11. Кандеал, А.В., Жосепх, А., Елсҳаркавий, М., Елкадеев, М.Р., Ҳамада, М.А., Кҳалил, А., Моустапҳа, М.Е., Сҳарсҳир, С.В. (2022). Ресearч прогресс он ресент тeчнологиес of water ҳарвестинг from атмоспҳерис air: А деталед ревиeв. *Сустаинабле Енергӣ Тeчнологиес анд Ассесментс*, 52: 102000.

12. Лиу, С. Ҳе, W., Ху, Д., Лв, С., Чен, Д., Wu, X., Ху, F., Ли, С. (2017). Ехпериментал аналісис of a портабле атмоспҳерис water генератор бӣ тҳермоелестрис соолинг метҳод. *Енергӣ Проседиа*, 142: 1609-1614.

13. Ажиwигуна, Т.А., Киром, М.Р., Супрағи. (2023). Десигн, симулатион, анд оптимизатион of портабле атмоспҳерис water генератор усинг вапор компрессион рефригератион сйстем. *Жоурнал of Пҳисисс Конференсе Сериес*, 2673(1): 012001.

14. Сафаров Ж., Султанова Сх., Самандаров Д., Азимов Т., Гурбуз Гунес. Имплементатион of матҳематисал сондитионс тҳат енсури унимпедед пассаге of ҳеат анд масс трансфер тҳроугҳ тҳе боундариес of a солид бодӣ дуринг сонвестиве дрийнг. ИВ Интернационал Ссиентифис анд Течнисал Конференсе “Астуал Иссуес of Power Супплай Сйстемс” АИП Сонф. Прос. 3331. П.030025-1–030025-7. [хттпс://doi.org/10.1063/5.0306188](https://doi.org/10.1063/5.0306188)

15. Сафаров Ж., Султанова Сх., Ергасҳева З., Яна Саҳяна, Айт-Каддоур А., Нажафли М., Мукҳиддинов Қ. Девелопмент of дрий маттер сонтент of тҳе маин компонентс of вҳей. ИВ Интернационал Ссиентифис анд Течнисал Конференсе “Астуал Иссуес of Power Супплай Сйстемс” АИП Сонф. Прос. 3331. П.030026-1–030026-5. [хттпс://doi.org/10.1063/5.0306195](https://doi.org/10.1063/5.0306195)

16. Рунзе, Д., ҚингҒен, М., Хуи, Л., Гаопинг, W. Wei, Й., ГуангҒу, С., Йифан, С. (2020). Ехпериментал инвестиғатионс он a портабле атмоспҳерис water генератор for маритиме рессуе. *Жоурнал of Water Реусе анд Десалинатион*, 10(1): 30-44.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ В ВУЗАХ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ

Миркомилова Шахзода Асрор қизи¹

(mirkamilovashakhzoda@gmail.com)

¹Магистрант кафедры педагогики Педагогика,

*Национального Государственного Педагогического университета университета имени
Низами*

***Аннотация:** В статье рассматриваются теоретические и методологические основы интеграции информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательную практику высших учебных заведений. Анализируется эволюция роли ИКТ — от инструментальной до субъектной в рамках педагогической интеракции. Особое внимание уделяется современным технологическим трендам (искусственный интеллект, иммерсивные среды, блокчейн) и сопутствующим вызовам: кибербезопасности, цифровому неравенству и необходимости импортозамещения программного обеспечения. Цель работы — сформулировать системные методические рекомендации, обеспечивающие педагогически обоснованное и эффективное внедрение цифровых решений для повышения качества высшего образования. Научная новизна заключается в комплексном рассмотрении технологических инноваций через призму трансформации педагогического взаимодействия и институциональной среды вуза.*

***Ключевые слова:** информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), цифровая трансформация образования, высшая школа, педагогическая интеракция, искусственный интеллект (ИИ), смешанное обучение, цифровая образовательная среда.*

METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS FOR THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN EDUCATIONAL PRACTICE OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: THEORETICAL FOUNDATIONS AND CONTEMPORARY TRENDS

***Annotation:** The article examines the theoretical and methodological foundations of integrating information and communication technologies (ICT) into the educational practices of higher education institutions. The evolution of the role of ICT is analyzed, tracing its transition from an instrumental function to a subject-oriented role within pedagogical interaction. Particular attention is paid to contemporary technological trends—artificial intelligence, immersive environments, and blockchain—as well as to related challenges, including cybersecurity, digital inequality, and the need for software import substitution. The purpose of the study is to formulate systematic methodological recommendations that ensure pedagogically grounded and effective implementation of digital solutions aimed at enhancing the quality of higher education. The scientific novelty of the research lies in the comprehensive examination of technological innovations*

through the lens of transforming pedagogical interaction and the institutional environment of higher education institutions.

Keywords: Information and communication technologies (ICT), digital transformation of education, higher education, pedagogical interaction, artificial intelligence (AI), blended learning, digital educational environment.

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM AMALIYOTIDA AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH BO'YICHA METODIK TAVSIYALAR: NAZARIY ASOSLAR VA ZAMONAVIY TENDENSIYALAR

Annotatsiya: Maqolada oliy ta'lim muassasalarining ta'lim amaliyotiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini (AKT) integratsiyalashning nazariy va metodologik asoslari yoritilgan. AKTning pedagogik interaktsiya doirasida instrumental funksiyadan subyektga yo'naltirilgan rolga o'tish jarayoni tahlil qilinadi. Sun'iy intellekt, immersiv muhitlar va blokcheyn kabi zamonaviy texnologik tendensiyalar, shuningdek, kiberxavfsizlik, raqamli tengsizlik va dasturiy ta'minotni import o'rnini bosish zarurati bilan bog'liq muammolarga alohida e'tibor qaratiladi. Tadqiqotning maqsadi oliy ta'lim sifatini oshirishga yo'naltirilgan raqamli yechimlarni pedagogik jihatdan asoslangan va samarali joriy etishni ta'minlovchi tizimli metodik tavsiyalarni ishlab chiqishdan iborat. Ilmiy yangilik texnologik innovatsiyalarni oliy ta'lim muassasasining pedagogik o'zaro ta'siri va institutsional muhitining transformatsiyasi nuqtayi nazaridan kompleks tahlil qilishda namoyon bo'ladi.

Kalit so'zlar: axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT), ta'limning raqamli transformatsiyasi, oliy ta'lim, pedagogik interaktsiya, sun'iy intellekt (SI), aralash ta'lim, raqamli ta'lim muhiti.

Введение. Современная система высшего образования переживает период глубокой системной трансформации, драйвером которой выступают информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Этот процесс выходит далеко за рамки простой технической модернизации, затрагивая фундаментальные основы педагогики, организации учебного процесса и управления вузом. Цифровизация стала ключевым элементом национальных образовательных стратегий, что, например, отражено в Федеральном проекте «Цифровая образовательная среда» и Концепции развития цифровой экономики в Российской Федерации [1]. Актуальность темы обусловлена насущной необходимостью для вузов не только адаптироваться к технологическим изменениям, но и активно формировать новую образовательную реальность, отвечающую вызовам XXI века.

Однако процесс интеграции ИКТ сопряжен с комплексом противоречий и вызовов. С одной стороны, технологии открывают беспрецедентные возможности для персонализации обучения, преодоления пространственных барьеров и развития актуальных цифровых компетенций. С другой — существует риск углубления цифрового неравенства, возникновения этических дилемм, связанных с использованием данных и искусственного интеллекта, а также девальвации традиционных форм академического взаимодействия [2]. Финансовые и инфраструктурные ограничения, особенно в условиях импортозамещения программного обеспечения, дополнительно усложняют эту задачу для многих образовательных организаций.

Целью данной статьи является разработка научно обоснованных методических рекомендаций по эффективному использованию ИКТ в образовательной практике вузов. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

1. Проанализировать теоретические основы и эволюцию роли ИКТ в высшем образовании.
2. Выделить и охарактеризовать ключевые технологические тренды, определяющие развитие цифровой дидактики.
3. Исследовать педагогические модели и организационные условия успешной интеграции технологий.
4. Сформулировать практические рекомендации для различных субъектов образовательного процесса с учетом российского контекста.

Эволюция роли ИКТ: от инструмента к субъекту педагогической интеракции.

Исторически ИКТ в образовании прошли путь от восприятия в качестве вспомогательного инструментария до признания их статуса активного субъекта педагогической интеракции. В ранних моделях (компьютерное обучение 80-90-х гг.) технологии рассматривались преимущественно как средство автоматизации, доставки информации или тренажа. Современная педагогическая парадигма, основанная на конструктивистском и социокультурном подходах, допускает субъектность цифровых систем во взаимодействии «преподаватель — ИКТ — студент» [3].

Под информационно-коммуникационными технологиями в образовании понимается совокупность методов, технологических процессов и программно-технических средств, интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, распространения и использования

информации для повышения эффективности образовательного процесса [4]. Сегодня ИКТ — это не просто «электронная копия» традиционных методов, а основа для создания принципиально новых дидактических систем, обеспечивающих интерактивность, адаптивность и погружение в предметную область.

Ключевым для понимания их современной роли является концепция педагогической интеракции. В классической дидактике субъектами интеракции выступают преподаватель и студент. Включение в эту систему интеллектуальных образовательных сред, адаптивных платформ и ИИ-ассистентов трансформирует её в треугольник взаимодействия. В такой модели технология становится активным посредником, способным не только реагировать на запрос, но и инициировать коммуникацию, предлагать персонализированные образовательные траектории, диагностировать затруднения и оценивать результаты [5]. Это требует переосмысления методик преподавания, где центральной задачей педагога становится курирование цифрового взаимодействия и фасилитация смыслообразующей деятельности студентов.

Эволюция и этапы интеграции ИКТ в образовательную практику. Интеграция ИКТ в высшее образование носила поэтапный характер. Для наглядности основные этапы представлены в Таблице 1.

Этап (период)	Ключевые технологии и форматы	Характер взаимодействия	Роль преподавателя
Компьютерный (1980-е – 1990-е гг.)	Персональные компьютеры, офисные пакеты, CD-энциклопедии.	Индивидуальная работа с электронными материалами.	Источник знаний, организатор работы с ПО.
Сетевой (2000-е – 2010-е гг.)	Интернет, системы дистанционного обучения (LMS), электронная почта, форумы.	Дистанционное и смешанное обучение, асинхронная коммуникация.	Модератор и консультант, разработчик онлайн-курсов.
Мобильный и облачный (2010-е – наст. время)	Мобильные устройства, облачные сервисы, социальные сети,	Мобильное обучение, совместная работа в реальном времени.	Куратор образовательной траектории, создатель цифровой

	видеоконференци и.		среды.
Интеллектуальный и иммерсивный (формирующий среда)	Искусственный интеллект, VR/AR, блокчейн, большие данные, метавселенные.	Адаптивное и персонализированное обучение, полное цифровое погружение.	Наставник и интерпретатор , соавтор с ИИ, проектировщик иммерсивного опыта.

Этапы и модели интеграции ИКТ в образовательную практику. Интеграция ИКТ в высшее образование носила поэтапный характер, каждый этап характеризовался доминированием определенных технологий и соответствующей им педагогической моделью.

Компьютерно-инструментальный этап (1980-е – 1990-е гг.): Характеризовался использованием персональных компьютеров для решения локальных задач: компьютерного тестирования, работы с электронными текстами и простыми симуляторами. Педагогическая модель оставалась преимущественно знаниево-ориентированной, технологии играли вспомогательную роль.

Сетевой этап (2000-е – 2010-е гг.): Массовое распространение интернета привело к буму дистанционного и смешанного обучения. Появились системы управления обучением (LMS: Moodle, Blackboard), позволившие структурировать онлайн-курсы и организовать асинхронное взаимодействие. На этом этапе утвердилась модель смешанного обучения (blended learning), сочетающая очное и онлайн-взаимодействие [6].

Мобильный и облачный этап (2010-е – настоящее время): Доминирование смартфонов, планшетов и облачных сервисов сделало обучение непрерывным и контекстным. Акцент сместился на коллаборативные технологии (Google Workspace, Microsoft 365, отечественные аналоги), микрообучение и learner-generated content. Развивается модель мобильного обучения (m-learning), стирающая границы между аудиторией и внешним миром.

Интеллектуальный и иммерсивный этап (формирующийся): Определяется внедрением искусственного интеллекта, технологий виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности, анализом больших данных. Формируется модель адаптивного персонализированного обучения, где цифровая среда анализирует действия студента и динамически подстраивает под него содержание, темп и сложность материала [7].

Переход от одного этапа к другому не является полной заменой предыдущих моделей, а скорее их наложением и обогащением. Современный вуз существует в гибридном

пространстве, где одновременно сосуществуют и взаимодействуют инструменты и педагогические подходы разных поколений, что создает как уникальные возможности, так и значительные управленческие и методические сложности.

Методологические подходы к проектированию цифрового образовательного процесса. Эффективная интеграция ИКТ требует перехода от стихийного использования разрозненных инструментов к системному педагогическому дизайну. Ключевым подходом становится проектирование образовательного опыта, где технология является не дополнением, а органичным элементом учебной деятельности. Современная дидактика ориентируется на модель смешанного обучения (blended learning), которая эволюционирует от простого чередования онлайн- и офлайн-форматов к их глубокой методической интеграции [8]. В этом контексте актуальной становится концепция «гибкого смешанного обучения» (HyFlex), предоставляющая студенту автономию в выборе режима участия (очно, онлайн синхронно, онлайн асинхронно) без ущерба для достижения учебных результатов [9]. Это требует перепроектирования всего курса: контент структурируется в виде модулей с четкими целями, а каждый вид деятельности (лекция, семинар, проект) разрабатывается в нескольких эквивалентных форматах.

Основой для такого проектирования служат принципы универсального дизайна обучения (Universal Design for Learning, UDL), направленные на создание изначально гибкой и инклюзивной образовательной среды. UDL предлагает предоставлять информацию через multiple means of representation (различные форматы: текст, видео, инфографика, подкаст), активировать различные механизмы действия и выражения (письменные задания, устные выступления, создание цифровых продуктов) и стимулировать вовлеченность через choice and autonomy (выбор тем, форматов оценки) [10]. Применение этих принципов при работе с цифровыми инструментами позволяет минимизировать барьеры для обучения и учесть разнообразие образовательных потребностей студентов, что особенно важно в гетерогенных академических группах.

Практические рекомендации по разработке и реализации цифровых курсов.

Алгоритм проектирования цифрового учебного курса. Для преподавателей процесс создания курса с интегрированными ИКТ можно структурировать в виде последовательных шагов:

1. Дидактический анализ: Определение целевых компетенций и формулировка измеримых результатов обучения (Learning Outcomes). На этом этапе решается, какую педагогическую проблему (низкая вовлеченность, сложность визуализации, недостаток практики) поможет решить технология.
2. Сценарное проектирование: Разработка сквозного сценария курса, где для каждого учебного элемента (усвоение теории, отработка навыка, контроль, коммуникация) подбирается адекватный цифровой инструмент. Например, теория изучается через интерактивные видео-лекции с встроенными вопросами, навык отрабатывается в симуляторе или совместной работе в Miro, контроль осуществляется через адаптивные тесты, а коммуникация поддерживается в чатах канала курса.
3. Разработка контента и системы оценивания: Создание материалов в соответствии с принципами UDL. Критически важным становится использование формирующего оценивания (formative assessment) с помощью квизов, интерактивных заданий и peer-review, встроенных в учебный процесс. Это обеспечивает непрерывную обратную связь [11].
4. Апробация и итерация: Пилотное запуск модулей, сбор аналитики о вовлеченности и успешности, последующая корректировка. Ключевую роль здесь играют данные образовательной аналитики (Learning Analytics), показывающие, какие материалы вызывают сложности, где студенты теряют интерес [12].

Рекомендации по фасилитации цифрового взаимодействия

Роль преподавателя трансформируется в роль модератора и фасилитатора цифрового образовательного пространства. Для этого необходимо:

Устанавливать четкие правила цифрового этикета (нетикета) и коммуникации (сроки ответов в чатах, форматы обращения).

Использовать технологии для создания учебного сообщества: запускать дискуссии на форумах, организовывать групповые проекты в облачных сервисах, проводить регулярные синхронные онлайн-встречи для обсуждения сложных вопросов.

Внедрять инструменты взаимооценки (peer assessment) и коллективной генерации знаний (совместные глоссарии, wiki-страницы), что развивает у студентов навыки критического мышления и сотрудничества.

Организационно-управленческие условия успешной цифровизации вуза. Успех цифровой трансформации на институциональном уровне зависит от создания благоприятной среды, которая выходит далеко за рамки закупки оборудования.

Развитие цифровой компетентности преподавателей (CDP) необходимо выстраивание системы непрерывного профессионального развития (Continuous Professional Development), направленной не только на технические навыки, но и на цифровую педагогическую грамотность. Эффективны форматы, сочетающие:

- Практико-ориентированные воркшопы по методикам смешанного обучения.
- Внутренние грантовые программы на разработку инновационных электронных курсов.
- Создание педагогических дизайн-студий и сообществ практиков (Community of Practice), где преподаватели обмениваются опытом.
- Микрообучение (microlearning) в формате коротких видео-инструкций и чек-листов по использованию конкретных инструментов [13].

Формирование цифровой экосистемы и нормативное сопровождение Вуз должен развивать целостную цифровую экосистему, ядром которой является интегрированная платформа (LMS), связанная с системами электронного документооборота, библиотечными ресурсами, видеосервисами и порталом. При этом критически важно обеспечить интероперабельность (совместимость) систем и соблюдение требований к защите персональных данных (152-ФЗ). На нормативном уровне требуется:

- Закрепить в локальных актах статус и порядок разработки онлайн-курсов, цифровых симуляторов и иных электронных образовательных ресурсов.
- Внедрить гибкие модели нагрузки преподавателей, учитывающие трудозатраты на создание и поддержку цифрового контента.
- Разработать КРІ для оценки эффективности цифровизации, включающие не только технологические метрики, но и педагогические результаты (успеваемость, вовлеченность, удовлетворенность) и данные образовательной аналитики.

Организационно-управленческие условия успешной цифровизации вуза. Успешная интеграция ИКТ в образовательную практику требует создания на институциональном уровне целостной экосистемы, которая выходит далеко за рамки закупки оборудования. Эта

экосистема базируется на трех взаимосвязанных элементах: инфраструктурном, кадровом и нормативном.

Современный вуз должен развивать не набор разрозненных сервисов, а целостную цифровую экосистему. Ее ядром является интегрированная платформа (LMS), связанная с системами электронного документооборота, библиотечными ресурсами, порталом и аналитическими инструментами. Однако создание такой экосистемы порождает серьезные риски в области кибербезопасности. Образовательные учреждения, обладающие большими массивами персональных данных, становятся привлекательной мишенью для атак. В этой связи критически важным становится внедрение многоуровневой стратегии безопасности (defense-in-depth). Перспективным направлением является использование искусственного интеллекта для анализа сетевого трафика и предиктивного выявления угроз, что позволяет перейти от реактивной к опережающей модели защиты [17]. При этом необходимо учитывать двойственную природу ИИ, который может использоваться как для защиты, так и для создания изощренных атак.

Технологическая трансформация делает необходимым пересмотр кадровой политики вуза. Требуется выстраивание системы непрерывного профессионального развития, направленной на формирование устойчивой цифровой педагогической грамотности. Эта грамотность включает дидактико-методический, технико-технологический, коммуникационный и аналитический компоненты. Эффективными форматами являются практико-ориентированные воркшопы, внутренние грантовые программы на разработку инновационных курсов, создание педагогических дизайн-студий и сообществ практиков (Community of Practice). Важно, чтобы система мотивации и оценки труда преподавателей учитывала трудозатраты на создание и методическое сопровождение цифровых образовательных ресурсов [20].

Нормативное и этическое регулирование Цифровизация требует адаптации нормативной базы вуза. Необходимо разработать и закрепить в локальных актах положение об электронном обучении, четкие регламенты работы с персональными данными и этический кодекс использования искусственного интеллекта в учебной и научной деятельности, который определил бы допустимые границы применения ИИ студентами и преподавателями, вопросы авторства и цитирования [15]. Особое внимание должно

уделяться доступности (accessibility) цифровой среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что является не только этическим, но и правовым требованием.

Интенсивная цифровизация высшей школы порождает комплекс этических дилемм, центральное место среди которых занимает проблема сохранения академической честности.

Подход к академической честности должен быть комплексным и профилактическим. Стратегия «глубокой эшелонированной защиты» (defense-in-depth) предполагает сочетание педагогических, организационных и технологических мер [14]. К ним относятся: переход к аутентичному и формирующему оцениванию, четкая коммуникация ожиданий и формирование культуры честности, а также взвешенное использование технологических инструментов (систем прокторинга, обнаружения плагиата) в качестве последнего, а не первого рубежа защиты [18].

Появление общедоступных генеративных нейросетей радикально обострило вопрос академической честности. Эти системы, функционирующие по принципу «черного ящика», способны создавать правдоподобные, но не всегда достоверные тексты. Вместо политики тотального запрета, которая малоэффективна, вузам рекомендуется разработать прозрачные правила использования ИИ, варьирующиеся от полного запрета для конкретных заданий до обязательного указания и рефлексии по поводу использования ИИ-ассистентов [15]. Критически важно обсуждать со студентами этические аспекты, такие как конфиденциальность данных и проблема «бесплатного труда», когда студенты невольно участвуют в дообучении коммерческих алгоритмов [19].

Этические вызовы цифровизации не исчерпываются академической честностью. Важнейшими остаются:

- Цифровое неравенство: Неравный доступ к качественному интернету и устройствам может усугублять социальное неравенство. Обязанностью вуза является выявление таких студентов и предоставление им поддержки.
- Конфиденциальность данных: Системы адаптивного обучения и прокторинга собирают огромные объемы поведенческих данных студентов. Необходима максимальная прозрачность в отношении того, какие данные собираются, как хранятся и кто имеет к ним доступ [19].

- Сохранение человекоцентричности: Цифровые инструменты должны не подменять, а усиливать педагогическое взаимодействие, предотвращая риски коммуникационных барьеров и изоляции в дистанционном формате [16].

Заключение. Проведенный анализ позволяет утверждать, что интеграция информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в высшую школу представляет собой сложный, многомерный и непрерывный процесс. Он затрагивает не только технологическую инфраструктуру, но и трансформирует саму педагогическую парадигму, методы управления и требования к компетенциям всех участников образовательного процесса. Современный вуз, стремящийся к конкурентоспособности в условиях цифровой экономики, должен эволюционировать в сторону «цифрового университета» — целостной экосистемы, где технологии осмысленно интегрированы для повышения качества, доступности и персонализации образования.

Список литературы

1. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». URL: <https://edu.gov.ru/national-project/> (дата обращения: 15.10.2023).
2. Цифровая трансформация образования: вызовы и возможности: коллективная монография / Под ред. А.Ю. Уварова. М.: Изд-во НИУ ВШЭ, 2020. 342 с.
3. Дробышева И.В. Информационно-коммуникационные технологии как субъект педагогической интеракции // Вестник Московского университета. Серия 20: Педагогическое образование. 2020. № 3. С. 45-59.
4. Роберт И.В. Теория и методика информатизации образования (психолого-педагогический и технологический аспекты). М.: ИИО РАО, 2010. 356 с.
5. Патаракин Е.Д. Сетевые сообщества и обучение. М.: НИУ ВШЭ, 2021. 288 с.
6. Хорн М.Б., Стэйкер Х. Смешанное обучение: Использование инноваций для улучшения образования. М.: Альпина Паблишер, 2019. 280 с.
7. Luckin R. Machine Learning and Human Intelligence: The future of education for the 21st century. London: UCL Institute of Education Press, 2018. 162 p.
8. Баранова Е.А., Титова С.В. Модели смешанного обучения в высшей школе: эволюция и перспективы // Высшее образование в России. 2023. Т. 32. № 5. С. 23-37.
9. Коротков А.В. Гибридный формат обучения (HyFlex) как ответ на вызовы современного образования // Открытое и дистанционное образование. 2022. № 3(87). С. 45-52.
10. Meyer A., Rose D.H., Gordon D. Universal Design for Learning: Theory and Practice. CAST Professional Publishing, 2014. 234 p.
11. Хуторской А.В. Дидактическая эвристика и инновации в цифровом обучении. М.: Изд-во «Эйдос», 2021. 168 с.
12. Siemens G., Long P. Penetrating the Fog: Analytics in Learning and Education // EDUCAUSE Review. 2011. Vol. 46. No. 5. P. 30-32.

13. Латыпова Е.В., Смирнова З.В. Модель развития цифровых компетенций преподавателя университета в условиях трансформации образования // Вестник Московского университета. Серия 20: Педагогическое образование. 2024. № 1. С. 78-94.
14. Strategies and Tools for Academic Integrity in Online Environments // Teaching & Learning Resource Center, Ohio State University. [Электронный ресурс]. URL: <https://teaching.resources.osu.edu/teaching-topics/strategies-tools-academic-integrity> (дата обращения: 15.12.2025).
15. Artificial Intelligence (AI) in Education: AI and Ethics // James Madison University Libraries. [Электронный ресурс]. URL: <https://guides.lib.jmu.edu/AI-in-education/ethics> (дата обращения: 15.12.2025).
16. Орлова Т. С. Цифровизация высшей школы: этические проблемы дистанционного образования и использования генеративных моделей ИИ // Эффективный ответ на современные вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий: материалы XVI Международной научно-технической конференции. Екатеринбург: УГЛУТУ, 2025. С. 364–368.
17. Роль ИИ и машинного обучения в кибербезопасности в 2025 году // Lazarus Alliance. [Электронный ресурс]. URL: <https://lazarusalliance.com/ru/the-role-of-ai-and-machine-learning-in-cybersecurity-in-2025/> (дата обращения: 15.12.2025).
18. Maintaining Academic Integrity in the Classroom // DigitalEd. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.digitaled.com/maintaining-academic-integrity/> (дата обращения: 15.12.2025).
19. Artificial intelligence in education: Addressing ethical challenges in K-12 settings // AI and Ethics. 2021. Vol. 2. P. 431–440. DOI: 10.1007/s43681-021-00096-7.
20. Воронов М. В. Некоторые аспекты цифровизации образования: год 2025 // Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании (DHTE 2025): сборник статей VI Международной научно-практической конференции / под ред. В. В. Рубцова, М. Г. Сороковой, Н. П. Радчиковой. М.: ФГБОУ ВО МГППУ, 2025. С. 85–95.

MADANIY QO‘ZIQORINLARNI (*PLEUROTUS OSTREATUS* VA *AGARICUS BISPORUS*) QURITISH JARAYONINI KOMBINATSIYALANGAN USULLAR YORDAMIDA TAKOMILLASHTIRISH

Ismoilov Jasur Azizbek o‘g‘li

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali mustaqil tadqiqotchisi

Safarov Asqarbek Asadullaevich

Toshkent davlat agrar universiteti professori, q.x.f.f.d.

<https://orcid.org/0009-0002-5403-2633>

<https://orcid.org/0009-0006-6142-5610>

Annotatsiya. Ushbu maqolada madaniy qo‘ziqorinlar — veshenka (*Pleurotus ostreatus*) va shampinon (*Agaricus bisporus*) — ni quritish jarayonini kombinatsiyalashgan usullar yordamida takomillashtirish masalalari o‘rganildi. Tadqiqotda konvektiv, infraqizil va kombinatsiyalashgan (infraqizil + konvektiv) quritish usullarining quritish kinetikasi, sifat ko‘rsatkichlari hamda energiya samaradorligiga ta’siri qiyosiy baholandi. Tajribalar natijalari kombinatsiyalashgan quritish usulida quritish vaqti 30–35 % ga qisqarishi, qoldiq namlikning me’yoriy darajada saqlanishi va mahsulotning rang, tuzilish hamda organoleptik xususiyatlarining yaxshiroq saqlanishini ko‘rsatdi. Shuningdek, ushbu usulda energiya sarfining an’anaviy konvektiv quritishga nisbatan kamayishi aniqlandi. Qayta namlanish koeffitsienti, quritish samaradorligi indeksi (QSI) va integral texnologik samaradorlik ko‘rsatkichlari kombinatsiyalashgan usulning texnologik va iqtisodiy jihatdan ustun ekanini tasdiqladi. Olingan natijalar madaniy qo‘ziqorinlarni sanoat miqyosida qayta ishlashda kombinatsiyalashgan quritish usullarini joriy etish maqbul ekanini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: madaniy qo‘ziqorinlar, veshenka, shampinon, quritish, kombinatsiyalashgan usul, infraqizil quritish, energiya samaradorligi, qayta namlanish.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА СУШКИ КУЛЬТИВИРУЕМЫХ ГРИБОВ (*PLEUROTUS OSTREATUS* И *AGARICUS BISPORUS*) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМБИНИРОВАННЫХ МЕТОДОВ

Аннотация. В статье исследованы вопросы совершенствования процесса сушки культивируемых грибов — вешенки (*Pleurotus ostreatus*) и шампиньона (*Agaricus bisporus*) — с использованием комбинированных методов. В работе проведена сравнительная оценка конвективного, инфракрасного и комбинированного (инфракрасное + конвективное) способов сушки по показателям кинетики процесса, качества готовой продукции и энергозатрат. Результаты экспериментов показали, что применение комбинированного метода позволяет сократить продолжительность сушки на 30–35 %, обеспечить нормативный уровень остаточной влажности и лучшее сохранение цвета, структуры и органолептических свойств грибов. Установлено снижение удельных энергозатрат по сравнению с традиционной конвективной сушкой. Значения коэффициента регидратации, индекса эффективности сушки (QSI) и интегральной технологической эффективности

подтвердили технологические и экономические преимущества комбинированного метода. Полученные результаты могут быть использованы при промышленной переработке культивируемых грибов.

***Ключевые слова:** культивируемые грибы, вешенка, шампиньон, сушка, комбинированные методы, инфракрасная сушка, энергоэффективность, регидратация.*

IMPROVEMENT OF THE DRYING PROCESS OF CULTIVATED MUSHROOMS (*PLEUROTUS OSTREATUS* AND *AGARICUS BISPORUS*) USING COMBINED DRYING METHODS

***Abstract.** This paper investigates the improvement of the drying process of cultivated mushrooms—oyster mushroom (*Pleurotus ostreatus*) and button mushroom (*Agaricus bisporus*)—using combined drying methods. A comparative evaluation of convective, infrared, and combined (infrared + convective) drying techniques was carried out in terms of drying kinetics, product quality, and energy consumption. The experimental results demonstrated that the combined drying method reduced drying time by 30–35%, ensured a standardized level of residual moisture, and provided better preservation of color, texture, and organoleptic properties. In addition, a reduction in specific energy consumption compared to conventional convective drying was observed. Higher values of the rehydration coefficient, drying efficiency index (QSI), and integral technological efficiency confirmed the technological and economic advantages of the combined method. The obtained results indicate the feasibility of applying combined drying technologies in the industrial processing of cultivated mushrooms.*

***Keywords:** cultivated mushrooms, oyster mushroom, button mushroom, drying, combined drying methods, infrared drying, energy efficiency, rehydration.*

Kirish. Hozirgi kunda aholini yuqori biologik qiymatga ega oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Shu jihatdan olib qaralganda, madaniy qo'ziqorinlar, xususan *Pleurotus ostreatus* va *Agaricus* turlari yuqori oqsil, mineral moddalar va biologik faol birikmalarga boyligi bilan ajralib turadi. Ushbu qo'ziqorinlar past kaloriyali bo'lishi bilan birga, funksional oziq-ovqat mahsuloti sifatida keng qo'llanish imkoniyatiga ega ekani aniqlandi.

Biroq yangi holdagi qo'ziqorinlar yuqori namlikka ega bo'lgani sababli saqlash muddati qisqa bo'lib, tez buziladi. Shuning uchun ularni qayta ishlash va ayniqsa quritish orqali saqlash muddatini uzaytirish muhim ahamiyat kasb etadi. Amalda qo'llanilayotgan an'anaviy quritish usullari (konvektiv, tabiiy quritish) mahsulot sifatining pasayishi, energiya sarfining yuqoriligi va vaqtning uzoqligi bilan tavsiflanadi.

So'nggi yillarda oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash sohasida quritishning kombinatsiyalashgan usullarini qo'llashga qiziqish ortmoqda. Bunday usullar bir nechta quritish

texnologiyalarini birlashtirish orqali jarayonni tezlashtirish, energiya sarfini kamaytirish va mahsulot sifatini yaxshilash imkonini beradi. Shu asosda ushbu tadqiqotda madaniy qo‘ziqorinlarni kombinatsiyalashgan quritish usullari yordamida quritish jarayonini takomillashtirish maqsad qilindi.

Tadqiqotning maqsadi *Pleurotus ostreatus* va *Agaricus* qo‘ziqorinlarini kombinatsiyalashgan quritish usullari orqali quritishning samarali rejimlarini ishlab chiqish va ularning sifat ko‘rsatkichlariga ta‘sirini baholashdan iborat bo‘ldi.

Material va usullar

Tadqiqot ob‘ekti sifatida mahalliy sharoitda yetishtirilgan *Pleurotus ostreatus* va *Agaricus bisporus* qo‘ziqorinlari tanlab olindi. Qo‘ziqorinlar yangi terib olingan holda laboratoriya sharoitiga olib kelinib, tashqi ko‘rinishi va mexanik shikastlanishlariga ko‘ra saralandi.

Quritishga tayyorlash jarayonida qo‘ziqorinlar yuvildi, ortiqcha namlik olib tashlandi va 4–6 mm qalinlikda kesildi. Quritish jarayoni quyidagi usullar asosida amalga oshirildi:

- konvektiv quritish;
- infraqizil nurlanish bilan quritish;
- kombinatsiyalashgan usul (infraqizil + konvektiv).

Quritish harorati 45–60°C oralig‘ida, havo tezligi 1,5–2,0 m/s darajada ushlab turildi. Quritish jarayoni davomida mahsulot namligining kamayishi, quritish vaqti va energiya sarfi hisoblab borildi.

Quritilgan mahsulot sifati quyidagi ko‘rsatkichlar asosida baholandi: qoldiq namlik, rang va tuzilish o‘zgarishi, organoleptik baholash hamda qayta namlanish qobiliyati. Barcha tahlillar tajribada uch marta takrorlanib, o‘rtacha qiymatlar asosida baholandi.

Natijalar va muhokama

Olib borilgan tajribalar natijalari quritish usullari madaniy qo‘ziqorinlarning qurish dinamikasi, yakuniy sifati hamda texnologik samaradorligiga turlicha ta‘sir ko‘rsatishini ko‘rsatdi. Quritish jarayonida asosiy e‘tibor namlikning kamayish tezligi, mahsulot tuzilishi saqlanishi, organoleptik ko‘rsatkichlar va energiya sarfiga qaratildi.

An‘anaviy **konvektiv quritish usulida** qo‘ziqorinlarning qurishi nisbatan sekin kechib, quritish davomiyligi 8–10 soatni tashkil etgani aniqlandi. Ushbu usulda havo ta‘siri uzoq vaqt davom etgani sababli mahsulotda rangi to‘qlashishi va to‘qima tuzilishining qisman buzilishi kuzatildi. Bu holat, ayniqsa, *Agaricus* qo‘ziqorinlarida yaqqol namoyon bo‘ldi.

Infraqizil quritish usulida namlikning kamayishi tezlashgan bo‘lib, quritish vaqti 5–6 soatgacha qisqargani qayd etildi. Biroq infraqizil nurlanish ta’sirida ayrim hollarda qo‘ziqorin yuzasida qatlam hosil bo‘lishi (qattiqlashish) kuzatilib, bu ichki qatlamlarda namlikning chiqishini cheklagani aniqlandi. Natijada mahsulotning qayta namlanish qobiliyati pasaygani ma’lum bo‘ldi.

Eng yuqori natijalar **kombinatsiyalashgan quritish usuli (infraqizil + konvektiv)** qo‘llanilganda kuzatildi. Ushbu usulda quritish vaqti 30–35 % ga qisqarib, mahsulot rangi, tuzilishi va hidi yaxshiroq saqlangani aniqlandi. Kombinatsiyalashgan usul infraqizil quritish orqali namlikni tez kamaytirish, keyin esa konvektiv quritish orqali namlikni bir tekis chiqarish imkonini bergani bilan izohlanadi.

Qayta namlanish qobiliyatini tahlil qilish natijalari shuni ko‘rsatdiki, kombinatsiyalashgan usulda quritilgan qo‘ziqorinlar suvni yaxshiroq singdirib, qayta tiklangan holda tabiiy tuzilishiga yaqin holatni saqlagani kuzatildi. Bu esa mahsulot to‘qima tuzilishi minimal darajada buzilganini ko‘rsatdi.

Shuningdek, energiya sarfi tahlili natijalariga ko‘ra, kombinatsiyalashgan quritish usuli an’anaviy konvektiv usulga nisbatan iqtisodiy jihatdan ham samarali ekani aniqlandi. Bu holat mazkur usulni sanoat miqyosida joriy etish uchun maqbul texnologiya sifatida baholash imkonini beradi.

1-jadval

Turli quritish usullarida qo‘ziqorinlarning quritish jarayoni va sifat ko‘rsatkichlari

Quritish usuli	Quritish vaqti, soat	Qoldiq namlik, %	Namlikni kamayish tezligi, %/soat	Qayta namlanish koeffitsienti	Energiya sarfi, kVt·soat/kg
Veshenka (<i>Pleurotus ostreatus</i>)					
Konvektiv	9,0 ± 0,3	10,8 ± 0,2	6,1 ± 0,2	2,10 ± 0,06	2,8 ± 0,1
Infraqizil	5,5 ± 0,2	9,6 ± 0,1	9,8 ± 0,3	1,85 ± 0,05	2,4 ± 0,1
Kombinatsiyalashgan	6,0 ± 0,2	9,2 ± 0,1	8,9 ± 0,2	2,45 ± 0,07	2,0 ± 0,1
Shampinon (<i>Agaricus bisporus</i>)					
Konvektiv	10,0 ± 0,4	11,2 ± 0,2	5,5 ± 0,2	2,00 ± 0,06	3,0 ± 0,1
Infraqizil	6,0 ± 0,2	10,1 ± 0,1	8,7 ± 0,3	1,75 ± 0,05	2,6 ± 0,1
Kombinatsiyalashgan	6,5 ± 0,3	9,6 ± 0,1	8,2 ± 0,2	2,30 ± 0,06	2,2 ± 0,1

1-jadvalda keltirilgan ma'lumotlar madaniy qo'ziqorinlar — veshenka (*Pleurotus ostreatus*) va shampinon (*Agaricus bisporus*) — ni turli quritish usullarida qayta ishlash jarayonining asosiy texnologik va sifat ko'rsatkichlarini qiyosiy tahlil qilish imkonini beradi. Jadval natijalari quritish usulining nafaqat quritish vaqtiga, balki mahsulotning fizik-mexanik xususiyatlari, tashqi ko'rinishi va energiya samaradorligiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatishini ko'rsatdi.

Avvalo, quritish vaqti ko'rsatkichiga e'tibor qaratilganda, an'anaviy konvektiv quritish usuli har ikki qo'ziqorin turi uchun ham eng uzoq davom etgani kuzatildi. Veshenka uchun o'rtacha $9,0 \pm 0,3$ soat, shampinon uchun esa $10,0 \pm 0,4$ soat vaqt talab etilgan. Bu holat konvektiv usulda namlikning asosan havo orqali sekin chiqishi bilan izohlanadi. Infraqizil quritish usulida esa quritish vaqti sezilarli darajada qisqarib, veshenkada $5,5 \pm 0,2$ soatni, shampinonda $6,0 \pm 0,2$ soatni tashkil etgani aniqlandi. Kombinatsiyalashgan usulda quritish vaqti infraqizilga nisbatan biroz yuqori bo'lsa-da, konvektiv usulga nisbatan 30–35 % ga qisqargani ma'lum bo'ldi, bu esa ushbu usulning texnologik jihatdan maqbul ekanini ko'rsatadi.

Qoldiq namlik ko'rsatkichi quritilgan mahsulotning saqlanish barqarorligini belgilaydigan muhim omil hisoblanadi. Jadval ma'lumotlariga ko'ra, kombinatsiyalashgan usulda quritilgan har ikki qo'ziqorin turida ham qoldiq namlik eng past darajada bo'lib, veshenkada $9,2 \pm 0,1$ %, shampinonda $9,6 \pm 0,1$ % ni tashkil etdi. Bu ko'rsatkichlar sanoatda qabul qilingan me'yoriy diapazonga to'liq mos keladi va mahsulotning mikrobiologik jihatdan xavfsizligini ta'minlashini ko'rsatadi.

Namlikni kamayish tezligi quritish jarayonining jadalligini tavsiflaydi. Infraqizil usulda ushbu ko'rsatkich eng yuqori bo'lib, veshenkada $9,8 \pm 0,3$ %/soat, shampinonda $8,7 \pm 0,3$ %/soat qayd etildi. Biroq yuqori tezlik ayrim hollarda mahsulot yuzasida qattiqlashishga olib kelgan. Kombinatsiyalashgan usulda esa namlikni kamayish tezligi barqaror bo'lib, quritish jarayoni bir tekis kechgani aniqlandi.

Qayta namlanish koeffitsienti quritilgan qo'ziqorin to'qimasining saqlanganlik darajasini baholashda muhim ko'rsatkich hisoblanadi. Kombinatsiyalashgan usulda ushbu koeffitsient veshenkada $2,45 \pm 0,07$, shampinonda $2,30 \pm 0,06$ ni tashkil etib, boshqa usullarga nisbatan yuqori qiymatlar qayd etildi. Bu esa kombinatsiyalashgan quritishda qo'ziqorin to'qimasi minimal darajada shikastlanganini ko'rsatadi.

Rang o'zgarishi (ΔE) ko'rsatkichlari ham kombinatsiyalashgan usulning ustunligini tasdiqladi. Mazkur usulda ΔE qiymati veshenkada $6,1 \pm 0,2$, shampinonda $6,8 \pm 0,2$ bo'lib, bu

tabiiy rangning yaxshi saqlanganini anglatadi. Konvektiv va infraqizil usullarda esa ΔE yuqoriroq bo‘lib, tashqi ko‘rinishda salbiy o‘zgarishlar kuzatildi.

Qattqlik ko‘rsatkichi infraqizil quritishda eng yuqori bo‘lib, bu yuza qatlamning tez qurishi natijasida hosil bo‘lgan qattqlashish bilan bog‘liq ekani aniqlandi. Kombinatsiyalashgan usulda qattqlikning pastroq bo‘lishi mahsulot tuzilishining yumshoq va qabul qilarli ekanini ko‘rsatdi.

Nihoyat, energiya sarfi tahlili kombinatsiyalashgan usulning iqtisodiy samaradorligini ochib berdi. Veshenka va shampinon uchun mos ravishda $2,0 \pm 0,1$ va $2,2 \pm 0,1$ kVt·soat/kg energiya sarflanishi qayd etildi, bu konvektiv usulga nisbatan sezilarli darajada kam ekani aniqlandi.

Umuman olganda, 1-jadval ma‘lumotlari kombinatsiyalashgan quritish usuli madaniy qo‘ziqorinlarni qayta ishlashda texnologik, sifat va iqtisodiy jihatdan eng maqbul usul ekanini yaqqol namoyon etdi.

Madaniy qo‘ziqorinlar — veshenka (*Pleurotus ostreatus*) va shampinon (*Agaricus bisporus*) — ni turli quritish usullarida qayta ishlashda olingan sifat va texnologik samaradorlik ko‘rsatkichlari qiyosiy ravishda tahlil qilindi. Quritish usulining mahsulotning funksional xususiyatlari, iste‘molbopligi va energiya tejamkorligiga kompleks ta‘sirini baholash imkonini beradi (2-jadvalga qarang).

Avvalo, **qayta namlanish koeffitsienti** ko‘rsatkichiga e‘tibor qaratilganda, har ikki qo‘ziqorin turi uchun ham kombinatsiyalashgan quritish usulida eng yuqori qiymatlar qayd etilgani aniqlandi. Veshenkada mazkur ko‘rsatkich $2,45 \pm 0,07$ ni, shampinonda esa $2,30 \pm 0,06$ ni tashkil etdi. Bu holat quritilgan mahsulot to‘qimasining kamroq shikastlanganini va suvni qayta singdirish qobiliyati yuqori ekanini ko‘rsatadi. Konvektiv usulda qayta namlanish koeffitsienti o‘rtacha darajada bo‘lib, infraqizil usulda esa pastroq qiymatlar qayd etildi. Infraqizil quritishda yuza qatlamning tez qurishi tufayli to‘qima strukturasi zichlashishi ushbu holatga sabab bo‘lgani aniqlandi.

2-jadval.

Quritish usullarining sifat va texnologik samaradorlik ko‘rsatkichlariga ta‘siri

Ko‘rsatkichlar	Konvektiv	Infraqizil	Kombinatsiyalashgan
<i>Veshenka (Pleurotus ostreatus)</i>			
Qayta namlanish koeffitsienti	$2,10 \pm 0,06$	$1,85 \pm 0,05$	$2,45 \pm 0,07$
Organoleptik baholash, ball (5)	$3,6 \pm 0,1$	$3,8 \pm 0,1$	$4,5 \pm 0,1$
Energiya sarfi, kVt·soat/kg	$2,8 \pm 0,1$	$2,4 \pm 0,1$	$2,0 \pm 0,1$
Quritish samaradorligi indeksi (QSI), birlik	$0,74 \pm 0,02$	$0,80 \pm 0,02$	$0,92 \pm 0,03$
Integral texnologik	$70,2 \pm 1,9$	$76,8 \pm 2,1$	$88,5 \pm 2,4$

samaradorlik, %			
<i>Shampinon (Agaricus bisporus)</i>			
Qayta namlanish koeffitsienti	2,00 ± 0,06	1,75 ± 0,05	2,30 ± 0,06
Organoleptik baholash, ball (5)	3,5 ± 0,1	3,7 ± 0,1	4,4 ± 0,1
Energiya sarfi, kVt·soat/kg	3,0 ± 0,1	2,6 ± 0,1	2,2 ± 0,1
Quritish samadorligi indeksi (QSI), birlik	0,71 ± 0,02	0,77 ± 0,02	0,89 ± 0,03
Integral texnologik samadorlik, %	66,8 ± 1,8	73,5 ± 2,0	85,2 ± 2,2

Organoleptik baholash natijalari ham kombinatsiyalashgan usulning ustunligini tasdiqladi. Veshenka uchun $4,5 \pm 0,1$ ball, shampinon uchun esa $4,4 \pm 0,1$ ball qayd etilgan bo‘lib, bu mahsulotning tashqi ko‘rinishi, rangi, hidi va tuzilishi iste‘molchilar tomonidan yuqori baholanishini ko‘rsatadi. Konvektiv va infraqizil usullarda organoleptik ballar nisbatan past bo‘lib, ayniqsa infraqizil quritishda qattqlikning oshishi mahsulotning qabul qilinish darajasiga salbiy ta‘sir ko‘rsatgani ma‘lum bo‘ldi.

Energiya sarfi ko‘rsatkichlari quritish usullarining iqtisodiy samadorligini baholashda muhim ahamiyatga ega. Jadval ma‘lumotlariga ko‘ra, kombinatsiyalashgan usulda energiya sarfi har ikki qo‘ziqorin turi uchun ham eng past bo‘lib, veshenkada $2,0 \pm 0,1$ kVt·soat/kg, shampinonda $2,2 \pm 0,1$ kVt·soat/kg ni tashkil etdi. Bu ko‘rsatkichlar konvektiv usulga nisbatan sezilarli darajada kam bo‘lib, mazkur usulning energiya tejamkor ekanini tasdiqlaydi. Infraqizil usulda energiya sarfi o‘rtacha darajada bo‘lgan bo‘lsa-da, sifat ko‘rsatkichlari bilan birgalikda baholanganda kombinatsiyalashgan usul ustun ekani yaqqol namoyon bo‘ldi.

Jadvalda keltirilgan **quritish samadorligi indeksi (QSI)** quritish jarayonining kompleks bahosini ifodalaydi. Kombinatsiyalashgan usulda QSI qiymati veshenkada $0,92 \pm 0,03$, shampinonda esa $0,89 \pm 0,03$ ni tashkil etgan. Bu ko‘rsatkichlar konvektiv va infraqizil usullarga nisbatan yuqori bo‘lib, sifat va energiya ko‘rsatkichlarining optimal uyg‘unligini aks ettiradi.

Integral texnologik samadorlik ko‘rsatkichi ham kombinatsiyalashgan usulning ustunligini tasdiqladi. Veshenka uchun $88,5 \pm 2,4$ %, shampinon uchun esa $85,2 \pm 2,2$ % natijalar qayd etildi. Bu holat kombinatsiyalashgan quritish usulini sanoat miqyosida qo‘llash iqtisodiy va texnologik jihatdan maqbul ekanini ko‘rsatadi.

Umuman olganda, 2-jadval ma‘lumotlari kombinatsiyalashgan quritish usuli madaniy qo‘ziqorinlarni qayta ishlashda sifat, energiya tejamkorligi va texnologik samadorlik nuqtai nazaridan eng maqbul variant ekanini ilmiy jihatdan asoslab berdi.

Jadvallardan ko‘rinib turibdiki, kombinatsiyalashgan quritish usuli barcha asosiy texnologik va sifat ko‘rsatkichlari bo‘yicha ustunlikka ega bo‘lib, bu usul quritish jarayonini optimallashtirish imkonini berishi aniqlandi. Olingan natijalar ilmiy adabiyotlarda keltirilgan zamonaviy quritish konsepsiyalari bilan uyg‘un ekani kuzatildi.

Olib borilgan tadqiqotlar natijasida madaniy qo‘ziqorinlar — veshenka (*Pleurotus ostreatus*) va shampinon (*Agaricus bisporus*) — ni quritishda qo‘llanilgan usullar quritish jarayonining davomiyligi, mahsulotning fizik-mexanik xususiyatlari, sifat ko‘rsatkichlari hamda energiya samaradorligiga turlicha ta‘sir ko‘rsatdi. Ayniqsa, kombinatsiyalashgan quritish usuli barcha asosiy ko‘rsatkichlar bo‘yicha an‘anaviy konvektiv va infraqizil usullarga nisbatan ustun ekani aniqlandi. Kombinatsiyalashgan usulda quritish vaqti 30–35 % ga qisqarib, qoldiq namlik me‘yoriy darajada saqlandi va namlikni kamayish jarayoni barqaror kechgani kuzatildi. Shu bilan birga, rang o‘zgarishi (ΔE) qiymatlarining past bo‘lishi mahsulot tashqi ko‘rinishi yaxshiroq saqlanganini, qattqlik ko‘rsatkichlarining nisbatan past bo‘lishi esa to‘qima tuzilishi minimal darajada buzilganini ko‘rsatdi. Bu holat quritilgan qo‘ziqorinlarning qayta namlanish qobiliyatining yuqori bo‘lishi bilan tasdiqlandi.

Kombinatsiyalashgan usulning sifat va texnologik samaradorlik jihatdan ham ustun ekanini yaqqol namoyon etdi. Xususan, qayta namlanish koeffitsientining yuqori bo‘lishi, organoleptik baholashning 4,4–4,5 ball darajasida qayd etilishi hamda energiya sarfining eng past ko‘rsatkichlarda bo‘lishi ushbu usulning iste‘molboplik va iqtisodiy samaradorlikni ta‘minlashini ko‘rsatdi. Quritish samaradorligi indeksi (QSI) va integral texnologik samaradorlik qiymatlarining yuqoriligi kombinatsiyalashgan quritish usuli sifat va energiya ko‘rsatkichlarining optimal uyg‘unligini ta‘minlaganini tasdiqladi.

Shu tariqa, har ikkala jadval ma‘lumotlarini umumlashtirgan holda aytish mumkinki, kombinatsiyalashgan quritish usuli madaniy qo‘ziqorinlarni qayta ishlashda texnologik, sifat va iqtisodiy jihatdan eng maqbul usul hisoblanadi. Ushbu usulni sanoat miqyosida joriy etish orqali yuqori sifatli, energiya tejamkor va iste‘molchilar talabiga javob beradigan quritilgan qo‘ziqorin mahsulotlarini ishlab chiqarish imkoniyati mavjudligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Калабухов В. М. Разработка и научное обоснование тепловлажностной обработки пищевого растительного сырья в импульсном псевдооживленном слое [Текст]: дисс. ... канд. техн. наук: 05.18.12. – Воронеж, 2003. – 193 с.
2. Калашников Г. В. Развитие процессов влаготепловой обработки пищевого растительного сырья (теория, технология и техника) [Текст]: дисс. ... докт. техн. наук: 05.18.12: в 2 т. – Воронеж, 2004.
3. Морозов А. И. Выращивание вешенки [Текст] / А. И. Морозов. – Донецк: Сталкер, 2001. – 48 с.
4. Морозов А. И. Выращивание шампиньонов [Текст] / А. И. Морозов. – Донецк: Сталкер, 2001. – 48 с.
5. Остриков А. Н., Кузнецова И. В., Шевцов С. А. Исследование грибов методом дифференциально-термического анализа [Текст] // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2004. – № 2. – С. 143–146.
6. Остриков А. Н., Шевцов С. А. Исследование гидродинамики процесса сушки грибов перегретым паром [Текст] // Хранение и переработка сельхозсырья. – 2004. – № 2. – С. 24–25.
7. Остриков А. Н., Шевцов С. А. Исследование изменения высоты слоя грибов в процессе сушки перегретым паром [Текст] // Научные подходы к решению проблем производства продуктов питания: межвузовский сборник научных трудов. – Ростов н/Д: Изд-во Рост. ун-та, 2004. – № 4. – 392 с. – С. 232–233.
8. Остриков А. Н., Шевцов С. А. Исследование кинетики процесса сушки грибов перегретым паром [Текст] // Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. – 2004. – № 5. – С. 81–82.
9. Остриков А. Н., Шевцов С. А. Исследование усадки при сушке грибов перегретым паром [Текст] // Известия вузов. Пищевая технология. – 2004. – № 4. – С. 62–63.
10. Остриков А. Н., Шевцов С. А. К расчёту усадки слоя грибов «Шампиньоны» в процессе сушки перегретым паром [Текст] // Пищевые технологии: межрегиональная конференция молодых учёных. – Казань: КГТУ, 2004. – 180 с. – С. 50–51.
11. AOAC. Official Methods of Analysis (mushroom moisture and quality analysis). – 20th ed. – Washington, DC, 2016.
12. Arumuganathan T., Manikantan M.R., Rai R.D., Anandakumar S. Thin layer drying kinetics of oyster mushroom (*Pleurotus florida*) // *Journal of Food Engineering*. – 2009. – Vol. 91. – P. 530–535.
13. Chandra S., Samsher, Kumar A. Effect of drying techniques on physicochemical and sensory properties of button mushroom (*Agaricus bisporus*) // *International Journal of Food Science & Technology*. – 2015. – Vol. 50. – P. 131–138.
14. Fernandes Â., Barreira J.C.M., Oliveira M.B.P.P., Ferreira I.C.F.R. Effects of different drying technologies on chemical and bioactive compounds of mushrooms // *Food Chemistry*. – 2013. – Vol. 138. – P. 216–222.
15. Giri S.K., Prasad S. Drying kinetics and rehydration characteristics of microwave-hot air dried button mushroom (*Agaricus bisporus*) // *Journal of Food Engineering*. – 2007. – Vol. 78. – P. 512–521.

16. Huang L., Zhang M., Yan W. Effect of infrared drying on quality and energy consumption of mushroom slices // *Journal of Food Engineering*. – 2019. – Vol. 244. – P. 78–86.
17. Sagar V.R., Kumar P.S. Recent advances in drying and dehydration of fruits and vegetables: a review (mushroom section) // *Journal of Food Science and Technology*. – 2010. – Vol. 47(1). – P. 15–26.
18. Wang H., Zhang M., Mujumdar A.S. Comparison of three new drying methods for drying characteristics and quality of shiitake mushroom (*Lentinus edodes*) // *Drying Technology*. – 2014. – Vol. 32(15). – P. 1791–1802.
19. Zhang M., Tang J., Mujumdar A.S. Trends in drying of edible mushrooms // *Trends in Food Science & Technology*. – 2006. – Vol. 17. – P. 524–534.

QURITILGAN QO‘ZIQORINLARNING (PLEUROTUS OSTREATUS VA AGARICUS BISPORUS) SAQLANUVCHANLIGI VA SIFAT KO‘RSATKICHLARINING O‘ZGARISHI

Ismoilov Jasur Azizbek o‘g‘li

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali mustaqil tadqiqotchisi

Safarov Asqarbek Asadullaevich

Toshkent davlat agrar universiteti professori, q.x.f.f.d.

<https://orcid.org/0009-0002-5403-2633>

<https://orcid.org/0009-0006-6142-5610>

Annotatsiya. Ushbu maqolada quritilgan madaniy qo‘ziqorinlar — veshenka (*Pleurotus ostreatus*) va shampinon (*Agaricus bisporus*) — ning 0–120 kun davomida saqlash jarayonida namlik rejimi, qayta namlanish qobiliyati, rang, tuzilish hamda organoleptik ko‘rsatkichlarida yuz beradigan o‘zgarishlar o‘rganildi. Qo‘ziqorinlar kombinatsiyalashgan quritish usuli yordamida quritilib, belgilangan muddatlarda sifat ko‘rsatkichlari baholandi. Tadqiqot natijalari saqlash muddati ortishi bilan qoldiq namlikning oshishi va qayta namlanish koeffitsientining pasayishi kuzatilishini ko‘rsatdi. Rang o‘zgarishi va qattqlik ko‘rsatkichlari ham vaqt o‘tishi bilan ortib borgan bo‘lsa-da, 90–120 kungacha bo‘lgan davrda mahsulot iste‘molga yaroqli holatda saqlangani aniqlandi. Qiyosiy tahlil veshenka qo‘ziqorinlari shampinonga nisbatan saqlash davomida sifat ko‘rsatkichlarini yaxshiroq saqlab qolish xususiyatiga ega ekanini ko‘rsatdi. Olingan natijalar quritilgan qo‘ziqorinlarni saqlash texnologiyasini takomillashtirish uchun ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: quritilgan qo‘ziqorinlar, veshenka, shampinon, saqlanuvchanlik, qoldiq namlik, qayta namlanish, rang o‘zgarishi, organoleptik baholash.

СОХРАНЯЕМОСТЬ СУШЁНЫХ ГРИБОВ (*PLEUROTUS OSTREATUS* И *AGARICUS BISPORUS*) И ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

Аннотация. В статье исследованы изменения показателей качества сушёных культивируемых грибов — вешенки (*Pleurotus ostreatus*) и шампиньона (*Agaricus bisporus*) — в процессе хранения в течение 0–120 суток. Объектами исследования являлись показатели остаточной влажности, коэффициента регидратации, изменения цвета, структурно-механических свойств и органолептической оценки. Грибы были высушены с применением комбинированного метода, после чего их качество оценивалось в установленные сроки хранения. Результаты показали, что с увеличением продолжительности хранения наблюдается рост остаточной влажности и снижение регидратационной способности. Одновременно отмечено увеличение изменения цвета и твёрдости продукта. Несмотря на это, до 90–120 суток хранения сушёные грибы сохраняли приемлемые потребительские свойства. Установлено, что вешенка характеризуется более высокой стабильностью

показателей качества по сравнению с шампиньоном. Полученные данные могут быть использованы при разработке и совершенствовании технологий хранения сушёных грибов.

Ключевые слова: сушёные грибы, вешенка, шампиньон, сохраняемость, остаточная влажность, регидратация, цвет, органолептические показатели.

SHELF LIFE OF DRIED MUSHROOMS (*PLEUROTUS OSTREATUS* AND *AGARICUS BISPORUS*) AND CHANGES IN QUALITY INDICATORS

Abstract. This study investigates changes in quality indicators of dried cultivated mushrooms—oyster mushroom (*Pleurotus ostreatus*) and button mushroom (*Agaricus bisporus*)—during storage for 0–120 days. The research focused on residual moisture content, rehydration capacity, color variation, textural properties, and sensory evaluation. The mushrooms were dried using a combined drying method, and quality assessments were conducted at predetermined storage intervals. The results showed that prolonged storage led to an increase in residual moisture and a gradual decrease in rehydration capacity. In addition, color change and hardness values increased over time. Nevertheless, the dried mushrooms maintained acceptable consumer quality for up to 90–120 days under proper storage conditions. Comparative analysis revealed that oyster mushrooms exhibited greater stability of quality parameters than button mushrooms. The findings provide a scientific basis for improving storage technologies of dried mushroom products.

Keywords: dried mushrooms, oyster mushroom, button mushroom, shelf life, residual moisture, rehydration, color change, sensory quality.

Kirish. Quritilgan qo‘ziqorinlar oziq-ovqat mahsulotlari orasida yuqori biologik qiymatga, funksional xususiyatlarga va keng qo‘llanish imkoniyatiga ega mahsulotlar hisoblanadi. Ayniqsa, madaniy qo‘ziqorinlar — veshenka (*Pleurotus ostreatus*) va shampinon (*Agaricus bisporus*) — tarkibida yuqori miqdorda oqsil, mineral moddalar, vitaminlar va biologik faol birikmalar mavjudligi bilan ajralib turadi. Quritish jarayoni ushbu mahsulotlarni saqlash muddatini uzaytirish, mavsumiy yo‘qotishlarni kamaytirish va transportirovka hamda saqlash jarayonlarini yengillashtirishda muhim texnologik bosqich hisoblanadi.

Biroq quritish orqali mahsulotdagi namlik miqdori kamaytirilgan bo‘lsa-da, quritilgan qo‘ziqorinlarning saqlanuvchanligi bir qator omillarga bog‘liq holda o‘zgarib turadi. Xususan, qoldiq namlik darajasi, quritish usuli, qadoqlash turi, saqlash harorati va muhit namligi mahsulot sifati va barqarorligiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Saqlash jarayonida namlikning qayta singishi, rang o‘zgarishi, tuzilishning qattiqlashishi yoki yumshashi, shuningdek organoleptik ko‘rsatkichlarning pasayishi kuzatilishi mumkin.

Ilmiy tadqiqotlarda asosan qo‘ziqorinlarni quritish jarayoni, quritish kinetikasi va quritilgan mahsulot sifati keng yoritilgan bo‘lsa-da, quritish usullariga bog‘liq holda quritilgan qo‘ziqorinlarning saqlash davomidagi sifat o‘zgarishlari yetarlicha kompleks tarzda o‘rganilmagan. Ayniqsa, 0 dan 120 kungacha bo‘lgan saqlash davrida quritilgan qo‘ziqorinlarning fizik-kimyoviy va organoleptik ko‘rsatkichlarining dinamikasi amaliyot uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu nuqtai nazardan ushbu tadqiqotda quritilgan veshenka va shampinon qo‘ziqorinlarining saqlanuvchanligi, saqlash davomida sifat ko‘rsatkichlarining o‘zgarishi hamda quritish usullari bilan bog‘liq qonuniyatlarini aniqlash maqsad qilindi. Tadqiqot natijalari quritilgan qo‘ziqorin mahsulotlarini saqlash texnologiyasini takomillashtirish va ularning iste‘molbopligini uzoq muddat saqlab qolish uchun ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqish imkonini beradi.

Tadqiqotning maqsadi quritilgan veshenka (*Pleurotus ostreatus*) va shampinon (*Agaricus bisporus*) qo‘ziqorinlarining 0–120 kun davomida saqlanuvchanligini baholash hamda saqlash jarayonida sifat ko‘rsatkichlarining o‘zgarish qonuniyatlarini aniqlash.

Tadqiqot vazifalari

- quritilgan qo‘ziqorinlarning saqlash davomida qoldiq namlik o‘zgarishini o‘rganish;
- rang, tuzilish va qayta namlanish qobiliyati dinamikasini baholash;
- organoleptik ko‘rsatkichlarning saqlash muddatiga bog‘liq o‘zgarishini aniqlash;
- saqlash barqarorligiga ta’sir etuvchi asosiy omillarni tahlil qilish;
- quritilgan qo‘ziqorinlarni saqlash bo‘yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

Material va usullar

Tadqiqot ob’ekti sifatida madaniy qo‘ziqorinlar — veshenka (*Pleurotus ostreatus*) va shampinon (*Agaricus bisporus*) — tanlab olindi. Qo‘ziqorinlar mahalliy ishlab chiqarish xo‘jaliklarida yetishtirilgan holda yangi terib olinib, tadqiqot o‘tkazish uchun laboratoriya sharoitiga olib kelindi. Xom ashyo tashqi ko‘rinishi, rangining bir xilligi va mexanik shikastlanishlar mavjud emasligiga qarab saralandi.

Qo‘ziqorinlar avvalgi tadqiqotlarda ishlab chiqilgan kombinatsiyalashgan quritish usuli (infraqizil + konvektiv) orqali, shuningdek qiyosiy baholash uchun konvektiv va infraqizil usullarda quritildi. Quritishdan keyin mahsulot qoldiq namligi 9–11 % oralig‘ida bo‘lishi ta’minlandi. Quritilgan qo‘ziqorinlar laboratoriya sharoitida quyidagi saqlash shartlarida saqlandi:

- havo harorati: 18–22 °C;
- nisbiy namlik: 60–65 %;
- to‘g‘ridan-to‘g‘ri quyosh nurlaridan himoyalangan holat.

Saqlash muddati 0 kun (boshlang‘ich holat), 30, 60, 90 va 120 kun etib belgilandi. Har bir muddatda namuna olinib, sifat ko‘rsatkichlari tahlil qilindi. Barcha tajribalar uch marta takrorda o‘tkazildi.

Quritilgan qo‘ziqorinlarning saqlanuvchanligi quyidagi asosiy ko‘rsatkichlar bo‘yicha baholandi:

- **Qoldiq namlik miqdori (%)** — standart gravimetrik usulda aniqlandi;
- **Rang o‘zgarishi (ΔE)** — kolorimetrik usulda, saqlash davomidagi o‘zgarishlar asosida baholandi;
- **Qayta namlanish koeffitsienti** — quritilgan mahsulotning belgilangan vaqt davomida suv singdirish qobiliyati orqali hisoblandi;
- **Qattiqlik (N)** — tekstura analizatori yordamida aniqlandi;
- **Organoleptik ko‘rsatkichlar** (rang, hid, tuzilish va umumiy qabul qilinishi) — 5 ballik tizimda ekspertlar guruhi tomonidan baholandi;
- **Saqlanuvchanlik indeksi** — bir nechta sifat ko‘rsatkichlarining normallashtirilgan qiymatlari asosida kompleks baholash orqali aniqlandi.

Olingan natijalar o‘rtacha arifmetik qiymat (EKS) va o‘rtacha kvadratik xatolik (S_x) ko‘rinishida ifodalandi. Ma‘lumotlar o‘rtasidagi farqlarning ishonchliligi standart statistik usullar orqali baholandi. Natijalar jadval va grafiklar shaklida taqdim etildi.

Natijalar va muhokama

Quritilgan madaniy qo‘ziqorinlar — veshenka (*Pleurotus ostreatus*) va shampinon (*Agaricus bisporus*) — ni 0 dan 120 kungacha bo‘lgan saqlash davomida namlik rejimi va qayta namlanish qobiliyatida yuz beradigan o‘zgarishlarni aniq va tizimli ravishda aks ettiradi. Ushbu ko‘rsatkichlar quritilgan mahsulotlarning saqlanuvchanligini baholashda eng muhim omillardan hisoblanadi, chunki qoldiq namlik va qayta namlanish koeffitsienti mahsulotning mikrobiologik barqarorligi, tuzilish saqlanganligi hamda iste‘molboplik darajasini belgilab beradi (1-jadvalga qarang).

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, saqlash muddati ortishi bilan har ikki qo‘ziqorin turida ham qoldiq namlik miqdori bosqichma-bosqich oshib borgan. Veshenka qo‘ziqorinlarida boshlang‘ich holatda qoldiq namlik $9,2 \pm 0,1$ % ni tashkil etgan bo‘lsa, 120 kunlik saqlash oxirida ushbu ko‘rsatkich 11,1

$\pm 0,2$ % gacha oshgani aniqlandi. Shampinon qo‘ziqorinlarida esa qoldiq namlik $9,6 \pm 0,1$ % dan $11,6 \pm 0,2$ % gacha o‘sgan. Bu holat quritilgan mahsulotlarning gigroskopik xususiyatlari saqlash muhitidagi havo namligi ta‘sirida tashqi muhitdan ma‘lum miqdorda namlik singdirishi bilan izohlanadi.

Shampinon qo‘ziqorinlarida qoldiq namlikning o‘rish sur‘ati veshenkaga nisbatan yuqoriroq ekani kuzatildi. Bu holat shampinon to‘qimasining zichroq morfologik tuzilishi va hujayra devorlarining namlikni ushlab qolish qobiliyati bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin. Ilmiy adabiyotlarda ham shampinonlar veshenkaga nisbatan namlikka sezgirroq ekani qayd etilgan bo‘lib, olingan natijalar ushbu ma‘lumotlar bilan uyg‘un ekani kuzatildi.

1-жадвал.

Қуритилган қўзиқоринларнинг сақлаш давомида намлик ва қайта намланиш кўрсаткичларининг ўзгариши (0–120 кун)

Сақлаш муддати, кун	Қолдиқ намлик, %	Қайта намланиш коэффиценти
Вешенка (<i>Pleurotus ostreatus</i>)		
0	$9,2 \pm 0,1$	$2,45 \pm 0,07$
30	$9,6 \pm 0,1$	$2,40 \pm 0,06$
60	$10,0 \pm 0,2$	$2,34 \pm 0,06$
90	$10,5 \pm 0,2$	$2,26 \pm 0,05$
120	$11,1 \pm 0,2$	$2,18 \pm 0,05$
Шампиньон (<i>Agaricus bisporus</i>)		
0	$9,6 \pm 0,1$	$2,30 \pm 0,06$
30	$10,0 \pm 0,1$	$2,24 \pm 0,05$
60	$10,5 \pm 0,2$	$2,17 \pm 0,05$
90	$11,0 \pm 0,2$	$2,08 \pm 0,04$
120	$11,6 \pm 0,2$	$1,98 \pm 0,04$

Изоҳ: натижалар ЭКС \pm Sx кўринишида берилган, n = 3.

Qayta namlanish koeffitsienti quritilgan qo‘ziqorin to‘qimasining saqlanganlik darajasini ifodalovchi muhim sifat ko‘rsatkich hisoblanadi. Jadval ma‘lumotlari shuni ko‘rsatadiki, saqlash muddati ortishi bilan har ikki qo‘ziqorin turida ham qayta namlanish koeffitsientining pasayishi kuzatildi. Veshenkada ushbu ko‘rsatkich 0 kunda $2,45 \pm 0,07$ bo‘lgan bo‘lsa, 120 kunga kelib $2,18 \pm 0,05$ gacha kamaygan. Shampinonda esa qayta namlanish koeffitsienti $2,30 \pm 0,06$ dan $1,98 \pm 0,04$ gacha pasaygani qayd etildi.

Qayta namlanish qobiliyatining pasayishi saqlash jarayonida to‘qima kapillyar tizimining qisman buzilishi, hujayra devorlarining zichlashishi va qoldiq namlikning qayta taqsimlanishi bilan bog‘liq holat hisoblanadi. Ayniqsa, shampinon qo‘ziqorinlarida qayta namlanish koeffitsientining

tezroq pasayishi ularning tuzilishi saqlash davomida barqarorligi nisbatan pastroq ekanini ko'rsatadi. Veshenka qo'ziqorinlari esa tuzilish jihatdan yumshoqroq bo'lgani sababli qayta namlanish qobiliyatini nisbatan yaxshiroq saqlab qolgan.

Shu bilan birga, jadval ma'lumotlari 120 kungacha bo'lgan saqlash davomida har ikki qo'ziqorin turida ham qoldiq namlik 12 % dan oshmaganini ko'rsatadi. Bu ko'rsatkich quritilgan mahsulotlar uchun qabul qilingan me'yoriy chegara doirasida bo'lib, mahsulotning mikrobiologik xavfsizligini ta'minlash imkoniyati saqlanganini anglatadi. Qayta namlanish koeffitsientining 2,0 atrofida qolishi esa mahsulot iste'molga yaroqli holatda ekanini ko'rsatuvchi muhim omil hisoblanadi.

Umuman olganda, jadval natijalari kombinatsiyalashgan usulda quritilgan veshenka va shampinon qo'ziqorinlari 120 kungacha bo'lgan saqlash davomida qoniqarli saqlanuvchanlikka ega ekanini ilmiy jihatdan tasdiqladi. Veshenka qo'ziqorinlari shampinonga nisbatan namlikni kamroq singdirishi va qayta namlanish qobiliyatini yaxshiroq saqlashi bilan ajralib turdi. Olingan natijalar quritilgan qo'ziqorinlarni saqlash texnologiyasini takomillashtirishda, ayniqsa qadoqlash va muhit namligini nazorat qilish zarurligini yana bir bor tasdiqladi.

2-жадвал.

Quritilgan qo'ziqorinlarning saqlash davomida rang, tuzilish va organoleptik ko'rsatkichlarining o'zgarishi (0–120 kun)

Saqlash muddati, kun	Rang o'zgarishi ΔE	Qattqlik, N	Organoleptik baholash, ball (5)
Veshenka (<i>Pleurotus ostreatus</i>)			
0	6,1 ± 0,2	16,2 ± 0,4	4,5 ± 0,1
30	6,6 ± 0,2	16,8 ± 0,4	4,4 ± 0,1
60	7,2 ± 0,3	17,5 ± 0,5	4,2 ± 0,1
90	7,9 ± 0,3	18,3 ± 0,5	4,0 ± 0,1
120	8,6 ± 0,3	19,1 ± 0,5	3,8 ± 0,1
Shampinon (<i>Agaricus bisporus</i>)			
0	6,8 ± 0,2	17,5 ± 0,4	4,4 ± 0,1
30	7,4 ± 0,2	18,2 ± 0,5	4,2 ± 0,1
60	8,1 ± 0,3	19,0 ± 0,5	4,0 ± 0,1
90	8,9 ± 0,3	20,1 ± 0,6	3,8 ± 0,1
120	9,7 ± 0,3	21,3 ± 0,6	3,6 ± 0,1

Izoh: natijalar $EKS \pm Sx$ ko'rinishida berilgan, $n = 3$.

Taqdim etilgan jadval ma'lumotlari quritilgan madaniy qo'ziqorinlar — veshenka (*Pleurotus ostreatus*) va shampinon (*Agaricus bisporus*) — ni 0 dan 120 kungacha bo'lgan saqlash jarayonida rang, tuzilish va organoleptik ko'rsatkichlarda yuz beradigan o'zgarishlarni kompleks ravishda baholash imkonini beradi. Ushbu ko'rsatkichlar quritilgan mahsulotlarning tashqi ko'rinishi,

iste'molchilar tomonidan qabul qilinishi hamda umumiy sifat darajasini belgilab beruvchi muhim omillar hisoblanadi.

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, saqlash muddati ortishi bilan har ikki qo'ziqorin turida ham rang o'zgarishi (ΔE) qiymatlari bosqichma-bosqich oshib borgan. Veshenka qo'ziqorinlarida boshlang'ich holatda $\Delta E 6,1 \pm 0,2$ ni tashkil etgan bo'lsa, 120 kunlik saqlash oxirida ushbu ko'rsatkich $8,6 \pm 0,3$ gacha oshgani kuzatildi. Shampinon qo'ziqorinlarida esa rang o'zgarishi yanada jadalroq kechib, ΔE qiymati $6,8 \pm 0,2$ dan $9,7 \pm 0,3$ gacha yetgani aniqlandi. Bu holat saqlash davomida oksidlanish jarayonlari, qoldiq namlikning qayta taqsimlanishi hamda shampinonlarda fermentativ qorayishga moyillik nisbatan yuqoriroq ekani bilan izohlanadi.

Rang o'zgarishi dinamikasi shuni ko'rsatadiki, 90 kungacha bo'lgan saqlash davrida har ikki qo'ziqorin turida ham ΔE qiymatlari qabul qilinarli chegarada qolgan. 120 kunlik saqlash oxirida esa rang o'zgarishi yaqqolroq namoyon bo'lib, mahsulot tashqi ko'rinishida ma'lum darajada salbiy o'zgarishlar kuzatilgan. Shunga qaramasdan, ΔE qiymatlarining 10 dan oshmagani quritilgan qo'ziqorinlarning bozorbop ko'rinishini ma'lum darajada saqlab qolganini ko'rsatadi.

Qattqlik ko'rsatkichi quritilgan qo'ziqorin tuzilishining saqlanish darajasini ifodalovchi muhim mexanik parametr hisoblanadi. Jadval ma'lumotlariga ko'ra, saqlash muddati ortishi bilan har ikki qo'ziqorin turida ham qattqlik qiymatlari izchil oshib borgan. Veshenka qo'ziqorinlarida qattqlik $16,2 \pm 0,4$ N dan $19,1 \pm 0,5$ N gacha oshgan bo'lsa, shampinon qo'ziqorinlarida ushbu ko'rsatkich $17,5 \pm 0,4$ N dan $21,3 \pm 0,6$ N gacha yetgan. Bu holat saqlash davomida to'qima kapillyar tuzilishining zichlashishi, qoldiq namlikning to'qima bo'ylab qayta taqsimlanishi va mahsulotning asta-sekin qurib borishi bilan bog'liq ekani aniqlandi.

Shampinon qo'ziqorinlarida qattqlikning ortishi veshenkaga nisbatan yuqoriroq ekani kuzatildi. Bu holat shampinon to'qimasining zich morfologik tuzilishi va saqlash davomida mexanik deformatsiyalarga moyilligi bilan izohlanadi. Veshenka qo'ziqorinlari esa nisbatan yumshoq tuzilishga ega bo'lgani sababli qattqlikning oshishi sekinroq kechgan.

Organoleptik baholash natijalari jadval ma'lumotlarining eng muhim qismlaridan biri hisoblanadi. Boshlang'ich holatda har ikki qo'ziqorin turi yuqori ball bilan baholangan bo'lib, veshenkada $4,5 \pm 0,1$ ball, shampinonda $4,4 \pm 0,1$ ball qayd etilgan. Saqlash muddati ortishi bilan organoleptik balllar bosqichma-bosqich pasayib borgan bo'lsa-da, 90 kungacha bo'lgan davrda har ikki qo'ziqorin turida ham ushbu ko'rsatkich 4,0 ball atrofida saqlangani mahsulotning iste'molga yaroqli holatda qolganini ko'rsatadi.

120 kunlik saqlash oxirida organoleptik baholash veshenka uchun $3,8 \pm 0,1$ ballni, shampinon uchun esa $3,6 \pm 0,1$ ballni tashkil etdi. Bu holat rang o'zgarishi va qattqlikning ortishi organoleptik qabul qilinishiga ma'lum darajada salbiy ta'sir ko'rsatganini anglatadi. Shu bilan birga, veshenka qo'ziqorinlari shampinonga nisbatan saqlash davomida iste'molboplikni yaxshiroq saqlab qolgani aniqlandi.

Umuman olganda, jadval ma'lumotlari kombinatsiyalashgan usulda quritilgan qo'ziqorinlar 90–120 kungacha bo'lgan saqlash davomida qabul qilinarli rang, tuzilish va organoleptik sifat ko'rsatkichlarini saqlab qolishini ilmiy jihatdan tasdiqladi. Veshenka qo'ziqorinlari shampinonga nisbatan saqlash davomida barqarorroq sifat ko'rsatkichlariga ega ekani kuzatildi. Bu natijalar quritilgan qo'ziqorinlarni saqlash texnologiyasini takomillashtirishda saqlash muddati va shartlarini optimal tanlash zarurligini ko'rsatdi.

Olib borilgan tadqiqotlar natijalari quritilgan madaniy qo'ziqorinlar — veshenka (*Pleurotus ostreatus*) va shampinon (*Agaricus bisporus*) — ning saqlanuvchanligi saqlash davomida bir qator fizik-mexanik va organoleptik ko'rsatkichlar o'zgarishi bilan tavsiflanishini ko'rsatdi. Quritilgan mahsulotlarni 0–120 kun davomida saqlash jarayonida namlik rejimi, tuzilish barqarorligi, tashqi ko'rinish hamda iste'molboplik darajasida muayyan qonuniyatlar kuzatildi.

Tahlil natijalariga ko'ra, saqlash muddati ortishi bilan har ikki qo'ziqorin turida ham qoldiq namlik miqdori bosqichma-bosqich oshgani, qayta namlanish koeffitsienti esa asta-sekin pasaygani aniqlandi. Biroq 120 kunlik saqlash oxirida ham qoldiq namlik miqdori me'yoriy chegaradan oshmagani mahsulotning mikrobiologik jihatdan xavfsizligini saqlash imkoniyati mavjudligini ko'rsatdi. Qayta namlanish koeffitsientining qabul qilinarli darajada qolishi esa quritilgan qo'ziqorin tuzilishi saqlanib qolganini tasdiqladi.

Saqlash jarayonida rang o'zgarishi (ΔE) va qattqlik ko'rsatkichlarining ortishi kuzatilgan bo'lsa-da, ushbu o'zgarishlar 90 kungacha bo'lgan davrda mahsulot sifatini sezilarli darajada pasaytirmagani ma'lum bo'ldi. 120 kunlik saqlash oxirida rang o'zgarishi va tuzilish zichlashishi organoleptik baholash natijalariga ma'lum darajada salbiy ta'sir ko'rsatgan bo'lsa-da, mahsulot iste'molga yaroqli holatda qolgani aniqlandi.

Qiyosiy tahlil natijalari veshenka qo'ziqorinlari shampinonga nisbatan saqlash davomida sifat ko'rsatkichlarini yaxshiroq saqlab qolish xususiyatiga ega ekanini ko'rsatdi. Bu holat veshenka to'qimasining nisbatan yumshoq morfologik tuzilishi va gigroskopik xususiyatlari bilan bog'liq ekani ilmiy jihatdan izohlandi.

Umuman olganda, olingan natijalar kombinatsiyalashgan usulda quritilgan madaniy qo‘ziqorinlar to‘g‘ri saqlash shartlari ta‘minlangan holda 90–120 kungacha bo‘lgan davrda qoniqarli saqlanuvchanlikka ega ekanini tasdiqladi. Mazkur natijalar quritilgan qo‘ziqorin mahsulotlarini saqlash texnologiyasini takomillashtirish, saqlash muddatini optimal belgilash va sanoat miqyosida qo‘llash uchun ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

- 1.Калабухов В. М. Разработка и научное обоснование тепловлажностной обработки пищевого растительного сырья в импульсном псевдоожигенном слое [Текст]: дисс. ... канд. техн. наук: 05.18.12. – Воронеж, 2003. – 193 с.
- 2.Калашников Г. В. Развитие процессов влаготепловой обработки пищевого растительного сырья (теория, технология и техника) [Текст]: дисс. ... докт. техн. наук: 05.18.12: в 2 т. – Воронеж, 2004.
- 3.Морозов А. И. Выращивание вешенки [Текст] / А. И. Морозов. – Донецк: Сталкер, 2001. – 48 с.
- 4.Морозов А. И. Выращивание шампиньонов [Текст] / А. И. Морозов. – Донецк: Сталкер, 2001. – 48 с.
- 5.Остриков А. Н., Кузнецова И. В., Шевцов С. А. Исследование грибов методом дифференциально-термического анализа [Текст] // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2004. – № 2. – С. 143–146.
- 6.Остриков А. Н., Шевцов С. А. Исследование гидродинамики процесса сушки грибов перегретым паром [Текст] // Хранение и переработка сельхозсырья. – 2004. – № 2. – С. 24–25.
7. Остриков А. Н., Шевцов С. А. Исследование изменения высоты слоя грибов в процессе сушки перегретым паром [Текст] // Научные подходы к решению проблем производства продуктов питания: межвузовский сборник научных трудов. – Ростов н/Д: Изд-во Рост. ун-та, 2004. – № 4. – 392 с. – С. 232–233.
8. Остриков А. Н., Шевцов С. А. Исследование кинетики процесса сушки грибов перегретым паром [Текст] // Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. – 2004. – № 5. – С. 81–82.

9. Остриков А. Н., Шевцов С. А. Исследование усадки при сушке грибов перегретым паром [Текст] // Известия вузов. Пищевая технология. – 2004. – № 4. – С. 62–63.
10. Остриков А. Н., Шевцов С. А. К расчёту усадки слоя грибов «Шампиньоны» в процессе сушки перегретым паром [Текст] // Пищевые технологии: межрегиональная конференция молодых учёных. – Казань: КГТУ, 2004. – 180 с. – С. 50–51.
11. AOAC. Official Methods of Analysis (mushroom moisture and quality analysis). – 20th ed. – Washington, DC, 2016.
12. Arumuganathan T., Manikantan M.R., Rai R.D., Anandakumar S. Thin layer drying kinetics of oyster mushroom (*Pleurotus florida*) // *Journal of Food Engineering*. – 2009. – Vol. 91. – P. 530–535.
13. Chandra S., Samsher, Kumar A. Effect of drying techniques on physicochemical and sensory properties of button mushroom (*Agaricus bisporus*) // *International Journal of Food Science & Technology*. – 2015. – Vol. 50. – P. 131–138.
14. Fernandes Â., Barreira J.C.M., Oliveira M.B.P.P., Ferreira I.C.F.R. Effects of different drying technologies on chemical and bioactive compounds of mushrooms // *Food Chemistry*. – 2013. – Vol. 138. – P. 216–222.
15. Giri S.K., Prasad S. Drying kinetics and rehydration characteristics of microwave–hot air dried button mushroom (*Agaricus bisporus*) // *Journal of Food Engineering*. – 2007. – Vol. 78. – P. 512–521.
16. Huang L., Zhang M., Yan W. Effect of infrared drying on quality and energy consumption of mushroom slices // *Journal of Food Engineering*. – 2019. – Vol. 244. – P. 78–86.
17. Sagar V.R., Kumar P.S. Recent advances in drying and dehydration of fruits and vegetables: a review (mushroom section) // *Journal of Food Science and Technology*. – 2010. – Vol. 47(1). – P. 15–26.
18. Wang H., Zhang M., Mujumdar A.S. Comparison of three new drying methods for drying characteristics and quality of shiitake mushroom (*Lentinus edodes*) // *Drying Technology*. – 2014. – Vol. 32(15). – P. 1791–1802.
18. Zhang M., Tang J., Mujumdar A.S. Trends in drying of edible mushrooms // *Trends in Food Science & Technology*. – 2006. – Vol. 17. – P. 524–534.

ISMALOQ BARGLARIDAN GLUTATION PEPTIDINI AJRATIB OLISH VA TAHLIL QILISH

¹Tohir Rabbimov, ²Akmaljon Boboyev

Toshkent kimyo-texnologiya instituti talabasi

Toshkent kimyo-texnologiya instituti dotsenti, PhD

Email: rabbimovtohirbek2@gmail.com

Annotatsiya. *Ismaloq Amaranthaceae oilasiga mansub; u ko'pincha dunyoda ikkinchi eng yuqori ozuqaviy qiymatga ega bargli yashil ekin deb hisoblanadigan bir yillik (yoki ba'zan ikki yillik) o'simlik sifatida o'sadi. Ismaloq har qanday sabzavotlar orasida eng katta kislorod radikallarini yutish qobiliyatiga (ORAC) ega. Ko'p iste'mol qilinadigan ismaloq (Spinacia oleracea) tarkibida biologik faol moddalar, shu jumladan glutation mavjud. Natijalar shuni ko'rsatdiki, 30:70% (h/h) nisbatda etanol va suv yordamida ekstraksiya qilingan ismaloq bargi namunalari mavjud bo'lgan glutationning o'rtacha konsentratsiyasi 650 mg/g ni tashkil etdi va bu ancha yuqori qiymat hisoblanadi.*

Kalit so'zlar. *Glutation, Spinacia oleracea, biologik faol moddalar, kislorod radikallarini yutish qobiliyatiga (ORAC), ekstraksiya, HPLC, spectral tahlil.*

ВЫДЕЛЕНИЕ И АНАЛИЗ ГЛУТАТИОНА ИЗ ЛИСТЬЕВ ШПИНАТА

Аннотация. *Шпинат относится к семейству амарантовых (Amaranthaceae); его выращивают как однолетнее (а иногда и двулетнее) растение, которое часто считается вторым по питательной ценности листовым овощем в мире. Шпинат обладает самой высокой способностью поглощения кислородных радикалов (ORAC) среди всех овощей. Шпинат (Spinacia oleracea), широко употребляемый в пищу, содержит биологически активные вещества, в том числе глутатион. Результаты показали, что средняя концентрация глутатиона в образцах листьев шпината, экстрагированных с использованием 30:70% (об/об) этанола и воды, составила 650 мг/г, что является очень высоким показателем.*

Ключевые слова. *Глутатион, Spinacia oleracea, биологически активные вещества, способность поглощения кислородных радикалов (ORAC), экстракция, ВЭЖХ, спектральный анализ.*

EXTRACTION AND ANALYSIS OF GLUTATHIONE PEPTIDE FROM SPINACH LEAVES

Abstract: *Spinach belongs to the Amaranthaceae family; it is grown as an annual (or sometimes biennial) plant that is often considered the second most nutritious leafy green in the world. Spinach has the highest oxygen radical absorbance capacity (ORAC) of any vegetable.*

Spinach (Spinacia oleracea), which is widely consumed, contains biologically active substances, including glutathione. The results showed that the average concentration of glutathione present in spinach leaf samples extracted using 30:70% (v/v) ethanol and water was 650 mg/g, which is a very high value.

Key words. *Glutathione, Spinacia oleracea, biologically active properties, ability to absorb oxygen radicals (ORAC), extraction, VEJX, spectral analysis.*

KIRISH.

Qishloq xo'raligi sektori nafaqat mamlakatning oziq-ovqat ta'minotining uzoq muddatli xavfsizligini ta'minlash, balki qashshoqlikka qarshi kurashish uchun ham muhimdir. Ma'lumki, qishloq xo'jaligi barcha davlatlar iqtisodiyotida, ayniqsa, hali ham rivojlanayotgan davlatlar iqtisodiyotida eng muhim rol o'ynaydi (Verma, 2018).

Ismaloq *Amaranthaceae* oilasiga mansub; u ko'pincha dunyoda ikkinchi eng yuqori ozuqaviy qiymatga ega bargli yashil ekin deb hisoblanadigan bir yillik (yoki ba'zan ikki yillik) o'simlik sifatida o'sadi (Sarkar va boshqalar, 2022b).

Oziqlanish qiymati jihatidan ismaloq, inson tanasi turli metabolik jarayonlarni amalga oshirishi uchun zarur bo'lgan ozuqa moddalar: A vitamini (9380 IU/100 g iste'mol qilinadigan porsiya), K1 (483 mg/100 g iste'mol qilinadigan porsiya) va folat (194 mg/100 g iste'mol qilinadigan porsiya) kislotalarining ajoyib manbaidir. Ismaloq har qanday sabzavotlar orasida eng katta kislorod radikallarini yutish qobiliyatiga (ORAC) ega, bu uni nafaqat antioksidantlarning ajoyib manbaiga aylantiradi, balki umumiy ORACning eng yuqori qiymatlaridan birini ham beradi. Ismaloq bir qator sog'lik uchun foydali xususiyatlarga ega, jumladan, saraton va semirishdan himoya qilish, makromolekulyar oksidlanish natijasida kelib chiqadigan zarardan himoya qilish va yoshga bog'liq makula degeneratsiyasidan himoya qilish (Verma va boshqalar, 2018b; Gutierrez va boshqalar, 2019; Sarkar va boshqalar, 2022b).

Glutation tabiiy ravishda paydo bo'lgan birikma bo'lib, hujayrada hal qiluvchi rol o'ynaydi, erkin radikallarni bloklash qobiliyati orqali oksidlovchi stressga javob beradi va shu bilan xavfni kamaytiradi. Glutation endogen ravishda turli o'simliklarda, hayvon hujayralarida mavjud va ularning konsentratsiyasi sezilarli darajada farq qiladi. Shu maqsadda ham tabiiy, ham sintetik glutatondan foydalanish mumkin. Oziq-ovqat mahsulotlarining saqlash muddatini uzaytirish, sifatini yaxshilash va inson salomatligiga foydalari uchun muhim birikma hisoblanadi [3].

Glutation bir nechta ferment reaksiyalarida koferment sifatida ham qatnashadi [1].

Tripeptid glutation γ -glutaminil sisteinil glitsin, molekulasida SH gruppasi bo'lganligi tufayli hayvon va o'simlik hujayralarida oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarida faol qatnashadi. Glutationning asosiy roli xujayrada SH gruppalari fondini ko'paytirib, oqsillarning sulfogidril gruppalarini oksidlanishdan saqlashdir.

Glutation bir nechta ferment reaksiyalarida koferment sifatida ham qatnashadi [1; 56-b].

Glutation - bu uchta aminokislotadan tashkil topgan oddiy oltingugurt birikmasi va ko'plab organizmlardagi asosiy protein bo'lmagan tiol. Shuningdek, glutation gomeostazini tartibga soluvchi komponent hisoblanadi [2].

Odamlarda glutation miqdorini uning sinteziga yordam beradigan aminokislotalarni o'z ichiga olgan meva va sabzavotlardan foydalanish orqali yaxshilash mumkin. Yashil oziq-ovqatlarni, jumladan qushqo'nmas, avakado, bodring, yashil loviya va ismaloqni xom yoki ozgina bug'langan holda iste'mol qilish glutationning ikkala shaklini (GSH va GSSG) saqlab qolish imkonini beradi.

Glutation barcha turdagi stress omillariga, jumladan oksidlovchi, kislotali, sovuq va osmotik stressga qarshi turadi. Bundan tashqari, glutationning vinoning yetilishi va sifatidagi roli (saqlash paytida hid va ta'mning o'zgarishi nuqtai nazaridan) uzum va vino navidan qat'i nazar, yaxshi natija bergan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, GSH qo'shilishi qayta ishlangan oziq-ovqat mahsulotlarining yakuniy xususiyatlarini keskin o'zgartirishi va shu bilan global oziq-ovqat sanoatida hal qiluvchi rol o'ynashi mumkin [3].

Bugungi kunda inson salomatligini saqlash, oziq-ovqat mahsulotlarining sifatini oshirish va hujayra darajasida yuz beradigan biologik jarayonlarni yaxshilashda glutationning roli muhimdir. U biologik membranalarni oksidlovchi stressdan himoya qiluvchi kuchli endogen antioksidant hisoblanadi. Ko'p iste'mol qilinadigan ismaloq (*Spinacia oleracea*) tarkibida biologik faol moddalar, shu jumladan glutation mavjud. Biroq, xom ashyo yetishmasligi va glutationning hujayra ichidagi konsentratsiyasi juda yuqori bo'lmaganligi sababli, tayyor mahsulot biroz qimmat hisoblanadi, bu esa uni amaliy qo'llash imkoniyatini cheklaydi. Shuning uchun, tadqiqotning

maqsadi turli xil usullar yordamida ismaloq o'simligi barglaridan glutationni muvaffaqiyatli ajratib olish va uning xususiyatlarini o'rganish hisoblanadi.

Tadqiqot obyekti va usullari:

O'simlik materiallari

Ismaloq barglari Toshkent shahridagi mahalliy bozordan xarid qilingan. Barglar 40°C haroratda 12–48±2 soatdan oshmaydigan vaqt davomida quritilgan. Shundan so'ng, maydalagich yordamida maydalangan va quritilgan material laboratoriya tajribalari uchun ishlatilgunga qadar muzlatgichda saqlangan.

O'simlik barglaridan glutation olish. Bu usul Xiong va boshqalar (2009) tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, ba'zi o'zgarishlar kiritilgan va ismaloq barglaridagi glutationni olish va o'lchash uchun ishlatiladi. 100% suv, 100% etanol va 30% etanol bilan 70% suv aralashmasidan iborat bo'lgan uchta ekstraksiya eritmasining har biriga jami 10 gr og'irlikdagi kukunli o'simlik namunalari qo'shildi. Har bir eritmaning umumiy hajmi 200 ml dan olindi. Har bir ekstraksiya eritmasi magnit aralashtirgich bilan jihozlangan plastinka yordamida 24 soat davomida yaxshilab aralashtirilgandan so'ng, eritma Whatman filtr qog'ozini № 1 yordamida filtrlanadi. Filtrat yig'ilib 40°C haroratda rotorli vakuumli bug'latgichda bug'latildi. Shundan so'ng, ekstrakt namlikni yo'qotish uchun liyofilizatsiya qilinib, yopiq qopqoqli shaffof idishlarga solinib sovutgichda -18 ± 10°C haroratda saqlanadi [5].

Yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi (HPLC) tahlili. Dal-Lassen va boshqalar tomonidan ishlab chiqilgan metodologiyaga muvofiq, glutation namunalarida mavjud bo'lgan turli aminokislotalar miqdorini aniqlash uchun HPLC (SYKAM, Koreya) qo'llanildi (Dahl-Lassen va boshqalar, 2018). Harakatlanuvchi faza komponentlarining hajmga - hajm nisbati quyidagicha: 60% asetonitril, 20% metanol va 20% chumoli kislotasi. Har bir namunadan 3 g olinib, 25 ml 6% li xlorid kislotada (HCl) 150°C haroratda 3 soat davomida eritilgandan so'ng, namunalar quritishga qoldirildi. pH 2,2 da quritilgan namunalarga 5 ml natriy sitrat ($\text{Na}_2\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7$) qo'shilgandan so'ng, namunalar polipropilen filtr yordamida filtrlandi. Shundan so'ng, ekstraksiya qilingan namunadan 1 ml olindi va unga konsentratsiyasi 5% bo'lgan 200 ml ortoftaldegid (OPA) yoki paraldegid qo'shildi. Aralashmani ikk daqiqa davomida yaxshilab chayqatildi. In'ektsiya hajmi 100 µL va oqim tezligi 0,8 ml/min. Foydalanilgan ZORBAX EclipseAAA ustunining ichki diametri 3,5 mkm, o'lchamlari 4,6 x 150 mm va harorati 25°C. Glutation mavjudligini aniqlash usuli sifatida lyuminestsentsiya qo'llanildi ($E_x = 445 \text{ nm}$, $E_m = 465 \text{ nm}$). Barcha qiymatlar mg/100 g quruq

modda (QM) ni ifodalaydi va ularning qiymatlari uchta alohida o'lchashning o'rtacha qiymatining standart xatoliklari bo'yicha ko'rsatilgan [6].

Teskari fazali nano-LC-MS/MS Agilent Technologies 6520B seriyali CHIP-Q-TOF mass-spektrometriga ulangan Agilent 1200 nano-oqimli LC tizimi yordamida amalga oshirildi. Namuna Agilent Technologies 1200 seriyali xromatografida Zorbax SB C18, 5 μm , 75 μm x 43 mm chip orqali fraktsiyalandi. Ko'chma faza: A - 0,1% chumoli kislotasi + 5% asetonitril, B - asetonitril + 0,1% chumoli kislotasi + 10% deionizatsiyalangan suv. Kiritish Agilent Technologies 1260 seriyali qopqoqli nasosda 4 $\mu\text{l}/\text{min}$ oqim tezligida amalga oshirildi. Elyutsiya Agilent Technologies 1260 seriyali nano nasosda 0,6 $\mu\text{l}/\text{min}$ oqim tezligida amalga oshirildi. Eritma B konsentratsiya gradiyenti – daqiqalarda: 0% - 3 daqiqa, 60% - 12-18 daqiqa, 0% - 20 daqiqa. Eritmalar Agilent Technologies 1260m degasserda gazzizlantirildi. Namunalar Agilent Technologies Micro WPS asbobi (bir vaqtning o'zida 2 μL) yordamida kolonkaga yuborildi. Elyutsiyalangan fraksiyalar quyidagi sharoitlarda mass spektrometriyasi yordamida tahlil qilindi:

Ionizatsiya manbai: ESI+, quritish gazi oqimi: 4 L/min, quritish gazi harorati: 350°C, skimmer konus kuchlanishi: 65 V, fragmentor kuchlanishi: 175 V, massa diapazoni: MS rejimi 50 – 3000 m/z, MS/MS rejimi 50 – 2500 m/z, CAP kuchlanishi 1800-2500 V oraliq'ida. Ionizatsiya rejimi: musbat.

Ko'rinadigan ultrabinafsha (UV-Vis) spektral tahlillari. Al-Haji (2006) tomonidan tavsiya etilgan usulda o'tkazildi. Maksimal absorbsiyaga ega glutation to'lqin uzunligini topish uchun spektrofotometriya 200 dan 400 nm gacha bo'lgan to'lqin uzunligi spektri bilan birgalikda ishlatilgan. Bu optimal glutation to'lqin uzunligini eng aniq o'lchash imkonini beradi [5].

Natijalar va ularning muhokamasi:

1-rasmda ismaloq barglaridan glutationni ekstraksiya qilish jarayonlari rasmlari keltirilgan bo'lib, bunda Xiong va boshqalar (2009) qo'llagan usuldan foydalangan holda ekstraksiya amalga oshirilgan. Ekstra agent sifatida 100% suv, 100% etanol va 30% etanol bilan 70% suv aralashmasidan iborat bo'lgan uchta ekstraksiya eritmasi ishlatildi. Har bir usulda olingan ekstarktning miqdori har xil bo'ldi. Ekstrakt miqdorining o'zgarishi quyidagicha: etanol > 30% etanol + 70% suv > suv. So'ngra bu ekstraktlar tarkibidagi glutationni miqdorini o'lchash amalga oshirildi. Tekshirishlar natijasida erituvchiga bog'liq holda glutationning konsentratsiyasi ham har xil bo'lishi aniqlandi.

1-rasm. Ismalog barglarida glutationni ekstraksiyalash jarayoni

2a-rasm. Ismalog o'simligi ekstraktidagi glutationning miqdori

2b-rasm. Ismalog barglari (jigarrang) va standart glutation (ko'k rang) uchun glutationning optimal to'lqin uzunligi

2-rasm. Ismalog o'simligi ekstraktidagi glutationning miqdori

Ismaloq o'simligi ekstraktidan olingan glutation konsentratsiyasi Al-Haji (2006) tomonidan tavsiya etilgan usulda aniqlangan qiymatlar 2-rasmdagi diagrammada tasvirlangan (2-rasm). Natijalar shuni ko'rsatdiki, 30:70% (h/h) nisbatda etanol va suv yordamida ekstraksiya qilingan ismaloq bargi namunalari mavjud bo'lgan glutationning o'rtacha konsentratsiyasi 650 mg/g ni tashkil etdi va bu ancha yuqori qiymat hisoblanadi. Standart glutation va ismaloq barglaridan olingan glutationning optimal to'lqin uzunligi 260 nm to'lqin uzunligida, o'rganilayotgan o'simlik uchun turli yutilishlar bilan aniqlandi. Bundan tashqari, natijalar peptidlar 200-300 nm oralig'ida sodir bo'lgan ko'rinmas to'lqin uzunliklarida (ultrabinafsha) absorbsiyani o'lchashini ko'rsatdi.

3-rasm. Ismaloq barglaridan olingan ekstraktning HPLC xromatogrammalari

3-rasmda ko'rinib turibdiki, ismaloq barglaridan olingan glutation piklarini o'rtacha saqlanish vaqti 2,05 daqiqani tashkil etgan.

Natijalar shuni ko'rsatdiki, HPLC yordamida tahlil qilingan ismaloq barglaridan olingan glutation namunalari, har bir namunadagi glutation konsentratsiyasi turlicha bo'lsa ham, bir xil saqlanish vaqtlari bilan bir xil piklarga ega bo'ldi.

Natijalarga ko'ra, ekstraksiya qilingan glutationning saqlanish vaqti mos ravishda glutationning saqlanish vaqtlariga o'xshash edi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, ismaloq barglarida topilgan glutation tarkibidagi glutation tarkibidagi glutation ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan uchta aminokislotaning - ya'ni sistein, glutamik kislota va glitsinning barchasi glutation ishlab chiqarishda ishtirok etgan.

Xulosa:

Tadqiqot natijalari asosida ismaloq barglarida glutation konsentratsiyasi ancha kop'ligi ya'ni 650 mg/g ekanligi aniqlandi. Shuningdek, glutation yog'larning oksidlanishiga to'sqinlik qiladi va oziq-ovqat mahsulotlarining saqlash muddatini oshiradi. Bundan tashqari, u sanoatda qo'llaniladigan an'anaviy antioksidantlarning xavfsiz o'rnini bosuvchi vosita ekanligi aniqlandi. Uning hech qanday salbiy yon ta'siri yo'q va glutation konsentratsiyasini oshirish orqali u organizmning erkin radikallar paydo bo'lishiga qarshi tabiiy himoyasini kuchaytiradi, bu esa o'z navbatida yog'ning oksidlanishini to'xtatishi mumkin. Natijada, glutation funktsional oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqish uchun ham ishlatish mumkin. Hozirgi tadqiqot natijalariga ko'ra, ismaloq bargi ekstraktidan olingan glutation funktsional oziq-ovqatlardan tashqari boshqa oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishda ham qo'llanilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Yo.X. Turaqulov. Bioximiya. Toshkent «O'zbekiston» 1996.
2. Graham Noctor, Guillaume Queval, Amna Mhamdi, Sejr Chaouch, and Christine H. Foyer/Glutathione 2011 American Society of Plant Biologists. P.1
3. Anfal Alwan Al-Temimi, Aum-El-Bashar Al-Mossawi, Sawsan A. Al-Hilifi, Sameh A. Korma, Tuba Esatbeyoglu, João Miguel Rocha and Vipul Agarwal/Glutathione for Food and Health Applications with Emphasis on Extraction, Identification, and Quantification Methods: A Review *Metabolites* 2023, 13, 465. P.1-10.
4. Xiong, Z.Q., Guo, M.J., Guo, Y.X., Chu, J., Zhuang, Y.P., Zhang, S.L., 2009. Efficient extraction of intracellular reduced glutathione from fermentation broth of *Saccharomyces cerevisiae* by ethanol. *Bioresour. Technol.* 100 (2), 1011–1014.
5. Anfal Alwan AL-Temimi, Sawsan A. Al-Hilifi, Aum-El-bashar AL-Mossawi, An investigation on glutathione derived from spinach and red cabbage leaves and their effects of adding to meat patties. *Saudi Journal of Biological Sciences*. Volume 30, Issue 5, 2023 <https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2023.103632>

6. Rasmus Dahl-Lassen, Jan van Hecke, Henning Jørgensen, Christian Bukh, Birgit Andersen and Jan K. Schjoerring. High-throughput analysis of amino acids in plant materials by single quadrupole mass spectrometry. *Plant Methods* (2018) 14:8 <https://doi.org/10.1186/s13007-018-0277-8>
7. Verma, D.K., Patel, A., Srivastav, P.P., 2018a. *Bioprocess Technology in Food and Health: Potential Applications and Emerging Scope*. Apple Academic Press, USA.
8. Sarkar, T., Salauddin, M., Roy, S., Chakraborty, R., Rebezov, M., Shariati, M.A., Rengasamy, K.R.R., 2022b. Underutilized green leafy vegetables: frontier in fortified food development and nutrition. *Crit. Rev. Food Sci. Nutr.*, 1–55 <https://doi.org/10.1080/10408398.2022.2095555>
9. Gutierrez, R.M., Velazquez, E.G., Carrera, S.P.P., 2019. *Spinacia oleracea* Linn considered as one of the most perfect foods: A pharmacological and phytochemical review. *Mini Rev. Med. Chem.* 19 (20), 1666–1680. <https://doi.org/10.2174/1389557519666190603090347>

MUNDARIJA

1.	Технологические аспекты рафинации сафлоровых масел и их влияние на химический состав. Акимова Раъно Рамизитдиновна, Турабджанов Садриддин Махаматдинович	3
2.	Регенерация этаноламина от коррозионноактивных веществ с применением ионообменных смол. Бозорова Гавхарой, Тураев Толиб Бозорович, Бегматов Бекжон Озод ўғли.	15
3.	Thermodynamics and efficiency of solar technology for obtaining fresh water from seawater Safarov J.E., Sultanova Sh.A., Huseynli Muslum	22
4.	Изучение реакции конденсации альдегидов с тиомочевина и новые пути их применения. У. А. Казаков	33
5.	Kungaboqar, soya va zig'ir yog'lari asosida ishlab chiqilgan mayonezning fizik - kimyoviy tahlili. Choriyeva Iqlima Yo'ldosh Qizi¹ Salixanova Dilnoza Saidakbarovna	40
6.	Namangan viloyatida yetishtiriladigan olxo'ri navlari va ularni quritish usullari. Sadriddinova Sevinch Shuxratjon qizi, Voqqosov Zuxriddin Komolxon o'g'li, O'ktamov Dilmurod Aminjonovich	50
7.	Qovushqoq-elastik to'ldiruvchi qatlamga ega uch qatlamli plastinkalarning tebranishlari Botir Usmonov, Ismoil Safarov, Xidirali Karimov	56
8.	Eksportga yo'naltirilayotgan sovutib saqlangan olma va o'rik mavalarini sifati va xavfsizlik darajasini tadqiq etish Niyozova Shahlo Abdusaitovna	64
9.	Antioksidant ta'sirga ega bo'lgan meva-rezavorlardan ekstraktlar ishlab chiqarish uchun xomashyolarni tanlash va kimyoviy tarkibini o'rganish. G'.H. Evatov, E.SH. Sanayev, U.Z. Azamatov	72
10.	Production volume of pomegranate juice and development prospects in uzbekistan Jumaev Botir Melibayevich, Safarov Jasur Esirgapovich, Sultanova Shakhnoza Abduvakhitovna	80
11.	Na'matak va qizil do'lana mevalarini blanshirlash jarayonining tahlili. Raxmanova Tojiniso Tursunboy qizi, Sultanova Shaxnoza Abduvaxitovna	85
12.	Sambucus nigra l o'simlik mevasidan biologik faol qo'shimcha olish va uning antioksidant faolligini o'rganish U. Sh. Almurodov, G'.A. Nazarov, D.Sh.Matchanova, M.M.Maxmudova	91
13.	Оптимальные условия осветления кукурузного масла при использовании различной дозировки глины. Аннахасанова Дилнавоз Раджабовна, Акимова Раъно	100

	Рамизитдиновна	
14.	Ocimum basilicum o'simligi urug'laridan ajratib olingan moylarning tarkibini gaz-suyuqlik xromatografik usuli bilan taxlil qilish. Gulomova M. B. Xasanov A.X. Sagdullayeva D. S. Turayev A. S.	111
15.	Organofosfonatlar asosidagi korroziya ingibitorlari S.X. Inagamxodjaeva, N.Q. Eshonqulov, G'.T. Doniyarov, G.Raxmonberdiev.	120
16.	«Navoiyazot» aj 913 sex suvidagi mineral quyqalar to'planishini ingibirlash. S.X. Inagamxodjaeva, G'.T. Doniyarov, G. Raxmonberdiev.	130
17.	Termobarqaror tuzlardan tozalangan alkanolaminlarning metallarni korroziyadan ingibirlash xususiyatlarini o'rganish. F.I. Xolmatova, S.X. Inagamxodjaeva, G'.T. Doniyarov, X.N. Raximov	138
18.	Yumshoq bug'doy donining texnologik salohiyatini shakllantirish tizimini ishlab chiqish. Sattarov Karim Karshiyevich, O'ktamov Sherzod Burxonovich	147
19.	Yuqori chastotali elektromagnit maydonni qo'llash asosida o'simlik xomashyosiga issiqlik ishlovi berishning rejimlarini tanlash. Nurmuxamedov A., Kuzibekov S.	154
20.	Разработка методов получения криопорошков из овощной кожуры и изучение антиоксидантного потенциала. Шакиров Аслиддин Пазлитдин угли, Акрамова Раъно Рамизитдиновна	161
21.	Мева данаклари мағзидан турли усулда олинган мойларнинг физик-кимёвий кўрсаткичларини ўрганиш. Хакимова Зулфияxon Azizovna, Salijonova Shaxnozaxon Dilmurodovna, Gaipova Shaxnozaxon Saidazim qizi	171
22.	Жирнокислотный профиль масла расторопши как фактор его физиологического действия. Байзакова Балнур Сапарбековна, Акрамова Раъно Рамизитдиновна	177
23.	Improvement of mass transfer processes in a milk powder production line: hydrodynamic flow structures. Safarov Jasur Esirgapovich, Fakhridin Yusupovich Khabibov, Abdumalik Abdulloevich Ismoilov	185
24.	Топинамбур (helianthus tuberosus l.) туганак мевалари ва сувли экстратларининг кимёвий таркибини аниқлаш. Зокирова М.С., Жуманова М.О., Зокиров С.	195
25.	Mikroelementlarning organizmdagi roli. O'ktamov Dilmurod Aminjonovich, Yoqubjanova Yoqutxon G'ulomjonovna, Xolmatova Matluba Mansurjon qizi	205
26.	O'zbekiston respublikasining savdo rastalaridagi margarin mahsulotlarining yog'li fazasini tadqiq qilish. Ruzibayev Akbarali Tursunboyevich, Serkayev Qamar Pardayevich, Fayzullayev Asliddin Zuvaydullayevich, Xodjayev Sarvar Faxreddinovich, Zong Meng	214

27.	<p>Paxta moyini qisman gidrogenlashda katalizator aktivligi va jarayon haroratining trans yog' kislotalar hosil bo'lishiga ta'siri</p> <p>Ruzibayev Akbarali Tursunboyevich, Serkayev Qamar Pardayevich, Fayzullayev Asliddin Zuvaydullayevich, Salijonova Shaxnozaxon Dilmurodovna, Zong Meng</p>	223
28.	<p>Трансформация образования: венгерский и узбекский опыт дуального обучения</p> <p>Бабаханова Зебо Абдуллаевна, Усмонов Ботир Шукириллаевич Моника Погатсник</p>	233
29.	<p>Soya oqsili asosida trans kislotasiz yog' o'rinbosarini olishning tadqiqoti</p> <p>Usmonova Feruza Qahramon qizi, Salijonova Shaxnozaxon Dilmurodovna, Gaipova Shahnozaxon Saidazim qizi, Kuzibekov Sardor Komilovich, Ruzibayev Akbarali Tursunboyevich</p>	241
30.	<p>Применение современных аналитических методов для антибиотического контроля молока</p> <p>Махкамов Дилмурод Умид угли Таирова Камола Забихуллаевна Акрамова Раъно Рамизитдиновна</p>	249
31.	<p>Қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат қайта ишлаш чиқиндиларидан биоактив пептидларни қайта ишлаб чиқариш: экстракция стратегиялари ва функционал салоҳият.</p> <p>Нортожи Хужамшукуров, Муҳаммад Али Ҳисаринежад Наргес Саманиан</p>	258
32.	<p>Ҳаводан сув олиш технологияси: янги ёндашувлар ва келажакдаги имкониятлар.</p> <p>Jasur Safarov, Shakhnoza Sultanova, Shaxzod Dustqobilov</p>	266
33.	<p>Методические рекомендации по использованию информационно-коммуникационных технологий в образовательной практике в вузах: теоретические основы и современные тренды.</p> <p>Миркомилова Шахзода Асрор кизи</p>	272
34.	<p>Madaniy qo'ziqorinlarni (<i>pleurotus ostreatus</i> va <i>agaricus bisporus</i>) quritish jarayonini kombinatsiyalangan usullar yordamida takomillashtirish.</p> <p>Ismoilov Jasur Azizbek o'g'li, Safarov Asqarbek Asadullaevich</p>	282
35.	<p>Quritilgan qo'ziqorinlarning (<i>pleurotus ostreatus</i> va <i>agaricus bisporus</i>) saqlanuvchanligi va sifat ko'rsatkichlarining o'zgarishi.</p> <p>Ismoilov Jasur Azizbek o'g'li, Safarov Asqarbek Asadullaevich</p>	292
36.	<p>Ismaloq barglaridan glutation peptidini ajratib olish va tahlil qilish.</p> <p>Tohir Rabbimov, Akmaljon Boboyev</p>	305

